

**UNIVERSIDAD DEL ISTMO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
FINANZAS
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS**

**TÍTULO DE LA TESIS:
LIDERAZGO ESTRATÉGICO PARA LA TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN
LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**

**Tesis Doctoral para optar por el título de
Doctor en Administración de Negocios**

**Por:
YOVANI EDGAR CHAVEZ RODRIGUEZ
C.I.P. 8-733-404**

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ

1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS DOCTORAL

Acta oficial de la sesión del **01 de septiembre de 2020**, a las **12:00 p.m.** para la Sustentación de la Tesis Doctoral titulada "**LIDERAZGO ESTRATÉGICO PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**", del doctorando: **YOVANI EDGAR CHAVEZ RODRIGUEZ** con cédula: **8-733-404**, del programa académico: Doctorado en Administración de Negocios.

TRIBUNAL EXAMINADOR:

Dr. ANDRÉS ARENAS (Asesor de tesis) ID: X7821129W

Dr. ROBERTO LLAURÓ (Jurado Evaluador) ID: 10929977

Dr. CARLOS GÓMEZ (Jurado Evaluador) CIP: 3-112-34

Calificación de la Sustentación de Tesis Doctoral: **97/100 (Noventa y siete sobre cien)**

RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL EXAMINADOR:

Dan fe de lo actuado:

Dr. ANDRÉS ARENAS
Asesor de Tesis

Dr. ROBERTO LLAURÓ
Jurado Evaluador

Dr. CARLOS GÓMEZ
Jurado Evaluador

YOVANI E. CHAVÉZ R.
Doctorando

DEDICATORIA

Toda la Gloria y Honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por darme la sabiduría, fe y valor para culminar este sueño.

Para mi amada esposa Hilda Parks y mis hijas Dorcas Esther y Rebekah Esther que siempre creyeron en este sueño y siempre soportaron interminables noches de desvelo, pasión y sacrificio para inspirarme y ayudarme en alcanzar esta meta para cambiar nuestro futuro.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimiento muy especial al Dr. Andrés J. Arenas Falótico y su amada esposa en España por creer de todo corazón en esta investigación y por tratarme siempre como un amigo. Romanos 15:24,28.

Mi agradecimiento al Director del Programa de Investigaciones Dr. Gonzalo Pulido Silva y a todos los Doctores de la Universidad del Istmo de Panamá que formaron parte de este programa doctoral por su dedicación, esmero, anegación, consejos y liderazgo, así como todo su profesionalismo para transferir todos sus conocimientos y experiencias en mi vida.

RESUMEN

El liderazgo estratégico y la transferencia de conocimientos son parte vital de las empresas multinacionales. Aunque hay investigaciones acerca del liderazgo y conocimiento, pocas investigaciones que estudien de manera integral la relación del liderazgo transformacional, transaccional y pasivo/evitador con la transferencia de conocimientos tácito y explícitos en el contexto de las empresas multinacionales. Para probar la hipótesis de la incidencia del liderazgo estratégico sobre la transferencia de conocimiento, hubo encuestas respondidas por cuarenta gerentes y nueve entrevistas respondidas por gerentes expatriados de las empresas multinacionales en la República de Panamá. Los resultados muestran que existe incidencia significativa del liderazgo estratégico sobre la transferencia de conocimientos. Finalmente, el estudio aporta un modelo y tres axiomas para la comprensión de la relación del liderazgo estratégico y la transferencia de conocimientos en el contexto de las empresas multinacionales.

Palabras claves: liderazgo estratégico, transferencia de conocimientos

Strategic leadership and knowledge transfer are a vital part of multinational companies. Although there is research on leadership and knowledge, few research studies comprehensively study the relationship of transformational, transactional, and passive/avoidance leadership with the transfer of tacit and explicit knowledge in the context of multinational companies. To test the hypothesis of the incidence of strategic leadership on knowledge transfer, there were surveys answered by forty managers of medium and high level and nine interviews answered by expatriate managers working in multinational companies located in the Republic of Panama. The results show that there is a significant incidence of strategic leadership on the transfer of knowledge. Finally, the study provides a model and three axioms for understanding the relationship of strategic leadership and knowledge transfer in the context of multinational companies.

Keywords: strategic leadership, knowledge transfer

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	12
1.1. Título	12
1.2. Antecedentes	12
1.3. Problemas.....	25
1.4. Objetivos.....	25
1.5. Hipótesis de trabajo.....	26
1.6. Justificación	26
1.7. Alcance y aportes al avance del conocimiento	27
CAPÍTULO II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	30
2.1. Liderazgo Estratégico	30
2.1.1. Concepto del liderazgo estratégico.....	30
2.1.2. Tipos de liderazgo estratégico	39
2.1.2.1. Liderazgo Transformacional	39
2.1.2.1.1. Contradicciones del Liderazgo Transformacional	46
2.1.2.1.1. Elementos del Liderazgo Transformacional.....	48
2.1.2.1.1.1. Influencia idealizada	48
2.1.2.1.1.2. Motivación inspiracional	50
2.1.2.1.1.3. Estimulación intelectual	54
2.1.2.1.1.4. Consideración individualizada	57
2.1.2.2. Liderazgo Transaccional	60
2.1.2.2.1. Contradicciones del Liderazgo Transaccional	62
2.1.2.2.2. Elementos del Liderazgo Transaccional	64
2.1.2.2.2.1. Recompensa contingente.....	65
2.1.2.2.2.2. Dirección por excepción (activa)	67
2.1.2.3. Liderazgo Pasivo/Evitador.....	68

2.1.2.3.1. Elementos del Liderazgo Pasivo/Evitador.....	70
2.1.2.3.1.1. Dirección por excepción (pasiva)	70
2.1.2.3.1.2. Laissez Faire	71
2.1.2.3.1.2.1. Contradicciones	73
2.2. Transferencia de Conocimiento	76
2.2.1. Concepto de la Transferencia de conocimiento.....	76
2.2.2. Tipos de Transferencia de Conocimiento	81
2.2.2.1. Transferencia de Conocimiento Tácito	84
2.2.2.2. Transferencia de Conocimiento Explícito	92
2.2.3. Ventajas de la Transferencia de conocimiento	95
2.2.4. Barreras de la transferencia de conocimiento.....	99
2.2.5. Procesos de la transferencia de conocimiento	106
2.2.6. Dinámicas de la Transferencia de Conocimiento.....	110
2.2.7. Factores relacionados.....	117
2.2.7.1. Cultura Nacional	117
2.2.7.2. Cultura Organizacional	120
2.2.7.3. Capital social	124
2.2.7.4. Inteligencia Emocional.....	128
2.2.7.5. Capacidad de absorción del conocimiento.....	131
2.2.7.6. Capacidad de diseminación del conocimiento	136
2.2.8. Contextos empresariales	141
2.2.8.1. Fusiones y adquisiciones de multinacionales.....	141
2.2.8.2. Transferencia Multinacional Directa	143
2.2.8.3. Transferencia Multinacional Inversa.....	148
2.2.8.4. Transferencia de conocimiento Intergeneracional.....	153
2.2.8.5. Transferencia Empresa y Universidad	155
2.2.8.6. Alianzas Estratégicas	165
2.2.8.7. Franquicias	172
2.3. Liderazgo y Transferencia de Conocimiento	174
2.3.1. Relación con el liderazgo Transformacional	182

2.3.2. Relación con el Liderazgo Transaccional	183
2.3.3. Relación con el Liderazgo Pasivo/Evitador	187
2.4. Empresas Multinacionales	188
2.4.1. Concepto	188
2.4.2. Talento Humano.....	191
2.4.2.1. Trabajador Expatriado	193
2.4.3. Bases Legales De La Operación De Multinacionales	198
2.4.3.1. Normativas de Carácter Operativo	198
2.4.3.2. Normativas de Carácter Migratorio.....	201
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	205
3.1. Diseño metodológico	205
3.1.1. Enfoque Mixto	205
3.1.2. Alcance Explicativo	207
3.1.3. Estudio No Experimental Transeccional	207
3.2. Población y Muestra	208
3.3. Variables de Estudio.....	213
3.3.1. Variable Independiente (X)	213
3.3.2. Variable Dependiente (Y).....	215
3.3.3. Variables Demográficas	216
3.4. Instrumentos de recolección de muestras	217
3.4.1. Instrumento de Medición (Variable X).....	218
3.4.2. Instrumento de Medición (Variable Y).....	218
3.4.3. Instrumento tipo Cuestionario para Entrevista	219
3.5. Procedimiento para recolección de información.....	219
3.6. Procedimiento de Análisis de datos	220
CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	221
4.1. Datos Demográficos de los Gerentes Encuestados	224

4.2. Fiabilidad.....	226
4.3. Adecuación de la muestra	226
4.4. Estadística Descriptiva y Correlaciones	227
4.5. Regresión Lineal Múltiple	228
4.6. Análisis de la Varianza (ANOVA)	229
4.7. Análisis de Multicolinealidad	232
4.8. Distribución normal.....	233
4.9. Verificación del modelo propuesto.....	235
4.10. Resultados de entrevistas a expatriados.....	236
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	239
5.1. Resultado de la Hipótesis (HI).....	239
5.2. Implicaciones teóricas sobre Liderazgo Estratégico.....	241
5.3. Discusión sobre la Transferencia de Conocimiento.....	245
5.4. Implicaciones gerenciales	251
5.5. Recomendación de futuras investigaciones	258
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	261
ANEXO I: Listado de Empresas Multinacionales.....	352
ANEXO II: Instrumento para Variables Demográficas.....	363
ANEXO III: Instrumento para Liderazgo Estratégico.....	364
ANEXO IV: Instrumento para Transferencia de Conocimiento	365
ANEXO V: Instrumento para Entrevista a Expatriados	366

ÍNDICE DE CUADROS

Tabla 1. Muestra Estratificada de Empresas Multinacionales	212
Tabla 2. Variables Demográficas para Líderes Estratégicos.....	216
Tabla 3. Resumen de Muestra Procesada	221
Tabla 4: Desglose de Participación de Multinacionales en el Estudio	221
Tabla 5: Estadística Descriptiva de Participación de Multinacionales.....	222
Tabla 6: Prueba de Muestras Independientes	222
Tabla 7: Tasa de Respuesta de Investigaciones	223
Tabla 8. Datos Demográficos de Gerentes Encuestados	225
Tabla 9. Análisis de Fiabilidad	226
Tabla 10. Prueba de KMO y Barlett	227
Tabla 11. Estadística Descriptiva de Variables	227
Tabla 12. Correlaciones con la Transferencia de Conocimiento	228
Tabla 13. Resumen del Modelo Propuesto	229
Tabla 14. Análisis de la Varianza	229
Tabla 15. Coeficientes del Modelo Propuesto.....	231
Tabla 16. Orden de Importancia de Variables en el Modelo.....	232
Tabla 17. Tolerancia y FIV	232
Tabla 18. Verificación de la Predicción del Modelo.....	235
Tabla 19. Datos Demográficos de Expatriados Entrevistados	237
Tabla 20. Resumen de Entrevistas a Expatriados	238

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Gráfica de Probabilidad Normal P-P	233
Figura 2. Histograma de Regresión Múltiple	234
Figura 3. Gráfico de Diagrama de Dispersión	234

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Título

Liderazgo estratégico para la transferencia de conocimiento de las Empresas Multinacionales en la República de Panamá.

1.2. Antecedentes

En la República de Panamá existen registradas en el Ministerio de Comercio e Industrias unas 156 Empresas Multinacionales, las cuales representan una inversión de más de USD 800 millones y creación de más de 5,500 plazas de trabajo, cuyo principal activo es el conocimiento (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 2019). En este escenario, las multinacionales crean valor a partir del conocimiento que generan (Peltokorpi & Vaara, 2014, p. 601; Sánchez, Sanz, & Barba, 2018, p. 1767; J. Song, 2014, p. 74).

Sin embargo, los movimientos demográficos de su recurso humano como renuncias y jubilaciones, así como la carencia de personal calificado nacional, ocasiona que las empresas multinacionales presenten dificultades para la transferencia de conocimiento del personal existente al nuevo personal que se contrate, lo cual a su vez ocasiona que la empresa pierda elementos estratégicos, recursos económicos, tiempo y recursos valiosas. Por ejemplo, a pesar del auge económico de las empresas multinacionales en la República de Panamá, dichas empresas enfrentan problemas para la contratación de personal calificado nacional que abarate los costos operativos (ANPanamá, 2013, párr. 1-2; Manpower Group, 2018, p. 5). Esta situación a su vez ha traído la migración ascendente de miles de gerentes y empleados extranjeros quienes poseen un alto nivel de conocimiento. Por ejemplo, en el año 2014 llegaron unos 1,608 empleados extranjeros; en el año 2015, unos 2,592; en el año

2016, unos 2,542; luego en el año 2017 unos 2,441; y al año 2018 unos 3,644 (Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2017, 2018).

Para una empresa, es importante asegurar que el conocimiento no se pierda en caso que algún empleado salga o se retire (Urbancová & Fejfarová, 2015, p. 232). Por lo tanto se requiere de un liderazgo para potenciar y mejorar la transferencia de conocimientos dentro de la empresa con el fin de anticiparse a posibles movimientos de personal nacional y/o internacional, ya que normalmente el ser humano pone obstáculos y barreras a la hora de transferir el conocimiento (Roth, 2016, pp. 2, 27-28). En otras palabras, se requiere un liderazgo por parte de los gerentes de las empresas multinacionales para provocar que el conocimiento sea transferido, entendido, replicado y adaptado para beneficio propio de la multinacional y sobre todo para que la llegada de las empresas multinacionales sea un beneficio tangible para Panamá.

Es importante destacar que el liderazgo estratégico es el liderazgo que define la estrategia para alcanzar el éxito empresarial, pero que al mismo tiempo combina el análisis y comprensión de los factores internos y externos de la empresa con el fin de innovar, manejar los recursos, implementar la estrategia y empoderar a otros en la empresa (Palladan, Abdulkadir, & Chong, 2016, pp. 109-110). La falta de liderazgo puede ocasionar afectaciones en cualquier tipo de empresa. Por el contrario, las adecuadas estrategias promueven la transferencia de conocimiento dentro de una empresa. Por ejemplo, las estrategias para el desarrollo de un producto influenciará sobre la inversión en los equipos necesarios para el desarrollo de dicho producto, lo cual a su vez motivará a los empleados para la innovación y complejidad del producto (Frank, Ayala, Corso, & Ribeiro, 2018, p. 11). De igual forma, los dotes y habilidades personales de un gerente pueden generar cambios positivos en el rendimiento de una empresa a pesar de que

dicha empresa se encuentre en situaciones difíciles debido a que aspectos personales del líder definirán su visión, percepción, disposición al riesgo, interpretación de datos y decisiones que tome (Banzato & Sierra, 2016, p. 121; Murugesan, 2014, p. 122). Hoy en día muchos consideran que los gerentes generales no son totalmente responsable del éxito de una empresa debido existen regulaciones, recursos y accionistas; otros, piensan que las condiciones económicas y rendimiento de la empresa son las que en realidad ejercen mayor influencia (Steve Nguyen, 2013, párr. 3). Es decir, muchos consideran que el liderazgo estratégico no es totalmente determinante para el éxito de una empresa.

Cabe destacar que el liderazgo estratégico es vital para la sobrevivencia de una empresa. Debido a los constantes cambios del ambiente externo y debilidades internas del rendimiento empresarial, el líder estratégico tiene la responsabilidad de adaptarse, crear e implementar una estrategia de cambio en la empresa. El líder es el principal responsable de la implementación de la estrategia como respuesta a cambios externos que pueden afectar a una empresa (Herri, Johan, Yuliharsi, Handika, & Arifine, 2017, p. 25).

Dicho de otra forma, el líder estratégico tendrá que enfrentar retos internos, retos externos y retos propios del liderazgo. Estos retos se refieren a la falta de recursos, así como problemas legales, políticos y económicos. Debido a que hoy en día el rendimiento de una empresa depende de múltiples variables que operan dentro de un ambiente complejo, el modelo del liderazgo autoritario como única fuente de conocimiento y solución resulta inoperante para alcanzar el éxito propuesto (Plotczyk, 2014, p. 1). Por ejemplo, de las 100 empresas americanas que para el año de 1983 se mantenían en el mejor ranking, sólo 21 de estas empresas permanecen en las 100 primeras posiciones debido a que muchas de estas empresas desaparecieron, fueron

adquiridas, vendidas o quedaron inoperantes (Burgelman, 2015, p. 4,5). Esto demuestra la dinámica especial del ambiente empresarial de hoy en día.

De manera que esto toma una crucial importancia debido a que una empresa sin liderazgo estratégico no alcanzaría un resultado protagónico, terminando en modelos inoperantes con resultados no óptimos, puesto que los escenarios de hoy en día requieren un liderazgo con adaptación, pro-actividad, racionalidad, intuición e innovación para aprovechar oportunidades y minimizar vulnerabilidades (Rangel, 2016, p. 18). Sin embargo, la realidad actual en cuanto al liderazgo estratégico dista mucho de las expectativas. Por ejemplo, un estudio realizado a altos ejecutivos de diversas empresas indica que sólo el 16% de los más altos ejecutivos son muy efectivos en estrategias o la ejecución de la misma, mientras que sólo el 8% era muy efectivo en las dos áreas (Leinwand, Mainardi, & Kleiner, 2015, párr. 1). Cuando se quiere llevar una organización al éxito, se requiere en muchos casos aplicar liderazgo estratégico.

Es importante resaltar que las circunstancias actuales obligan a las empresas a adoptar nuevas estrategias y nuevas formas de funcionar producto de los cambios de la sociedad y la competencia, así como priorizar esfuerzos para maximizar el recurso humano, la innovación y energía y adoptar una mentalidad que promueva la reflexión en las labores, el aprendizaje, la colaboración y la gestión o creación del cambio deseado (Rozas, 2013, pp. 234-235). Muy por el contrario, una organización puede verse afectado cuando los líderes solamente se centran en objetivos y retos y no en un pensamiento más estratégico que permita ver las amenazas, aprovechar las oportunidades y crear los espacios y ambiente para la innovación (Kartz, 2017, párr. 1-3).

Por otra parte, la transferencia de conocimientos es vital para las organizaciones (Haesebrouck, Cools, & Van Den, 2018, p. 215). Es

crucial para facilitar la innovación, crecimiento económico, sostenibilidad empresarial, competitividad y éxito de una organización o empresa (Bilbao et al., 2015, p. 50). De manera que el conocimiento, como tal, hace que una empresa sea competitiva (Wuryaningrat, Kawulur, & Kumajas, 2017, p. 309). Pero el conocimiento que se transfiere es aún más poderoso y eficaz para el éxito de la empresa y alcance de objetivos. Sin embargo, el conocimiento para ser transferido necesita de un catalizador como lo es un adecuado liderazgo debido a que el liderazgo puede influir o incentivarlo (X. Schmidt & Muehlfeld, 2017, p. 389). El liderazgo estratégico se perfila como ese catalizador para potenciar una transferencia de conocimientos dentro de las empresas multinacionales.

Sobre este tema, se puede resaltar las siguientes investigaciones, tales como:

- 1) Estudio sobre los efectos de liderazgo sobre la transferencia de conocimiento, el cual seleccionó empleados de empresas multinacionales en Corea del Sur. Se seleccionó, de forma aleatoria, a 140 empleados con funciones administrativas y de experiencia trabajando con empleados de otras nacionalidades dentro de subsidiaria de empresas multinacionales. Para su análisis, se utilizó la media, la desviación estándar, el coeficiente de correlación de Pearson y modelos de regresión jerárquica. El estudio concluyó que la relación de las competencias del liderazgo global y la transferencia de conocimiento era significativa (Yoon & Han, 2018).
- 2) Estudio sobre la vinculación del liderazgo transformacional y la transferencia de conocimientos. Su propósito era descubrir los mecanismos de interacción entre ambas variables a través de la propuesta de estudiar el rol mediador del compromiso percibido de objetivos del equipo e identificación percibida del equipo. El

compromiso percibido de objetivos del equipo son las metas que tiene en común todo el grupo, lo cual aporta legitimidad y un propósito en común. Por otra parte, la identificación percibida del equipo se refiere al compromiso emocional de una persona al sentirse parte de un equipo o grupo afín. Para este fin, el estudio utilizó a 186 parejas de líderes corporativos por medio de encuestas. El estudio concluyó que tanto el compromiso percibido de objetivos del equipo e identificación percibida del equipo ejercen un rol significativo dentro de la relación de transferencia de conocimientos y el liderazgo (H. Liu & Li, 2018).

- 3) Estudio sobre las estrategias de planes de sucesión de los gerentes para la transferencia de conocimiento dentro de las empresas petroleras en Nigeria. El objetivo de esta investigación cualitativa era explorar qué estrategias realizaban los gerentes de dichas empresas para resolver la problemática del reemplazo de personal en proceso de jubilación. Este problema se incrementaba debido a la deficiencia en personal sin las adecuadas habilidades. Como metodología, se realizaron entrevistas a 24 gerentes. El estudio determinó la importancia de cuatro estrategias principales, tales como: programas de desarrollo individual, tutoría, entrenamiento dentro del trabajo y comunicación en 360 grados (Ejapomewhe, 2017).
- 4) Estudio sobre la relación del liderazgo, la interacción social y la transferencia de conocimiento dentro de las empresas de Taiwán radicadas en China. Se tomó en consideración el hecho de que los gerentes taiwaneses al establecer subsidiarias en China deben transferir el conocimiento y habilidades técnicas a sus subordinados chinos. Luego, los empleados chinos pueden ejercer funciones

gerenciales como consecuencia de la transferencia de conocimiento. Para dicho estudio, se aplicaron encuestas a 37 gerentes taiwaneses y 209 empleados chinos. El estudio concluyó que el liderazgo en combinación con la interacción social influyen en la efectividad de la transferencia de conocimiento (Cheng, 2017).

- 5) Estudio sobre el liderazgo estratégico en la industria secundaria de acero y hierro en Karnataka, India con el propósito de estudiar la experiencia profesional y sociocultural de los gerentes de alto nivel, analizar la percepción de los gerentes sobre liderazgo estratégico, así como determinar las prácticas de recursos humanos que faciliten la innovación debido a las existentes afectaciones de la incertidumbre que afectaban su crecimiento y desarrollo. Como metodología, se estudiaron 66 empresas manufactureras de hierro (*Direct reduced iron*), de las cuales se tomó una muestra de 25. Producto del estudio, se realizó entrevistas a 50 directores y 125 administradores de nivel medio. El estudio concluyó que la administración de dichas empresas falló en ganar ventajas competitivas. Cabe destacar que, aunque los líderes contaban con grados académicos, ellos no habían asistido a ningún entrenamiento de liderazgo de negocios con el propósito de adoptar un enfoque colaborativo. Los gerentes mantenían enfoques tradicionales, lo cual provocar que solamente comprendieran la innovación como la falta de creatividad para adoptar nuevas tecnologías, olvidando por tanto su relación con conceptos como transparencia y apertura. Finalmente, se evidenció la falta de profesionalismo para implementar buenas prácticas de recurso humano (Nayak, 2016).

- 6) Estudio sobre el rol del liderazgo estratégico en el sector bancario en Tanzania con el fin de determinar qué habilidades de liderazgo estratégico los gerentes de alto nivel y miembros de la junta directiva necesitan para aumentar la rentabilidad bancaria. Como metodología, el autor estudió un banco perteneciente al Banco Central de Tanzania, en donde se realizaron entrevistas a 12 gerentes con más de 10 años de experiencia y responsabilidades estratégicas en donde a través de la teoría de Visión Basada en los Recursos (*Resource-based View*) se evaluaron las habilidades más críticas. En dicho estudio se llegó a la conclusión que para lograr maximizar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad los ejecutivos deben desarrollar habilidades en rendimiento organizacional, planeamiento, gestión de riesgos, experiencia en otros sectores afines y manejo de la tecnología (Witts, 2016).
- 7) Estudio sobre el liderazgo transformacional y la transferencia de conocimiento. Su propósito era estudiar la influencia del rol mediador del empoderamiento de los empleados, compromiso organizacional y el comportamiento de los empleados en compañías de Corea del Sur. Como metodología, se utilizaron modelos de ecuaciones estructurales con factores confirmatorios y análisis de regresión múltiple. Como resultado, este estudio resaltó el efecto directo del liderazgo transformacional sobre el empoderamiento de los empleados, compromiso organizacional y el comportamiento. Sin embargo, se observó un efecto indirecto del liderazgo transformacional sobre el comportamiento, lo cual a su vez impactaba, de forma no concluyente, la transferencia de conocimientos (Seung Han, Seo, Yoon, & Yoon, 2016).

- 8) Estudio sobre la relación consultor-cliente y la transferencia de conocimiento en los procesos de cambio en las pequeñas y medianas empresas en Portugal con el fin de determinar si hay una correlación positiva entre las variables de comunicación, motivación y el aprendizaje con respecto a la transferencia de conocimiento. Como metodología se realizaron encuestas a 144 empresarios. Su resultado fue la comprobación de que la transferencia de conocimientos puede explicar los cambios organizacionales en las pequeñas y medianas empresas (Martinez, Ferreira, & Can, 2016).
- 9) Estudio sobre los factores que influyen en la efectiva transferencia de conocimiento de las empresas multinacionales con sus subsidiarias en Mozambique. Dicho estudio se realizó con el propósito de comprender el rol de los diferentes actores que realizan transferencia de conocimientos desde la casa matriz hacia las subsidiarias y a la vez determinar las mejores prácticas que mejoran la capacidad de aprendizaje y rendimiento de las subsidiarias. Dentro de la metodología se estudiaron cuatro compañías portuguesas en Mozambique en donde se realizaron entrevistas a 16 gerentes. El estudio concluyó que para que exista una adecuada transferencia de conocimiento deben haber varias condiciones, tales como: a) La casa matriz debe conocer el ambiente local; b) La aplicación del conocimiento se realice de forma flexible dependiendo de las circunstancias; c) Se debe contar con la participación de los líderes de la empresa local; d) Se debe enfatizar en las explicaciones y demostraciones a través de diversos entrenamientos prácticos en las casas matrices (Moleiro, 2016).

- 10) Estudio sobre la relación de diferentes asignaciones internacionales de empleados y la transferencia de conocimiento en las compañías multinacionales. Su objetivo era examinar la relación de los expatriados (empleados de una compañía multinacional asignados a una subsidiaria en el extranjero) con la transferencia de conocimientos desde y hacia la casa matriz, así como la contribución de los expatriados y los repatriados (empleados de una compañía multinacional que estuvieron asignados a una subsidiaria en el extranjero, pero que son retransferidos a la casa matriz). Como metodología, se realizó 817 cuestionarios a empresas subsidiarias localizadas en 13 países. El estudio concluyó que los expatriados incrementan la transferencia de conocimientos desde y hacia la empresa. De igual forma, la relevancia de los expatriados y repatriados en cuanto a la transferencia de conocimientos desde las casas matrices y las subsidiarias es variante (Harzing, Pudelko, & Reiche, 2016).
- 11) Estudio sobre la influencia del liderazgo sobre la transferencia de conocimiento en las empresas multinacionales de construcción en Nigeria. Para su análisis se utilizaron indicadores del liderazgo organizacional, tales como inteligencia emocional, rasgos personales de liderazgo y transformación de equipos. En cuanto a la transferencia de conocimiento, se utilizaron los indicadores de disposición a la transferencia, características de la transferencia y uso de la transferencia en la red social. Dentro de las 35 empresas multinacionales, se aplicaron en total 220 encuestas a las cuales se les aplicó análisis de la varianza y confiabilidad. El estudio concluyó que la relación entre liderazgo y transferencia de conocimiento es significativa (Idris, Ali, & Godwin, 2015).

12) Estudio sobre el liderazgo estratégico dentro de la industria de la construcción con el fin de determinar el uso y la aplicación de la teoría matemática del juego para analizar el proceso de la selección de la estrategia dentro de un ambiente repleto de retos y problemas. Para analizar, el liderazgo estratégico, los autores utilizaron el Programa LEVI 3.0, así como 18 atributos del liderazgo dentro de varios niveles jerárquicos de la empresa. Ellos utilizaron como sujetos de investigación a los miembros de un equipo de construcción donde cada atributo fue ponderado numéricamente. De acuerdo a su investigación, los atributos estudiados fueron: aspectos éticos, habilidades de solución de problemas, habilidades interpersonales, creatividad, adaptabilidad, habilidades colaborativas, aspectos de seguridad, aplicación interdisciplinaria, aspectos teóricos, conciencia práctica, habilidades técnicas, habilidades informáticas, habilidades de estimación y programación, así comunicación, mercadeo, administración financiera, relaciones en administración de proyectos y conciencia sobre el medio ambiente. Su estudio concluyó que la teoría de juegos no cooperativo puede ser adecuada para coordinar el precio, inventario y políticas de marketing en diferentes niveles de estrategia dependiendo del poder de negociación (Kazimieras, Juozapaitis, Tamošaitiene, & Turskis, 2015).

13) Estudio sobre el liderazgo estratégico basado en el proceso analítico en Red (*Fuzzy Analytical Network Process*) con el fin analizar si el proceso es adecuado para evaluar las capacidades de liderazgo estratégico de personas. Como metodología, se evaluó empíricamente el liderazgo estratégico de tres candidatos para promoción. Luego, se construyeron índices del sistema de liderazgo estratégico tales como pensamiento estratégico, capacidad de

aprendizaje, capacidad de adaptación y sabiduría administrativa, la adopción de la estrategia, la habilidad para convertir la estrategia en acción, el alineamiento del grupo en pro de los objetivos de la empresa, habilidad para aprovechar las oportunidades y competencias organizacionales. Dicho estudio concluyó que el Proceso Analítico en Red puede analizar todo el espectro de liderazgo estratégico y al mismo tiempo mostrar las habilidades personales y organizacionales del personal estudiado (Li, Liu, y Xi, 2014).

14) Estudio sobre la transferencia de conocimientos, capacidad de aprendizaje y prácticas de recursos humanos en las corporaciones multinacionales con el propósito de determinar cómo utilizan sus capacidades y conocimientos previos para ser competitivos. Para este fin, ellos identificaron la motivación y la capacidad de los empleados como las piezas fundamentales de la transferencia de conocimiento, así como la influencia gerencial en la capacidad de aprendizaje. Como metodología utilizaron una muestra de 169 subsidiarias de corporaciones multinacionales en Rusia, Estados Unidos de América y Finlandia y se utilizaron cuestionarios y entrevistas para los gerentes. Como se resultado, se pudo concluir que tanto la motivación como la capacidad de aprendizaje son necesarias para facilitar la óptima transferencia de conocimientos hacia otras partes de la corporación multinacional (Minbaeva, Pedersen, Björkman, Fey, & Park, 2014b).

15) Estudio acerca del rol multifacético del lenguaje para la transferencia de conocimientos en las corporaciones multinacionales. Su objetivo era determinar cuán productivo o contraproducente era el reclutamiento basado en el dominio de un idioma para lograr la

transferencia de conocimientos, así determinar su influencia en poder y redes. Como metodología realizaron entrevistas cualitativas a 101 subsidiarias de corporaciones multinacionales y un estudio cuantitativo a 285 corporaciones multinacionales. El estudio concluyó que aunque el dominio de un idioma facilita la transferencia de conocimientos, éste no es una garantía para asegurar la disposición o la motivación para transferir conocimientos (Peltokorpi & Vaara, 2014).

16) Estudio sobre la influencia de los centros regionales multinacionales y la transferencia de conocimientos con el objetivo de analizar el flujo de conocimientos en dichos centros. Como metodología, ellos realizaron un estudio empírico a 14 compañías multinacionales de diversos sectores industriales en donde se aplicaron entrevistas a diferentes gerentes de variados niveles estratégicos en China. Como conclusión se puede establecer que los centros multinacionales regionales tienen un papel protagónico en la transferencia de conocimientos desde la casa matriz y las diferentes subsidiarias debido a que pueden adaptar o cambiar el conocimiento para que tenga utilidad en otra región o circunstancia (Lunnan & Zhao, 2014).

17) Estudio sobre el impacto del liderazgo sobre la transferencia de conocimiento en organizaciones creativas con el fin de buscar la sostenibilidad de este proceso. Se realizó una investigación cuantitativa, la cual se enfocó en las empresas dentro de la industria televisiva en Lituania. Se utilizaron 112 cuestionarios que correspondían al 37% de las empresas. Estas encuestas se dividieron en cuanto a la experiencia profesional con respecto a creativos, administradores y grupos mixtos. El estudio concluyó que

el impacto del liderazgo sobre la transferencia conocimiento es bajo en organizaciones creativas. También, se concluyó que no existe una diseminación formal del conocimiento (Girdauskienė & Savanevičienė, 2012).

1.3. Problemas

a. Problema

¿Cómo se puede proponer un modelo que permita desarrollar el liderazgo estratégico para la transferencia de conocimientos dentro de las Empresas Multinacionales en la República de Panamá?

b. Sub-problemas

¿Cómo incide el liderazgo estratégico en la transferencia de conocimientos en las empresas multinacionales en la República de Panamá?

¿Qué elementos inciden en el liderazgo estratégico en la empresa multinacional en la República de Panamá?

¿Cómo se puede caracterizar los tipos de transferencia de conocimientos que se dan en las empresas multinacionales en la República de Panamá?

¿Cuáles son las experiencias de los líderes expatriados acerca de la transferencia de conocimiento en las empresas multinacionales en la República de Panamá?

1.4. Objetivos

a. Objetivo General

Proponer un modelo que permita desarrollar el liderazgo estratégico para la transferencia de conocimientos dentro de las empresas multinacionales en la República de Panamá.

b. Objetivos específicos

Demostrar cómo incide el liderazgo estratégico en la transferencia de conocimientos dentro de las empresas multinacionales en la República de Panamá.

Caracterizar los elementos que inciden en el liderazgo estratégico en las empresas multinacionales en la República de Panamá.

Caracterizar los tipos de transferencia de conocimientos que se dan en las empresas multinacionales en la República de Panamá.

Describir experiencias de los líderes expatriados acerca de la transferencia de conocimiento en las empresas multinacionales en la República de Panamá

1.5. Hipótesis de trabajo

De acuerdo con el problema enunciado y los objetivos de esta investigación se formula la siguiente hipótesis de investigación:

- Hipótesis Alternativa (H1): El liderazgo estratégico incide en la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales en la República de Panamá.
- Hipótesis Nula (H0): El liderazgo no incide en la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales en la República de Panamá.

1.6. Justificación

Debido al cambiante entorno globalizado y competitivo de hoy en día, las circunstancias a la que se enfrentan las empresas multinacionales se vuelven más impredecibles, confusas e inseguras, por lo cual este estudio cobra una gran relevancia tomando en cuenta la millonaria inversión de las empresas

multinacionales en aspectos financieros y capital humano para el país.

Es importante recordar que ni el conocimiento académico ni las habilidades técnicas u operacionales son suficientes para garantizar el éxito o sostenibilidad de la empresa dentro de un ambiente cambiante e inestable debido a que la globalización, política, eventos regionales, la tecnología y las crisis económicas juegan un papel crucial. De igual, la empresa es afectada por los movimientos demográficos del personal que almacena conocimiento estratégico para la empresa sobre todo dentro de un modo cada vez más globalizado y competitivo. Por lo cual, las empresas de hoy en día requieren un liderazgo estratégico que tenga visión, que pueda anticiparse y que esté dispuesto a las transformaciones y los cambios para conducir a la empresa al éxito financiero a través de una estrategia que considere la transferencia de conocimientos como un objetivo prioritario.

Sin embargo, el liderazgo estratégico se potencializa cuando considera dentro de sus prioridades a la transferencia de conocimientos como uno de sus principales activos para garantizar la sostenibilidad, rentabilidad y supervivencia de la empresa dentro de circunstancias cada vez más cambiantes. La ejecución continua de transferencia de conocimiento como política gerencial reflejará la valoración del recurso humano como su capital más valioso.

1.7. Alcance y aportes al avance del conocimiento

Investigaciones previas sólo toman, de manera parcial, las teorías de liderazgo transformacional-transaccional de Bass y Avolio (Avolio & Bass, 2004; Bass, 1995; Bass & Avolio, 1994), pero no toman en cuenta el liderazgo pasivo/evitador, el cual forma parte de la teoría de Bass y Avolio. Por otra parte, esta investigación utiliza también las teorías de

creación de conocimiento organizacional de Nonaka y Takeuchi (Nonaka & Takeuchi, 1995) con el trabajo subsecuente de Bock y sus colaboradores para la búsqueda de un modelo para estudiar la relación de liderazgo estratégico y la transferencia de conocimiento (Bock, Zmud, Kim, & Lee, 2005; Mahdinezhad, Suandi, Silong, & Omar, 2013; Reyhav & Weisberg, 2010). Es importante recalcar que investigaciones previas toman en cuenta el sector de las multinacionales como un solo ente. Sin embargo, esta investigación mejora otras investigaciones, ya que la población de las multinacionales es dividida dentro de los sectores tecnológicos, alimenticios, textiles, salud, entre otros para integrar a todos los sectores posibles.

Por consiguiente, este modelo de estudio busca expandir estudios sobre la teorización de la relación entre liderazgo estratégico y la transferencia de conocimiento en las empresas multinacionales a nivel nacional (Durán & Castañeda, 2015; Seung Han, Seo, Yoon, et al., 2016; Yoon & Han, 2018). De igual forma, esta propuesta ofrece una mejor vinculación entre liderazgo y transferencia de conocimiento, ya que propone una mejor sustentación teórica y actualizada a propuestas anteriores (Seung Han, Seo, Yoon, et al., 2016).

Adicional, aportará a los resultados de estudios de transferencia de conocimiento y liderazgo en empresas en el contexto latinoamericano, el cual sólo se ha realizado en el ámbito colombiano en dos empresas y no dentro de empresas multinacionales a nivel nacional (Durán & Castañeda, 2015).

Por consiguiente, para la comprobación del modelo, se propone un instrumento de medición basado en los modelos de liderazgo de Bass y Avolio, así como de transferencia de conocimiento de Bock (Bock et al., 2005; Durán & Castañeda, 2015; Seung Han, Seo, Yoon, et al., 2016).

Cabe resaltar que, en el área de investigación, esta propuesta se centra en las empresas multinacionales dentro de la República de Panamá de acuerdo con registros del Ministerio de Comercio e Industrias, por lo que esta investigación científica aportará a la expansión de las fronteras de conocimiento debido a la innovación y ámbito de aplicación de sus resultados.

Esta investigación científica aportará un modelo para el análisis de sobre la relación del liderazgo estratégico con la transferencia de conocimientos en diversos sectores empresariales. Además, facilitará la comprensión de la teoría y práctica sobre dichas relaciones en el sector empresarial.

CAPÍTULO II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. Liderazgo Estratégico

2.1.1. Concepto del liderazgo estratégico

John Adair fue el primer teórico que a inicios de la década de 1970 acuñó el término de liderazgo estratégico (Adair, 2010, p. 8). De forma conceptual, se puede definir que el liderazgo estratégico abarca a los gerentes generales, equipos de alta gerencia, junta de directivos y diversos ejecutivos debido a su alto impacto en la estrategia organizacional y proceso de toma de decisiones, lo cual a su vez impactará en los resultados de la organización (Banzato & Sierra, 2016, p. 121; Budak & Kar, 2014, p. 6; Carter & Greer, 2013, p. 376; Hidayah, Sule, Wirasasmita, & Padmadisastra, 2015, p. 1165; Özer & Tinaztepe, 2014, p. 779; Shao, 2018, p. 97; Simsek, Jansen, Minichilli, & Esteve, 2015, p. 3; Strand, 2014, p. 687). Ellos toman ejercen un papel preponderante en la decisiones, acciones y medios que se emplean dentro de un marco empresarial. Sin embargo, es posible la existencia de excepciones a esta norma producto de compañías multinacionales de alta tecnología, tales como Google, que promueven un liderazgo estratégico que va más allá de los gerentes de la empresa y no necesariamente en los escalafones superiores (Kriger & Zhovtobryukh, 2013, p. 416).

Como consecuencia, se puede interpretar que el liderazgo estratégico es la actividad ejercida por los altos ejecutivos de la empresa para guiar a toda la organización, de manera que se puedan tomar acciones como respuesta a cambios en el medio ambiente en donde se mueve la empresa, la resistencia al cambio organizacional y a la puja entre intereses particulares dentro de la empresa (Norzailan, Othman, & Ishizaki, 2017, p. 3). Un líder estratégico debe vencer elementos externos y mayor aún elementos internos en la empresa para facilitar el accionamiento de diferentes recursos tangibles e intangibles en pro de la estrategia trazada.

Aunque la definición del liderazgo es un concepto complejo y elusivo, se podría considerar que liderazgo es la característica o habilidad de guiar a otros hacia una meta (Dursema, 2013, p. 8; Gregoire & Arendt, 2014, p. 17; Schwartz, Thomson, & Kleiner, 2016, p. 1). Sin embargo, se puede apreciar que el liderazgo guarda relación en el desarrollo de ventajas competitivas a largo plazo (Rabeea & Almsafir, 2014, p. 294; Vasquez, Torres, & González, 2017, p. 105). Este aspecto es muy importante dentro del mundo globalizado y competitivo, el cual debe ser tomando en cuenta por cualquier gerente o empresa.

El liderazgo es una actividad compleja, ya que requiere la intervención de diversos campos del conocimiento para la solución de problemas a través de un plan de acción basado en estrategias y espacios para la aplicación de teorías en escenarios simulados de negocios (Hornett & Lee, 2017, p. 28). No es suficiente para un gerente pensar que la solución a un problema se encontrará utilizando una sola perspectiva o enfoque de pensamiento único. Por esta razón, el liderazgo demanda habilidades de solución de problemas a través de enfoques interdisciplinarios que promuevan la cooperación y creatividad debido al cambiante ambiente externo (G. Martin & Yaeger, 2014, p. 40).

De manera que se puede apreciar que el liderazgo es un proceso de relaciones que puede influir en el éxito de una empresa, en el fortalecimiento del compromiso organizacional, así como en la transferencia de conocimientos (S. Rahman, Islam, & Abdullah, 2017, pp. 282-283).

El liderazgo es un proceso de interacción voluntaria que ocurre en diferentes contextos, ambientes o niveles jerárquicos en donde tanto el líder y sus seguidores marchan de forma unánime hacia metas en común (Yammarino, 2017, p. 2). No es posible una relación forzada o involuntaria entre el líder y sus seguidores porque en lugar de liderazgo se convertiría

en tiranía. Aunque en determinados contextos es posible que una persona trabaje con un líder bajo estado de necesidad (ejemplo: si es el único trabajo existente); sin embargo, las condiciones de la sociedad democrática parten del hecho que una persona puede renunciar si no está de acuerdo con el sistema del liderazgo. Razón por la cual, el liderazgo se puede considerar como una relación dual que se establece de forma voluntaria en dos vías entre el líder y sus seguidores (Dow, 2014, p. 46).

Por otra parte, se puede entender que el liderazgo es la relación que permite el desarrollo de estrategias a través de la orientación continua del curso trazado y la retroalimentación sobre el rendimiento deseado dentro ambientes predecibles o volátiles (Bilginoglu et al., 2018, p. 1397; M. Schmidt & Slaughter, 2017, p. 65). Es decir, el liderazgo verificará si la estrategia es consecuente con las acciones que se realizan, de modo que tomará notas de las correcciones necesarias para proseguir o cambiar el curso. Por ende, el liderazgo puede ser interpretado como la combinación de la habilidad del líder para influir en la mentalidad de los seguidores en pro de los objetivos organizacionales (Koskei, Katwalo, & Asienga, 2015, p. 1830; Wan, Ab Halim, & Libunao, 2017, p. 2).

Aunque más allá de una relación, se podría aún extender el concepto del liderazgo. El liderazgo se puede interpretar como una relación entre el líder y sus seguidores que por un lado buscará cumplir una tarea a cabalidad; mientras que por el otro lado, en un plano más elevado, buscará transformar las creencias y valores de sus seguidores (Yıldız, Baştürk, & Boz, 2014, pp. 786-787). Por ende, el liderazgo puede ser considerado como la habilidad o cualidad que permite a un líder influenciar a sus seguidores a favor de intereses específicos u organizacionales debido a que el líder cuenta con la confianza de sus seguidores producto de su honestidad, intuición y carisma (Kosecová & Cupák, 2017, p. 178). En otras palabras, el liderazgo pasa de ser una mera relación, hacia un lado de transformación humano.

Hay que destacar que el liderazgo tiene que procesar cúmulos de informaciones para tomar decisiones estratégicas para el alcance de objetivos con el fin de que la organización cumpla los rendimientos esperados y expectativas provenientes de un seguidor de esta era tecnológica que demandará que el líder tenga conocimiento y experiencia (S. Bhattacharyya & Jha, 2018, pp. 127-128). Por ejemplo, el entorno globalizado hace que muchos factores tales como la política, la economía, la sociedad y política externa del país provoquen diversos efectos que el líder debe interpretar y traducir para un cuerpo de empleados provenientes de diversos tipos de generaciones, quienes traen perspectivas diferentes. Para decirlo de otra forma, para que un liderazgo sea estratégico deberá analizar posibles escenarios futuros; así como analizar qué acciones se tomarán para responder a estos escenarios y los mecanismos o recursos para cumplir con dichas expectativas (Viitala, Kultalahti, & Kangas, 2017, pp. 577-578).

Debido a lo cual, se puede considerar que el liderazgo es un concepto superior al concepto de jefe, puesto que ofrece un mecanismo de comunicación entre el líder y sus seguidores para ser influenciados con el fin de cambiar su forma de pensar, mantenerse unido al grupo y fijarse hacia un objetivo superior por el beneficio de la mayoría (García, 2018, p. 21). El concepto desfasado de un mero jefe es un concepto que ya no tiene relevancia dentro de la sociedad moderna, sobretodo cuando dentro de una empresa se pone a disposición del líder cuantiosos recursos humanos, económicos y materiales dentro de un feroz ambiente competitivo.

Por esta razón se entiende que el liderazgo puede impactar en la gestión del conocimiento y la gestión de recursos humanos, lo cual repercute en el éxito corporativo (Miloloža, 2018, p. 103). Para ello, un líder estratégico deberá analizar cada situación en particular para establecer una adecuada estrategia (Kazimieras et al., 2015, p. 192). Cabe resaltar

que los líderes estratégicos se enfrentan con diferentes dificultades que surgen producto de tensiones y conflictos con líneas de pensamiento organizacional previamente establecidas, lo cual complica la aplicación de la estrategia (Altman & Tushman, 2017, p. 179). Debido a esto, el líder estratégico debe combinar las perspectivas y mentalidades que existan dentro de la empresa para galvanizarlos y alinearlas en pro de una estrategia de la cual todos se sientan parte.

Por consiguiente, se puede interpretar que el liderazgo estratégico es un esfuerzo combinado que se realiza a través de una compleja red de interrelaciones entre los ejecutivos y otras partes de la organización (Simsek, Heavey, & Fox, 2018, p. 2). Dicho de otra forma, el liderazgo estratégico requiere que el líder piense, reflexione y analice intensamente todos los puntos de vistas y conexiones entre la empresa, los accionistas y la sociedad en general con el fin de promocionar y sostener las riquezas de la organización (Sarfraz, 2017, p. 41). Sin embargo, un líder estratégico estará atento a cualquier estímulo externo que le indique la necesidad de cambio y el aprovechamiento de oportunidades a través de la disposición de recursos y capacidades (S. Bhattacharyya & Jha, 2018, p. 157).

No basta que un líder tome en cuenta un cúmulo de perspectivas individuales y factores externos, sino que debe promover cambios estratégicamente integrales. El liderazgo estratégico debe incrementar el compromiso de los empleados debido a que el líder tiene la capacidad de monitorear el rendimiento de los empleados y tomar decisiones estratégicas relacionadas a dicho rendimiento (Sajida & Moeljadi, 2018, p. 441).

Más allá de considerar aspectos externos y cambiar aspectos internos, el líder estratégico debe capitalizar en beneficios para la empresa. Por ejemplo, el liderazgo estratégico es crucial para el desarrollo de ventajas competitivas y rendimiento organizacional debido a que el líder posee los mecanismos para compartir, de ser necesario, la autoridad con

sus seguidores y orientarlos por medio de una visión a través de todo tipo de situaciones con el propósito de que sus seguidores puedan innovar y evolucionar (Plessis, Marriot, & Manichith, 2014, p. 60). Aunado a esto, producto de la competencia y el entorno inestable, el líder estratégico debe mejorar el rendimiento organizacional a través de la implementación de ambientes laborales de calidad y una cultura organizacional que aumente la motivación de diestros subordinados (Seaton, 2018, p. 114). Por ello, el líder estratégico debe constantemente estudiar el ambiente interior y exterior para tomar decisiones que permitan explotar oportunidades, reducir amenazas, implementar la visión y anticiparse a los cambios para el alcance del éxito organizacional (Rangel, 2016, pp. 33-34).

Dicho de otra forma, el liderazgo estratégico tiene la capacidad de analizar si la estrategia es bien implementada con el fin propósito de lograr una adecuada utilización de los recursos, lo cual permitirá que la empresa sobreviva dentro de ambientes de enorme turbulencia económica (Kamariah, Idrus, Asdar, & Sudirman, 2013, p. 5). En este orden de ideas, la visión e innovación, dentro de un ambiente cada vez más complejo, son partes cruciales del liderazgo estratégico en pro del éxito y transformación de una organización (Abdikarim, 2015, p. 10; Hooijberg & Lane, 2014, p. 1). Por ende, el liderazgo es la habilidad del líder para tomar decisiones sobre actividades y tácticas en un ambiente incierto (Celik & Yilmaz, 2016, p. 99).

En palabras más simples, el liderazgo estratégico implementa estrategias, la cual consiste en objetivos, así como tácticas y acciones para el alcance de ellos (Lahtero & Kuusilehto-Awale, 2013, p. 457). Aporta la dirección a seguir y contribuye con la unificación de toda la organización en pro de dicha dirección, lo cual influye en su rendimiento (De Araujo, Christiananta, Ellitan, & Otok, 2013, p. 488; Dimitrios, Sakas, & Vlachos, 2013, p. 270).

Sumado a este aspecto de interés, el liderazgo estratégico comprende la habilidad de comunicar la visión, así como su correspondiente implementación y el mantenimiento de la motivación de los seguidores para el alcance de objetivos estratégicos organizacionales (Kising'u, 2017, p. 12; Witts, 2016, p. 20).

El liderazgo estratégico es de suma influencia en la estrategia, controles para el monitoreo, la administración de recursos y las prácticas éticas de una organización (Palladan et al., 2016, p. 110). También, el liderazgo estratégico es un concepto superior al de administrador, puesto que busca una orientación visionaria hacia la transformación y mejoramiento de la empresa, las personas y el entorno en general con el fin de aprovechar las oportunidades, obtención de ventajas competitivas por encima de posibles contrincantes y un compromiso con la ética y moral (A. Raza & Murad, 2014, p. 120). Aunque la ética no es aspecto preponderante entre los conceptos del liderazgo estratégico, existe un interés en cuanto a la importancia de aplicar un liderazgo dentro de una ética empresarial.

Esencialmente, los líderes estratégicos deben promover el cambio dentro de toda la organización a través la toma de decisiones estratégicas basadas en una visión, así como la puesta en marcha de un marco referencial de ética empresarial (Masungu, Marangu, Obunga, & Lilungu, 2015, p. 329). Como puede observarse en las definiciones previas, la visión es parte integral del liderazgo estratégico estudiado por la literatura científica.

Algunos autores explican que el liderazgo estratégico busca la obtención de ventajas competitivas a través de un pensamiento estratégico que permita una planeación y utilización de los recursos disponibles para el desarrollo innovador de productos o servicios de calidad, flexibilidad en las estrategias y utilización del recurso humano dentro de una cultura organizacional que permita el ajuste dentro de ambientes problemáticos o

cambios inesperados (Dudin & Al-rbabah, 2015, p. 82). Aún más, se considera que el liderazgo estratégico ayuda al crecimiento sostenido de las compañías a través de la articulación de una visión clara, innovadoras prácticas de gestión del recurso humano, alineamiento de la organización con la estrategia, obtención de ventajas competitivas, pero al mismo tiempo mantener niveles satisfactorios de estabilidad financiera (Nayak, 2016, p. 16).

Aunado a este aspecto, muchos altos ejecutivos de compañías reconocen que el liderazgo estratégico establece la visión, inspira, toma acción, transforma organizaciones, propicia el crecimiento y desarrollo, motiva, cambia el statu quo, galvaniza los equipos alrededor de la estrategia, dan el ejemplo y demanda el alcance de resultados (Hatami, Prince, & Uster, 2013, pp. 58-60). Por consiguiente, sin liderazgo estratégico la compañía está condenada a fracasar en el alcance de los objetivos previamente propuestos por ella misma (Kiarie & Minja, 2013, pp. 85-86; Olaka, 2016, pp. 5-6).

El éxito o fracaso de una compañía depende en su líder debido que la organización depende de su habilidad para supervisar, planear, anticipar, interpretar, tomar decisiones, de modo que combina la visión con la realidad tangible o intangible de la organización (Malewska & Sajdak, 2014, p. 45). El liderazgo estratégico desarrolla la visión y misión, así como las estrategias a corto, mediano y largo plazo; pero al mismo debe definir las metas para los equipos de trabajo de la organización, implementar cambios, transformar la cultura organizacional, asignar recursos, así como comunicar, motivar y reorientar la organización hacia las metas estratégicas (Alvarado, 2016, pp. 32-36).

Desde otra perspectiva, el liderazgo estratégico emplea pensamiento crítico, flexible y creativo para resolver problemas, mientras que al mismo tiempo toma en consideración las necesidades de la organización con oportunidades estratégicas (Eliogu-Anenih, 2017, p. 51).

Este tipo de líder a través de una mente visionaria, crea y diseña para ejecutar con flexibilidad los cambios estratégicos según la necesidad lo demande (Caylan & Emiroglu, 2014, p. 6).

Los líderes estratégicos son capaces de desafiar, cuando sea necesario, el statu quo y cambiar la cultura organizacional de una empresa (Eromafuru, 2013, p. 134). Sin embargo, los cambios que emprende un líder estratégico pueden ser sutiles o notables dependiendo de cómo ocurran cambios del entorno en el contexto normativo, tecnológico, económico o administrativo que regulan la empresa (Burgelman, 2015, p. 11). En otras palabras, no es cambiar por la mera premisa de que hay que cambiar, sino evaluar y accionar en pro de la estrategia, la cual tiene una visión como norte. Por consiguiente, el liderazgo estratégico es la habilidad de anticipación, innovación, pensamiento crítico, interpretación de datos provenientes de ambientes complejos, galvanización del equipo y promoción de una cultura de aprendizaje dentro de la organización (Cone, Creed, & Bogart, 2014, pp. 24-26; Fernandes & Silva, 2015, p. 73; Malewska & Sajdak, 2014, p. 45; Schoemaker & Krupp, 2015, p. 23; Schoemaker, Krupp, & Howland, 2013, p. 2).

Cabe notar que el liderazgo estratégico no se restringe a una sola empresa, sino que puede abarcar elementos de fusión y adquisiciones entre empresas. Por ejemplo, el liderazgo estratégico orientado en el caso de las adquisiciones y fusiones entre empresas, se traduce en la habilidad de integrar las capacidades esenciales de las empresas adquiridas con el objetivo principal de lograr la transformación de la empresa y cambio de cultura organizacional (Colvin, 2013, pp. 278-283).

Los análisis de la literatura moderna destacan el liderazgo estratégico como indispensable para el éxito y desarrollo de una empresa debido a que el líder deberá tomar en cuenta una visión sobre la cual establecerá una estrategia que implantará acciones para el logro de los objetivos organizacionales. Para ello deberá tomar en cuenta factores

exógenos y aspectos internos para utilizar los recursos existentes acorde con las necesidades y situaciones existentes. Sin embargo, los autores hacen mucha referencia a la visión, anticipación, cambio integral y aplicación coherente de estrategias que deben llevar a la empresa al éxito aún cuando existan escenarios desfavorables. Aunque la ética no es un aspecto recurrente en la literatura sobre liderazgo estratégico, se destaca su creciente importancia.

Finalmente, para efecto de esta investigación tomamos en cuenta la teoría de liderazgo de Bernard Bass y Bruce Avolio de quienes se interpreta que el liderazgo es un proceso entre el líder e individuos o grupos, la cual puede abarcar una perspectiva transaccional, transformacional y pasivo/evitador en algunos casos. Para ellos, el liderazgo es transaccional cuando establece acuerdos o contratos para alcanzar objetivos específicos de trabajo por medio de compensaciones o recompensas que pueden ser recibidas una vez se completen las tareas, mientras que el liderazgo es transformacional cuando inspira, estimula el intelecto, desafía los estándares. Aunque en algunos casos, se observa un tipo de liderazgo pasivo/evitador, el cual no actúa ni responde cuando se requiere (Avolio & Bass, 2004, pp. 3-4; Bass & Avolio, 1994, p. 542; Bass, Avolio, Jung, & Berson, 2003, p. 208).

2.1.2. Tipos de liderazgo estratégico

2.1.2.1. Liderazgo Transformacional

Para Bass y Avolio, es un liderazgo que busca cambiar positivamente las actitudes, creencias y comportamientos de los seguidores con el propósito de inspirarlos a dar lo mejor de sí, aún más allá de lo que se espera, en pro de objetivos organizacionales (Avolio & Bass, 2004, pp. 18-19; Bass et al., 2003, p. 22; Boamah, Laschinger, Wong, & Clarke, 2018, p. 2; Buil, Martínez, & Matute, 2019, p. 2; To, Tse, & Ashkanasy, 2015, p. 2). En otras palabras, el liderazgo transformacional a

través de una visión impulsa al seguidor a realizar esfuerzos que van mucho más allá del mero compromiso (Burgess, 2016, p. 7; T. Nguyen, Mia, Winata, & Chong, 2017, p. 3). Por ejemplo, este tipo de líder convence al seguidor a la dar la milla extra; es decir, a dar el doble esfuerzo yendo más allá de lo que se espera de ellos (Mateo 5:41 RVR1960, s. f.).

Los líderes transformacionales influyen significativamente sobre el seguidor con respecto a la innovación (Mohamed, 2016, p. 57; Su, Wang, & Li, 2018, p. 5; Y. Xie et al., 2018, p. 7) y la creatividad (Bai, Lin, & Li, 2016, p. 3247; Chaoping, Zhao, & Begley, 2015, p. 7; Mahmood, Uddin, & Fan, 2019, p. 17; Mittal & Dhar, 2015, p. 906; Qu, Janssen, & Shi, 2015, p. 11; To et al., 2015, p. 8). Es decir, el líder transformacional tiene una influencia significativa en el seguidor para potencializar las habilidades para inteligentemente implementar cosas existentes, así como también crear cosas nuevas o inexistentes. Aunque también, este liderazgo pone suma atención para la solución de problemas inminentes, así como en éxito del proceso de aprendizaje de los seguidores (Mahdinezhad et al., 2013, p. 30).

El liderazgo transformacional potencializa que una empresa pueda mejorar su rendimiento aún dentro un ambiente turbulento e incierto; por lo cual la empresa necesita innovar, crear, mejorar los procedimientos y estrategias para sobrevivir dentro de un ambiente competitivo (Teymournejad & Elghaei, 2017, p. 1413). Ejemplo, un equipo guiado por un líder transformacional experimentará en menor grado los efectos externos del ambiente externo incierto y se volcará hacia una mayor efectividad y rendimiento (Leuteritz, Navarro, & Berger, 2017, p. 9). De ahí la importancia del líder transformacional para asegurar que la empresa pueda superar cualquier dificultad económica, política o la intensa presión de rivales comerciales.

Desde otra perspectiva, se puede considerar que el líder transformacional motiva a sus seguidores a mostrar un mayor compromiso

y fidelidad para la organización, así como asimilar voluntariamente comportamientos que sean de beneficio para la empresa sin necesidad de recompensas o castigos (Seung Han, Seo, Yoon, et al., 2016, pp. 135, 143-144). Por lo tanto, los líderes transformacionales, mediante la influencia en su pensamiento y mayores expectativas, motivan al seguidor a dar mucho más de sí (H. Liu & Li, 2018, p. 3; Puni, Mohammed, & Asamoah, 2018, p. 3). Es decir, el líder influye en el pensamiento de los seguidores para que cambien sus valores y creencias de manera auto reflexiva (Rabindra Kumar, Panda, & Kesari, 2017, p. 83). De esta manera, el líder puede hacer que el seguidor se despoje de preconceptos personal para apoderarse de la mentalidad, cultura y objetivos organizacionales en beneficio de una misión y visión superior.

Adicional, el liderazgo transformacional tiene la fortaleza de poder mejorar el rendimiento de los trabajadores debido a que cambia la forma de cómo se ven a sí mismo los seguidores, así como forma un sentido de identidad grupal (Buil et al., 2019, pp. 8-9). A su vez, el grado de manifestación del liderazgo transformacional tiene relación con el estado de ánimo y actitudes, lo cual se traduce en el nivel satisfacción del trabajo que realizan (Jin, Seo, & Shapiro, 2016, p. 2). Es decir, bajo este nuevo paradigma el seguidor potencializará su motivación, lo cual se traducirá en un mayor rendimiento y mayor identificación con la empresa y no una mera visión individualista y egoísta. Por ejemplo, se ha demostrado la relación del liderazgo transformacional con el pensamiento proactivo para resolver problemas relacionados con el trabajo asignado y búsqueda de mayores responsabilidades laborales (Afsar, Masood, & Umrani, 2019, p. 1198).

Ahora bien, desde un punto de vista más práctico, este liderazgo es un proceso de interacción entre el líder y los seguidores que busca influenciar a los seguidores con el propósito de alcanzar los objetivos a través de tutorías, entrenamientos, formaciones, motivaciones y establecimiento de grupos o equipos para transformar y provocar el

ambiente para los cambios deseados (Rabindra Kumar et al., 2017, p. 83; Ladan, Nordin, & Belal, 2017, p. 263; Widodo, 2017, p. 168). Sumado a ello, el liderazgo transformacional guarda conexión con la satisfacción de los empleados en el trabajo (Mohamed, 2016, p. 58). Adicional, el enfoque del liderazgo transformacional anima a los trabajadores a medir su desempeño laboral en cuanto a su nivel de perfeccionamiento de las habilidades de las tareas que realizan, enfocando su interés en el aprendizaje y evolución de lo que hacen (Hamstra, Van, Wisse, & Sassenberg, 2014, p. 415).

Debido a que el liderazgo transformacional pone interés en una comunicación enfocada en la solución, los empleados imitan este tipo de lenguaje y evitan comportamientos contraproducentes, lo cual, a su vez, se convierte en un proceso beneficioso para la solución de problemas que puedan ocurrir durante la interacción entre grupos diversos (Willenbrock, Meinecke, Rowold, & Kauffeld, 2015, p. 5). La influencia del líder transformacional es tal, a través de su comunicación enfocada en la solución de problemas, que los seguidores imitan la misma perspectiva y miran hacia un objetivo común, de modo que cuando hay diferencias buscan un enfoque positivo y no destructivo hacia la cohesión del grupo. Por ejemplo, el líder promoverá la cooperación mediante un identidad grupal y cultura de ayuda mutua para que todos se sientan parte del equipo (Ladan et al., 2017, p. 264; H. Liu & Li, 2018, p. 4).

Hay que notar que los líderes transformacionales se preocupan con sinceridad por las necesidades de sus seguidores (Banks, McCauley, Gardner, & Guler, 2016, p. 636; Kimberley Breevaart & Zacher, 2018, p. 6). Es decir, los empleados sienten que la preocupación del líder por sus necesidades es genuina y duradera (Arnold, Connelly, Walsh, & Martin, 2015, p. 487; Syrek & Antoni, 2017, p. 174).

Por lo tanto, es de resaltar que su impacto es positivo en el éxito de proyectos debido a la formación e interacción de equipos de trabajo a

través de una constante motivación, buenas relaciones interpersonales, cultura de solución de problemas y comunicación con los empleados (Aga, Noorderhaven, & Vallejo, 2016, p. 814). También, se puede notar que el liderazgo transformacional ayuda a incrementar la confianza mutua entre los miembros de un grupo de trabajo de una organización (Braun, Peus, Weisweiler, & Frey, 2013, p. 279).

Adicionalmente, debido a que el líder transformacional influye en los tipos de metas, visión, estilo de supervisión y planeación a corto y largo plazo, debe mantener un buen entorno personal, moral y organizacional, así como conocimiento en general (Hamdani, 2018, p. 27). Este aspecto del buen entorno personal y moral concuerda con la influencia de la ética, la cual ha sido abordada por algunos teóricos a la hora de definir el liderazgo estratégico. La ética es central dentro del liderazgo transformacional (Choudhary, Akhtar, & Zaheer, 2013, p. 434).

Por otra parte, se puede interpretar que el liderazgo transformacional es un proceso que busca el desarrollo de las personas y de la organización, así como cumplimiento de metas y objetivos, pero a través de motivación, compromiso y una relación positiva con los subordinaciones (Masa'deh, Obeidat, & Tarhini, 2016, p. 683). Esto se debe a que los líderes transformacionales, mediante la comunicación de una visión compartida, reducen las posibilidades de divergencia o conflictos en los grupos de trabajo en cuanto a las estrategias y objetivos debido a que todos pueden utilizar la visión como referencia para entender lo que realmente se quiere lograr (Kammerhoff, Lauenstein, & Schütz, 2018, p. 8; Willenbrock et al., 2015, pp. 12-13). Por ejemplo, el líder promoverá en el equipo un tono de lenguaje positivo en el equipo de trabajo (Chia Wu & Wang, 2015, p. 139). También, el líder podría promover los mecanismos para que los seguidores se expresen sus ideas o puntos de vista con libertad (Y. Chang, Chao, Chang, & Chi, 2018, p. 4).

Es de suma importancia resaltar que el liderazgo transformacional impacta directamente en el rendimiento organizacional, ya que tiene la capacidad de inspirar y motivar a los empleados para innovar, sobrepasar las metas propuestas, solución de problemas desde múltiples perspectivas, así como la eliminación de desfasados métodos de solución de problemas (Birasnav, 2014, p. 1624). Este empoderamiento psicológico para atreverse a innovar se potencializa cuando existe una cultura organizacional que lo promueva (Rabindra Kumar et al., 2017, p. 84).

Por consiguiente, este tipo de liderazgo, a través de la visión, propicia la innovación puesto que le muestra al seguidor el camino a seguir para tener una clara idea de qué es lo que quiere y cómo implementar respuestas creativas (Al-edenat, 2018, p. 4; Bednall, Rafferty, Shipton, Sanders, & Jackson, 2018, p. 799; Burgess, 2016, p. 12; Jaiswal & Dhar, 2015, p. 31). El líder transformacional tiene la capacidad de influir tanto en el rendimiento de los individuos u organizacional (Frieder, Wang, & Oh, 2018, p. 330; L. González, Jiménez, & Martínez, 2018, p. 423; Tse & Chiu, 2014, p. 2834).

Cabe destacar que el liderazgo transformacional no sólo favorece la innovación individual, sino que influye positivamente en la capacidad de emprendimiento corporativo para nuevos proyectos a través de la proactividad, innovación, análisis de riesgos y renovación para reconocer los cambios tecnológicos y nuevas oportunidades del mercado (Shafique & Kalyar, 2018, pp. 10-11). Ser un líder transformacional facilita el avance de proyectos durante periodos de incertidumbre interna o externa, así como permite solventar problemas con proyectos que presenten menos nivel de supervisión y requieran más tareas innovadoras (Tyssen, Wald, & Spieth, 2014, p. 7). Esto es producto de que el líder transformador tiene la capacidad de crear un clima o ambiente para el pensamiento creativo, establecimiento de un propósito, toma de riesgos y búsqueda de nuevas

soluciones (Cetin & Kinik, 2015, p. 526; Chih-Hsing & Tingko, 2018, p. 8; Y. Xie et al., 2018, p. 7).

Por otra parte, se puede observar que liderazgo transformacional requiere de líderes con la habilidad de comunicarse claramente, lo cual mejorará la percepción de los seguidores acerca de la visión organizacional (Phaneuf, Boudrias, Rousseau, & Brunelle, 2016, p. 31). Tomando en cuenta que la habilidad de comunicación por parte del líder transformador para explicar la visión provoca una mayor confianza del seguidor para expresar también sus ideas a pesar de que haya diferencias de culturas (Afsar, Shahjehan, Shah, & Wajid, 2019, pp. 69-70).

Es sorprendente la capacidad que tiene el liderazgo transformacional de influenciar positivamente en la actitud para involucrase voluntariamente en el trabajo, es decir para ser más proactivos, innovadores y adaptables a los cambios (Milhem, Muda, & Ahmed, 2019, p. 33,40). El compromiso organizacional de los empleados se mejora debido a que los líderes transformacionales proyectan un sentido de equidad en los procedimientos que realizan y buena interacción con los empleados, puesto que se percibe una verdadera y fructífera relación que los trata y atiende de forma individual (Gumusluoglu, Karakitapoğlu, & Hirst, 2013, pp. 2275-2276).

Esto se acrecienta debido a que el liderazgo transformacional, mediante la proyección de integridad, respeto y confianza sobre los subordinados impacta positivamente en el mejoramiento de la tarea que se realiza (Xiao, Zhang, & Ordonez, 2017a, p. 12). Los líderes que inspiran, estimulan y ponen atención a las necesidades individuales de los seguidores pueden provocar una mayor iniciativa para modificar la forma, límites y expectativas del trabajo que realizan con el fin de alcanzar buscar recursos, lograr un mayor rendimiento y alcanzar mayor satisfacción en el trabajo (Hetland, Hetland, Bakker, & Demerouti, 2018, p. 10; H. Wang, Demerouti, & Le Blanc, 2017, p. 18).

Este trato justo por parte del líder transformacional para con sus seguidores resulta en el seguidor sintiéndose más valorado y respetado en la organización (Ng, 2017, p. 403). También, el líder es capaz de reducir los niveles de estrés laboral mediante un mayor apoyo hacia el recurso humano, así como adecuadas cargas laborales y tiempos de plazo (De Clercq & Belausteguigoitia, 2017, p. 10; Hentrich, Zimber, Garbade, Nienhaus, & Petermann, 2017, p. 39,41). Adicional, el liderazgo estratégico puede aumentar la satisfacción laboral en donde el empleado decide permanecer en la empresa, de modo que decidirá no rotar o renunciar a su puesto de trabajo (Banks et al., 2016, p. 645; Eberly, Bluhm, Guarana, Avolio, & Hannah, 2017, p. 30; Puni et al., 2018, p. 9).

2.1.2.1.1. Contradicciones del Liderazgo Transformacional

El liderazgo transformacional podría tener el efecto negativo de afectar las actividades de los seguidores conducentes a establecer redes de contactos de negocios debido a que los seguidores, producto de las fuertes conexiones sociales que tiene el líder, evitan perder tiempo o realizar esfuerzos mayores para crear o fortalecer redes sociales ya que no existe la necesidad ni incentivos (M. Anderson & Sun, 2015, p. 3).

Aunado a este punto, algunos teóricos sostienen que es posible que el liderazgo transformacional pudiera afectar la eficiencia y el rendimiento organizacional cuando: a) Exista excesiva auto-glorificación y rechazo de críticas por parte del líder que quiere mantener una imagen intachable (De Villiers, 2014, p. 2513); y b) Existen empleados desmotivados que aprovechan la falta de supervisión del líder transformacional en tareas no importantes (Y. Chen, Ning, Yang, Feng, & Yang, 2018, p. 8).

En determinados ambientes, otros efectos negativos podrían ser la limitación del líder transformacional en el proceso de decisión dentro de estructuras burocráticas o comités debido que el poder, visión y la toma de decisiones pueden ser controladas por gerentes ejecutivos y juntas de

directores (Malloch, 2014, p. 61). También, es posible que cuando los directores ejecutivos de una empresa presentan niveles moderados o medianos de liderazgo transformacional reflejarán falta de claridad o definición en su estilo de liderazgo y visión estratégica, por lo cual, ocasionarán la disminución del compromiso organizacional de los gerentes de nivel medio (Yucel, McMillan, & Richard, 2014, p. 7).

Adicional a estos posibles efectos negativos, el liderazgo transformacional puede encontrar limitaciones cuando los seguidores son muy dependientes en herramientas electrónicas de comunicación, tales como correos electrónicos, teleconferencias, entre otros, debido a que complica la interacción entre el líder y los seguidores (Wong & Nordengen, 2019, pp. 381-392). En dicho orden de ideas, investigadores como Arenas y Bayón han advertido sobre los cambios que están provocando las plataformas tecnológicas en las relaciones labores dentro de las empresas debido a la creciente tendencia de los empleados para trabajar de forma solitaria y con menos contacto social (Bayón & Andrés, 2019b, sec. 113).

Finalmente, en cierta forma podría suceder que una empresa ponga demasiado énfasis en el liderazgo transformacional ocasionando cambios estratégicos innecesarios que afectarían la estabilidad de la empresa; así como la creatividad de los trabajadores debido a la excesiva dependencia en la aprobación o consentimiento del líder (J. Chen, Sharma, Zhan, & Liu, 2019, p. 94).

En resumen, el liderazgo transformacional se puede considerar como un proceso en donde el líder interactúa con los seguidores para plantear estrategias acordes a una visión, la cual es inyectada por la motivación y la inspiración para propiciar la innovación y la creatividad, lo cual esto se traduce en un mayor compromiso para sobrepasar las expectativas y mayor rendimiento del seguidor que cambiará no sólo su mentalidad sino su lenguaje. Sin embargo, estudios sugieren cierto grado de afectación si la empresa idolatra al líder transformacional, lo cual puede

impactar aspectos de innovación y supervisión en empleados desmotivados. De igual forma, podría tener variaciones en ambientes altamente tecnológicos o burocráticos.

2.1.2.1.1. Elementos del Liderazgo Transformacional

Para Bass y Avolio, existen cuatro elementos que componen el liderazgo transformacional (Avolio & Bass, 2004, pp. 103-106; Bass et al., 2003, p. 208):

- Influencia idealizada (Atribuida y Conductual)
- Motivación inspiracional
- Estimulación inspiracional
- Consideración individualizada

2.1.2.1.1.1. Influencia idealizada

Dentro del liderazgo transformacional es la influencia que ejerce el líder cuando sus seguidores lo consideran bajo una óptica realzada o de admiración, contribuyendo a cambios en sus sentimientos, forma de pensar y esfuerzos en pos de una visión (Avolio & Bass, 2004, p. 30). Representa a los líderes cuando son carismáticos y son tenidos en alta estima, transmitiendo por lo tanto confianza, inspiración y propósito hacia sus seguidores (Cetin & Kinik, 2015, p. 521; Gholamzadeh, Khazaneh, & Salimi, 2014, p. 2162). En ocasiones, este elemento es conocido como carisma (Bass, 1995, p. 473; Gabel, 2013, p. 347).

Se refiere a “influencia idealizada conductual” cuando se habla del comportamiento que adopta un líder para ser de influencia, mientras que puede ser “influencia idealizada atribuida” cuando se quiere analizar el impacto de este líder sobre los seguidores (Avolio & Bass, 2004, pp. 49-51). Es decir por la parte “conductual”, estos líderes proyectan respecto, ética y carisma, mientras que la parte “atribuida”, estos líderes obtienen el

respeto y confianza de los seguidores por ser un modelo a seguir (Durán & Castañeda, 2015, p. 137).

Por medio de la influencia idealizada, la admiración por los líderes hace que los seguidores se identifiquen con la visión estratégica y la misión (Bednall et al., 2018, p. 798; Shao, 2018, p. 97; Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 197). También, establece altos estándares de confianza, inspiración y determinación con la cual los seguidores puedan identificarse (Ejapomewhe, 2017, p. 30).

Líderes con influencia idealizada proyectan un alto estándar de comportamiento en sus acciones y reacciones, lo cual motiva a sus admiradores para seguirlo (Aga et al., 2016, p. 807; Mohammadi & Borouma, 2016, p. 86; Waris, Khan, Adeleke, & Panigrahi, 2018, p. 3). En otras palabras, estos líderes mantienen un sentido ético de principios y valores en todo momento, por lo cual son un referente de modelo a seguir (Boamah et al., 2018, p. 2; Eberly et al., 2017, p. 6; Gabel, 2013, p. 347; Kammerhoff et al., 2018, p. 4; Leuteritz et al., 2017, p. 2; Mahdinezhad et al., 2013, p. 32; Puni et al., 2018, p. 3; Shafique & Kalyar, 2018, p. 3).

La influencia idealizada promueve respeto y admiración hacia el líder por sus valores éticos y morales (Bass et al., 2003, p. 208; Y. Chen et al., 2018, p. 4; Duursema, 2013, p. 39; Guay, 2013; Phong, Hui, & Son, 2018, p. 707). Esto tiene el efecto de que los seguidores confían en el líder para tomar buenas decisiones (Mohammadi & Borouma, 2016, p. 86).

Este elemento logra una gran influencia sobre el alineamiento de sistemas de información tecnológica con la estrategia empresarial cuando existe una cultura de flexibilidad organizacional (Shao, 2018, p. 104). También, la influencia idealizada está ligada positivamente a la satisfacción laboral de los empleados para galvanizarse como un grupo en pos de la visión (Puni et al., 2018, p. 12). Se considera que la influencia idealizada tiene relación positiva con la creatividad de los empleados (Teymournejad

& Elghaei, 2017, p. 1417). De igual forma, tiene una relación positiva con la motivación de los empleados (Musinguzi et al., 2018, p. 21).

Sin embargo, investigadores han observado que la influencia idealizada no tiene una incidencia sobre el compromiso de los trabajadores para alcanzar altos niveles de rendimiento y contribución en organizaciones con proyectos diversos (Waris et al., 2018, p. 7). No obstante, investigadores sugieren que sí existe una incidencia significativa entre la influencia idealizada y el compromiso organizacional (Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 207).

Tal vez, la respuesta a esta disyuntiva está en el hecho de que no existe un 100 por ciento de seguridad de que por el hecho de que el líder sea un inspirador modelo de ética y valores, los trabajadores vayan a demostrar por ende un mayor compromiso organizacional. No mayores palabras se pueden parafrasear para sintetizar este controversial punto: ¿Por qué me llamas amado líder y no prestas atenciones a mis palabras ni las haces por obra? (Lucas 6:46 RVR1960, s. f.).

En resumen, la influencia idealizada es el comportamiento ético, moral y de compromiso que ejerce un líder frente a sus seguidores, lo cual provoca en sus seguidores un sentido de admiración, respeto, confianza en sus decisiones y unas ganas de imitarlo. Sin embargo, la admiración por un líder no es garantía de un total compromiso con la organización. Es decir, la admiración mental no es sinónimo de fidelidad o entrega para la misión de la empresa.

2.1.2.1.1.2. Motivación inspiracional

Como parte del liderazgo transformacional, la motivación inspiracional ocurre cuando el líder utiliza la misión y visión para inspirar a los seguidores a tomar un enfoque proactivo con el fin de encontrar soluciones innovadores a pesar de que haya un riesgo latente, lo cual trae beneficio para la empresa (Shafique & Kalyar, 2018, p. 11). Es decir, a

través de la confianza y visión, los líderes transformacionales motivan e inspiran a los empleados a presentar nuevas ideas de manera constante (Afsar, Masood, et al., 2019).

Como resultado, la motivación inspiracional utiliza la visión para promover la innovación organizacional (H. Khan, Ali, Olya, Zulqarnain, & Khan, 2018, p. 5). Sin una visión compartida, habrá diferencias en objetivos, reducción de la confianza, ineffectividad de la transferencia de conocimiento, falta de colaboración, falta de compromiso y desánimo (C. Park & Vertinsky, 2016, p. 2823).

También, la motivación inspiracional ocurre cuando el líder les da a sus seguidores una visión que les hace comprender la misión y objetivos de la organización mirando hacia el futuro (Bass et al., 2003, p. 208; Galeazzo & Furlan, 2019, p. 6). Se puede decir que la motivación inspiracional ocurre cuando el líder les explica a sus seguidores cuál es el sentido y propósito de la misión de la organización (Al-edenat, 2018, p. 4; M. Anderson & Sun, 2015, p. 3; Mohammadi & Borouma, 2016, p. 86; Phong et al., 2018, p. 707). Por ejemplo, los líderes utilizarán mensajes inspiradores para tocar el corazón o las emociones de los trabajadores con el propósito de darle un sentido y propósito de las labores que realizan (Buil et al., 2019, p. 2; Cetin & Kinik, 2015, p. 520; Guay, 2013, pp. 56-57; Hamdani, 2018, p. 30; Puni et al., 2018, p. 4). En otras palabras, la motivación inspiracional ocurre cuando los líderes motivan e inspiran a sus seguidores para alcanzar las metas (Kimberly Breevaart & Bakker, 2017, p. 339; Ryan & Tipu, 2013, p. 2117).

La motivación inspiracional es la habilidad de líder de proponer una visión para los seguidores en donde los reta a alcanzar su máximo potencial y les comunica de forma muy persuasiva cuál es el propósito y sentido del trabajo que realizan para conectarse con la misión de la organización (Raes et al., 2013, pp. 290-191). También, se puede observar que la visión propuesta es llamativa para poder motivar a los seguidores

(Aga et al., 2016; Banks et al., 2016, p. 636; Chaoping et al., 2015, p. 1; Y. Chen et al., 2018, p. 4; Shafique & Kalyar, 2018, p. 4; Xiao Wang, Kim, & Lee, 2016, p. 4). Tomando en cuenta que la visión propuesta está basada en valores e ideales (Duursema, 2013, p. 41).

Sin embargo, puesto que la motivación inspiracional depende mayormente de la habilidad verbal del líder transformacional, se puede interpretar que ésta se vería en cierto grado humanamente limitada si el líder no es elocuente o hábil con las palabras, lo cual ciertamente es una destreza particular (Exodo 4:10 RVR1960, s. f.).

Se puede interpretar que cuando los líderes transformacionales manifiestan motivación inspiracional son muy entusiastas acerca del trabajo que se realiza y transmiten seguridad de que se alcanzará la visión establecida (Eberly et al., 2017, p. 6; Gabel, 2013, p. 347; Gumusluoglu et al., 2013, p. 2270; Shao, 2018, p. 97). Por ejemplo, el líder expresará sus altas expectativas, su compromiso con el esfuerzo en el trabajo duro y la importancia de la visión para alcanzarlo (Samanta & Lamprakis, 2018, pp. 175-176; Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 197). Estas altas expectativas hacen que los empleados superen las metas que ellos mismos u otros pensarían que no se alcanzarían (Al-edenat, 2018, p. 5; Cetin & Kinik, 2015, p. 521; Mittal & Dhar, 2015, p. 896).

Es importante destacar que la motivación inspiracional permite a los seguidores entender cómo se puede implementar la visión organizacional (Avolio & Bass, 2004, p. 30; W. Jiang, Gu, & Wang, 2015, p. 679). Otro beneficio de la motivación inspiracional es el hecho de la capacidad del líder para inculcar en sus seguidores la filosofía del trabajo en equipo para aumentar las ganancias y crecimiento organizacional (Puni et al., 2018, p. 4). De igual forma, la motivación inspiracional hace que, a través de un sentido lógico, los seguidores puedan galvanizar su identidad individual con la identidad organizacional (Pasamar, Diaz, & De la Rosa, 2019, p. 28). En otras palabras, por medio de la motivación inspiracional, el trabajador es

convencido de que su trabajo contribuye enteramente con los objetivos de la organización (Ng, 2017, p. 388).

El líder transformacional motiva para alcanzar los objetivos y metas compartidas entre el líder y sus seguidores, siempre y cuando se trabaje bajo una visión colectiva o trabajo en equipo (Afsar, Shahjehan, et al., 2019, p. 69; H. Anderson, Baur, Griffith, & Buckley, 2017, p. 3; M. Anderson & Sun, 2015, p. 3; Kammerhoff et al., 2018, p. 4; Shafique & Kalyar, 2018, p. 5). Por lo tanto, la motivación inspiracional tiene un grado de relación positiva con el compromiso organizacional (Waris et al., 2018, p. 7; Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 206).

Visto desde otra perspectiva, la motivación inspiracional pone menor énfasis en la interacción diaria entre el líder y sus seguidores, mientras que al mismo tiempo, pone mucho más empeño en tocar las emociones del seguidor y provocar la automotivación (Teymournejad & Elghaei, 2017, p. 1414). Sin embargo, la motivación inspiracional influye positivamente en el rendimiento de los trabajadores a través la transmisión de inspiración (Choi, Kim, Ullah, & Kang, 2016, pp. 2-3).

Por consiguiente, la motivación inspiracional es la habilidad del líder de encender la llama en el corazón de sus seguidores para que arda por la visión de la empresa para que tengan autodeterminación, trabajo en equipo, iniciativa y que puedan unir sus objetivos individuales con los objetivos organizacionales bajo normas de duro trabajo y altas expectativas. Sin embargo, debido a que esto depende mayormente del grado de comunicación verbal con sus seguidores para hacerles entender la conexión de la visión con el trabajo que realizan, su efectividad podría ser un tanto reducida ante un líder transformacional que no sea muy elocuente o hábil de palabras.

2.1.2.1.1.3. Estimulación intelectual

Por medio de estimulación intelectual, los líderes transformacionales promueven nuevas ideas y formas creativas de hacer las cosas (Avolio & Bass, 2004, p. 104; Cetin & Kinik, 2015, p. 521; Gumusluoglu et al., 2013, p. 2270; Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 197). Por consiguiente, la estimulación intelectual por parte del líder transformacional conduce hacia la creatividad e innovación (Al-edenat, 2018, p. 5; H. Anderson et al., 2017, p. 3; M. Anderson & Sun, 2015, p. 3; Ejakpomewhe, 2017, p. 30; Teymournejad & Elghaei, 2017, p. 1418; Tse & Chiu, 2014, p. 2834). Por ejemplo, un líder transformacional hará que sus seguidores en el momento que llegue un problema busquen diferentes soluciones a un problema y aún refresquen sus ideas para buscar otras posibles soluciones (Mittal & Dhar, 2015, p. 896). Es decir, la estimulación intelectual hará que se deseche todo enfoque o método tradicional (Birasnav, 2014, p. 1623; Ng, 2017, p. 387).

En el mismo orden de ideas, la estimulación intelectual hará que el líder transformacional fomente dicha creatividad por medio del cuestionamiento y propuesta de nuevos desafíos intelectuales para el seguidor (Hentrich et al., 2017, p. 37). El líder transformacional debe tener la habilidad de implantar y hacer crecer un ambiente en donde esto se realice (Shafique & Kalyar, 2018, p. 3).

Es importante destacar que cuando los líderes transformacionales solicitan que sus seguidores presenten nuevas ideas o puntos de vistas, se elimina todo riesgo de vergüenza o miedo a la crítica pública por alguna idea nueva (Avolio & Bass, 2004, p. 104; Bai et al., 2016, p. 3241; Bass et al., 2003, p. 208). De esta manera, a través de la estimulación intelectual, se permite la crítica del seguidor para que se abra la puerta a ideas innovadoras (Eliogu-Anenih, 2017, p. 49). Por consiguiente, la estimulación intelectual promueve que haya libertad de expresar ideas y

exploración de nuevas opciones con el respaldo del líder (Eberly et al., 2017, pp. 11-12).

Además, se ha evidenciado una relación positiva entre la estimulación intelectual con la creatividad organizacional (Duursema, 2013, p. 143). Es decir, por medio de la estimulación intelectual se promueven nuevas técnicas para cumplir con la misión organizacional (T. Nguyen et al., 2017, p. 2). El líder fomenta dicha creatividad a través de la propuesta de nuevas pensamientos y formas cada vez más creativas de resolver los problemas (Buil et al., 2019, p. 2). Cabe destacar que la estimulación intelectual buscará resolver problemas del pasado y del presente (Murase, Roebuck, & Takahashi, 2019, p. 233). Hay que tomar en cuenta que la estimulación intelectual principalmente busca nuevas formas de pensamiento creativo, poniendo en entredicho desde conceptos hasta tradiciones que pueden existir (Galeazzo & Furlan, 2019, p. 8; Guay, 2013, p. 56).

La estimulación intelectual no significa echarle toda la responsabilidad al seguidor para que genere ideas, sino que el líder también se involucra en el proceso creativo. Por ejemplo, si a un empleado se le presenta un determinado problema, el líder le podrá presentar varias alternativas de las cuales el empleado podrá escoger (Rodiah & Nahartyo, 2018, p. 27). Sin embargo, por regla general un líder transformacional le mostrará al seguidor cuál es el objetivo de la visión y no tanto la forma para llegar a ese objetivo (Leuteritz et al., 2017, p. 4). Descubrir la forma y métodos le corresponderá mayormente al seguidor debido a la constante estimulación del intelecto hacia la creatividad e innovación.

Cabe resaltar que la habilidad para resolver problemas sigue un pensamiento racional (Hamdani, 2018, p. 31). Es decir, a través de la estimulación intelectual, el líder transformacional promueve la innovación de ideas y el desafío de conceptos, pero bajo un análisis lógico y no al azar o por meros impulsos de la emoción humana.

Visto desde otra perspectiva, los líderes impulsan a los empleados a desafiar conceptos preestablecidos y atreverse a tomar riesgos (Banks et al., 2016, p. 636; Y. Chen et al., 2018, p. 4). Por medio de la estimulación intelectual, el líder transformacional utiliza una línea de pensamiento creativa, desafía el statu quo de las normas organizacionales y busca un enfoque innovador (Duursema, 2013, p. 41).

Cuando los líderes transformacionales utilizan estimulación intelectual permiten que los empleados participen en el proceso de toma de decisiones, lo cual requiere capacidad de análisis crítico (Boamah et al., 2018, p. 2; Mohammadi & Borouma, 2016, p. 86). También, se puede interpretar que cuando los líderes transformacionales utilizan la estimulación intelectual lo hacen con la intención de promover en el seguidor una mayor responsabilidad e independencia (Abdullah, Shamsuddin, & Wahab, 2015, p. 20).

Por lo tanto, se puede considerar que el líder transformacional por medio de la estimulación intelectual hará que el seguidor esté atento para detectar y resolver de forma creativa cualquier problema organizacional (Puni et al., 2018, p. 2). Es decir, no es una estimulación intelectual tendiente a la pasividad, sino a la proactividad. La participación actividad del líder transformacional a través de la estimulación intelectual es crucial para producir la participación activa del seguidor, pues de lo contrario el seguidor no estará motivado para brindar sus puntos de vista u opinión crítica sobre problemas que se presenten en la organización (Xiao Wang et al., 2016, p. 7).

Desde un enfoque empresarial, la estimulación intelectual se enfocará en mejorar los productos y procesos existentes, así como explorar nuevos mercados y productos (Duursema, 2013, p. 57). Los líderes transformacionales, a través del análisis de problemas organizacionales de importancia, promoverán la estimulación del intelecto de sus seguidores (Durán & Castañeda, 2015, p. 137). Esto quiere decir que un líder

transformacional buscará constantemente las opiniones, puntos de vista y cuestionamiento de los seguidores para incentivar la innovación, creatividad y experimentación de nuevas ideas o métodos (Puni et al., 2018, p. 2).

De manera que se puede interpretar que la estimulación intelectual es la habilidad del líder transformacional de promover un ambiente donde fluya la creatividad, el cuestionamiento al statu quo de conceptos y tradiciones, así como la puesta en marcha de ideas innovadores para resolver problemas nuevas y presentes sin dar lugar a la crítica, vergüenza o miedo al riesgo. Sin embargo, se requiere un razonamiento lógico para evitar ideas producto de la emoción y no del profundo análisis crítico y evaluación.

2.1.2.1.1.4. Consideración individualizada

Como parte del liderazgo transformacional, la consideración individualizada se centra en la atención personalizada del líder para cada seguidor con el propósito de entender y ayudar en sus necesidades (Murase et al., 2019, p. 234). Es decir, por medio de su comportamiento, el líder demuestra preocupación y cuidado por las necesidades individuales de cada seguidor (Dong, Bartol, Zhang, & Li, 2017, p. 442; Hamdani, 2018, p. 32; Kammerhoff et al., 2018, p. 4; G. Li, Shang, Liu, & Xi, 2013, p. 2). Básicamente, la consideración individualizada es una relación personalizada entre el líder y su seguidor para comprender y considerar a la persona como tal (Gumusluoglu et al., 2013, p. 2270).

El líder transformacional no sólo se centra en problemas y preocupaciones individuales de sus seguidores, sino que valora también aspectos positivos. Por ejemplo, el líder transformacional considerará los talentos, habilidades y objetivos del seguidor para ayudarlos a través de tutorías y entrenamientos (Bass et al., 2003, p. 208; Birasnav, 2014, p. 1623; Buil et al., 2019, p. 2; Eberly et al., 2017, p. 6; Ejakpomewhe, 2017,

p. 30; Gabel, 2013, p. 347; Guay, 2013, p. 56; T. Nguyen et al., 2017, p. 2; Tyssen et al., 2014, p. 5). Es decir, el líder toma preocupación por las necesidades del seguidor para guiarlo, aconsejarlo y servir como un tutor personal de forma general (Samanta & Lamprakis, 2018, p. 176). También, el líder transformacional tomará en consideración los sentimientos del seguidor (G. Li et al., 2013, p. 2).

Sin embargo, el concepto de la consideración individual se expande aún más allá de las necesidades o talentos del individuo hacia su contribución o aporte. Por ejemplo, un líder transformacional respetará el aporte que hace cada individuo en pro de los objetivos organizacionales (Phong et al., 2018). Este aspecto resalta la característica de la consideración individual que valora las necesidades y habilidades del empleado con el fin de guiarlas y galvanizarlas con los objetivos organizacional que producirán beneficio para el individuo y para la empresa (Puni et al., 2018, p. 4). Es propicio resaltar que la consideración individual se manifiesta como un compromiso del líder para lograr el desarrollo de sus seguidores (Jaiswal & Dhar, 2015, p. 32).

Por medio de la consideración individualizada, el líder busca el desarrollo personal y alcance del máximo potencial de cada seguidor o empleado (M. Anderson & Sun, 2015, p. 3; Avolio & Bass, 2004, p. 53; Cetin & Kinik, 2015, p. 526; Phaneuf et al., 2016, p. 30; Shafique & Kalyar, 2018, p. 3). Cabe destacar que dicha consideración por el seguidor es genuina (Kimberly Breevaart & Bakker, 2017, p. 339). Es decir, la consideración individualizada no es una consideración fingida o hipócrita.

En sentido práctico, la consideración individualizada involucra la creación de un ambiente por parte del líder transformacional para escuchar las necesidades de sus seguidores (Flemming, 2017, p. 46). Sin embargo, escuchar es apreciable, pero es un enfoque muy simplista y limitado puesto que escuchar es fácil cuando se compara con las premisas modernas de guiar al empleado y ser a la vez un mentor o tutor de las habilidades y

contribuciones personales de cada líder para potencializarlas en beneficio mutuo.

Un aspecto positivo de la consideración individual es que los seguidores son motivados a respetar y aprender de las diferentes culturas y creencias de los demás trabajadores de la empresa (Afsar, Shahjehan, et al., 2019, p. 73). Adicional, la interacción individual entre el líder y los seguidores facilita que se galvanice una fuerte relación entre ambos (Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 197).

Sin embargo, investigadores han considerado que en ciertos casos, la consideración individual pudiera generar un cierto grado de estrés en el desarrollo de tareas por parte del trabajador que se sentirá presionado por querer devolver o recompensar la atención proferida por el líder (Y. Chen et al., 2018, p. 8).

En sentido práctico, por medio de la consideración individual, el líder transformacional le provee al seguidor de los recursos para que puedan cumplir con las expectativas de su trabajo, así como los objetivos organizacionales (Ng, 2017, p. 389). Por otra parte, la consideración individual tiene una relación positiva con la competencia y confianza del empleado para realizar sus labores (H. Wang et al., 2017, p. 10). Finalmente, la consideración individual tiene una incidencia positiva en la creatividad por parte de los empleados (Chaoping et al., 2015, p. 6; Teymournejad & Elghaei, 2017, p. 1417).

En resumen, se puede interpretar que la consideración individual es la habilidad del líder transformacional de interactuar de forma personal con cada individuo con el propósito de poder entender sus necesidades, observar sus habilidades en beneficio del seguidor y de la empresa y desarrollar su máximo potencial a través de la conversación, tutorías, entrenamientos y apoyo con recursos tangibles, lo cual genera aspectos beneficiosos como creatividad y autoconfianza. Sin embargo, en algunos casos, demasiada interacción individual podría causar cierto grado de

presión laboral o estrés en el empleado por tratar de devolver la especial atención por parte del líder de la empresa.

2.1.2.2. Liderazgo Transaccional

Para Bass y Avolio, este liderazgo es un proceso en que los seguidores aceptan los términos y cumplen con las expectativas del líder a cambio de halagos, reconocimientos y recompensas o a cambio de evitar acciones disciplinarias, lo cual puede generar un ambiente de confianza, siempre y cuando el líder cumpla lo que promete (Avolio & Bass, 2004, p. 22; Bass et al., 2003, p. 208; Masa'deh et al., 2016). El liderazgo transaccional se enfoca mayormente en el cabal cumplimiento de un objetivo que en el perfeccionamiento de una técnica o tarea (Hamstra et al., 2014, p. 419). Contrario al liderazgo transformacional, el concepto de liderazgo transaccional se enfoca en la mera interacción sobre beneficios y castigos para cumplir objetivos, descuidando aspectos de transformación, innovación o creatividad. Sin embargo, es importante destacar que el liderazgo transaccional no es enemigo del liderazgo transformacional, sino que ambos pueden ser utilizados por un líder dependiendo de las circunstancias (Avolio & Bass, 2004, p. 120; Samanta & Lamprakis, 2018, p. 177).

También, este tipo de liderazgo empuja a los empleados hacia la excelencia, eficiencia y el compromiso en pro de una nueva idea u objetivo por medio del reconocimiento o recompensas perceptibles (Hussain, Abbas, Lei, Jamal, & Akram, 2017, p. 3). Mientras que el liderazgo transaccional puede hacer que los seguidores cumplan con las metas encomendadas, el liderazgo transformacional que hace que los seguidores sobrepasen dichas metas (Carter & Greer, 2013, p. 381; Mahdinezhad et al., 2013, p. 31). Sin embargo, las recompensas que establezca el líder deben estar alineadas a la estrategia trazada con el fin de promover compromiso de parte del seguidor (Murugesan, 2014, p. 136).

A diferencia del liderazgo transformacional que motiva en base a una visión superior, el líder transaccional motiva de forma más práctica basado en el reconocimiento o beneficios por cumplir una meta. Es decir, el líder transaccional es más práctico porque le interesa cumplir las tareas actuales, sin poner énfasis en visiones futurísticas (Samanta & Lamprakis, 2018, p. 176). Este tipo de liderazgo busca la lealtad de los seguidores a través de una relación de colaboración basada en un contrato que establece reconocimientos y beneficios (Alvarado, 2016, p. 33).

Desde otro enfoque, el liderazgo transaccional es adecuado para la ejecución de proyectos debido a su énfasis en el espacio limitado de tiempo para realizar el proyecto y las metas específicas que se quieren alcanzar (Tyssen et al., 2014, p. 8). Es de notar que en el liderazgo transaccional, un líder establecerá un objetivo o meta por alcanzar para los empleados con su respectiva recompensa o remuneración si llega a ser alcanzada, de lo contrario se evaluará una posible sanción (Rawung, Wuryaningrat, & Elvinit, 2015, p. 127). Es decir, a través de los castigos o recompensas establecen sin lugar a dudas cuáles son los objetivos de la organización (García, 2018, p. 15).

Bajo este enfoque transaccional, se prometen beneficios o estímulos si se cumplen las metas (George, Chiba, & Scheepers, 2017, p. 3; Samanta & Lamprakis, 2018, p. 176). Por lo tanto, el líder transaccional promete recompensas si se alcanzan los resultados, pero también promete castigos cuando no se cumplen las metas señaladas (Hooijberg & Lane, 2014, p. 3; Hoque, 2016, p. 19; Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 193). También, el liderazgo transaccional promueve la negociación entre los gerentes y los empleados en cuanto al tipo de recompensa o beneficio que se puede obtener (Kara, Uysal, Sirgy, & Lee, 2013, p. 10). Por ejemplo, durante periodo de adquisiciones y fusiones de empresas, el liderazgo transaccional permite cierto grado de libertad para los empleados de la empresa adquirida debido a que los parámetros de empleo están

debidamente definidos, lo cual evita fricciones con la gerencia entrante (Rao-Nicholson, Khan, Akhtar, & Merchant, 2016, p. 2464).

El hecho de que el liderazgo transaccional gravite en torno a recompensas o reconocimientos no es del todo malo debido a que también produce beneficios. Por ejemplo, el liderazgo transaccional tiene una relación positiva con la motivación, la satisfacción laboral y trabajo en equipo, aunque en menor escala cuando se compara con el liderazgo transformacional (Musinguzi et al., 2018, p. 26; Samanta & Lamprakis, 2018, p. 179).

Sin embargo, el liderazgo transaccional puede asumir un rol pasivo cuando sólo espera que alguien cometa un error para castigarlo y un rol activo cuando se enfoca en prevenir errores o desviaciones (Pencheva, 2018, p. 763). Para su funcionamiento, el liderazgo transaccional depende de contar con la autoridad de la organización y el marco legal para realizarla (Durán & Castañeda, 2015, p. 137). En otras palabras, este tipo de líder depende del poder que tenga para dar recompensas o infligir castigos para que cumplan con los objetivos trazados, produciendo a su vez una mera relación de beneficios entre el líder quien deberá respetar lo pactado con sus seguidores que observarán si los objetivos trazados por el líder son de carácter ético o no (Colvin, 2013, p. 101).

2.1.2.2.1. Contradicciones del Liderazgo Transaccional

El liderazgo transaccional se enfoca en el cumplimiento de resultados esperados, poniendo como parámetro de éxito las recompensas o castigos que se reciban, razón por la cual sufre efectos de corta duración (Avolio & Bass, 2004, p. 23; Eliogu-Anenih, 2017, pp. 47-48). Sin embargo, aunque los reconocimientos y beneficios son un motor de motivación para la mayoría de las personas, los mismos sufren desgaste a través del tiempo debido a que con el transcurrir del tiempo las personas perderán interés. Por ejemplo, un líder transaccional podría

otorgar a un empleado una alto aumento salarial o promoción laboral; sin embargo, producto de los gastos familiares y el alce del costo de la vida, el empleado vería que esos aumentos y promoción no son suficientes para hacer frente con los nuevos retos económicos personales.

Investigadores han observado que el liderazgo transaccional no tiene una influencia significativa para crear una atmosfera de innovación ni confianza dentro de una organización debido a que se enfoca solamente en el cumplimiento de la tarea y no en el cambio de valores o forma de pensar del empleado (Y. Xie et al., 2018, p. 4). Es decir, el líder transaccional no es un ferviente creyente de cambios, pues su enfoque está dirigido hacia las recompensas a cambio de metas cumplidas (Pasamar et al., 2019, p. 29).

El líder transaccional se interesa en la relación entre el líder y sus seguidores exclusivamente en cuanto al trabajo o asignación (Yıldız et al., 2014, p. 786). Esta característica de enfocarse netamente en las tareas o asignaciones hace que el liderazgo transaccional no tenga una alta efectividad a la hora de ayudar a una empresa a innovar y crear durante periodos dificultosos como lo son las adquisiciones y fusiones entre empresas multinacionales (Rao-Nicholson et al., 2016, p. 2466).

Debido a ello, la visión del líder transaccional se forma en base a las recompensas y castigos que se puedan recibir, sin tomar en cuenta las emociones de los seguidores (Bravo & Marcial, 2013, p. 11). Se podría deducir que su principal virtud es su mayor enemigo, puesto que depende de las recompensas o reconocimientos para avanzar en los objetivos sin capitalizar en la lealtad o compromiso (Hoque, 2016, p. 19; Juan 6:26 RVR1960, s. f.).

Sin embargo, el liderazgo transaccional puede ayudar a explotar los beneficios de lo que se haya implementado dentro de una organización y aprovechar al máximo los conocimientos existentes (Azbari, Akbari, & Chaijani, 2015, p. 457; Fernandes & Silva, 2015, p. 66). Es decir, aunque

no propicie fuertemente la creatividad, puede lograr el aprovechamiento de producto o sistemas existentes.

La motivación de este tipo de liderazgo se basa en las recompensas por alcanzar las metas establecidas, lo cual puede influir en la promoción de la iniciativa organizacional en cuanto a procesos y productos debido a que los empleados harán todos los esfuerzos necesarios para recibir los estímulos prometidos (J. Chang, Bai, & Li, 2015, p. 9; Özer & Tinaztepe, 2014, p. 779).

Esto confirma el hecho que aunque no tenga tanto poder como el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional puede en menor escala ayudar a la iniciativa organizacional (Nelson & Shraim, 2014, p. 128; Ryan & Tipu, 2013, p. 2122). De igual forma, investigadores han observado que existe una relación significativa entre el liderazgo transaccional y el estrés laboral (George et al., 2017, p. 11). Adicional, el liderazgo transaccional ha sido opacado últimamente por el liderazgo transformacional (Duursema, 2013, p. 41).

Bajo los conceptos anteriores, se puede interpretar que el liderazgo transaccional funciona desde un sentido práctico para establecer metas, las cuales serán recompensadas una vez alcanzadas, pero castigadas si no se cumplen. Esta interacción se hace de manera voluntaria y presenta beneficios para el seguidor pues sabe los posibles beneficios. De igual forma, para la empresa garantiza la máxima explotación de lo que ya existe dentro de la empresa. Sin embargo, su debilidad se centra en la motivación por castigos o recompensas, lo cual no es garantía total de satisfacción laboral ni lealtad a la empresa.

2.1.2.2.2. Elementos del Liderazgo Transaccional

Para Bass y Avolio, existen dos elementos que componen el liderazgo transaccional (Avolio & Bass, 2004, pp. 103-106; Bass et al., 2003, p. 208):

- Recompensa contingente
- Dirección por excepción activa

2.1.2.2.2.1. Recompensa contingente

Dentro del liderazgo transaccional este elemento indica el establecimiento de las metas, medidas de evaluación del trabajo y tipo de recompensa a recibir por el empleado si cumple con lo asignado (Bass et al., 2003, p. 208; Puni et al., 2018, p. 9; Uusi-Kakkuri, Brandt, & Kulkalahti, 2016, p. 3). Por medio de la recompensa contingente, el líder transaccional establece cuál es el rendimiento esperado, pero también cuáles son los castigos o recompensas relacionados al rendimiento (Zaech & Baldegger, 2017, p. 164). Sin embargo, la recompensa contingente abre las puertas para la negociación y acuerdo entre el líder y sus seguidores para establecer las tareas que se esperan y cuáles son las recompensas que se podrán obtener una vez se realicen cabalmente (Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 193).

Es de resaltar que se ha evidenciado la relación de la recompensa contingente con la efectividad organizacional (Yan, Bligh, & Kohles, 2014, p. 236). Es decir, el establecimiento de metas y posibles consecuencias facilita que se clarifiquen los objetivos organizacionales y se llegue a cumplir lo establecido (Avolio & Bass, 2004, p. 53). De manera que se puede interpretar que la recompensa contingente es la relación del líder transaccional que establece un pago hacia el trabajador por realizar una labor, incentivos por mejores rendimientos, así como sanciones si no se cumple con lo requerido (Samanta & Lamprakis, 2018, p. 176).

Por otra parte, los líderes transaccionales establecen los objetivos de trabajo para los empleados, luego aplican evaluaciones y retroalimentaciones acerca del desempeño alcanzado para finalmente aplicar las recompensas basadas en dichas evaluaciones (J. H. Han, Bartol, & Kim, 2015, p. 419; Mahdinezhad et al., 2013, p. 31). En otras

palabras, los líderes transaccionales aplican recompensas cuando los empleados cumplen con objetivos específicos (T. González, Botella, & Martínez, 2019, p. 2; Pencheva, 2018, p. 763). Bajo este parámetro, se puede observar que la recompensa contingente gira en torno a la motivación por medio de recompensas para el empleado (Duursema, 2013, p. 197; Syrek & Antoni, 2017, p. 176; Y. Xie et al., 2018, p. 2). También, las recompensas contingentes tienen una relación positiva con la satisfacción laboral (Sow, Murphy, & Osuoha, 2017, p. 4).

Dentro del entorno organizacional, por medio de la recompensa contingente, el líder transaccional le provee al empleado de una retroalimentación no destructiva en donde se evalúa el aporte individual de cada individuo (Pasamar et al., 2019, p. 27). Sin embargo, un beneficio de la recompensa contingente es que propicia en el empleado un comportamiento proactivo que tiende hacia la creatividad, búsqueda de retroalimentación e iniciativa para seguir mejorando el rendimiento y confianza en el trabajo que se realiza (Chiaburu, Smith, Wang, & Zimmerman, 2014, p. 72).

En resumen, se puede considerar que la recompensa contingente se basa en los incentivos tangibles o no tangibles que parten de una negociación entre el líder transaccional y sus seguidores con el fin establecer los resultados que se desean, los mecanismos de evaluación del desempeño, así como la recompensa o sanciones. De cumplirse con lo pactado, la recompensa contingente tendrá una relación positiva con la satisfacción laboral y la proactividad del empleado. Sin embargo, se requiere de una filosofía de retroalimentación constructiva con el fin de no destruir la integridad del individuo o empleado cuando el desempeño no es el esperado.

2.1.2.2.2.2. Dirección por excepción (activa)

Mediante este elemento, el líder transaccional supervisa activamente a sus seguidores para corregir cualquier error o desviación con el propósito de mantener adecuadamente los estándares deseados (Avolio & Bass, 2004, p. 53). Se puede también entender como una relación correctiva por parte del líder transaccional para corregir cualquier falta o también llamar a cuentas cualquier trabajador que no cumpla con los requerimientos establecidos (Burgess, 2016, p. 5).

La dirección por excepción activa requiere una supervisión constante por parte del líder transaccional para asegurarse que se cumpla con la asignación a cabalidad (Durán & Castañeda, 2015, p. 137; Raguž & Zekan, 2017, p. 213; Y. Xie et al., 2018, p. 2). En sentido práctico, el líder localiza cualquier error o problema para tomar acciones correctivas para solucionarlo (Zheng, Wu, & Xie, 2017, p. 4).

Bajo el concepto de Dirección por Excepción (activa), el líder transaccional establece cuáles son las expectativas de cumplimiento para mediante una supervisión constante para castigar inmediatamente cualquier error o descuido por parte del trabajador (Bass et al., 2003, p. 208). Es decir, bajo este concepto, el líder transaccional busca anticiparse a cualquier problema que ocurra (Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 193).

Sin embargo, investigadores han observado que una problemática general de la Dirección por Excepción es que los líderes transaccionales no son percibidos como empáticos por sus seguidores produciendo una relación difícil entre ambos (Arnold et al., 2015, p. 483). También, otros investigadores han considerado que generalmente la Dirección por excepción podría estar relacionada negativamente con la falta de motivación laboral hacia los empleados (Musinguzi et al., 2018, p. 26).

Se puede interpretar que la dirección por excepción activa involucra la supervisión constante por parte del líder transaccional para minimizar los efectos de cualquier error, problema o descuido de parte del trabajador con

el fin de tomar acciones inmediatas para solucionarlo o anticiparse a que ocurre un problema posiblemente inminente. Se podría considerar una posible relación negativa con la empatía y la motivación; sin embargo, tomando en cuenta que el líder transaccional previamente ha establecido las reglas del juego para las recompensas y castigos, no debería haber motivo de enojo o malos sentimientos por parte del trabajador al recibir lo que sus acciones provocaron.

2.1.2.3. Liderazgo Pasivo/Evitador

Es el tipo de liderazgo que toma la manifestación de actuar en forma pasiva; es decir, actúa después de se evidencia un error o bien puede ser una completa inexistencia de liderazgo (Avolio & Bass, 2004, p. 3). Es decir, el comportamiento pasivo/evitador indica una postura reactiva a los problemas, así como una indiferencia a las responsabilidades como líder para no tomar decisiones ni involucrarse con la organización, aunque se esté como gerente de ella.

Los líderes pasivos/evitadores se tardan en responder a situaciones apremiantes debido a que no son proactivos produciendo que los empleados repliquen el mismo comportamiento (Grill, Nielsen, Grytnes, Pousette, & Törner, 2018, p. 3). En otras palabras, el liderazgo pasivo/evitador evita ser proactivo (G. Curtis, 2018, p. 4). En sentido práctico, esta clase de líder no suministra ningún tipo de retroalimentación ni dirección significativa en las labores que realizan los empleados ni mucho menos ningún tipo de recompensa o castigo (Kessler, Bruursema, Rodopman, & Spector, 2013, p. 183).

Desde otro punto de vista, el liderazgo pasivo/evitador sólo interviene cuando es estrictamente necesario o bien puede evadir las responsabilidades de ser líder (Gilbert & Kelloway, 2018, p. 610; Kessler et al., 2013, p. 182). El liderazgo pasivo/evitador puede limitar la motivación del empleado (Kark, Delegach, & Katz, 2015, p. 1343). Sin

embargo, otros investigadores indican que el liderazgo pasivo/evitador no ejerce ninguna influencia sobre la motivación del empleado (Sawhney & Cigularov, 2018, p. 13). Sin embargo, el efecto del liderazgo pasivo/evitador puede ser nocivo contra el compromiso del empleado para trabajar en beneficio de la empresa (Popli & Rizvi, 2017, p. 303).

También, se puede interpretar que este tipo de liderazgo sólo toma acciones cuando un problema es sumamente notable y muchas veces evita tomar cualquier tipo de decisión (Dimitrov & Darova, 2016, p. 45; Popli & Rizvi, 2017, p. 294). En otras palabras, el liderazgo pasivo/evitador tiene la notable tendencia de dejar todo para última hora; es decir, todo lo pospone sin importar las consecuencias (Verma, Rangnekar, & Barua, 2016, p. 38).

Adicional, investigadores han observado una relación entre el bajo rendimiento organizacional y el liderazgo pasivo/evitador (Nazarian, Soares, & Lottermoser, 2017, pp. 1086, 1088). También, investigadores han evidenciado la existencia de una relación entre los sentimientos negativos y conflictos entre trabajadores-líder y trabajadores-trabajadores debido a que el liderazgo pasivo/evitador causa frustración por su falta de consideración por el rendimiento de los empleados (Kessler et al., 2013, pp. 183, 187). De igual forma, otros investigadores han observado que otro efecto negativo de este tipo de liderazgo es la afectación de la cohesión de los equipos de trabajo, lo cual da paso a divisiones o conflictos (Verma et al., 2016, pp. 54-55).

Se puede interpretar que el liderazgo pasivo/evitador es un liderazgo dañino para la motivación, rendimiento organizacional y cohesión de los equipos de trabajo debido a la actitud del líder de ignorar los problemas, no tomar acciones y postergar cualquier decisión sólo hasta que el problema haya arribado. Sin embargo, en muchas ocasiones, se degrada aún más cuando el líder evade responsabilidades y por lo tanto no toma ninguna decisión dejando a la empresa u organización en acefalia o a la deriva.

2.1.2.3.1. Elementos del Liderazgo Pasivo/Evitador

Para Bass y Avolio, existen dos elementos que componen el liderazgo pasivo/evitador (Avolio & Bass, 2004, pp. 103-106; Bass et al., 2003, p. 208):

- Dirección por excepción Pasiva
- Laissez faire

2.1.2.3.1.1. Dirección por excepción (pasiva)

Dentro del liderazgo pasivo evitador, la dirección por excepción pasiva ocurre cuando el líder corrige y amonesta a sus subalternos después que se ha cometido el error (Raguž & Zekan, 2017, p. 213). En otras palabras, el líder interviene después que se cometió el error o surgió el problema (Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 193). Bajo este elemento, los líderes fallan en aclarar cuáles son las expectativas e intervienen cuando el problema es totalmente visible (Yassin & Tahir, 2013, p. 685). Es decir, el líder demora en atender los problemas (Bass et al., 2003, p. 210; Y. Xie et al., 2018, p. 2). Sin embargo, investigadores han observado que bajo determinadas circunstancias, este elemento podría propiciar la generación de ideas debido a que los empleados no estarán presionados por el líder (Škudienė, Augutyte-Kvedaravičienė, Demeško, & Suchockis, 2018, p. 36).

Desde otra perspectiva, se puede interpretar que la dirección por excepción pasiva indica que el líder sólo presta atención y toma acciones correctivas cuando un problema ocurre (Avolio & Bass, 2004, p. 53; Burgess, 2016, p. 5). Es importante destacar que no se evidencia una relación de importancia entre la dirección por excepción pasiva y la satisfacción laboral del empleado, lo cual puede afectar las ganancias de la empresa (Dartey-Baah & Ampofo, 2016, pp. 339-340).

La dirección por excepción como elemento del liderazgo pasivo/evitador es un elemento dañino puesto que supone la no atención y

no intervención del líder hasta que los empleados hayan cometido algún error o el problema es muy evidente, lo cual afecta el rendimiento organizacional. Su intervención puede ser fallida. Sin embargo, en cierto grado pudiera reducir la presión y propiciar la generación de ideas entre los empleados.

2.1.2.3.1.2. Laissez Faire

El concepto de laissez faire indica que no responde cuando se necesita (Avolio & Bass, 2004, p. 105). Este liderazgo evita establecer parámetros, metas o acuerdos que deban ser seguidos por los seguidores (Bass et al., 2003, p. 208). El liderazgo laissez faire es el menos estudiado, a diferencia del transformacional y transaccional que ocupan los primeros lugares (Arnold et al., 2015, p. 483; A. Muhammad, Muhammad, & Ahmad, 2018, p. 172).

El concepto de liderazgo laissez faire se refiere a la evasión de las responsabilidades del líder; es decir, va mucho más allá que la simple no existencia del liderazgo (George et al., 2017, p. 4; Nelson & Shraim, 2014, p. 123; M. Nielsen, Skogstad, Gjerstad, & Einarsen, 2019, p. 3; Raes et al., 2013, p. 291; Rao-Nicholson et al., 2016, p. 2465; Romanowska, Larsson, & Theorell, 2014, p. 98; Ryan & Tipu, 2013, p. 2117). Esta clase de líderes no se relacionan con los asuntos de los trabajadores (Kimberley Breevaart & Zacher, 2018, p. 2; George et al., 2017, p. 3; Gholamzadeh et al., 2014, p. 2163; Hoque, 2016, p. 19). Razón por lo cual, investigadores han observado que una de sus características es la relación con la falta de motivación para los seguidores (Legood, Lee, Schwarz, & Newman, 2018, p. 431; Nelson & Shraim, 2014, p. 128).

En sentido práctico, estos líderes son indecisos y evaden responsabilidades (Samanta & Lamprakis, 2018, p. 177; Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 192). Dicho de otra forma, no toman decisiones de importancia ni su utilizan el mando que tienen (Durán & Castañeda, 2015,

p. 138; Pencheva, 2018, p. 783). En cierta forma, es un liderazgo indiferente (Arnold et al., 2015, p. 488; Kimberley Breevaart & Zacher, 2018, p. 3; B. Nielsen, 2013, p. 128). Adicional, son poco efectivos para la proyección de una adecuada inteligencia emocional o manejo de las emociones para adaptarse a diferentes circunstancias (Pillay, Viviers, & Mayer, 2013, p. 9; Romanowska et al., 2014, p. 98).

Generalmente las consecuencias negativas del liderazgo *laissez faire* involucran la insatisfacción en el trabajo y la falta de compromiso por parte de los seguidores (Mathieu & Babiak, 2015, p. 11; Yahaya & Ebrahim, 2016, p. 207). De igual forma, en ambientes de alto riesgo laboral, el liderazgo *laissez faire* pudiera estar asociada con el estrés laboral (Barling & Frone, 2017, p. 9; M. Nielsen et al., 2019, p. 4; Sandhåland, Oltedal, Hystad, & Eid, 2017, p. 183; Skogstad, Hetland, Glasø, & Einarsen, 2014, p. 13).

Sin embargo, las consideraciones previas no son enteramente irrefutable. Por ejemplo, investigadores han observado que no existe una vinculación directa entre el líder *laissez faire* y el estrés laboral (George et al., 2017, p. 11). Debido a estas consideraciones, las posibles consecuencias negativas del liderazgo del liderazgo *laissez faire* pueden variar de acuerdo a diversos contextos o situaciones organizacionales (Yan et al., 2014, p. 236).

Por otra parte, este tipo de liderazgo está asociado con falta de motivación y cohesión grupal entre los trabajadores (Musinguzi et al., 2018, pp. 26-27). Por ejemplo, hay que resaltar que en los procesos de fusión y adquisiciones de empresas multinacionales, el liderazgo *laissez faire* no promueve el desarrollo, la explotación ni la fusión de las capacidades entre ambas compañías (Rao-Nicholson et al., 2016, p. 2479).

También, se ha llegado a considerar que el líder *laissez faire* no tiene la capacidad de transmitir adecuadamente a sus seguidores acerca de la ideas o concepto de lo que se quiere lograr (Dudin & Al-rbabah, 2015, p.

84). El liderazgo laissez faire puede afectar negativamente el rendimiento de la empresa (Hoque, 2016, p. 20; Özer & Tinaztepe, 2014, pp. 782-783; Zaech & Baldegger, 2017, p. 164). Adicional, este tipo de liderazgo puede mermar la confianza que los trabajadores depositan en el líder (Kimberley Breevaart & Zacher, 2018, p. 17; Van Prooijen & De Vries, 2016, p. 487). Por otra parte, este tipo de liderazgo no promueve el cambio organizacional, lo cual puede afectar directamente la innovación (Gholamzadeh et al., 2014, p. 2167; Ryan & Tipu, 2013, pp. 2119, 2124).

Otra consecuencia negativa se produce durante conflictos interpersonales entre trabajadores de una empresa en donde algunos trabajadores pudieran recurrir a intimidaciones, humillaciones y mofas verbales en contra de otros trabajadores debido a la existencia de un líder laissez faire que no toma ningún tipo de acción o corrección (Ågotnes, Einarsen, Hetland, & Skogstad, 2018, p. 10; Glambek, Skogstad, & Einarsen, 2018, p. 10; B. Nielsen, 2013, p. 130).

Finalmente, el liderazgo laissez faire tiene el poder de afectar negativamente el compromiso de los trabajadores hacia la organización, por lo cual se recomienda que los líderes deben eviten este liderazgo de forma que tomen decisiones, se involucren con los trabajadores y con los asuntos de la empresa y respondan cuando la situación lo demanda (Buch, Martinsen, & Kuvaas, 2015, p. 121). Por esta razón, este tipo de liderazgo ha sido calificado como destructivo para el trabajo debido a su falta de acción (Romanowska et al., 2014, p. 98).

2.1.2.3.1.2.1. Contradicciones

Contrario a lo que se puede percibir o interpretar, el líder podría tomar ese enfoque en base a una decisión estratégica de dejar trabajar a los empleados debido al respecto o deseo de autonomía que les tiene (Yang, 2015, p. 5). Ejemplo, si los empleados están altamente capacitados

o entrenados para una labor, teóricamente el líder podría asumir un enfoque *laissez faire* hasta que avance gran parte del proyecto.

También, muchos líderes que recientemente llegan a una empresa podrían asumir este enfoque por cierto periodo de tiempo para poder entender o comprender los procedimientos y cultura organizacional de la empresa, lo cual no sería para nada totalmente perjudicial. Es decir, este tipo de líder desea darle independencia a sus seguidores para que hagan el trabajo ellos mismos y tomen sus propias decisiones (Jaarsveld, Mentz, & Ellis, 2019, p. 3; Miloloža, 2018, pp. 105, 114).

Otra posible justificación del liderazgo *laissez faire* parte de la forma de pensar del líder que sugiere la imposibilidad e irracionalidad de querer controlar o predecir la conducta del empleado, por lo cual este líder intervendrá para establecer objetivos y comunicación cuando sea estrictamente necesario (Fiaz, Su, Amir, & Saqib, 2017, p. 147). Esta racionalidad es un tanto válida, tomando en consideración que pese a todos los esfuerzos que haga un líder es casi imposible controlar lo que haga un empleado puesto que nadie puede controlar el corazón o sentimientos de una persona. Cabe destacar que el corazón o sentimientos de una persona son naturalmente engañosos y cambiantes (Jeremías 17:9 RVR1960, s. f.). Por ejemplo, muchos líderes no encuentran la explicación de que, pese a promociones, discursos, beneficios o aumentos salariales, un empleado renuncie, se una a la competencia, critique a los gerentes o venda secretos corporativos de alto valor económico.

Visto de otro punto de vista, el liderazgo *laissez faire* es poco efectivo si los empleados son altamente capaces, pero altamente dañino si los empleados son incompetentes o no saben realmente qué hacer (Skogstad et al., 2014, p. 3). Aunque, también es posible que la decisión del líder de tomar un enfoque *laissez faire* produzca el efecto de que los empleados logran una automotivación y empoderamiento en sus labores (Fiaz et al., 2017, p. 153; Yang, 2015, p. 10). Por consiguiente, al haber un liderazgo

laissez faire, los empleados contarán con la ventaja de fortalecer una mayor cohesión grupal en donde compartirán el mando, tomarán decisiones y encontrarán soluciones a los problemas en acuerdo como un equipo (Raes et al., 2013, p. 299).

Sin embargo, estas interpretaciones no son de carácter irrefutable. Por ejemplo, investigadores han considerado que el liderazgo laissez faire ejerce un gran efecto negativo en el aprendizaje organizacional debido a que este líder no retroalimenta a sus seguidores (Van Prooijen & De Vries, 2016, p. 481; Yan et al., 2014, p. 241; L. Zhang, Cao, & Wang, 2018, p. 3).

De igual forma, investigadores han considerado que es posible que cuando en una organización hay seguidores con expectativas infundadas acerca del líder y a su vez este líder toma un enfoque de empoderamiento para darle mayor independencia a los seguidores, los seguidores pueden erróneamente considerar al líder como un líder laissez faire aún cuando ése no sea el caso (Wong & Giessner, 2018, pp. 757-783).

Tomando en consideración las investigaciones existentes, se puede interpretar que el liderazgo pasivo/evitador es como un liderazgo inexistente que evita tomar decisiones que repercutan en la empresa, causando falta de dirección, motivación, insatisfacción laboral y en muchos casos abusos psicológicos por parte de empleados hacia otros. Sin embargo, existen desacuerdos teóricos acerca de sus negativas consecuencias respecto al aprendizaje organizacional y estrés laboral debido a que sus posibles consecuencias varían de acuerdo con el contexto o situación empresarial. Esto se debe a que este tipo de liderazgo, contrario a la creencia popular, permite en cierta forma la auto dependencia de empleados altamente competitivos promoviendo la cohesión grupal en dichos casos. Aunque podría por otra parte producir bajo rendimiento de la empresa debido a su falta de dirección estratégica en aspectos o momentos cruciales.

2.2. Transferencia de Conocimiento

2.2.1. Concepto de la Transferencia de conocimiento

David Teece fue el primer teórico de ciencias gerenciales que en 1977 acuñó este término (J. H. Li, Chang, Lin, & Ma, 2014, p. 280). Es un concepto que se conoce también con el término de compartir conocimientos; por lo cual, los términos de transferir conocimientos o compartir conocimientos son usados similarmente dentro de la literatura científica (De Zubieta, Lindsay, Lindsay, & Jones, 2018, p. 1; Heeager & Nielsen, 2017, p. 2; Hudcova, 2014, p. 51; C. Kim, Kang, & Wang, 2016, p. 963; Palvalin, Vuori, & Helander, 2018, p. 120; Podrug, Filipovic, & Kovac, 2017, p. 3; C. Wang, Zuo, & An, 2017, p. 652).

La transferencia de conocimiento es el proceso por medio del cual las partes involucradas aprenden, adaptan, acumulan y utilizan un conocimiento para resolver un problema (Y. Song, 2017, p. 425). La transferencia de conocimiento involucra un proceso en donde el conocimiento fluye desde el transmisor hacia el receptor del conocimiento (Whitehead, Zacharia, & Prater, 2016, p. 1). Sin embargo, la transferencia de conocimiento tiene una connotación práctica y la intención de compartir un tema específico (Yuan et al., 2017, p. 7).

Por otra parte, la transferencia de conocimiento puede cruzar barreras culturales, económicas y climatológicas entre diferentes países, individuos u organizaciones para lo cual se buscarán los mejores mecanismos para compartirlos con otros de la mejor forma posible (Dryl et al., 2015, p. 39). Por tanto, la transferencia de conocimiento es un proceso entre dos entes que comparten en ambas vías experiencias, información, habilidades, entre otros conocimientos (Vick & Robertson, 2017, p. 6). Dicho de otra forma, la transferencia de conocimientos puede ser interpretado como la transferencia de habilidades y conocimientos entre dos entes colaboradores (Rezazadeh & Mahjoub, 2016, p. 268).

Desde otra perspectiva, la transferencia de conocimiento es el proceso cuando un empleado comparte sus conocimientos con otro empleado (Khorakian, Shahroodi, Jahangir, & Nikkhah, 2019, p. 166). Debido a ello, la transferencia de conocimiento puede iniciar de manera individual, pero se extiende a grupos dentro de una organización, tecnologías, clientes o hacia otras empresas (Arzenšek, Košmrlj, & Širca, 2014, p. 187; Betz, Oberweis, & Stephan, 2014, p. 284; Cheng, 2017, p. 868; Mussi, Angeloni, & Faraco, 2014, p. 174; Muyun, 2017, p. 171). Por consiguiente, para una organización, una de las piezas más importantes para la transferencia de conocimiento es el empleado; es decir, sin el apoyo de los empleados, la transferencia de conocimiento es nula (Sathitsemakul & Calabrese, 2017, p. 81).

Cabe resaltar que la transferencia de conocimiento es un proceso que toma en cuenta a quien trasmite el conocimiento, el receptor del mismo, el conocimiento en sí y el canal que se usa para transmitirlo (Conceição, Broberg, Paravizo, & Jensen, 2019, p. 166). Si bien se trata de transferir conocimientos entre individuos, grupos u organizaciones, la transferencia de conocimiento tiene como pieza central la interacción humana (Mougin, Boujut, Pourroy, & Poussier, 2015, p. 3). Aunque puede ser solicitada, la transferencia de conocimiento, como interacción humana, es una actividad netamente voluntaria y regulada por quien posee el conocimiento (Priyadarshi & Premchandran, 2019, p. 3). Es por ello que el papel que juega un individuo puede repercutir en la transferencia de conocimiento de una comunidad o grupo (Guechtouli, Rouchier, & Orillard, 2013, p. 49).

Por otra parte, aunque el conocimiento se encuentra en la mente de las personas, la transferencia de conocimiento dentro de una organización realmente inicia cuando se descubre la necesidad o la carencia de un conocimiento que sea tácito o explícito (S.-H. Luo & Lee, 2015, p. 446). Es por ello que la transferencia de conocimiento involucra el traspaso de las

habilidades y experiencias de los empleados de una organización (Pletsch & Zonatto, 2018, p. 1828). Es decir, dicha transferencia de conocimiento es un proceso de comunicación que consiste en compartir informaciones, experiencias, sugerencias, opiniones con los demás miembros de la organización (Tamta & Rao, 2017, p. 1583).

Por tanto, la transferencia de conocimiento es un proceso de transformación debido a que el conocimiento es acumulado, procesado, transferido y absorbido; proceso el cual se realiza por motivo de diferentes razones de una persona tales como el individualismo, altruismo o impulsar el beneficio organizacional (Doherty & Cormican, 2017, p. 187). Desde un punto más simple, la transferencia de conocimiento es cualquier acción que da a conocer a otros lo que un individuo conoce (Renata Winkler, 2014, p. 228). Sin embargo, la transferencia de conocimiento no solamente considera que haya flujo de conocimiento de un ente a otro, sino observa la cantidad y calidad de dicho conocimiento (De Luca & Cano, 2018, p. 2). Por consiguiente, es del interés común, la medición de conocimiento de cuánto conocimiento se transfiere, lo cual puede ser un proceso sumamente complejo (Argote & Fahrenkopf, 2016, p. 153).

Otros investigadores conceptualizan la transferencia de conocimiento como el movimiento exitoso de un conocimiento de un ente hacia otro ente (Ai & Tan, 2017, p. 648; Yu & Yan, 2018, p. 1977). Cabe destacar que el ente que imparte o que recibe el conocimiento puede ser una persona, un equipo, una organización o un conjunto de organizaciones (Matysiewicz & Smyczek, 2016, p. 23; C. Wang et al., 2017, p. 651). Para una organización, la transferencia de conocimiento tiene que ver con el aprendizaje, almacenamiento, adaptación y reutilización del conocimiento producto de las experiencias obtenidas por la organización para aplicarlo dentro o fuera del sistema de modo que se genere nuevo conocimiento (A. H. Ansari & Talan, 2017, p. 17).

La transferencia de conocimiento puede ser un proceso unidireccional en donde una persona u organización comparte o dona su conocimiento y el que la recibe es un sujeto pasivo; por otra parte, puede ser un proceso bidireccional en donde tanto el que comparte y el que recibe el conocimiento buscan activamente involucrarse en el proceso, de manera que ambos salen beneficiados e intercambian conocimientos (Gangeswari, Roziah, Bahaman, & Maimunah, 2016, p. 7; Røvik, 2016, p. 290). En este sentido, la transferencia de conocimiento es el proceso en donde un ente trasfiere su conocimiento de forma exitosa y a su vez dicho conocimiento es utilizado por el ente recipiente de forma beneficiosa (Ai & Tan, 2018, p. 401). Aunque es de notar que el conocimiento de una persona se hace mucho más efectivo con la experiencia que se adquiere con el tiempo (Matsuo, 2015, p. 1187).

Por otra parte, muchos factores pueden influir en la transferencia de conocimiento, tales como las relaciones sociales, aspectos tecnológicos, rutinas laborales y movimiento o rotación de personal (Argote & Fahrenkopf, 2016, p. 146). Sumado a los aspectos tecnológicos, otros factores pueden influir en la transferencia de conocimientos tales como aspectos culturales, la confianza y el clima organizacional (Al-Kurdi, El-Haddadeh, & Eldabi, 2018, pp. 228-230). Sin embargo, investigadores han comprobado que no existe una relación significativa entre la transferencia de conocimiento y la tecnología debido a que dentro de las empresas multinacionales, el uso de la tecnología es algo rutinario (S. Muhammad, Giri, Madad, & Ahsan, 2019, p. 94). Esto es producto que hoy en día, la transferencia de conocimiento es un proceso en donde la ciencia y tecnología se mezclan en las actividades del ser humano (Torres & Jasso, 2019, p. 4).

También, otros investigadores se ha observado que existe una relación significativa entre la confianza y la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales; es decir, la confianza del

trabajador respecto a compañeros de trabajo, supervisores y asociados (S. Muhammad et al., 2019, p. 94). Por ejemplo, investigadores han observado que la transferencia de conocimiento desde la casa matriz hacia las subsidiarias y viceversa requiere de un ambiente de confianza para el aprendizaje mutuo (Oh & Anchor, 2017, p. 5).

Cabe destacar que la transferencia de conocimiento indica el proceso en donde un ente es influenciado por la experiencia de otro ente (Sheng, Chang, Teo, & Lin, 2013, p. 463). Dentro de esta relación en el mundo empresarial, las empresas son consideradas solamente almacenadoras de conocimiento, mientras que los empleados son los dueños y creador del conocimiento, lo cual provoca que las empresas creen las condiciones para facilitar la transferencia de conocimiento (A. Ansari & Malik, 2017, p. 4; Ding, He, Wu, & Cheng, 2016, p. 606). De manera que tanto el transmisor como el receptor del conocimiento deben estar motivados para la facilitación de la transmisión del conocimiento (Kang & Kim, 2013, p. 709). En consecuencia, la motivación es lo que mueve o impulsa a alguien para hacer algo (Takpuie & Tanner, 2016, p. 40).

La transferencia de conocimiento dentro de una empresa puede generarse dentro de la empresa a través de mecanismos formales o informales (De Luca & Cano, 2018, p. 5). De igual forma, la transferencia de conocimiento dentro de la organización puede darse originarse hacia dentro en donde una unidad tiene acceso al conocimiento de otras unidades de la organización lo cual promueve la innovación debido a que los empleados podrán aprender nuevas ideas y prácticas con el fin de adaptarlas e implementarlas; sin embargo, la transferencia de conocimiento puede ser hacia fuera en donde una unidad imparte su conocimiento hacia otras secciones de la organización, pero con la perspectiva de mejorar sus mecanismos de enseñanza, recibe retroalimentación y mejora el conocimiento disponible para futuras interacciones (Lai, Lui, & Tsang, 2016, pp. 92-93).

En otras palabras, dentro de la organización, se puede transferir el conocimiento de una sección, unidad o departamento a otro (Arzenšek et al., 2014, p. 187; Christensen & Pedersen, 2018; Mussi et al., 2014, p. 173). Sin embargo, las organizaciones pueden crear condiciones y mecanismos para facilitar el compartir conocimientos (Urbancová & Fejfarová, 2015, p. 232). Por ejemplo, dentro de ambientes laborales tecnológicos, la transferencia de conocimiento puede llevarse a cabo a través de entrenamientos preestablecidos o por la interacción informal con otros empleados (Butler, 2016, p. 135). Cabe destacar que aunque el conocimiento es difícil de transferir por sí solo, la organización puede ser moldeada para poder ser un instrumento de transferencia de conocimiento y no solamente un mero depósito de conocimientos (López & Obregon, 2015, p. 69).

Finalmente, la transferencia de conocimiento puede ser entendido como un proceso dual en donde se recibe o fluye el conocimiento para luego ser implementado (Morgulis, Yildiz, & Fey, 2018, p. 2). Dicha transferencia de conocimiento indica la voluntad de una persona o grupo de brindar sus conocimientos y que éstos sean bien recibidos para el beneficio mutuo (Matysiewicz & Smyczek, 2016, p. 23).

2.2.2. Tipos de Transferencia de Conocimiento

Para Nonaka y Takeuchi, el conocimiento es una creencia verdadera justificada, la cual es superior a una información como tal, puesto que el conocimiento parte desde una perspectiva o intención con tendencia a una acción hacia un objetivo y que por tanto provee un significado particular para un contexto específico o relacional (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 58).

Tradicionalmente se ha entendido que el conocimiento puede ser tácito o explícito (Frank et al., 2018, p. 2; Heeager & Nielsen, 2017, p. 4; Jasimuddin, Li, & Perdakis, 2019, p. 167; Z. Khan, 2016, p. 150; Klarl, 2014, p. 738; Matsuo, 2015, p. 1187; Nonaka & Takeuchi, 1995, pp. 59-61;

Olaniran, 2017, p. 42; Qin, Wang, & Ramburuth, 2017, p. 80; Sroka, Cygler, & Gajdzik, 2014a, p. 102; Świgoń, 2017, p. 102). Se podría decir que el conocimiento puede ser tangible o intangible; es decir, puede estar dentro de la mente de un individuo o expresada en forma verbales, gráficas o escritas (Mougin et al., 2015, p. 3). Estudios han evidenciado las grandes diferencias entre el conocimiento tácito y conocimiento explícito, pero a la vez ha evidenciado la gran relación entre ambos tipos de conocimiento (Korbi & Chouki, 2017, p. 1275).

El conocimiento como tal, se centra en el proceso de la información, experiencias y pensamientos humanos; es decir, el conocimiento como tal no puede ser aislado del individuo y de su ambiente debido a que siempre tomará en cuenta su contexto cultural e histórico (López & Obregon, 2015, p. 68). Cabe destacar que el conocimiento, como parte de la gama de recursos valiosos de una empresa, puede ser transferido de un lugar a otro (Kogut & De Mello, 2018, p. 80). En dicho sentido, el conocimiento puede ser transferido cuando se mueven individuos, herramientas o tareas de un lugar a otro lugar de la organización, ya sea combinándolos o modificándolos (Cheng, 2017, p. 870).

El conocimiento para las empresas es el recurso más valioso dentro del mundo corporativo, sea a nivel nacional o multinacional; por lo cual, es importante que el conocimiento sea transferido desde el individuo, hacia las secciones y a otras organizaciones para garantizar mejor rendimiento y mayor competitividad (C.-J. Chen, Hsiao, & Chu, 2014, p. 1; Jasimuddin et al., 2019, p. 165). Cabe resaltar que las organizaciones por sí solas no pueden crear conocimiento, pero sí pueden facilitar que las personas creen y exploten el conocimiento, por lo cual las organizaciones necesitan que el conocimiento se transfiera para poder crear conocimiento (S. Muhammad et al., 2019, pp. 82-83).

En el mundo globalizado de hoy en día, el conocimiento es la ventaja más importante para las organizaciones (Mahmoodabad, Pourmovahed, &

Roosbeh, 2018, p. 182). El conocimiento beneficia a las personas y organizaciones debido a que mientras las personas adquieren conocimiento, las organizaciones pueden distribuir el conocimiento y usarlo según sus necesidades (Kowalska, Malarz, & Paradowski, 2018, p. 1).

El conocimiento como tal no puede ser fácilmente copiado por otras compañías (N. Song, Zhu, & Rundquist, 2014, p. 3). El conocimiento como recurso estratégico competitivo garantiza el fortalecimiento de las estructuras internas de una compañía, así como el desarrollo de su capacidad para subsistir en el tiempo dentro del contexto de otras empresas, proveedores y clientes (De Luca & Cano, 2018, p. 1).

Es necesario recalcar que cuando una empresa logra tener un recurso como el conocimiento, el cual no puede ser fácilmente copiado, la empresa logra una ventaja competitiva que se sostiene en el tiempo y que se traduce también en ganancias financieras (Matherly & Nahyan, 2015, p. 458; Sroka et al., 2014a, p. 101). Por consiguiente, se puede estimar que el conocimiento es el bien máspreciado de una empresa debido a que garantiza su productividad, supervivencia y crecimiento (Ai & Tan, 2017, p. 648; Thomas, 2018, p. 1).

El conocimiento es un concepto multidimensional que cobra mucha importancia para las organizaciones debido a su versatilidad para ser procesado, interpretado y puesto en práctica (López & Obregon, 2015, p. 67). El conocimiento es un bien que puede ser obtenido desde una fuente, luego transferido y finalmente recibido (Azan, Ivanaj, & Rolland, 2018, p. 2). El conocimiento como tal, no es solamente datos, sino que es el desarrollo de actividades y procesos relacionadas a informaciones relevantes sobre las cuales se puede extraer experiencias, soluciones a problemas y mejores prácticas (Betz et al., 2014, p. 284; Cockrell, Stone, & Wier, 2018, p. 46).

Se debe tomar en cuenta que el conocimiento es un concepto complejo y social en donde dicho conocimiento puede ser modificado,

almacenado, combinarse con las experiencias y producir mejoramiento (Alexander, Neyer, & Huizingh, 2016, p. 305; Ghodsian, Khanifar, Yazdani, & Dorrani, 2017, p. 72). Por consiguiente, debido a que para la empresa el valor más importante es el conocimiento, la empresa pone un creciente interés en entender cómo fluye el conocimiento dentro y fuera de la empresa (Ding, Liu, & Song, 2013, p. 71; Inkpen & Tsang, 2016, p. 576).

En resumen, el valor del conocimiento no es infinito y debe ser transferido hacia toda la organización para que sea utilizado por otras personas (Ramalho, La Falce, Marques, De Muylder, & Silva, 2019, p. 6). De manera que el conocimiento tiene valor y es único debido a que no se puede imitar o sustituir fácilmente (Urbancová & Fejfarová, 2015, p. 232). También, dentro de una organización, se debe tomar en cuenta que el recurso humano juega un papel crucial para poder generar y capitalizar en el conocimiento (Donnelly, 2018, p. 344). Por lo cual, el conocimiento como tal puede ser interpretado desde un plano organizacional como el conjunto del entendimiento individual de habilidades, rutinas e informaciones relaciones con las operaciones (Qin et al., 2017, p. 79).

Finalmente, es importante resaltar que el conocimiento nace dentro del individuo, luego se expande hacia los equipos de trabajo dentro de la organización para entonces expandirse hacia fuera de la organización (Axelson & Richtner, 2015, p. 6; Gou, Li, Lyu, Lyu, & Zhang, 2019, p. 5). A continuación, se explica el conocimiento tácito y el conocimiento explícito:

2.2.2.1. Transferencia de Conocimiento Tácito

Para Nonaka y Takeuchi, el conocimiento tácito no es fácilmente visible o expresable debido que es un conocimiento de tipo personal y cognitivo, el cual es difícil de expresar, articular o formular y que por lo tanto es difícil de transferir hacia otras personas (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 8). El conocimiento tácito puede ser las experiencias humanas, la intuición,

las habilidades o el saber cómo actuar en determinadas situaciones (Urbancová & Fejfarová, 2015, p. 231).

Su dificultad radica en el hecho de que es difícil de transmitir, expresarse y de poder hacerlo accesible para el beneficio organizacional (Nadayama, 2018, p. 2; Nakauchi, Washburn, & Klein, 2017, p. 7; Stanica & Peydro, 2016, p. 374). El conocimiento tácito se puede categorizar desde el aspecto cognitivo en forma de modelos mentales, creencias y valores; mientras que desde el aspecto técnico, en forma de las habilidades individuales y el saber cómo hacer las cosas (Piotrowska-Oberda, 2017, p. 197).

Debido a dicha circunstancia, investigaciones han observado que mientras más tácito sea un conocimiento, menor será el grado de transferencia de conocimiento dentro de una empresa (Jasimuddin et al., 2019, p. 182; B. Luo, Lui, & Kim, 2017, p. 4). Por el contrario, investigadores han sugerido que el conocimiento tácito es más fácil de transmitir cuando se trata de individuos dentro de una misma organización debido a que dichos individuos comparten las mismas experiencias, lugar de trabajo y valores (Mussi et al., 2014, p. 174).

Se puede interpretar que la dificultad de la transferencia de conocimiento tácito se acrecienta más debido a el conocimiento tácito reside en la persona y no en un documento o formato (Hutasuhut, Usop, Aduce, Sabil, & Kasa, 2018, p. 167). En otras palabras, se puede entender que el conocimiento tácito es intangible e intuitivo (Chugh, 2018, p. 1). Esta característica hace que, en sentido práctico, cuando una empresa contrata a un empleado, la empresa no tiene certeza de la habilidad del empleado; sin embargo, al transcurrir el tiempo, la empresa puede realmente conocer las habilidades del mismo (Shankar & Ghosh, 2013, p. 112).

Es importante recalcar que debido a que el conocimiento tácito es difícil de explicar, se aprende haciendo o imitando (Olaniran, 2017, p. 44). A diferencia del conocimiento explícito, el conocimiento tácito o implícito es

intuitivo, informal, difícil de expresar, pero puede ser entendido a través de la experimentación, sensaciones y observación (Esa, Che Lah, & Hakimi, 2018, p. 1; Sroka et al., 2014a, p. 102). En otras palabras, el conocimiento tácito no es visible, ni fácilmente expresable debido a que se basa en las experiencias, creencias y valores de una persona (Krylova, Vera, & Crossan, 2016, p. 1047).

En dicho sentido, el conocimiento tácito debido a su condición de no ser codificable ni transmisible puede ser específico a una situación, contexto o cultura determinada (S.-C. Park, 2019, pp. 3-4). El conocimiento tácito es intangible y sirve como fundamento para la construcción del conocimiento explícito (H. Li, Li, Wang, & Li, 2019, p. 1). Por consiguiente, el conocimiento tácito dentro de una organización no sigue un proceso formal, esquemático o estándar (Hsiao, Chen, & Choi, 2016, p. 3; Røvik, 2016, p. 295).

Pese a todo ello, el conocimiento tácito de un empleado establece la necesidad de la empresa de transferir dicho conocimiento a otros empleados, pues de lo contrario la empresa tendrá problemas si depende solamente en un empleado con dicho conocimiento (Betz et al., 2014, p. 292). Por ejemplo, investigadores han observado que las empresas de desarrollo de programas computacionales pueden tener dificultades en la transferencia de conocimiento debido a que a veces su conocimiento es principalmente tácito (Heeager & Nielsen, 2017, p. 1).

Cabe destacar que la transferencia de conocimiento tácito es el proceso de compartir experiencias, así como procesos mentales y técnicas que se aprenden a través de la observación, imitación y la práctica (Axelson & Richtner, 2015, p. 6). Es decir, el conocimiento tácito está relacionado a las acciones, experiencias, valores y emociones de un individuo, lo cual lo hace a veces imposible transferir o compartir dicho conocimiento tácito (Heeager & Nielsen, 2017, p. 4). Debido a estas características, el conocimiento tácito se adquiere con la práctica diaria de dicha actividad en

el trabajo, lo cual desarrolla la experiencia y habilidad respecto a dicho conocimiento (Chugh, 2018, p. 2).

Dicho de otra forma, el conocimiento tácito es único y difícil de copiar o reproducir (Doherty & Cormican, 2017, p. 187; Donnelly, 2018, p. 345; Huan, Yongyuan, Sheng, & Qinchao, 2017, p. 1562). Por tanto, muchas personas enfatizarán más en acumular el conocimiento tácito en lugar de transferirlo debido a que se gana por medio de la experiencia; sin embargo, dicha experiencia es difícil de ser debidamente recompensada si se comparte (Sheng et al., 2013, p. 463). Desde otra perspectiva, el conocimiento tácito define cómo se realizan las cosas, así como también los valores o rutinas de alguna actividad debido a que dicho conocimiento tácito se basa en la experiencia e intuición, así como su dificultad para transmitirlo de forma verbal o de forma articulada (Ai & Tan, 2018, p. 403).

Sin embargo, las diferencias culturales y de idiomas pueden influir negativamente en la transferencia de conocimiento tácito (Ismail, 2015, p. 3). También, investigadores han notado que las diferencias entre cultura de países puede afectar la transmisión de conocimiento tácito debido a que se requiere interactuar para poder entenderlo, lo cual puede crear una barrera de distanciamiento durante procesos de adquisiciones o fusiones de empresas multinacionales; es decir, la diferencia de cultura podría hacer que se guarden distancias para evitar conflictos de interacción sobre cómo una cultura valora, por ejemplo, el trabajo incondicional, las largas jornadas de trabajo o el trabajo durante días feriados en comparación con otras culturas provenientes de otros países (Ai & Tan, 2018, p. 414).

Por otra parte, la transferencia de conocimiento tácito normalmente ocurre de persona a persona debido a que es un proceso social; es decir, requiere interacción humana (Terhorst, Lusher, Bolton, Elsum, & Wang, 2018, p. 14; Vries, Dolfsma, Van der Windt, & Gerkema, 2018, p. 8). Por consiguiente, el conocimiento tácito requiere interacciones personales constantes para ser adquirido (Zapata, Cavazos, & Mayett, 2018, p. 5).

En dicho sentido, debido a que el conocimiento tácito involucra la forma de pensar y actuar de un individuo, será difícil de entender para otras personas (H.-M. Chen, Yuan, Wu, & Dai, 2017, p. 17). El conocimiento tácito se aloja en la mente de quien lo posee y es difícil de obtener debido a que nace de las experiencias y habilidades de una persona (Dryl et al., 2015, p. 40).

En sentido concreto, como ejemplos de conocimientos tácitos tenemos a las habilidades, el talento para un diseño artístico y creatividad de una persona (Haasis, Liefner, & Garg, 2018, p. 8). Otra forma inicial de transferencia de conocimiento tácita está en la comunicación oral en forma de narraciones (anécdotas) sobre analogías organizacionales, las cuales se componen de historias sobre los comportamientos de gerentes, resoluciones de problemas, relaciones interpersonales y eventos organizacionales con el propósito de generar actitudes y creencias en el empleado (Thomas, 2018, pp. 3-4). Dichas narraciones (anécdotas) orales son mecanismos excelentes para la transferencia de conocimiento tácito debido a que la narración incluye tramas, experiencias, actores y un resultado final que tiene una moraleja con implicaciones morales o éticas para la audiencia dentro de la organización (Krylova et al., 2016, p. 1055).

Otras formas de conocimiento tácito son la experiencia, la intuición, la pericia para realizar algo, las mejores prácticas, la memoria, el aprendizaje y las habilidades (Scaringella & Burtschell, 2015, p. 5). También, tenemos otros ejemplos de mecanismos de transferencia de conocimiento tácito como las mentorías, así como trabajos y discusiones en grupo (Kuschminder, 2014, p. 201).

Otras formas de conocimiento tácito se puede observar cuando ciertas empresas transfieren sus conocimientos tácitos con sus distribuidoras en forma de procesos no formales, tales como visitas de campo, conversaciones con los empleados e involucramiento directo en los procesos de distribución (Redaelli, Paiva, & Teixeira, 2015, p. 428).

Asimismo, debido a que el conocimiento tácito reside en la mente del individuo, es elusivo y difícil de transmitir, ciertas empresas requieren interactuar constantemente por medio de reuniones, entrenamientos, intercambios de personal e intensa comunicación, conferencias, continuas interacciones entre el personal y visitas de campo (Z. Khan, 2016, p. 151). Otro ejemplo, radica en la realización de entrenamientos en sitio en donde el instructor actúa como consultor para aclarar cualquier duda, retroalimentación al instante y realización de correcciones para mitigar los efectos de conocimientos tácitos o ambiguos (Schulze, Brojerdi, & Von Krogh, 2014, p. 88).

Es importante recalcar que el conocimiento tácito es difícil de codificar y transferir de una persona a otra persona o de una organización a otra organización debido a que se adquiere por medio de la experiencia (Sheng et al., 2013, p. 463). Dicho de otra forma, el conocimiento tácito parte principalmente de la experiencia de los individuos, lo cual hace que el individuo no pueda medir cuánto conocimiento tácito pueda tener (Shariq, Mukhtar, & Anwar, 2018, pp. 4-5).

Sin embargo, el conocimiento tácito requiere la interacción de personas y aplicado para la situación específica para lo cual fue creado (García & Ballesteros, 2018, p. 60). Por ejemplo, investigadores han observado que aunque el conocimiento tácito de las empresas subsidiarias está relacionado con la innovación, muchas veces el conocimiento tácito debido a su complejidad no se puede transferir a la casa matriz, lo cual reduce drásticamente la capacidad de innovación de la empresa multinacional, por lo cual para contrarrestar este efecto negativo, se debe aumentar la confianza, sentido de unidad y motivación por medio de las constantes interacciones sociales cara a cara con el fin de lograr una mejor transferencia de conocimiento tácito (Sheng, Hartmann, Chen, & Chen, 2015, pp. 107-108).

Asimismo, aunque el conocimiento tácito es intangible, una forma de transferencia de conocimiento tácito se encuentra en las rutinas diarias o prácticas organizacionales para realizar una actividad por parte de una empresa, lo cual permite que este conocimiento sea transferido y explotado (Leszczyńska & Pruchnicki, 2016, p. 2; Ranucci & Souder, 2015, p. 259).

Por otra parte, las redes sociales y estudio de casos son otras formas de transferencia de conocimiento tácito (Panahi, Watson, & Partridge, 2016, p. 354). También, para una empresa, el conocimiento tácito se puede ejemplificar en su experiencia de negocios en el mercado internacional, pericia para realizar algo, cultura corporativa y rutinas, lo cual provoca que las compañías protejan en alto grado este conocimiento tácito, pero protejan en menor grado, el conocimiento explícito que pudiera venir en ciertas tecnologías (Rotsios, Sklavounos, & Hajidimitriou, 2014, p. 238).

La característica de un conocimiento tácito o ambiguo hace difícil su transferencia (Bezerra, Costa, Borini, & Oliveira, 2013, p. 72; Gamarra, 2018, p. 147). Es decir, el concepto de tácito es una característica del conocimiento que no es claramente definida (Murakami, 2017, p. 580). Sin embargo, investigadores han señalado que se facilita la transferencia de conocimiento tácito cuando existe un ambiente de apertura y libertad para que las personas puedan expresar sus ideas o pensamientos de forma libre (Panahi et al., 2016, p. 351). Por ello, el conocimiento tácito tiene una alta contribución con el rendimiento (Shah & Mahmood, 2016, p. 503). Por consiguiente, el conocimiento tácito le puede dar a una compañía multinacional una ventaja competitiva sostenible en el tiempo (Ai & Tan, 2018, p. 403,418).

En la praxis organizacional, para una empresa es difícil saber cuánto conocimiento tácito tiene un empleado y también es difícil saber si ese conocimiento está estrictamente relacionado a sus labores, lo cual crea una falta de información entre la empresa y el empleado (Ding et al., 2016, p. 596). Aún para el propio empleado es difícil saber cuánto conocimiento

tiene o cuál es el valor de dicho conocimiento debido a que el conocimiento tácito es difícil de transmitir de forma escrita o verbal (Coey, 2017, p. 2; Dryl et al., 2015, p. 44).

Adicional, las características del conocimiento tácito hacen que sea difícil su medición por parte de un tercero que no esté involucrado en el proceso de transmisión o recepción del conocimiento (Xiaoguang Wang, 2013, p. 281). Por otra parte, se puede destacar, que la transferencia de conocimiento es influenciada por el nivel de autonomía individual y grupal para definir los objetivos laborales, nivel de supervisión y la libertad para definir los métodos de aprendizaje (Paulsen & Hjertø, 2014, p. 282).

Sin embargo, la transferencia de conocimiento tácito puede tener a) Barreras personales tales como falta de confianza, visión, el miedo o el conflicto de intereses; b) Barreras externas tales como el idioma y diferencias en husos horarios internacionales; c) Barreras del equipo de trabajo como la falta de colaboración; y d) Barreras organizacionales tales como la falta de seguridad o falta de apoyo organizacionales para las actividades (Olaniran, 2017, p. 50). Por ejemplo, se ha determinado que las cercanías geográficas entre empresas repercute en la transferencia de conocimiento tácito y explícito, pero con mayor énfasis en el conocimiento tácito debido a que dicho conocimiento requiere altos niveles de interacción y comunicación de persona a persona durante alianzas o cooperaciones empresariales (Korbi & Chouki, 2017, p. 1287). Sin embargo, la transferencia de conocimiento tácito puede tener facilitadores a través de la comunicación abierta, una cultura organizacional donde se comparta el conocimiento, confianza, compromiso de los gerentes, la tecnología e incentivos (Chugh, 2018, p. 5).

En el mismo sentido, la falta de confianza y la falta de voluntad para compartir las experiencias personales afectan negativamente la transferencia de conocimiento tácito; sin embargo, cuando hay transferencia de conocimiento tácito se habilita la innovación en proyectos

organizacionales, cambios en procesos, creatividad, así como la cooperación y la motivación entre individuos, lo cual influye en la competitividad (Olaniran, 2017, p. 42,46). Por ejemplo, estudios realizados en alianzas estratégicas entre empresas, han resaltado que la confianza es un factor clave para la transferencia de conocimiento tácito, lo cual se traduce en mejores relaciones personales, mayor tolerancia y comprensión entre ambas partes, de lo contrario, la empresa podrá sentir que su aliado esta tomando una ventaja injusta (Rotsios et al., 2014, p. 238).

En caso contrario, por medio de la transferencia de conocimiento tácito se mejora las capacidades de exploración del conocimiento por parte de una persona; es decir, debido a la complejidad del conocimiento se puede promover la motivación por experiencias aprendidas para explorar otros conocimientos (Hsiao et al., 2016, pp. 9-10). Asimismo, la motivación y la fortaleza o grado de conectividad de las relaciones entre las personas y equipos de una organización ejercen una fuerte influencia para la transferencia de conocimiento tácito de modo que compartirán y buscarán recibir conocimientos tácitos (Terhorst et al., 2018, p. 7).

2.2.2.2. Transferencia de Conocimiento Explícito

Para Nonaka y Takeuchi, el conocimiento explícito es un conocimiento de tipo formal y sistemático puesto que puede ser expresado en palabras o números, por lo cual puede ser transferido en forma de fórmulas, procedimientos o información (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 8).

El conocimiento explícito es un conocimiento que puede ser codificado, almacenado, transmitido y recibido (Coey, 2017, p. 2; H. Li et al., 2019, p. 1). Por ejemplo, se puede interpretar que este tipo de conocimiento puede ser replicado en un libro o currículo de un curso (Kuschminder, 2014, p. 201). Aunque el conocimiento explícito no presenta grandes dificultades para ser transferido, su valor es un poco menor al valor del conocimiento tácito (Sroka et al., 2014a, p. 101). Por consiguiente, el

conocimiento explícito puede ser codificado en manuales y sistemas; sin embargo, un manual no puede explicar todas las sutiles interioridades de un determinado proceso (Lang, Deflorin, Dietl, & Lucas, 2014, p. 1886).

El conocimiento explícito es observable y tangible, por lo cual puede ser codificado y transferido de manera verbal o escrita durante entrenamientos formales o informales (Ismail, 2015, p. 3; Olaniran, 2017, p. 44). Como tal el conocimiento explícito se relaciona con estándares cualitativos y cuantitativos debido a su formalidad y aspecto sistemático de dicha clase de conocimiento (Sroka et al., 2014a, p. 102).

Cabe recalcar que se puede interpretar que el conocimiento explícito no presenta una extrema dificultad para ser codificado, almacenado y transferido (Mougin et al., 2015, p. 2; Nylund & Raelin, 2015, p. 534; Røvik, 2016, p. 295). En otras palabras, el conocimiento explícito puede ser codificado, documentado y fácil de ponerlo a disposición de un gran número de personas a bajo costo (Krylova et al., 2016, p. 1047). Mientras que la transmisión de conocimiento tácito requiere mecanismos informales por medio de la interacción humana, la transmisión de conocimiento explícito requiere mecanismos formales como documentos y estandarización de entrenamientos (Z. Khan, 2016, p. 157).

Ejemplos de conocimientos explícitos pueden ser un documento, un programa de computadora, un conocimiento técnico, manuales, patentes, documentos audio-visuales, memorándum, reportes de proyectos, procedimientos, gráficas de ingeniería, por lo cual pueden ser fácilmente transmitido de forma verbal o escrita por motivo de su carácter técnico, racional y objetivo (Dryl et al., 2015, p. 40; Haasis et al., 2018, p. 8; Huan et al., 2017, p. 1562; Piotrowska-Oberda, 2017, p. 197; Scaringella & Burtschell, 2015, p. 5; Urbancová & Fejfarová, 2015, p. 231)

En la praxis empresarial, debido a que el conocimiento explícito puede ser verificado, dicho conocimiento puede ser transmitido a través de licenciamientos y contratos (Ghosh & Morita, 2017, p. 1045). También, el

conocimiento explícito es un conocimiento que se puede codificar e impartir en clases o charlas (Matsuo, 2015, p. 1199). Sin embargo, aunque el conocimiento del mercado de un país es explícito, las estrategias y cultura corporativa de una empresa multinacional puede ser una forma de conocimiento tácito (Murakami, 2017, p. 581).

Desde otra perspectiva, se puede considerar que la transferencia de conocimiento explícito es el proceso que combina varios conocimientos tangibles como documentos y manuales con el fin de clasificarlos, modificarlos y volver a categorizarlos con el fin de que surja un nuevo conocimiento. La transferencia de conocimiento explícito es adecuado para actividades estándar o rutinarias, por lo cual es mejor que el conocimiento tácito en cuanto a que habilita una mejor velocidad de respuesta y eficiencia de tiempo para encontrar soluciones a problemas (Ahmad & Karim, 2019, p. 220). El conocimiento explícito puede ser codificado o trasladado a reglas o procesos formales, lo cual permite que puedan ser entendidos y a su vez compartidos de forma electrónica o por otro medio (Padilla-Meléndez & Li, 2017, p. 56).

Sin embargo, el conocimiento explícito depende del contexto. Por ejemplo, investigadores han observado que no se puede depender exclusivamente en el conocimiento explícito aunque se tengan los manuales o documentos, debido a que es difícil replicar el éxito de un subsidiaria de una empresa multinacional sobre otra subsidiaria, la cual opera en diversos contextos (Krylova et al., 2016, pp. 1047-1048). De igual forma, investigadores han constatado que en países emergentes como China, las multinacionales tienen a enfocarse más en el conocimiento explícito como por ejemplo transferencia de patentes tecnológicas durante procesos de adquisiciones y fusiones debido a que dicho conocimiento se puede articular o transmitir con mayor facilidad (Ai & Tan, 2018, pp. 408-409).

Adicional, investigadores consideran que el conocimiento explícito no tiene relación positiva con el rendimiento (Shah & Mahmood, 2016, p. 503). Sin embargo, investigadores consideran que por medio de la transferencia de conocimiento explícito se mejora las capacidades de explotación del conocimiento por parte de una empresa; es decir, la ayuda a obtener el máximo resultado posible y beneficioso de un conocimiento explícito (Hsiao et al., 2016, p. 9).

Por otra parte, el conocimiento explícito puede ser fácilmente recopilado y transferido en forma de lenguaje científico o por medio de símbolos (Sheng et al., 2013). Por ejemplo, una empresa podrá fácilmente transmitir dicho conocimiento hacia los distribuidores en forma de cursos técnicos, seminarios, campañas de venta y cualquier forma educacional (Redaelli et al., 2015, p. 426). Sin embargo, investigadores consideran que una problemática del conocimiento explícito radica en su facilidad para ser transmitido o replicado, lo cual no garantiza que dicho conocimiento se mantenga totalmente protegido dentro de la empresa, haciendo por tanto, accesible para potenciales competidores o rivales de la empresa (Ranucci & Souder, 2015, p. 259).

2.2.3. Ventajas de la Transferencia de conocimiento

Se puede considerar que la transferencia de conocimiento en su sentido más estricto no se realiza con la obtención de beneficios económicos o satisfacción de intereses personales (López & Obregon, 2015, pp. 67-68). Sin embargo, la transferencia de conocimiento promete grandes ventajas para quien pueda lograr acceso a ella.

Investigaciones han señalado que la transferencia de conocimiento tiene como prioridad combinar la experiencia, informaciones, procesos, productos y servicios para crear un conocimiento que se convierta en una ventaja competitiva para la empresa (Aerts, Dooms, & Haezendonck, 2016, p. 1; Ai & Tan, 2017, p. 648; Azan et al., 2018, p. 2; Gou et al., 2019, p. 5;

Okonkwo, 2019, p. 1; Ramalho et al., 2019, p. 2; Xiangyang Wang, Xi, Xie, & Zhao, 2017, p. 1580).

Dentro de las organizaciones, la transferencia de conocimiento es una actividad muy crucial (Ahmad & Karim, 2019, p. 207). La transferencia de conocimiento es beneficiosa para la empresa siempre y cuando dicho conocimiento sea aplicable a un contexto (Hsiao et al., 2016, p. 3). Por ejemplo, investigadores han observado que empresas en China explotan la transferencia de conocimiento con el propósito de promover la innovación empresarial que necesitan (Ko & Liu, 2016, p. 9).

La transferencia de conocimiento es un proceso altamente difícil de ejecutar; sin embargo, sus beneficios son formidables debido a que ayuda a reducir costos, mejoramiento del rendimiento, perfeccionamiento del enfoque multidisciplinario y tecnológico, así como la implementación de estrategias de éxito (Murtic, Halilbegovic, Celebic, & Cero, 2018, p. 1). Es importante destacar que la complejidad de un conocimiento hace que sea difícil que se transfiera un conocimiento, de modo que no se pueda imitar o reemplazar (Nair, Demirbag, & Mellahi, 2015, p. 284). Por consiguiente, la transferencia de conocimiento no es un proceso fácil, pero que promete beneficios organizacionales.

Asimismo la transferencia de conocimiento abre las puertas para la innovación, productividad, así como la creatividad en asuntos laborales y mejora del rendimiento (Arsawan, Rajjani, & Suryantini, 2018, p. 23; Bahtışen, Sertoğlu, & Öznur, 2016, p. 53; Pinto & Fernández, 2016, p. 1; Y. Wang, Huang, Davison, & Yang, 2018, p. 73). Por ende, dentro del entorno de las empresas multinacionales, la transferencia de conocimiento es un facilitador de la creación de conocimiento e innovación (Yen, Quan, Rasiah, & Ramasamy, 2018, p. 72).

Es de resaltar que sin la transferencia de conocimiento, la organización pierde potencial debido a que no puede documentar los procesos de negocio una vez el empleado sale de la organización (Bessick

& Naicker, 2013, p. 1). Sumado al hecho que la transferencia de conocimiento tiene la virtud de mejorar las competencias o atributos claves de una empresa (Hong, Zhang, & Shi, 2017, p. 9). Por consiguiente, sea la transferencia de conocimiento tácito o explícita, el resultado será el aumento de las ventajas competitivas de la organización que se reflejarán a través de la innovación y aumento del rendimiento organizacional (Sheng et al., 2013, p. 462,465).

La transferencia de conocimiento siempre apuntará hacia la innovación empresarial, pero dependiendo de la capacidad de absorción de conocimiento, la capacidad de diseminación del conocimiento y la naturaleza del conocimiento, sea éste conocimiento tácito o conocimiento explícito (B. Luo et al., 2017, pp. 3-4). También se destaca que la transferencia de conocimiento está ligada a la confianza y como resultado de esta relación se promueve la creatividad, lo cual a su vez repercute positivamente en el rendimiento organizacional (Arsawan et al., 2018, p. 28; Sankowska, 2013, p. 95).

En otras palabras, se puede resaltar que la transferencia de conocimiento guarda una relación significativa con la innovación en los trabajadores (H.-M. Chen et al., 2017, p. 17,28; Sheng et al., 2013, p. 472; J. Wang, Yang, & Xue, 2017, p. 1121). Es importante destacar que dichas tareas de innovación tienen como punto de partida los conocimientos tácitos traducidos en forma de experiencias o habilidades de otro empleado o por medio de conocimientos explícitos dentro de una organización (Afsar, Masood, et al., 2019, p. 1192).

Dicho de otra forma, se ha determinado que la transferencia de conocimiento está ligada positivamente a la innovación; es decir, a mayor transferencia de conocimiento, mayor innovación (Hamdoun, Chiappetta, & Othman, 2018, p. 23). Otros estudios sugieren a que la transferencia de conocimiento mejora sustancialmente cuando una empresa opera dentro de una red empresarial que mantiene una estrecha relación y que dichas

empresas dentro de la red tienen una mayor diversidad; es decir, las empresas son mejores cuando están dentro de una red colaboradora donde se mantienen diversidad en tamaños, tipos de conocimiento, habilidades o tipo de tecnologías (X. Xie, Fang, & Zeng, 2016, p. 2,4).

También, la transferencia de conocimiento guarda una fuerte relación con el buen rendimiento de las unidades o departamentos que reciben el conocimiento dentro de una empresa (Argote & Fahrenkopf, 2016, p. 146). Dicho de otra forma, la transferencia de conocimiento también contribuye al mejora del rendimiento organizacional (Al-Kurdi et al., 2018, p. 238). En sentido práctico, puede expresar que cuando una empresa realiza transferencia de conocimiento obtiene los beneficios de mejora del rendimiento organizacional debido a que se puede entender la complejidad de los conocimientos, aumento de las interacción humana, definición de estrategias, reducción de costos, aumento de la eficiencia y satisfacción de las necesidades de los clientes (Bilbao et al., 2015, p. 46).

Se destaca que por medio de la transferencia de conocimiento las empresas tiene un efecto moderador positivo en la relación de las capacidades organizacionales, rendimiento e innovación empresarial debido a que la transferencia de conocimiento mejora sus habilidades para explorar nuevos conocimientos, así como explotarlos para el mayor beneficio posible (Hsiao et al., 2016, p. 10). Debido a esto, muchas compañías de hoy en día deben tomar a la transferencia de conocimiento como parte de su estrategia, cultura y valores organizacionales (Donnelly, 2018, p. 347; Jasimuddin, Li, & Perdakis, 2015, p. 772).

Por otra parte, la transferencia de conocimiento tiene un impacto positivo en la productividad de los equipos, pero puede tener un efecto sustancialmente diferente en la productividad individual; como por ejemplo, dentro de un contexto determinado, la transferencia de conocimiento podría ayudar a equipo de trabajo de forma general, pero a su vez podría ocasionar una distracción para un individuo (Palvalin et al., 2018, p. 120).

La transferencia de conocimiento garantiza que el conocimiento sea utilizado y fluya a donde sea necesario, de modo que el conocimiento puede ser usado en diferentes subsidiarias de una empresa multinacional (Gutierrez, Molina, & Torres, 2016, p. 622). También, la transferencia de conocimiento permite la distribución del conocimiento y la utilización de recursos para su explotación por parte de empresas pequeñas o grandes sin depender de cuánto dinero tengan, de modo que propicia el conocimiento creativo entre unidades de una organización, flujo de conocimiento técnico y tecnología, así como la investigación (Dryl et al., 2015, p. 41).

2.2.4. Barreras de la transferencia de conocimiento

La transferencia de conocimiento puede tener barreras o desventajas. Por ejemplo, la transferencia de conocimiento puede tener barreras como la falta de incentivos, falta de liderazgo, falta de lealtad y confianza, conflictos con las políticas organizacionales, conflictos personales, bajos salarios y relaciones con los supervisores (Bessick & Naicker, 2013, p. 4).

De igual forma, si el receptor no tiene confianza en el transmisor del conocimiento, la transferencia de conocimiento no se realizará debido a que la confianza incrementa las conexiones humanas, así como intereses y objetivos comunes (De Luca & Cano, 2018, p. 4). Es importante destacar que la confianza involucra la voluntad para cumplir con un acuerdo y obligaciones para evitar traiciones y comportamientos oportunistas; por ello, la confianza influirá positivamente en la transferencia de conocimiento y el rendimiento de proyectos (Y. Song, 2017, p. 424,428). En el mismo sentido empleados dentro de una empresa pueden poner barreras a la transferencia de conocimiento cuando los mismos rechazan el conocimiento de otros departamentos de la empresa debido a que no está

relacionado a conocimientos previos que poseen (Kang & Hau, 2014, p. 758).

Sin embargo, dentro de la organización pueden existir barreras para la transferencia de conocimiento tales como las características que tenga cada unidad, la calidad o fortaleza de las relaciones entre dichas unidades y la naturaleza del conocimiento, sea conocimiento tácito o explícito (Sayogo, Yuli, Affan, & Wahyudi, 2018, pp. 96-97). Es sumamente importante para una empresa poder transferir sus conocimiento a lo interno de la empresa; es decir, a todos los niveles de la organización debido a que la empresa no puede depender de solamente una persona que tenga el conocimiento clave (De Luca & Cano, 2018, p. 2).

Asimismo, investigadores han señalado que una problemática de la transferencia de conocimiento se evidencia cuando se rompen protocolos legales o éticos para revelar secretos financieros, informaciones de clientes o estrategias empresariales, aunque también se puede dar la situación de que al transferir conocimiento se transfiera conocimiento ineficiente o sobredimensionado con el fin de obtener ventajas o ganancias injustas (Cockrell et al., 2018, p. 47).

Debido a esto, la protección de la transferencia de conocimiento tiene grandes implicaciones respecto a la propiedad intelectual dentro de las empresas; de lo contrario, ocasionará problemas legales o daño a la reputación de las empresas (Betz et al., 2014, p. 285). Por otra parte, la transferencia de conocimiento puede tener potenciales barreras dentro de una organización cuando dicha organización mantiene muchas unidades que operan en aislamiento, el conocimiento fluye en una sola dirección dentro de la empresa o la empresa es extremadamente grande (Heeager & Nielsen, 2017, pp. 4-5). De igual forma, la excesiva burocracia y una severa regulación pueden ralentizar la transferencia de conocimiento dentro de una empresa (De Luca & Cano, 2018, p. 6).

Otra potencial barrera pudiera ser las distancias geográficas entre el receptor y el transmisor, las ventajas de las herramientas tecnológica reducen bastante esta posibilidad (Muyun, 2017, p. 172). También, aunque no se puede generalizar, las barreras contra la transferencia de conocimiento, en contextos de interacción internacional, pueden abarcar desde el nivel educativo de una persona, habilidades individuales, la cultura, la tecnología y el grado de competencias (Makkonen, Williams, Weidenfeld, & Kaisto, 2018, pp. 147-148).

Se puede considerar que la transferencia de conocimiento es importante debido a que el conocimiento es un recurso valioso para las organizaciones que quieren sobrevivir dentro del mercado (Ding et al., 2016, p. 605; Nakauchi et al., 2017, p. 2; Yasir, Majid, & Yasir, 2017, p. 427). Lo contrario puede ser catastrófico. Por ejemplo, la ineffectividad en la transferencia de conocimiento dentro de organizaciones que operan proyectos provocará la pérdida de recursos financieros y recursos, así como la consecuente pérdida de competitividad (Ren, Deng, & Liang, 2018, p. 2). De igual forma, debido a que la transferencia de conocimiento requiere tiempo, la falta de tiempo para identificar grupos e individuos para compartir conocimientos o falta de tiempo para implementar los conocimientos adquiridos provocará que la transferencia de conocimientos alcance resultados insignificantes (Heeager & Nielsen, 2017, p. 5).

De esta manera, la transferencia de conocimiento puede ser beneficiosa para quien la recibe, pero a la vez costosa para quien la imparte, lo cual hace que el que la imparte considere los posibles beneficios para compartir sus conocimientos (Xiaoguang Wang, 2013, p. 280). Esto ocurre debido a que el conocimiento es un recurso del empleado que toma importancia debido a que mientras más conocimiento tenga un empleado mayor valor tiene para la empresa, lo cual a su vez genera mayor demanda de tiempo, energía y pérdida de poder dentro de la organización si el empleado decide compartir sus conocimientos (Ding et al., 2016, p. 605).

Desde otro punto de vista, la motivación que tenga una persona juega un papel preponderante en la transferencia de conocimiento (Tho, 2017, p. 1247). Asimismo, investigadores han considerado que la confianza y honestidad que tenga una persona afectan la transferencia de conocimiento; por ejemplo, debido a que el conocimiento es intangible y difícil de medir, tanto el que imparte o el que recibe el conocimiento pueden ocultar habilidades o informaciones claves con el fin de proteger y mantener el dominio o avance dentro de sus carreras dentro de la organización (H. Li et al., 2019, p. 2). Por ejemplo, se ha evidenciado dificultades de transferencia de conocimiento del expatriado de una multinacional hacia el trabajador nacional cuando el expatriado desea conservar o extender su contrato de trabajo, por lo cual evita transferir su conocimiento con los demás (Matherly & Nahyan, 2015, p. 461). En otras palabras, estudios ha observado que la confianza influye positivamente en la calidad de la transferencia de conocimiento, pero no en la cantidad de dicha transferencia (Ford, Ziegler, Fang, & Holmes, 2018, p. 12).

Dentro de una empresa, investigadores han señalado que los problemas financieros para desarrollar la transferencia de conocimiento, los problemas organizacionales en donde pocas personas tienen acceso al conocimiento, los problemas individuales de baja motivación y el antagonismo a compartir conocimientos por temor a perder influencia, problemas tecnológicos, así como complicaciones legales por disputa de patentes, falsificaciones y fuga de información pueden afectar seriamente la transferencia de conocimientos (Raudeliūnienė & Davidavičius, 2017, p. 177).

En sentido práctico, en el contexto de las empresas multinacionales, la comunicación entre la casa matriz y sus subsidiarias puede ser costoso por motivo del idioma del país, la cultura corporativa, costos de salarios para mantener a un trabajador en el extranjero, enormes distancias geográficas, nivel de educación del país de la subsidiaria que podría influir

en la habilidad para reemplazar al expatriado con mano de obra local y las diferencias en husos horarios alrededor del mundo, por lo cual puede haber dificultades para la transferencia de conocimiento (Astorne-Figari & Lee, 2018; Korbi & Chouki, 2017, p. 1273).

Por otra parte, cuando las empresas multinacionales van envejeciendo o madurando con los años hacen que muchas actividades importantes vayan estableciendo rigurosas rutinas y sistemas de comunicación fiscalizados, lo cual puede afectar la transferencia de conocimiento inversa dentro de una empresa multinacional; por el contrario, cuando las empresas subsidiarias son jóvenes, la comunicación con la casa matriz es acelerada (Peng, Qin, Rongxin, Cannice, & Yang, 2017, p. 354). Asimismo, puede haber diferencia de capacidades organizacionales tecnológicas y de mercado entre la casa matriz de una empresa multinacional y sus subsidiarias, lo cual repercute en la transferencia de conocimiento (J. Li & Lee, 2014, p. 3).

Otra problemática se genera del hecho que la transferencia de conocimientos de conceptos o procedimientos dentro de un sector no garantiza que su aplicación sea igual de exitosa dentro de otro sector, dimensión o situación (Müller, 2019, p. 14). Esto ocurre debido a que la transferencia de conocimiento depende de muchas precondiciones tales como los conocimientos previos que tenga quien recibe el conocimiento, la confianza que exista entre el transmisor y el receptor de conocimiento, frecuencia e historia de la interacción de la transferencia, así como la naturaleza del conocimiento (Öberg, 2017, p. 7). Por ejemplo, en el caso de negocios familiares, la transferencia de conocimiento desde una generación a la otra generación dependerá de las buenas relaciones interpersonales (Barroso, Galván, & Bañegil, 2013, p. 1226).

Por otra parte, a diferencia de grupos con la misma jerarquía entre sus miembros, si un grupo cuenta con miembros con diferencias de jerarquías (altas y bajas), se tiende a limitar la transferencia de

conocimiento entre ellos debido a que la diferencia entre estatus altos (gerentes) y estatus bajos (empleados) afecta sus comportamientos; por ejemplo, personas con alto estatus podrían ignorar a los miembros de bajos estatus (Haesebrouck et al., 2018, p. 217,228; Jasimuddin, Connell, & Klein, 2014, p. 201). Asimismo, si una persona tiene una cultura individualista tenderá a afectar negativamente la transferencia de conocimiento debido buscarán trabajar independientemente y protegerán el conocimiento de ser compartido debido a que lo consideran como lo más importante (Jannesari, Wang, Brown, & McCall, 2016, p. 371).

De igual forma, se puede apreciar que los factores personales tales como confianza, compromiso, actitudes, expectativas y relaciones de poder juegan un papel crucial en la decisión de un individuo para transferir conocimiento (Al-Kurdi et al., 2018, p. 237). También, la personalidad de un individuo puede afectar la transferencia de conocimiento (Khachlouf & Quélin, 2018, p. 3). Por ejemplo, por lo general, una persona extrovertida tendrá más facilidad para comunicarse e interactuar con los demás que una persona con una personalidad introvertida (Spieler & Kovac, 2017, p. 9).

Debido a que la transferencia de conocimiento es considerado como un proceso riesgoso, el pensamiento individualista podrá afectar la transferencia de conocimientos dentro de una empresa multinacional (Boh, Nguyen, & Xu, 2013, p. 38). Por ejemplo, una persona podría rehusar transferir conocimiento por miedo a perder su puesto de trabajo por motivo de ambiciones personales, naturaleza del trabajo que realiza en la empresa, temor a perder su estatus respecto a otros empleados o por la mala reputación en caso de que el conocimiento sea mal transmitido (Donnelly, 2018, p. 348; Xiaoguang Wang, 2013, p. 280). Por lo cual es de notar que la confianza es vital para que los empleados puedan participar en la transferencia de sus conocimientos (Doherty & Cormican, 2017, p. 188). En dicho sentido, se puede interpretar que factores personales como las creencias de un individuo para poder transferir conocimiento afectarán

su motivación, sin considerar realmente si el individuo es capaz o no (Spieler & Kovac, 2017, p. 9).

Es importante resaltar que el miedo a perder una ventaja competitiva por compartir un conocimiento valioso es una de las principales limitantes para la transferencia del conocimiento por parte de un trabajador (Sankowska, 2013, p. 88). En el mismo sentido, la xenofobia, manifestada como miedo o resistencia a los extranjeros, crea un inmensa obstáculo para que el trabajador extranjero pueda transferir sus conocimientos al trabajador local debido al temor de pérdida del empleo (D. Wang, 2015, p. 142).

También es posible que un trabajador tenga miedo de transferir conocimiento sobre sus errores o fallas debido a consecuencias indeseadas o pérdida de poder dentro de la organización (Khorakian et al., 2019, p. 171). Asimismo, las preferencias recíprocas de cada individuo puede ser una limitante en la transferencia de conocimiento en actividades de innovación de equipos de trabajo debido a muchas personas harán esfuerzos de tiempo y energía para compartir sus conocimientos con otros aún sin la promesa de recibir beneficios en retorno; sin embargo, otras personas les gustará adquirir conocimientos de otros, pero no les gustará compartir los conocimientos propios (C. Liu & Liu, 2019, p. 1220).

Otra dificultad se deriva del hecho de que el falso profesionalismo puede afectar la transferencia de conocimiento entre colegas de trabajo; es decir, al momento que un empleado asciende en una posición jerárquica más elevada, el mismo evitará demostrar la necesidad de preguntar o repasar conocimientos por vergüenza o afectación a su reputación ante empleados de menor nivel (Butler, 2016, pp. 140-141).

Por otra parte, la autonomía que tenga una persona para realizar su trabajo dentro de una organización facilitará la transferencia del conocimiento debido a que los empleados tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos que adquieren afuera (Tho, 2017, p. 1248). La

capacidad de adaptación a factores externos y circunstancias cambiantes por parte de una organización permite la experimentación y curiosidad (Morgulis et al., 2018, p. 3). En dicho sentido, se puede inferir que la falta de autonomía y falta de capacidad de adaptación pueden influir negativamente en la transferencia de conocimiento.

Finalmente, la limitación en un idioma produce una seria barrera para la transferencia de conocimientos (Hutasuhut et al., 2018, p. 171). Por ejemplo, muchos trabajadores de China tienen dificultad en compartir sus conocimientos con aquellos trabajadores internacionales que hablan inglés, sobretodo cuando se trata de compartir conocimientos tácitos; es decir, en forma de experiencias (Olaniran, 2017, p. 52).

2.2.5. Procesos de la transferencia de conocimiento

Nonaka y Takeuchi conceptualizan el proceso de transferencia de conocimiento con cuatro etapas en donde el conocimiento pasa de tácito a explícito y viceversa (Mougin et al., 2015, p. 4; Nonaka & Takeuchi, 1995, pp. 62-70), las cuales se explican a continuación:

- Socialización (de tácito a tácito): En esta etapa, el conocimiento tácito puede ser retransferido en forma tácita a través de la Socialización debido a que solamente mediante la interacción, observación y convivencia entre personas se puede aprender dicho conocimiento (Hutasuhut et al., 2018, p. 168; Lindlöf, Söderberg, & Persson, 2013, pp. 1130-1131). Por ejemplo, la Socialización se dará mediante la interacción entre los empleados salientes con los empleados entrantes debido a que las experiencias e información se encuentra dentro del individuo (Pasaribu, Afrianti, Gumilar, Rizanti, & Rohajawati, 2017, p. 263). Como resultado, la socialización se centra en fomentar experiencias compartidas (Vries et al., 2018, p. 8). Adicional, la socialización indica que la transferencia de conocimiento se hará durante interacciones de personas cara a cara

en donde las experiencias personales pueden ser compartidas entre quien posee el conocimiento y quien lo recibe (Scaringella & Burtschell, 2015, p. 6). Es decir, un conocimiento tácito se transfiere hacia otra persona, quien lo conserva en su forma tácita sin transformarlo.

- Externalización (de tácito a explícito): El conocimiento tácito puede ser convertido a conocimiento explícito por medio de la Externalización cuando el conocimiento se plasma en un documento, procedimiento, instrucción, o manual, haciéndolo por tanto tangible y accesible (Großmann, Filipović, & Lazina, 2016, p. 315; Hutasuhut et al., 2018, p. 168; Lindlöf et al., 2013, pp. 1130-1131; Scaringella & Burtschell, 2015, p. 6). Por ejemplo, la Externalización se dará cuando las experiencias e informaciones de los empleados salientes es plasmada en documentos y manuales para poder ser leída de manera fácil por los otros empleados (Pasaribu et al., 2017, p. 263). Es decir, la Externalización utiliza un conocimiento tácito y lo transforma en formas entendibles (Gou et al., 2019, p. 13). Asimismo, un ejemplo de esta forma se puede apreciar cuando un persona aplica sus experiencias para transformarlo en una patente o cuando participa de procesos de estandarización de procesos (Großmann et al., 2016, p. 315).
- Combinación (de explícito a explícito): El conocimiento explícito puede ser transferido en forma explícita a través de la Combinación cuando se combinan varios documentos, manuales o conocimientos explícitos para producir y diseminar un nuevo conocimiento de forma física o electrónica (Hutasuhut et al., 2018, p. 169; Lindlöf et al., 2013, pp. 1130-1131). Un ejemplo de esta dinámica se puede apreciar cuando un gerente combina varios conocimientos explícitos

como planos, cadenas de suministro, documentos sobre proyectos, documentos de planificación, nomenclaturas con el fin de producir un nuevo documento explícito (Scaringella & Burtschell, 2015, p. 6).

- Internalización (de explícito a tácito): Un conocimiento explícito puede ser convertido a conocimiento tácito a través de la Internalización cuando una persona aprende un manual, procedimiento o fórmula a tal grado que domina el conocimiento que hace el conocimiento parte de sí debido a la práctica constante, autorreflexión y simulación (Guo, Jasovska, Rammal, & Rose, 2018, p. 3; Hutasuhut et al., 2018, p. 169; Lindlöf et al., 2013, pp. 1130-1131). En otras palabras, los individuos aprenden un conocimiento explícito para convertirlo en tácito (Gou et al., 2019, p. 13; Großmann et al., 2016, p. 315). Se puede interpretar que esto es posible debido a que el conocimiento explícito tiene como base al conocimiento tácito (H. Li et al., 2019, p. 1). Un ejemplo de esta dinámica se puede apreciar cuando una persona lee un documento de procedimientos sobre manufactura o de seguridad industrial y luego dicha persona lo absorbe dentro de sus comportamientos laborales (Scaringella & Burtschell, 2015, p. 6).

Sin embargo, otros investigadores consideran mecanismos adicionales tales como la Replicación y la Adaptación. Mediante la Replicación, las unidades receptoras replican o copian de manera exacta los procedimientos y prácticas que realiza el transmisor del conocimiento (fuente) hasta que se alcancen resultados exactamente iguales, mientras que por medio de la Adaptación, las unidades receptoras modifican el conocimiento antes de utilizarlo con el fin de combinarlo con otros conocimientos con el fin de que se obtendrá un mejor resultado para la

organización debido a la exploración y explotación del conocimiento (C.-J. Chen et al., 2014, p. 2; Hsiao et al., 2016, pp. 3-4).

De igual forma, otros investigadores interpretan que la transferencia de conocimiento en ciertos contextos es un proceso de fases que van desde la Captura del conocimiento clave, su Transformación, Distribución del mismo para que pueda ser utilizado por otros y finalmente la Aplicación de dicho conocimiento dentro de un nuevo contexto (Conceição et al., 2019, pp. 166-167). De igual forma, otros estudios consideran que la transferencia de conocimiento pasa por dos importantes mecanismos tales como la Descontextualización en donde un comportamiento deseado es transformado en conocimiento explícito como graficas, textos, documentos; luego, se tiene la Contextualización en donde se toma el conocimiento explícito recibido y se transforma en conocimiento tácito, hasta que forma parte integral del individuo quien lo adopta, toma los más importantes de dicho conocimiento y lo adopta a su conveniencia (Røvik, 2016, p. 295).

En el mismo orden de ideas, otros investigadores conceptualizan los mecanismos de transferencia de conocimiento en la Personalización que indica el conocimiento que es creado por un individuo y que es compartido de persona a persona; posteriormente, viene el proceso de Codificación, en el cual el conocimiento es articulado y puesto en base de datos para posterior uso por la organización (Jasimuddin et al., 2019, p. 166; Waveren, Oerlemans, & Pretorius, 2017, p. 3). Por ejemplo, mediante la Personalización el conocimiento será transferido cara a cara a través de reuniones, visitas, conferencias y seminarios; mientras, que mediante la Codificación, el conocimiento será transferido a través de la internet, fax, correo y comunicación electrónica (Gorovaia & Windsperger, 2013, p. 1118).

2.2.6. Dinámicas de la Transferencia de Conocimiento

Existen innumerables formas dinámicas de transferencia de conocimiento en las empresas. La comunicación de persona a persona es la forma más básica para compartir o transferir conocimiento (Świgoń, 2017, p. 102; Xiaoguang Wang, 2013, p. 280). Aunque dicha comunicación, durante la transferencia de conocimiento, puede adoptar otras formas de comunicación como comunicación verbal, comunicación a través de textos, fórmulas o comunicación visual (Opiła, 2019, p. 168).

Por otra parte, una modalidad de transferencia de conocimiento de una organización a otra organización consiste en la movilización de personal para promover la observación y comunicación entre empleados o a través de la movilización de personal especializado, tecnología, rutinas, entre otras (Demeter & Losonci, 2019, p. 212). Por ejemplo, en la práctica del diario vivir de las empresas multinacionales, se puede observar la transferencia de conocimiento mediante el estudio del proceso interactivo en dos vías de transmisión y recepción de experiencias y habilidades entre un trabajador extranjero y un trabajador nacional de un país local, lo cual lo convierte en un proceso interesante debido a las diferencias en habilidades, educación, conocimientos y atributos personales de cada cual (Ismail, 2015, p. 2).

Otra forma clásica de transferencia de conocimiento dentro de las organizaciones son los entrenamientos, ya que el entrenamiento es una experiencia de aprendizaje que busca mejorar las habilidades de una persona para realizar un determinado trabajo; sin embargo, es una actividad costosa debido que toma tiempo y recursos financieros de las empresas (Perez et al., 2019, pp. 8-9). Sin embargo, investigadores consideran que la transferencia de conocimiento se puede observar en la adopción de nuevos hábitos a través del aprendizaje del trabajador durante los entrenamientos laborales (Pham & Huynh, 2018, p. 195).

Cabe destacar que la transferencia de conocimiento puede ser realizada en diferentes contextos organizacionales, ya sea en forma de entrenamientos, administrativos o tecnológicos (Vries et al., 2018, p. 3). Sin embargo, investigadores han advertido que una buena transferencia de conocimiento puede ser impulsada cuando el empleado cuenta con un gran compromiso afectivo con la organización en donde se encuentra debido a que dicho empleado compartirá sus conocimientos en mayor grado con sus compañeros de trabajo y a la misma vez buscará entrenamientos y experiencia (Ramalho et al., 2019, p. 11).

En el contexto de las empresas multinacionales el conocimiento que se transmite puede tratarse de diversos temas tales como recursos humanos, nivel técnico, mercadeo, negocios o gerencial (Lunnan & Zhao, 2014, p. 402). En dicho sentido, la transferencia de conocimientos involucra la dinámica en donde un conocimiento se mueve desde un trabajador hacia otro trabajador, de modo que el conocimiento es entendido y disponible para usar cuando se necesite (Hudcova, 2014, p. 52). También, otra forma de transferencia de conocimiento son las rutinas que se trasladan o implantan de una sección a otra sección o departamento (Argote & Fahrenkopf, 2016, p. 149).

Es importante resaltar que la transferencia de conocimiento es parte del conocimiento que se puede generar dentro de los grupos, departamentos o secciones dentro de una organización (Stanica & Peydro, 2016, p. 377). Por ejemplo, dependiendo de la naturaleza del conocimiento, hay empresas que optan por entrenamiento fuera del lugar de trabajo para lograr transferencia de conocimiento explícito por medio de charlas donde los empleados aprenden sobre los conceptos principales; luego, para lograr transferencia de conocimiento tácito, dichas empresas realizan entrenamiento dentro del lugar de trabajo debido a que los empleados aprenderán más haciendo (Matsuo, 2015, p. 1199).

Otros ejemplos de métodos de transferencia de conocimiento a nivel individual o entre unidades dentro de una organización tenemos mentorías, experiencias guiadas, simulaciones, narraciones orales sobre experiencias o vivencias corporativas, trabajos con pares y capacitaciones para uso de tecnologías, así como a través de procesos, rutinas, sistemas o servicios (Krylova et al., 2016, pp. 1054-1055).

Por otra parte, la transferencia de conocimiento mejora las relaciones interpersonales y comunicación a través de métodos de transferencia de conocimientos tácitos o explícitos como reuniones informales, mentorías y plataformas que faciliten el proceso (J. Wang et al., 2017, p. 1121). Otras empresas prefieren formas más sencillas como reuniones informales en donde se pueda interactuar en eventos sociales fuera o dentro del horario del trabajo tales como tomar un café para compartir para ganar la confianza y respeto con el fin de facilitar el compartir conocimientos (Donnelly, 2018, pp. 347-348).

Sin embargo, investigadores han señalado que las reuniones informales como forma de transferencia de conocimiento tiene limitaciones dentro de una empresa debido a que durante estas interacciones no se hace documentación en formato escrito o digital sobre dichas experiencias o interacciones para ser almacenadas con el propósito de servir para resolver futuros problemas organizacionales (Zambrano, Pertuz, Pérez, & Straccia, 2019, p. 100).

Desde otra perspectiva, la transferencia de conocimiento es el proceso mediante el cual los empleados, a medida que toman posiciones jerárquicas más elevadas, van pasando de labores sencillas en el nivel operacional hacia roles de guía y enseñanza para los nuevos empleados debido al cúmulo de experiencias y entrenamientos adquiridas, lo cual maximiza la productividad, reduce costos y evita la pérdida de tiempo (Macpherson, Lockhart, Kavan, & Laquinto, 2018, p. 40). Es decir, la transferencia de conocimiento se puede observar como la dinámica de

comunicación de conocimientos de valores, habilidades, experiencias y creencias desde una generación hacia otra o entre una misma generación (Barroso et al., 2013, p. 1229). En otras palabras, la transferencia de conocimiento significa poner el conocimiento disponible para que otros puedan usarlo (Palvalin et al., 2018, p. 119).

En el contexto de los negocios internacionales de una empresa, la transferencia de conocimiento es el movimiento de conocimiento práctico y técnico sobre qué hacer para traducir el conocimiento técnico con el fin de hacerlo entendible de forma verbal o escrita, cómo hacer las cosas para poder entender el conocimiento desde el sentido práctico, la explicación de por qué hacer las cosas por medio de la ciencia, el desarrollo y la investigación y sobre todo quién las hará con motivación y creatividad (Piotrowska-Oberda, 2017, p. 198).

En otras palabras, las empresas multinacionales utilizan dinámicas los cuales no son únicos, sino que se combinan simultáneamente de manera formal o informal para garantizar la transferencia de conocimiento en toda su estructura internacional por medio de entrenamientos, observaciones de expertos, actividades de socialización, intercambio de expertos, documentos, tecnología (Jasimuddin et al., 2019, pp. 167-168). Por ejemplo, la transferencia de conocimiento puede iniciar entre dos empleados en una organización; sin embargo, dicho proceso que involucra a la persona que imparte el conocimiento y a la persona que recibe el conocimiento (C. Wang et al., 2017, p. 652).

Investigadores han advertido que cuando se habla de transferencia de conocimiento, muchas personas erróneamente piensan en un fragmento de conocimiento que se pasa en forma tangible como una hoja o reporte de una esquina o otra esquina de una organización (C. Nielsen & Cappelen, 2014, p. 383). Muy por el contrario, la transferencia de conocimiento usualmente ocurre a lo largo de una interacción y no en un solo evento, por lo cual su éxito depende del proceso de dicha transacción

tales como la calidad, duración, frecuencia y la disposición del que recibe dicho conocimiento (Rossi & Rosli, 2015, p. 1972).

Por otra parte, una las formas más comunes de transferencia de conocimiento es el traslado de un empleado o redes tecnológicas de conocimiento hacia otro departamento, de modo que el conocimiento se transfiere hacia el otro lugar (Argote & Fahrenkopf, 2016, p. 147). Es de observar normalmente el conocimiento será transferido a partir del que tiene mayor conocimiento hacia el que tiene meno conocimiento (Xiangyu Wang, Wang, & Zhang, 2019, p. 117). De igual forma, se debe observar que el conocimiento impartido por el transmisor puede ser replicado por el receptor de dicho conocimiento (Gamarra, 2018, p. 145).

Asimismo, algunas empresas utilizan sistemas tecnológicos de autoservicio en donde los empleados tienen acceso a redes de expertos, bases de datos, email e informaciones con el fin de que puedan tener acceso de manera rápida a experiencias y conocimientos para la mejor toma de decisiones, mientras que otras facilitan la creación de comunidades o grupos de trabajo para facilitar la transferencia de conocimientos de manera informal (Raudeliūnienė & Davidavičius, 2017, p. 183). De igual forma, investigadores han considerado que la utilización de redes sociales tales como portales de internet o blogs dentro del lugar de trabajo benefician la transferencia de conocimiento debido a que reduce los tiempos de respuesta, aumenta la colaboración por parte de diversos expertos y fortalecimiento de relaciones informales, lo cual mejora la calidad del equipo de trabajo (Sayogo et al., 2018, p. 101).

Desde otra perspectiva, la transferencia de conocimiento se realiza cara a cara debido a que es la forma más efectiva; sin embargo, otras formas de comunicación moderna como el email, el teléfono y videoconferencias juegan un papel importante en las empresas de hoy en día (Hudcova, 2014, p. 54,60). Por ejemplo, investigaciones han demostrado una relación positiva entre la comunicación cara a cara y la

transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales por medio de reuniones, secciones fuera del área de trabajo, socialización e interacciones entre diferentes grupos dentro de la empresa (S. Muhammad et al., 2019, p. 95).

Sin embargo, investigadores han considerado que aunque la comunicación por medio de la tecnología puede contribuir a la transferencia de conocimiento, la interacción humana cara a cara tiene mayor influencia positiva sobre la transferencia de conocimiento, lo cual se traduce en mayor éxito para la empresa multinacional (Henriques, Antunes, & Macke, 2014, p. 549).

De la misma forma, estudios han observado que las buenas relaciones sociales entre individuos mejora considerablemente la frecuencia de las transferencia de conocimiento; por otra parte, la proximidad física durante las interacciones cara a cara y de forma espontánea hace que se fortalezcan las relaciones sociales y a la vez hace que se reduzcan las hostilidades individuales (Christensen & Pedersen, 2018, pp. 1797-1798).

Paralelamente, algunas empresas de vanguardia como Toyota, potencializan la transferencia de conocimiento a través de la capacitación cruzada en donde un empleado es enseñado por los propios compañeros a realizar diferentes labores individuales y grupales dentro de las diferentes secciones de la empresa, mejorando la competencia del mismo (Stanica & Peydro, 2016, p. 375). Sin embargo, en Japón debido a la configuración basada en coaliciones de empresas (Keiretsu) es posible que un empleado sea transferido entre compañías perteneciente a dicho conglomerado (Redaelli et al., 2015, p. 426).

Cabe destacar que trabajar en proximidad física y psicológica permite adquirir conocimientos en toma de decisiones, actitudes, experiencias y habilidades (Marino, Parrotta, & Pozzoli, 2016, p. 2). Asimismo, se debe incentivar la comunicación entre sub-unidades o a nivel

interno de una subsidiaria multinacional por medio de programas internacionales de entrenamiento, equipos de trabajo conjunto, así como visitas entre departamentos o secciones (N. Song et al., 2014, pp. 15-16). Otras soluciones empresariales se encuentran el programa de mentores que promueve la guianza entre expertos y empleados novatos, pares entre compañeros de trabajo que promueve la búsqueda de soluciones directamente de los empleados, entrenamiento, rotaciones de trabajo en diferentes periodos y términos para que el empleado tenga conocimiento sobre proyectos y contactos a nivel individual y por equipos de trabajo (Haamann & Basten, 2018, pp. 16-17).

Sin embargo, tomando en cuenta que la transferencia de conocimiento es un proceso razonado debe contar con el ingrediente de la confianza para que se realice (Sankowska, 2013, p. 88). Adicional, debido a la dificultad que pueden existir al transferir conocimiento, tanto el transmisor o el receptor del conocimiento deben contar con las capacidades y motivación necesaria para hacerla efectiva (Nadayama, 2018, p. 1).

Desde otra perspectiva, la transferencia de conocimiento puede ser considerado como un proceso indirecto de aprendizaje sobre las experiencias de otro sujeto o ente (Argote & Fahrenkopf, 2016, p. 146). Debido a ello, para facilitar el compartir conocimiento, se puede contratar empleados competentes, establecer trabajos que permitan usar eficientemente las habilidades y destrezas, delimitar la autonomía en el trabajo que se realiza por parte del empleado, aumentar la motivación, fortalecer el sentido de pertenencia al trabajo o grupo, fomentar un adecuado ambiente laboral de confianza y comunicación clara de los objetivos (Stenius, Haukkala, Hankonen, & Ravaja, 2017, p. 12).

En sentido práctico, la transferencia de conocimiento es el movimiento del conocimiento organizacional desde varias localidades a nivel internacional para alcanzar sus objetivos estratégicos por medio de la

utilización efectiva de la experiencia de los trabajadores, diseño de productos y servicios, proceso y servicios de producción, documentos, archivos y planificaciones futuras de la empresa, movimiento de expatriados a nivel internacional, conocimiento sobre el mercado local, conocimiento técnico sobre maquinarias o equipos (Piotrowska-Oberda, 2017, p. 198).

También, se puede considerar que aunque la transferencia de conocimiento es un proceso dual en donde primeramente el transmisor transfiere su conocimiento y luego el receptor evalúa dicho conocimiento, se requiere que el transmisor tenga la debida experiencia y habilidad para transferir el conocimiento y a su vez el receptor tenga una buena aptitud y valoración del conocimiento (D. Wang, 2015, p. 137). De forma dentro de la transferencia de conocimiento desde individuos o grupos se debe considerar a quien reciba el conocimiento y que dicho conocimiento sea debidamente absorbido (Ghodsian et al., 2017, pp. 72-73).

En otras palabras, la capacidad de diseminación del conocimiento y la capacidad de conocimiento de cada individuo influirá en el grado de transferencia de conocimiento. De igual forma, la percepción de un equipo de trabajo sobre las competencias que tenga un individuo jugará una papel relevante a la hora de compartir conocimientos (C. Nielsen & Cappelen, 2014, p. 380). Sin embargo, requiere confianza para que la transferencia de conocimiento sea efectiva (Hudcova, 2014, p. 53; Yasir et al., 2017, p. 433).

2.2.7. Factores relacionados

2.2.7.1. Cultura Nacional

En esencia la cultura nacional influye sobre la transferencia de conocimiento debido a las influencias de diversos países en donde se promueve el individualismo o el colectivismo para trabajos dentro de la empresa, así como las distancias de poder que varían de acuerdo a cada

país que hacen que una persona acepte o rechace decisiones de sus superiores jerárquicos dentro de la organización (J. H. Li et al., 2014, pp. 283-284,292-293). Por ejemplo, para una empresa multinacional, la cultura nacional puede ser problemática para la adecuada transferencia de conocimiento debido a la relación de trabajo entre la casa matriz y sus subsidiarias, las cuales cuentan con empleados de diversas culturas nacionales quienes producto de dichas diferencias culturales contarán con diversas formas de pensamiento (Qin et al., 2017, p. 79).

El aspecto cultural de los individuos de un país hacen que la transferencia de conocimiento sea un proceso complejo y difícil en grupos no homogéneos debido a que las diferencias interculturales se manifiestan diferencias en pensamiento, percepción, forma de reaccionar, forma de sentir, patrones de comunicación, valores y creencias (Renata Winkler, 2014, pp. 233-234,236). Por ejemplo, empleados de una empresa multinacional en China trabajarán de manera muy voluntariosa, incondicional y abnegada por largas horas extras de trabajo diarias sin importar que se trabaje días feriados, lo cual no se puede esperar de otros tipo de culturas (Ai & Tan, 2018, pp. 413-414).

Por otra parte, hay diversas opiniones en cuanto a la influencia de la cultura nacional versus la cultura organizacional de las empresas. Por ejemplo, se ha podido observar que durante adquisiciones y fusiones de empresas internacionales, la cultura nacional de los empleados no afecta a la transferencia de conocimiento; sin embargo, la cultura organizacional si juega un papel significativo (Ahammad, Tarba, Liu, & Glaister, 2016, p. 8). Sin embargo, otros investigadores argumentan que la cultura de un país sí puede influir en la cultura organizacional aún dentro una empresa multinacional (Morgulis et al., 2018, p. 2).

Cabe destacar que otros investigadores afirman que la cultura de un país puede ocasionar problemas para la transferencia de conocimiento dentro de empresas multinacionales (Boh et al., 2013, p. 30; Yang Liu,

2019, p. 2). En consecuencia, la transferencia presenta muchos retos cuando se realiza en proyectos internacional o multiculturales (Jandhyala & Phene, 2015, p. 714; Kivrak, Arslan, Tuncan, & Birgonul, 2014, p. 648). Por ejemplo, las empresas en Japón encuentran difícil compartir conocimientos técnicos con otra empresa y no ven apropiado dicha transferencia si los beneficios son a corto plazo; por el contrario, compañías de EEUU si consideraran los beneficios sobre todo si se pueden obtener a corto plazo (Milagres & Burcharth, 2018, p. 44).

Asimismo, antecedentes culturales y étnicos pueden servir de barrera y repercutir en el comportamiento para que un individuo no participe en la transferencia de conocimiento (Ganguly, Chatterjee, & Farr, 2018, pp. 15-16). Por ejemplo, empleados expatriados de China evitarán realizar reiteradas consultas a entes exteriores a la empresa debido a que eso les restará su valor o influencia como líder delante de los otros empleados (Sitar & Mihelic, 2018, p. 211). Es importante resaltar que la cultura de un país puede convertirse en un obstáculo para la transferencia de conocimiento (Lievre & Tang, 2015, p. 1083). Por ejemplo, la influencia de la cultura nacional se puede observar en que cada país puede presentar obstáculos legales para la transferencia de algunas tecnologías hacia otros lugares (Jandhyala & Phene, 2015, p. 714).

En el mismo orden de ideas, estudios han observado que las diferencias culturales nacionales entre individuos ejerce una influencia negativa para la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales debido a las distancias culturales que se evidencian en diferencias de lenguajes, creencias y valores (Yen et al., 2018, p. 73,76). Por ejemplo, en países con alto nivel de xenofobia percibirán que el conocimiento y recursos provenientes de otros países puede ser perjudicial para su estatus social y carreras profesionales (D. Wang, 2015, p. 142,162).

Por el contrario, otros investigadores consideran que la cultura de un país no afecta la transferencia de conocimiento en las organizaciones. Por ejemplo, investigadores han observado que no existe obstáculo alguno en el caso de la cooperación entre centros de investigación universitarios, sino que las diferencias culturales de diferentes países es un factor enriquecedor y no un distractor (Franco & Pinho, 2019, p. 66). Por otra parte, una investigación ha observado que los ingenieros en Reino Unido estarán más enfocados en los conocimientos teóricos y diseños conceptuales, mientras que ingenieros de Japón estarán más orientados a la aplicación práctica de conocimientos en la industria (Jandhyala & Phene, 2015, p. 715).

La influencia de la cultura nacional sobre la transferencia de conocimiento dentro del entorno de las multinacionales varía en diversos grados o contextos. Por ejemplo, se ha observado que aunque la cultura de un país no afecta significativamente la transferencia de conocimiento entre trabajadores de diversas edades, los trabajadores de países con una cultura nacional individualista como Alemania estarán menos dispuestos a recibir conocimientos debido a que estarán más enfocados en las tareas y no invertirán tiempo en dicha actividad; sin embargo, trabajadores con una cultura nacional más colectiva como China estarán más dispuestos a recibir el conocimiento de otros (Burmeister, Van Der Heijden, Yang, & Deller, 2018, p. 614). Asimismo, debido a las distancias culturales, se ha observado, por ejemplo, que las subsidiarias ubicadas en China son más tendientes a recibir conocimiento, pero menos tendientes a compartir sus conocimientos con la casa matriz o las otras subsidiarias hermanas (Qin et al., 2017, p. 83).

2.2.7.2. Cultura Organizacional

La cultura organizacional es el conjunto de creencias, valores, actitudes y aspectos éticos que moldean los comportamientos y

experiencias de los empleados de una organización (Bejinaru, Roman, & Tonu, 2016, p. 101; S.-H. Luo & Lee, 2015, p. 447; Ouédraogo & Rinfret, 2019, p. 7; Spieler & Kovac, 2017, p. 10). La cultura organizacional de una empresa puede ser afectada o influenciada por la cultura nacional de un país (Qin et al., 2017, p. 83). Sin embargo, la cultura organizacional de una corporación facilita la transferencia de conocimiento (S. Muhammad et al., 2019, p. 80).

Cuando una organización tiene una buena cultura organizacional se promueve la mejora del desempeño laboral, la innovación, motivación, adaptabilidad a los cambios, así como la participación de todos los miembros (Bejinaru et al., 2016, p. 101). De igual forma, la transferencia de conocimiento puede mejorar el clima o cultura de trabajo de un equipo dentro de una organización debido a que mejora la confianza, la socialización, la reciprocidad, la aceptación de la diversidad y la satisfacción laboral (Ahmad & Karim, 2019, p. 223).

Cuando existe una cultura corporativa de confianza y transparencia se habilita la transferencia de conocimiento de modo que los empleados estarán más motivados, son más productivos, son más creativos y tienen un mayor sentido de compromiso con la empresa, pues de lo contrario los empleados solamente trabajarán para alcanzar los objetivos mínimos de producción (Matherly & Nahyan, 2015, pp. 459-460). Por ejemplo, se ha evidenciado la relación positiva entre una cultura de innovación empresarial que repercute positivamente sobre la transferencia de conocimiento, lo cual tiene buenas implicaciones para el sector empresarial debido a que incrementa la motivación interior del empleado para seguir aprendiendo mucho más (Ahmad & Karim, 2019, p. 224; S. Raza, Najmi, & Shah, 2016, pp. 17-19).

De igual forma, cuando una organización tiene una cultura de aprendizaje dicha organización renueva sus mejores prácticas y acepta más fácilmente el conocimiento, de lo contrario, los gerentes deberán

encontrar otras alternativas para sus empleados como charlas, entrenamientos, conferencias, ferias de exposición para facilitar el aprendizaje (N. Lee & Ram, 2018, p. 12). Por ejemplo, hay compañías que han implementado exitosos métodos para facilitar la transferencia de conocimientos por parte de los empleados tales como promover una cultura de cooperación para incentivar la innovación y el emprendimiento, así como la reducción de estructuras burocráticas y descentralización (K. Li, 2018, pp. 863-864).

En el mismo orden de ideas, existe una relación entre la cultura organizacional que promueve la unidad y confianza con respecto a la transferencia de conocimiento (Spieler & Kovac, 2017, p. 11,18). Una buena cultura organizacional beneficia la transferencia de conocimiento debido a que se incentiva el compartir conocimientos, aprender uno del otro y hacer consultas entre sus miembros cuando sea necesario (Bejinaru et al., 2016, pp. 106-107). Sin embargo, otros investigadores han observado que, en su muestra general, la cultura organizacional no tiene una influencia significativa para la transferencia de conocimiento tácito (Borges, Bernardi, & Petrin, 2018, pp. 9,14-15).

Una cultura de confianza organizacional beneficia la adecuada difusión del conocimiento dentro de la organización, así como la absorción del conocimiento debido a que mejora la percepción del valor del conocimiento para que el empleado tenga el deseo de querer asimilar dicho conocimiento, lo cual sienta las bases para la creatividad (Sankowska, 2016, p. 41). Asimismo, se ha evidenciado una relación positiva entre la cultura organizacional de confianza y la transferencia de conocimiento; es decir, a mayor confianza, mayor transferencia de conocimiento entre los trabajadores (A. Ansari & Malik, 2017, pp. 13-14).

De igual manera, una cultura organizacional que permite la toma de riesgos y la creatividad provoca que los empleados de una empresa subsidiaria puedan analizar el conocimiento de una casa matriz desde

diferentes matices, lo cual mejora las capacidades de la subsidiaria, su adaptabilidad a condiciones externas y por ende el mejoramiento de su rendimiento (J. Li & Lee, 2014, p. 4). Sin embargo, la cultura organizacional entre una casa matriz de una multinacional y sus subsidiarias pueden ser diferentes (J. Li & Lee, 2014, p. 2).

Por otra parte, una cultura organizacional que tienda al desarrollo organizacional, así como a la acumulación de experiencia y conocimiento previo tiene la virtud que puede eliminar las barreras que surjan durante adquisiciones y fusiones internacionales por causa la cultura nacional de un país, el idioma y factores institucionales (Ai & Tan, 2017, p. 658). Esto aspecto corrobora otros estudios que afirman que durante adquisiciones y fusiones, la cultura nacional de un país no es una barrera, sino que la cultura organizacional puede ser el principal problema (Talpová, 2019, p. 73).

Por lo tanto una buena cultura organizacional compartida por todos los miembros de una organización facilita una comunicación completa y sin barreras, lo cual beneficia a la transferencia de conocimientos debido a que los miembros participarán de manera voluntaria en grupos de trabajo, reuniones de estudio, foros y discusiones en grupo para encontrar soluciones a problemas técnicos o administrativos (Ren et al., 2018, p. 15). Sin embargo, las diferencias de culturas organizaciones puede afectar la transferencia de conocimiento durante adquisiciones y fusiones de empresas debido a que provocan diferencias en conocimiento y rutinas de trabajo cuando se unen dos empresas diferentes (Xiangyang Wang et al., 2017, p. 1583).

También, las dificultades culturales de una organización pueden afectar la administración de los equipos de trabajo para proyectos afectando por tanto sus capacidades (Frank et al., 2018, p. 9). Por otra parte, los problemas en la cultura organizacional se pueden observar de forma general cuando existe falta de confianza a nivel individual o grupal,

la costumbre de querer usar el mismo método de solución conocido, así como la cultura de temor que conlleva a un empleado a no admitir que no posee o no sabe cierto conocimiento, lo cual afecta la transferencia de conocimiento (Haamann & Basten, 2018, p. 3,12).

Esto es relevante debido a que durante la interacción de equipos de trabajo, el clima o cultura organizacional jugará una papel relevante cuando haya lucha de poderes entre los miembros del equipo para la transferencia de conocimiento (C. Nielsen & Cappelen, 2014, p. 380). Por ello, cuando una empresa tiene una cultura abierta estará más dispuesta al aprendizaje, modificación de rutinas y cambios en pro de una estrategia (Zapata et al., 2018, p. 4).

2.2.7.3. Capital social

El capital social es el conjunto de relaciones, visión y valores compartidos que permite que tanto grupos como personas puedan trabajar dentro de un ambiente de redes sociales con mutua confianza; por consiguiente, el capital social guarda estrecha relación con la transferencia de conocimiento debido a que dicha transferencia ocurre dentro de una red de personas dentro de una organización (Ismail, 2015, p. 3,4). El capital social es un sentido de acción en común dentro de una organización que permite la interacción coordinada de todos los departamentos o secciones (Morgulis et al., 2018, p. 3).

El capital social, entendido como la relación social entre colegas o miembros de un equipo de trabajo, puede influir positivamente en la transferencia de conocimiento por parte del transmisor o el receptor del conocimiento (Kang & Hau, 2014, p. 759,769). Asimismo, dentro del contexto multinacional, se ha observado que el capital social contribuye a que el empleado transfiera sus conocimientos entre la casa matriz y la subsidiaria (Yen et al., 2018, p. 76). Por ejemplo, se ha observado en estudios que la visión compartida y la confianza entre personas como

elementos del capital social tienen mayor influencia positiva sobre la transferencia de conocimiento del empleado expatriado proveniente de la casa matriz hacia los trabajadores nacionales del país en donde se encuentra la subsidiaria (Ismail, Sobri, Zulkifly, Hamzah, & Yamato, 2016, pp. 80-82).

En otras palabras, la presencia de capital social indica que cuando las personas confían mutuamente trabajarán más fácilmente, colaborarán mucho más y la confianza se hará cada vez más fuerte (Makkonen et al., 2018, p. 143). También, aunque el conocimiento se puede mover a través de canales formales dentro de la organización, investigaciones han verificado que la interacción social entre personas de manera informal beneficia a la transferencia de conocimiento (Kowalska et al., 2018, p. 2).

Cabe destacar que el nivel de fortaleza del capital social se puede ver reflejado en el nivel de confianza, frecuencia de las interacciones y comunicaciones de quienes estén involucrados en dicha relación (Vries et al., 2018, p. 7). Sin embargo, investigaciones han observado que el capital social tiene una relación significativa sobre la cantidad de la transferencia de conocimiento, pero no en la calidad de dicha transferencia (Ford et al., 2018, p. 12).

En la praxis empresarial, el capital social, manifestado en forma de relaciones personales de confianza, respeto y amistad entre empleados, dentro del contexto de las empresas multinacionales, fortalece la transferencia de conocimiento entre la casa matriz y sus subsidiarias y viceversa (Yen et al., 2018, p. 76). El capital social resalta el hecho de que cuando las personas están más dispuestas a dar acceso o apertura a otras personas, dichas personas crearán nuevas relaciones o fortalecerán las relaciones existentes, lo cual resulta en mayor confianza dentro de dicha relación (Ko & Liu, 2016, p. 6)

Es importante resaltar que el capital social se compone de redes sociales, así como el acceso a recursos por medio de dichas redes, lo cual

hará que pese a cualquier limitación que se alcancen los objetivos de manera más fácil (Kang & Kim, 2013, pp. 710-711). En el mismo sentido, investigaciones han observado que estas relaciones sociales influyen positivamente para que la persona receptora utilice el conocimiento transferido por una persona transmisora cuando las personas involucradas se conocen uno al otro, se valora el conocimiento y el transmisor comprende las necesidades del receptor (Andersson, Buckley, & Dellestrand, 2015, p. 42).

El capital social indica que la naturaleza de dichas redes organizacionales (por ejemplo, el nivel de confianza e identidad compartida por los miembros de la organización) pueden mejorar o degradar la transferencia de conocimiento debido a que influyen en la habilidad y voluntad para transferir conocimiento (Zimmermann & Ravishankar, 2014, p. 169). Por ejemplo, estudios en empresas de China han observado que los empleados enfatizan en desarrollar y fortalecer relaciones personales con los otros, lo cual incrementa la confianza dentro de dicha relación con el resultado de que una vez incrementada la confianza, se facilita la transferencia de conocimiento (Ko & Liu, 2016, p. 13). Es decir, se compartirá mayor conocimiento con quien mayor se tiene confianza.

La relación entre el capital social y las redes o conexiones sociales que tenga un individuo, así como la profundidad de dicha relación afectará el rendimiento de la transferencia de conocimiento (Xiaoguang Wang, 2013, p. 280). Dentro de este contexto, el trabajo en equipo facilitará los procesos de integración del conocimiento (Gutierrez et al., 2016, p. 616).

Mientras mayor sea el capital social o nivel de conexiones entre una empresa y una organización externa, mayor será la calidad y cualidad de la transferencia de conocimiento debido a la voluntad, motivación, capacidad y variedad de canales entre ambos entes (Y. Jiang & Mei, 2016, pp. 2-3). Por ejemplo, la profundidad de relaciones y conexiones entre la universidad y las empresas facilita la obtención de resultados tangibles

para transferencia de conocimientos y tecnología (Kalar & Antoncic, 2016, p. 650).

También el capital social, debido a sus aspectos intrínsecos como la confianza que se tenga para hacer algo por motivo de la experiencia y la expectativa de recibir mutuos beneficios de otros potenciales fuentes del conocimiento, aumenta la transferencia de conocimiento por parte de los empleados; es decir, con un buen capital social no habrá dudas por falta de experiencia para compartir un conocimiento ni tampoco habrá dudas de que alguien en el futuro también compartirá algún conocimiento valioso con dicha persona (Kang & Kim, 2013, p. 714). Se debe resaltar que la confianza es un aspecto esencial de las relaciones interpersonales, rendimiento de los equipos de trabajo, compromiso con la organización, aspectos psicológicos de los individuos, así como las relaciones laborales entre gerentes y trabajadores (S.-H. Luo & Lee, 2015, pp. 447-448). En otras palabras, la efectividad de la transferencia del conocimiento radicará en el nivel de integración que tenga un conocimiento en un determinado contexto (Barroso et al., 2013, p. 1220). Por ende, la colaboración es crucial para que sea fructífera la transferencia de conocimientos (C. Nielsen & Cappelen, 2014, p. 377).

A su vez, la transferencia de conocimiento influye positivamente en la colaboración grupal o colectiva (C. Kim et al., 2016, p. 974). Contrariamente, si un grupo no tiene confianza con el otro grupo, la transferencia de conocimiento será solo de carácter transaccional en donde el conocimiento compartido será de poco valor (Xiaoguang Wang, 2013, p. 282). De igual forma debe existir un nivel de confianza entre las organizaciones de la casa matriz de una empresa multinacional con sus subsidiarias para que se facilite la transferencia de conocimientos (Boh et al., 2013, p. 31).

En sentido general, la confianza facilita la comunicación y por ende la transferencia de conocimiento entre personas o equipos (Sankowska,

2013, p. 88). Desde esta perspectiva, cuando un empleado comparte su conocimiento con otros lo hace debido a un profundo sentido de unidad grupal o sentido de pertenencia con el grupo, lo cual incentiva la transferencia de conocimiento (Ding et al., 2016, p. 599). Cabe destacar que dentro del contexto de las multinacionales, los empleados expatriados favorecen el capital social y por ende a la transferencia de conocimiento debido a las relaciones que establecen, la confianza que transmiten y conocimiento que poseen (Sitar & Mihelic, 2018, p. 199).

2.2.7.4. Inteligencia Emocional

Estudios han observado que la transferencia de conocimiento puede ser influenciada positivamente por la inteligencia emocional debido a que las emociones de un empleado determinan su interacción con los demás y su comportamiento respecto a las necesidades de la empresa con el fin de sentirse más seguro y con menos miedo para compartir sus conocimientos (A. H. Ansari & Talan, 2017, pp. 17-18,22). Es decir, los aspectos emocionales individuales tienen una influencia significativa para la transferencia de conocimiento debido a que las emociones influyen en la percepción y comprensión personal y de los demás para compartir conocimientos de manera voluntaria dentro de la organización (Priyadarshi & Premchandran, 2019, p. 6,11).

En dicho sentido, la estabilidad emocional es la capacidad de mantener las emociones balanceadas, sin ansiedad, tensión o inseguridad lo cual provoca un efecto en la transferencia de conocimiento puesto que cuando un individuo tiene estabilidad emocional estará más dispuesto a transferir sus conocimientos (Agyemang, Boateng, & Dzandu, 2016, p. 8). Por ejemplo, investigadores han observado, en su muestra general, que cuando trabajadores mantienen una estabilidad emocional alta, los mismos estarán más dispuestos a transferir conocimientos de forma tácita; sin

embargo, dicho efecto no es de carácter definitivo para todos los casos (Borges et al., 2018, p. 9,14).

De igual forma, cuando una persona tiene una buena inteligencia emocional, dicho individuo tendrá el ánimo y la voluntad para compartir sus conocimientos tácitos e implícitos con sus compañeros de trabajo (Tamta & Rao, 2017, p. 1583,1590). Asimismo, investigadores han verificado que una adecuada inteligencia o manejo de las emociones influye significativamente tanto en las motivaciones intrínsecas y externas, así como en las actitudes o procesos mentales del empleado para la transferencia de conocimiento dentro de la organización (Sathitsemakul & Calabrese, 2017, p. 86,92). Por ejemplo, se ha observado que cuando equipos de trabajo tienen una buena capacidad de comunicación para expresar sentimientos negativos de frustración y desilusión, estos equipos pueden sobrepasar obstáculos emocionales de modo que pueden identificar y valorar la transferencia de conocimiento con el fin de integrar dichos conocimientos a otros tipos de conocimiento, lo cual contribuye a la mejora del rendimiento de dichos equipos de trabajo (Stephens & Carmeli, 2016, pp. 865,867-868).

Sin embargo, otros investigadores han observado que la inteligencia emocional de un individuo no tiene el poder suficiente para mejorar la relación entre el liderazgo y la transferencia de conocimiento tácito debido a que probablemente el individuo siente que no obtendrá nada beneficioso en retorno (Shariq et al., 2018, pp. 9,14-15). También, investigadores han observado que cuando existe un liderazgo abusivo, los trabajadores verán mermadas sus emociones y por lo tanto decrecerá su interés en transferir sus conocimientos dentro de la empresa (L. Kim, Lee, & Yun, 2016, p. 7,15; S. Lee, Kim, & Yun, 2017, p. 10).

Cabe señalar que la transferencia de conocimiento está relacionada con aspectos psicológicos y del comportamiento humano debido a que mejora su satisfacción laboral y compromiso con la organización (Ahmad &

Karim, 2019, p. 224). Las emociones como parte de la personalidad afectan la transferencia de conocimiento en donde se resalta que una buena inteligencia emocional resultará en una positiva transferencia de conocimiento (A. Ansari & Malik, 2017, pp. 12-13). Por ejemplo, una persona podría evitar transferir sus conocimientos con otros por el sentimiento de miedo a perder una posición o algún tipo de poder (Takpuie & Tanner, 2016, p. 50).

En dicho sentido, debido a los riesgos y sacrificios de recibir y dar conocimiento, la transferencia de conocimiento puede entrar en conflicto con los intereses individuales del individuo (Burmeister, Van Der Heijden, et al., 2018, p. 607). Por ejemplo, para la transmisión de conocimiento tácito se requiere buenas actitudes personales de quien posee el conocimiento debido a la característica intangible e inaccesible de este tipo de conocimiento de modo que dicha persona tenga la voluntad para explicarlo y el deseo de compartirlo con los demás (Matherly & Nahyan, 2015, p. 461).

De igual forma, investigadores han notado que la inteligencia emocional en conjunto con la transferencia de conocimiento potencializa de forma positiva el efecto de la cultura de los equipos de trabajo sobre el rendimiento de dichos equipos (Jamshed & Majeed, 2019, p. 102). Por ejemplo, los trabajadores expatriados debido a que cuentan con un mayor fortaleza psicológica pueden superar las barreras que haya para la transferencia de conocimientos debido a que despliegan constantemente optimismo, eficacia y resiliencia, lo cual ayuda para que los otros empleados se acerquen con confianza en busca de guianza, orientación y solución de problemas (Sitar & Mihelic, 2018, p. 209).

Sin embargo, investigadores han resaltado que si una persona no tiene una fortaleza mental y emocional puede sucumbir a las negativas consecuencias del estrés, lo cual afectará su capacidad de adquisición o aprendizaje de conocimiento (S. Raza et al., 2016, p. 10). El conocimiento

incluye componentes emocionales que se pueden notar tales como la ira o la alegría, pero también aspectos intuitivos que no se puedan notar a simple vista como cuando alguien está nervioso y no sabe la razón; por ejemplo, un gerente con el conocimiento de que la empresa va a quebrar, transmitirá su mensajes con un sentimiento de tristeza de forma verbal y no verbal (Nylund & Raelin, 2015, pp. 532-533).

En dicho sentido, se debe observar que la transmisión con mayor contenido emocional positivo por parte de un gerente producirá un decrecimiento de la confianza de los accionistas; sin embargo, un mensaje emocionalmente negativo tendrá un mucho más devastador sobre los accionistas, lo cual afectará sus decisiones de compra o venta de acciones bursátiles de la empresa (Nylund & Raelin, 2015, pp. 539-541).

La transferencia de conocimiento sea tácita o explícita será facilitada cuando una persona tiene emociones, actitudes o sentimientos positivos (J. Wang et al., 2017, p. 1112). Cabe destacar que las emociones de una persona pueden afectar de igual forma la transferencia de conocimiento debido a que determinan como se comportará una persona dentro de la empresa (Milagres & Burcharth, 2018, p. 45). Por ejemplo, dentro de la interacción entre empleados, puede haber sentimientos de ira u hostilidad cuando haya empleados que no quieran compartir sus conocimientos provocando con esto aislamiento, soledad, tristeza y problemas de rendimiento en el trabajo (Ding et al., 2016, p. 600).

2.2.7.5. Capacidad de absorción del conocimiento

La capacidad de absorción del conocimiento puede interpretarse como la habilidad de aprender, asimilar, aplicar y explotar un conocimiento, lo cual puede traer beneficios económicos (Aquino & Castro, 2017, p. 88; Haasis et al., 2018, p. 7; Nair, Demirbag, & Mellahi, 2016, p. 154; C. Park & Vertinsky, 2016, p. 2823; Scaringella & Burtschell, 2015, p. 3; J. Zhang, Wu, & Chen, 2018, p. 4). La capacidad de absorción del conocimiento es

la habilidad del receptor de recibir y entender el conocimiento proporcionado (Kowalska et al., 2018, p. 2). Cabe destacar que la capacidad de absorción se originó como concepto en el campo de las ciencias económicas y se puede apreciar desde el nivel individual, seccional u organizacional (Rącz & Borza, 2016, p. 123).

La capacidad de absorción del conocimiento entendida como la habilidad y motivación para asimilar los conocimientos radica en la mente de los individuos y equipos de trabajo; por lo cual afecta la transferencia de conocimiento (Leszczyńska & Pruchnicki, 2015, p. 121; Minbaeva, Pedersen, Björkman, Fey, & Park, 2014a, p. 55,58; Minbaeva et al., 2014b, pp. 39-40,47-48). Por ejemplo, dentro del contexto de las empresas multinacionales, la capacidad de absorción permite a una empresa adquirir conocimiento de su casa matriz y socios con el fin de aprovechar y utilizar apropiadamente dicho conocimiento (Z. Khan, Shenkar, & Lew, 2015, p. 660).

Asimismo, se puede interpretar que la capacidad de absorción del conocimiento dentro de una empresa incluye una serie de actividades que van desde la adaptación y mezcla de nuevos y existentes conocimientos hasta la inclusión del conocimiento adquirido en la vida práctica de las operaciones de una empresa (Murtic et al., 2018, p. 2). Por ende, la capacidad de absorción del ente que intenta recibir el conocimiento juega un papel importante en la transferencia de conocimientos; por ejemplo, si un trabajador entiende un idioma o mantiene conocimientos previos que le faciliten la comprensión de un determinado conocimiento (Son Nguyen & Islam, 2018, pp. 77, 82).

En la praxis empresarial, el lenguaje o idioma puede ser obstáculo en la transferencia de conocimientos, lo que ocasiona que la casa matriz imponga un idioma en común para tratar de facilitar la comunicación (Zhong & Chin, 2015, p. 590). También, el idioma de un país puede presentar obstáculos para la transferencia de conocimiento dentro de las empresas

multinacionales debido a los diversos significados que una palabra puede tener en diferentes contextos además de provocar retraso para adquirir el conocimiento, así como aumento de costos (Betz et al., 2014, p. 288; Peltokorpi, 2014, p. 3).

Por consiguiente, se puede interpretar que las habilidades de lenguaje crean problemas para la interacción dentro de una empresa multinacional sobretodo si los empleados no hablan de forma aceptable el idioma de la otra contraparte (Ai & Tan, 2018, p. 415). Por ejemplo, muchas empresas multinacionales utilizan el idioma inglés para facilitar las interacciones y la transferencia de conocimiento, tomando en cuenta la diversidad de idiomas que pueden tener los trabajadores de una multinacional (Korbi & Chouki, 2017, pp. 1281-1282).

Se puede recalcar que la limitación en un idioma es una seria barrera para la transferencia de conocimientos sobre todo si se pretende socializar para adquirir un conocimiento tácito (Hutasuhut et al., 2018, p. 171). Por ejemplo, puede existir una gran distancia lingüística para los trabajadores de multinacionales de Corea del Sur debido a que el idioma Coreano no guarda similitud con ningún idioma, lo cual provoca que multinacionales coreanas prefieran expatriar a sus trabajadores para obligarlos a aprender bajo intensa comunicación en un país extranjero (Astorne-Figari & Lee, 2018, p. 9). Debido a esto, se puede interpretar que una adecuada traducción ayuda a evitar malas comprensiones y crea un ambiente que favorece la transferencia de conocimiento dentro de una empresa multinacional (Zhong & Chin, 2015, p. 595,606).

Por otra parte, en el aspecto de innovación empresarial, la transferencia de conocimiento tácito requiere altos niveles de absorción por parte de una persona; en cambio, la transferencia de conocimiento explícito no requiere altos niveles de absorción de conocimiento (B. Luo et al., 2017, p. 7,12). Por consiguiente, la capacidad de absorción influye positivamente para explotar el conocimiento recibido de parte de la empresa aliada a

través de mecanismos formales e informales de transferencia de conocimiento tales como conferencias, entrenamientos, reuniones cara a cara, pasantías laborales o intercambio de documentos con el propósito de mejorar la comprensión y velocidad de la transferencia del conocimiento y lograr que dentro de la empresa receptora haya la voluntad para incorporar nuevos conocimientos (Z. Khan et al., 2015, p. 667).

Cabe recalcar que la capacidad de absorción del conocimiento es la capacidad o habilidad de aprendizaje (B. Luo et al., 2017, p. 3). La capacidad de absorción puede afectar la transferencia de conocimientos debido a que es la capacidad para identificar y reconocer el valor de un conocimiento, su asimilación, su combinación con otros conocimientos previos y finalmente su aplicación práctica (Pletsch & Zonatto, 2018, p. 1829,1833). En dicho sentido, se ha observado que una mayor capacidad de absorción del conocimiento reduce el tiempo y esfuerzo del que recibe el conocimiento, así como la debida apropiación del conocimiento recibido (Aquino & Castro, 2017, p. 90).

Por otra parte, la absorción del conocimiento demanda no sólo que el conocimiento sea asimilado, sino que dicho conocimiento sea transformado, explotado y puesto en práctica, de lo contrario el individuo sólo tendrá un cúmulo de conocimiento, pero será incapaz e ineficiente para usar dicho conocimiento en la práctica (Khachlouf & Quélin, 2018, p. 4). Por consiguiente, se considera que la transferencia de conocimiento es un prerrequisito para la capacidad de absorción de las organizaciones, lo cual produce beneficios para los empleados y procesos en el futuro (Rafique, Hameed, & Agha, 2017, p. 14). Sin embargo, es de notar que la capacidad de absorción de conocimiento del recipiente no afecta a la transferencia de conocimiento; es decir, su capacidad de aprender un conocimiento lo ayuda a dominarlo, pero no necesariamente lo lleva a poder retransmitir dicho conocimiento exitosamente (Tho, 2017, p. 1248).

Adicional, la capacidad de absorción a su vez repercute en la capacidad de diseminar un conocimiento (Huan et al., 2017, pp. 1571-1572). Por el lado organizacional, las empresas con mayor capacidad de absorción del conocimiento pueden asimilar más rápido el conocimiento, adaptarlo, transferirlo y comercializar (Sroka et al., 2014a, p. 102).

Desde otra perspectiva, aunque la capacidad de absorción de conocimiento de una empresa está directamente relacionado a su nivel de innovación empresarial, se ha observado una mayor capacidad de absorción de un mayor volumen de conocimiento cuando la empresa es independiente y no está afiliada a un grupo empresarial determinado (B. Luo et al., 2017, pp. 5,11-12). En dicho sentido, otros investigadores argumentan que cuando una empresa cuenta con una mayor red o conexión con otras empresas externas, dicha empresa tendrá un mayor rendimiento de la transferencia de conocimiento (X. Xie et al., 2016, p. 2).

La capacidad de absorción va mucho más allá del proceso de buscar o recolectar el conocimiento, puesto que se puede determinar cuando el recipiente del conocimiento lo entiende cabalmente (Gangeswari et al., 2016, p. 7). La capacidad de absorción influye en la capacidad de aprendizaje organizacional para explotar y descubrir nuevos conocimientos, la cual moderará la capacidad de una empresa para transferir conocimiento (C.-H. Liu, 2018, p. 267). Aunque también se puede considerar que en la medida que mayor sea la apertura o interacción laboral con la fuente de conocimiento, mayor será la transferencia de conocimiento (Paulsen & Hjertø, 2014, p. 283).

Los conocimientos previos de una organización influyen en su capacidad de absorción; es decir, el conjunto de conocimientos, habilidades y experiencias individuales influyen en la capacidad de entender y adaptar un nuevo conocimiento (Ai & Tan, 2017, p. 649). Por ejemplo, las diferencias en los sistemas educativos, formación de habilidades, tecnologías y ambiente del mercado de un país hacia otro país

pueden crear incompatibilidades en la estructura del conocimiento, lo cual provocará que haya problemas en la comunicación y malinterpretación que afectan la capacidad de aprender sobre la población de otro país (Jandhyala & Phene, 2015, p. 715).

De igual forma, dentro del contexto multinacional, la capacidad de una subsidiaria multinacional de absorber el conocimiento del mercado local y de poder incorporar dicho conocimiento a sus prácticas y estrategias de negocios hacen que la subsidiaria alcance buenos niveles de rendimiento y competitividad (Oh & Anchor, 2017, p. 3). Por ejemplo, la capacidad de absorción de una subsidiaria acerca del mercado local de un país en lo relativo a mercadeo, venta, tecnología o adquisiciones hará que la casa matriz de dicha multinacional ajuste sus estrategias, mejore sus procesos o genere nuevos productos para dicho mercado (Velinov & Gueldenberg, 2016, p. 3).

En sentido práctico, cuando una persona tiene la capacidad de absorber un conocimiento puede generar innovación por medio de la transferencia de conocimiento; es decir, la capacidad de absorción tiene un efecto moderador en la relación de las variables de transferencia de conocimiento y la variable de innovación (J. Wang et al., 2017, p. 1114). Sin embargo, se puede interpretar que la habilidad para procesar un conocimiento varía de persona a persona en donde dicha velocidad dependerá del conocimiento previo o experiencia de quien trata de asimilar el conocimiento (Klarl, 2014, p. 743).

2.2.7.6. Capacidad de diseminación del conocimiento

La capacidad de diseminación del conocimiento indica la presencia de voluntad o capacidad del ente individual u organizacional que posee el conocimiento para poder transferirlo o compartirlo con el propósito de que el recipiente entienda el conocimiento y lo pueda poner en práctica (Brandão & Castro, 2019, p. 88; Schulze et al., 2014, pp. 86-87). La

capacidad de diseminación del conocimiento es la habilidad del poseedor del conocimiento de transmitir y comunicar dicho conocimiento al receptor o receptores de forma efectiva y eficiente (Burmeister & Deller, 2016b, p. 8; Kowalska et al., 2018, p. 2).

Hay que destacar que la capacidad de diseminación del conocimiento puede ser beneficiosa o desventajosa para la transferencia de conocimiento ya que depende de la motivación, confianza, sabiduría sobre cómo transferir los conocimientos por parte de un individuo, así como los recursos necesarios para facilitar el proceso de enseñanza (Aquino & Castro, 2017, pp. 86-87). Asimismo, la capacidad de diseminación guarda estrecha relación con la transferencia de conocimiento debido a que la capacidad de diseminación involucra la motivación y habilidad que determina la eficacia, claridad, velocidad y precisión de la transferencia de conocimiento del transmisor hacia la persona que recibe el conocimiento (Sroka, Cygler, & Gajdzik, 2014b, pp. 25-26).

Cabe destacar que dentro del contexto de las multinacionales, el rol de la capacidad de diseminación del expatriado al retornar a su país de origen puede influir en la transferencia de conocimiento; sin embargo, se ha demostrado que dicha capacidad de diseminación es alta cuando la empresa mantiene una política constante en la relación con los expatriados y cuando dicha transferencia de conocimiento trae el beneficio de un crecimiento profesional para el empleado expatriado (Sánchez et al., 2018, pp. 1780-1782).

Por otra parte, se puede observar que la falta de capacidad de diseminación provoca un mayor esfuerzo para la transferencia de conocimiento entre el transmisor y el receptor del conocimiento, lo cual se traduce en aumentos de costos, mayores esfuerzos mentales y de tiempo en diferentes tipos de organización (Huan et al., 2017, p. 1561). Debido a esta situación, la falta de capacidad de diseminación del potencial transmisor del conocimiento se puede convertir en un obstáculo para la

transferencia de conocimiento (Rácz & Borza, 2016, p. 123). Por ejemplo, un trabajador expatriado que no tiene experiencia o pericia en administración de recursos humanos verá seriamente afectada su habilidad para diseminar el conocimiento (Y.-Y. Chang & Smale, 2013, p. 2398).

Por ende, investigadores han observado que la relación de transferencia de conocimiento entre el transmisor y el receptor de conocimiento, estará influenciada por la capacidad de diseminación del conocimiento del transmisor; es decir, puede ser afectado por la motivación del transmisor para compartir sus conocimientos con el potencial receptor (B. Luo et al., 2017, p. 3). Por ende, se puede interpretar que la capacidad de diseminación del conocimiento es la motivación y habilidad para compartir o transferir sus conocimientos (Haasis et al., 2018, p. 7). También, investigadores han observado que una mayor capacidad de diseminación del conocimiento por parte del transmisor reduce el tiempo y esfuerzo del que recibe el conocimiento, así como la debida apropiación del conocimiento recibido (Aquino & Castro, 2017, p. 90).

Adicional, la intención de voluntad puede influir en la transferencia de conocimiento debido la frecuencia de comunicación de un individuo con otro individuo se dará en la medida que dicha persona le agrade transferir sus conocimientos, de lo contrario si los individuos no tienen la voluntad o entusiasmo para dedicar tiempo o recursos, la transferencia de conocimiento será infructuosa (Ren et al., 2018, p. 8). Por ende, la falta de voluntad de un individuo puede afectar la transferencia de conocimiento (Pasaribu et al., 2017, p. 263). Por ejemplo, la falta de voluntad para compartir las experiencias personales afectan negativamente la transferencia de conocimiento tácito (Olaniran, 2017, p. 42).

En otras palabras, la falta de voluntad o inhabilidad para transferir el conocimiento es una de las principales barreras en contra de la transferencia del conocimiento (Sheng et al., 2013). Por ejemplo, la voluntad de los empleados para diseminar sus conocimientos estará

centrada en su percepción de los beneficios o problemas que puedan surgir si comparte sus conocimientos tácitos con otros empleados; es decir, sus experiencias, intuición y habilidades adquiridas a través de los años (Chugh, 2018, p. 5). Asimismo, se podría dar el caso de que un expatriado altamente especializado no tenga la voluntad de transferir su conocimiento para preservar su trabajo y extender su contrato de permanencia en la empresa donde labora (Ewers, 2013, p. 132).

En sentido general, se puede considerar que varios factores pueden afectar la capacidad de diseminación del conocimiento tales como el grado de absorción del conocimiento de quien desea transmitirlo, el dominio de una lengua extranjera, la voluntad de querer compartir el conocimiento, así como la personalidad, confianza y actitudes (Huan et al., 2017, p. 1560).

También, el nivel de autonomía laboral individual o grupal con se cuenta para realizar un trabajo o asignación afectará o determinará la capacidad de diseminación de algún conocimiento; sin embargo, la capacidad de absorción de conocimiento puede poner barreras para la diseminación del mismo conocimiento (Paulsen & Hjertø, 2014, pp. 282-283). En dicho sentido, la independencia individual o grupal para ejecutar un trabajo en la organización repercutirá en la capacidad de poder diseminar algún conocimiento; sin embargo, un conocimiento será bien diseminado por un ente en la medida en que dicho conocimiento fue previamente bien absorbido, puesto que no se puede diseminar un conocimiento que no haya sido bien entendido.

Adicional, investigadores han destacado que cuando una persona se dispone a diseminar sus conocimientos recibe los incentivos de una relación armoniosa con los otros empleados, lo cual facilita una mayor cohesión social, de otro modo, las repercusiones podrían ser el aislamiento por parte de otros compañeros de trabajo (Ding et al., 2016, p. 605).

También, dentro de una adecuada diseminación del conocimiento influye habilidad de poder entender el conocimiento, entender las carencias

de conocimiento del recipiente, la habilidad de expresarlo y de implementarlo (Huan et al., 2017, p. 1563). Por ejemplo, se puede considerar que el bajo nivel educativo y la falta de conocimientos previos crearán serias dificultades para que un trabajador transferir sus conocimientos a otros trabajadores aunque dicho trabajador tenga la buena intención (Hutasuhut et al., 2018, p. 171).

Otro ejemplo se puede observar cuando un expatriado presenta problemas en la diseminación del conocimiento sobre administración de recursos humanos cuando dicho trabajador expatriado producto de su insuficiente conocimiento previo o base sobre dicho tema (Y.-Y. Chang & Smale, 2013, p. 2397). También el grado de complejidad y facilidad con que se pueda expresar un conocimiento puede complicar las labores para diseminar un conocimiento por parte de grupos de investigación y desarrollo dentro de una organización (Huan et al., 2017, p. 1562).

Adicional, la motivación que tenga una persona para transferir sus conocimientos depende de factores personales o intrínsecos que son difíciles de controlar por la empresa (Milagres & Burcharth, 2018, p. 45). Por ejemplo, muchas veces no es rentable o beneficioso para una persona diseminar sus conocimientos debido a que en ocasiones un empleado novato no puede pagar el precio adecuado por el conocimiento adquirido o puede abandonar cualquier acuerdo laboral e irse con el conocimiento adquirido, sin retornar ningún beneficio para quien impartió el conocimiento (Garicano & Rayo, 2017, p. 2695).

De forma similar, un empleado puede sentir que pierde poder cuando disemina sus conocimiento debido a que cuando se comparte un conocimiento, dicho conocimiento se vuelve público para uso de cualquier persona dentro de la empresa (Ding et al., 2016, p. 597). Asimismo, la transferencia de conocimiento puede ser un riesgo para quien recibe el conocimiento debido a que dicho conocimiento puede ser malamente

transmitido si la persona que posee el conocimiento tiene malas intenciones (Sankowska, 2013, p. 88).

2.2.8. Contextos empresariales

2.2.8.1. Fusiones y adquisiciones de multinacionales

Se puede interpretar que durante las fusiones y adquisiciones, la transferencia de conocimiento es el proceso en donde el conocimiento fluye desde la empresa adquirida hacia la empresa que compra o absorbe a dicha compañía (Öberg, 2017, p. 4). Cabe destacar que la transferencia de conocimiento se puede llevar a cabo durante fusiones y adquisiciones de empresas internacionales, lo cual mejora la competitividad de forma sostenible (Ahammad et al., 2016, p. 8).

Como ejemplos de estas dinámicas tenemos los ejemplos de la empresa multinacional de tecnología Lenovo cuando adquirió los derechos de la línea de PC de International Business Machine Corporation o la multinacional de la industria automotriz SAIC Motor Corporation Limited compró a Rover UK (Ciabusch, Kong, & Su, 2017, p. 312).

En sentido práctico, muchas empresas recurren a la figura de las fusiones y adquisiciones debido a la carencia de competencias claves dentro de un determinado sector de la industria o carencia para alcanzar o sobrepasar a rivales comerciales; sin embargo, cuentan con los recursos financieros para absorber otras empresas, las cuales cuentan con buenos márgenes de ganancia, experiencia gerencial, tecnología de primer mundo y buena reputación (Haasis et al., 2018, p. 2; Talpová, 2019, pp. 67-68). Por ejemplo, empresas multinacionales de China utilizan la transferencia de conocimiento por medio de adquisiciones corporativas de empresas de Alemania debido a su alta experiencia gerencial y tecnológica (Haasis et al., 2018, p. 4).

Por otra parte, investigadores han observado que cuando la empresa que adquiere tiene experiencia internacional, capacidades

industriales, capacidades de investigación y desarrollo, así como conocimiento previo de la empresa adquirida, se facilita entonces la transferencia de conocimiento desde la empresa adquirida hacia la empresa adquiriente; es decir, la experiencia y habilidades previas de la empresa adquiriente facilita el éxito de la integración durante fusiones o adquisiciones (Ai & Tan, 2017, p. 657).

Sin embargo, aunque es posible que una empresa que va a ser adquirida manifieste resistencia a la transferencia de conocimiento con la empresa adquiriente, dicha transferencia promete grandes beneficios para la empresa adquiriente, por lo cual se debe propiciar la debida integración entre ambas empresas (Junni, Sarala, & Tarba, 2018, p. 84). Por ende, es importante promover una comunicación personalizada y reuniones entre empleados, de lo contrario, habrá quejas y confusiones con el personal durante adquisiciones y fusiones de empresas; sin embargo, las diferencias de husos horarios internacionales hacen importante la necesidad de usar la tecnología para tratar de solventar problemas de comunicación (Talpová, 2019, p. 74).

Desde otra perspectiva, la compatibilidad en conocimientos, experiencias y rutinas de trabajo entre empresas que experimentan una fusión o adquisición ejerce una influencia positiva en la transferencia de conocimiento, por el contrario, cuando existe incompatibilidad en cuanto a conocimiento y rutinas de trabajo, el conocimiento se estancará debido a que ambas compañías tratarán de mantener o imponer sus propias rutinas producto de la influencia de sus culturas organizacionales (Xiangyang Wang et al., 2017, pp. 1589-1590). Por ejemplo, investigadores han observado que durante fusiones y adquisiciones, la compatibilidad de rutinas tácitas y la confianza a través de la interacción humana facilitan su implementación en el área de venta, mientras que la compatibilidad de conocimiento explícito y nivel de integración entre empresas es más

adecuado para su implementación en el área de operaciones (Ranucci & Souder, 2015, pp. 268-269).

Asimismo, durante fusiones o adquisiciones, es posible que el caso de empresas multinacionales ubicadas en países con economías emergentes, las multinacionales pongan más énfasis en la transferencia de conocimiento explícito (en forma de patentes y manufactura tecnológicas) que en el conocimiento tácito debido a la facilidad del conocimiento explícito para ser articulado y transmitido de forma verbal o escrita, así como el beneficio de adquirir dichas tecnologías para poder igualar o superar empresas rivales ubicadas en países con economías desarrolladas (Ai & Tan, 2018, p. 412).

Cabe destacar que investigadores han observado que las prácticas de recursos humanos tales como entrenamiento, entrenamiento de personal clave, recompensas e incentivos, rotaciones de personal y empoderamiento combinadas con iniciativas para fomentar el capital social a través de la integración de los equipos de trabajo de ambas empresas por medio de reuniones formales e informales, integración de líderes de equipos de trabajo, fortalecimiento de confianza y reciprocidad tienen como beneficio el aumento de la transferencia de conocimiento por parte los empleados durante el proceso de fusiones y adquisiciones de empresas (Aklamanu, Degbey, & Tarba, 2016, pp. 2795-2796,2810-2811).

Por otra parte, se ha observado que las diferencias en cuanto a cultura organizacional de cada empresa puede servir de obstáculo pues provoca incompatibilidades y tensiones lo cual dificulta la transferencia de conocimiento entre ambas empresas durante adquisiciones o fusiones empresariales (Leszczyńska & Pruchnicki, 2016, p. 8,16).

2.2.8.2. Transferencia Multinacional Directa

Se puede interpretar como la transferencia de conocimiento en las empresas multinacionales que parte de la casa matriz hacia las diversas

subsidiarias ubicadas en el extranjero (Qin et al., 2017; Vidal et al., 2016; Vljacic, Marzi, Caputo, & Dabic, 2018). Cabe destacar que debido a su carácter mundial, la transferencia de conocimiento de recursos y estrategias ocurre desde las multinacionales hacia sus unidades subordinadas para alcanzar ventajas competitivas a nivel internacional (Nadayama, 2018, p. 12).

Investigadores han resaltado que la transferencia de conocimiento entre la casa matriz y las subsidiarias de una multinacional se facilita debido a que ambas están organizadas dentro de un mismo grupo empresarial, en caso contrario, si pertenecieran a grupos empresariales distintos, la transferencia de conocimiento podría ser un poco más complicada (B. Luo et al., 2017, p. 5). En dicho sentido, se puede deducir que debido que debido a la relación entre la casa matriz y sus subsidiarias es connaturalmente fuerte, se incrementa por ende la confianza, dependencia, interacción y comunicación (X. Xie et al., 2016, p. 2).

Dentro de esta dinámica empresarial, la casa matriz de una empresa multinacional es sumamente importante debido a que la casa matriz puede asignar recursos y recompensas para facilitar el pensamiento inclusivo del conocimiento de todas las subsidiarias, establecer los parámetros de desempeño, seleccionar y aplicar las mejores prácticas, evaluar técnicamente los resultados, proveer entrenamiento técnico, así como la estandarización de estrategias globales para aumentar la eficiencia (Yang Liu, 2019, p. 15).

Sin embargo, investigadores han observado que cuando la casa matriz quiere tomar el mando y control total y estricto de las subsidiarias, las subsidiarias no se sentirán motivadas para adoptar el conocimiento, sino obligadas, lo cual afectará la innovación (Andersson, Buckley, et al., 2015, p. 38,41). En dicho sentido, otro problema puede surgir en la relación de transferencia de conocimiento entre la casa matriz y las subsidiarias debido a cuando la casa matriz ejerce control, las subsidiarias podrían

resentir el control y no encontrar valor en la aplicación de actividades costosas y prolongadas de los conocimientos impartidos por la casa matriz (Andersson, Buckley, et al., 2015).

Desde otra perspectiva, la dependencia de las subsidiarias hacia la casa matriz es debido a que las subsidiarias dependen de los avances tecnológicos y conocimientos del mercado para sobrevivir en un ambiente competitivo (Ishihara & Zolkiewski, 2017, p. 814). La transmisión del conocimiento puede ser un proceso de facilitación de prácticas que se implementan desde la casa matriz hacia la subsidiarias o puede ser un proceso activo en donde se van diseñando estrategias que se adapten al contexto de otros países (Lunnan & Zhao, 2014, p. 402,409). Por lo cual, se requiere un pensamiento inclusivo donde se consideren las opiniones y experiencias de todos los departamentos y secciones sin importar su ubicación geográfica sobre todo si quieren realizar un nuevo proyecto, lo cual a su vez afectará positivamente la confianza entre todos (Yang Liu, 2019, pp. 9-10).

En dicho sentido, en el caso de la transferencia de conocimiento desde la casa matriz hacia las subsidiarias, la socialización como reflejo del capital social juega un papel de facilitador en dicha relación, pero tomando en cuenta que la socialización es parte de otros elementos influyentes (Yakob, 2018, pp. 1-2). Por ende, este tipo de transferencia depende en gran parte de los individuos que forman parte de la empresa subsidiaria (Boh et al., 2013, p. 30).

Cabe resaltar que un estudio ha observado que la centralización por parte de la casa matriz contribuye para la transferencia de conocimiento de la casa matriz hacia las subsidiarias, mientras que influye negativamente en la transferencia de conocimiento inversa (desde las subsidiarias hacia la casa matriz) y en la transferencia de conocimientos entre subsidiarias; sin embargo, la socialización entre trabajadores y la formalización de rutinas contribuye positivamente con la transferencia de conocimiento

dentro de las empresas multinacionales (Zeng, Grøgaard, & Steel, 2018, pp. 13-14).

Por otra parte, cuando la casa matriz envía expatriados hacia la subsidiaria demuestra la importancia que tienen la subsidiaria para la casa matriz y por tanto enfatiza un interés en moldear y transformar a la subsidiaria con el propósito de mejorar su efectividad (Minciullo & Pedrini, 2015, pp. 227-228). Por ejemplo, se puede interpretar que, en el caso de la transferencia de conocimiento, es importante que los empleados expatriados mantengan buenas relaciones con los empleados de la empresa subsidiaria para que se puedan implementar los conocimientos emanados desde la casa matriz (Sitar & Mihelic, 2018, p. 210).

Sin embargo, tanto la cultura, la distancia geográfica y el tiempo hacen que la coordinación entre la casa matriz multinacionales y sus subsidiarias en el extranjero sea una tarea dificultosa (N. Song et al., 2014, p. 5). Por ejemplo, mientras mayor sea la distancia geográfica entre una casa matriz de una multinacional y una subsidiaria, menor serán las probabilidades de transferencia de conocimiento; por consiguiente, a mayor distancia cultural, mayor será el impacto negativo para la transferencia de conocimiento entre una casa matriz y su subsidiaria, lo cual crea problemas de cooperación (Jasimuddin et al., 2015, p. 788).

Dentro de este sentido, las casa matriz puede influir la relación de transferencia de conocimiento entre unidades subsidiarias, lo cual se puede evidenciar mediante dos situaciones particulares; primero, cuando la casa matriz impone mayores incentivos, las subsidiarias adoptarán en mayor grado los conocimientos transferidos por la otra subsidiaria; segundo, cuando la casa matriz ejerce mayor monitoreo, las subsidiarias utilizarán en mayor grado los conocimientos adquiridos mediante la transferencia de conocimiento con la otra subsidiaria (Andersson, Gaur, Mudambi, & Persson, 2015, p. 250).

En la praxis empresarial, las empresas multinacionales enviarán desde el extranjero a un gerente hacia las subsidiarias ubicadas en otro país debido a que dichos gerentes extranjeros sirven como canales de transferencia de conocimiento hacia los trabajadores locales y canal de comunicación entre la casa matriz y las subsidiarias (Cho, 2018, p. 107). Esto se debe a que la política de envío de un empleado expatriado facilitará la transferencia de conocimiento desde la casa matriz hacia las subsidiarias encargadas de investigación y desarrollo en temas de transferencia de conocimientos tecnológicos y aspectos gerenciales (N. Song et al., 2014, p. 15).

Cabe señalar que cuando una empresa envía un trabajador hacia otra empresa, el trabajador trae consigo un cúmulo de conocimientos y experiencias de otros lugares de trabajo consigo (Marino et al., 2016, p. 2). Esto trae como consecuencia que el trabajador de la subsidiaria al interactuar con trabajadores de la casa matriz quiere imitar y replicar la cultura y conocimientos de la casa matriz, siempre y cuando tenga la autonomía para implementarla (Minciullo & Pedrini, 2015, p. 227).

Sin embargo, la falta de estímulos y pobre comunicación pueden afectar la transferencia de conocimientos entre la casa matriz y sus subsidiarias (N. Song et al., 2014, p. 4). Por lo tanto, un estímulo viable para promover la transferencia de conocimiento puede ser cuando la casa matriz encargada de dirección y desarrollo incentiva la competencia interna entre todas las subsidiarias a nivel internacional de modo que cada subsidiaria podrá diseñar y proponer la forma que ellos consideren, pero con la perspectiva de reconocimiento, obtención de premios e influencia de la subsidiaria con la idea ganadora en dicha multinacional (Yang Liu, 2019, p. 11).

2.2.8.3. Transferencia Multinacional Inversa

Dentro del contexto de empresas multinacionales, la transferencia de conocimiento puede darse de forma inversa; es decir, desde las subsidiarias en el extranjero hacia la casa matriz en el país de origen (Burmeister, Lazarova, & Deller, 2018; Nair et al., 2016, p. 154; Peng et al., 2017; Qin et al., 2017). También, la transferencia multinacional inversa se puede definir como el proceso mediante el cual, el conocimiento es transferido desde la fuente que es la subsidiaria hacia el recipiente que es la casa matriz en donde la casa matriz asimila y adapta dicho conocimiento (Kogut & Mello, 2017, p. 6).

Esto ocurre debido a que las subsidiarias, al igual que la casa matriz, tiene la habilidad de operar como una organización independiente con sus propios conocimientos y con su propia red externa de colaboradores (Rácz & Borza, 2016, p. 121). Otra razón para ello obedece a que cuando las subsidiarias adquieren mayor experiencia, conocimiento y habilidades, las casas matrices se interesan en transferir el conocimiento desde las subsidiarias hacia la casa matriz (Maehler, Curado, Pedrozo, & Pires, 2011, p. 7).

Cabe notar que tradicionalmente se entiende que cuando las subsidiarias transfieren sus conocimientos hacia la casa matriz es debido a que dicho conocimiento es innovador y relevante, ya que normalmente se percibe que la casa matriz posee un conocimiento superior al de sus respectivas subsidiarias; sin embargo, esta percepción puede involuntariamente llevar a las casa matriz a cometer el error de no valorar el conocimiento de sus subsidiarias cuando dichas subsidiarias quieren aportar un conocimiento nuevo, están ubicadas en un ambiente con bajo nivel tecnológico o cuando dichas subsidiarias no tienen una importancia estratégica para la casa matriz (N. Kumar, 2013, p. 698,704).

Este aspecto es muy importante debido a que las subsidiarias de una multinacional juegan un papel preponderante en la transferencia de

conocimiento (Velinov & Gueldenberg, 2016, p. 2). Debido a la importancia de las subsidiarias de una multinacional, dicha transferencia de conocimiento puede extenderse no solamente a la casa matriz, sino también a otras subsidiarias de la misma red multinacional (Qin et al., 2017, p. 80). En sentido práctico, se ha observado que la transferencia inversa de conocimiento dentro del conocimiento dentro de las multinacionales tomará formas tradicionales como el envío de expatriados, intercambios de puestos de trabajo internacionales, viajes de negocios, entre otros (Kogut & De Mello, 2018, p. 96).

Por otra parte, estudios han verificado que la transferencia inversa de las subsidiarias hacia la casa matriz tiene el efecto positivo para la innovación dentro de las multinacionales (Jiménez, Martínez, & Sanz, 2014, p. 913). Cabe destacar que una ventaja de la transferencia inversa de conocimiento se puede observar en el hecho de que el rendimiento de las subsidiarias de una multinacional influye positivamente en el rendimiento de su casa matriz debido a la integración institucional y cercana relación que permite el flujo de conocimiento y tecnología desde las subsidiarias debido a que las mismas tienen la capacidad de generar conocimiento (Driffield, Love, & Yang, 2016, pp. 502-504).

Sin embargo, la transferencia inversa dentro del entorno de las multinacionales, es un proceso complejo debido a que la subsidiaria se interesa en transferir todo el conocimiento posible hacia la casa matriz para ganar relevancia y notoriedad en toda la estructura multinacional, mientras que la casa matriz se interesará solamente en el conocimiento que ella considere conveniente (Bezerra et al., 2013, p. 72).

Sin embargo, la transferencia de conocimiento inversa desde las subsidiarias hacia la casa matriz puede ser iniciada por la propia subsidiaria a pesar de que la casa matriz tenga una postura antagónica a recibir conocimiento por parte de su unidad subordinada (Nadayama, 2018, p. 12). También, se debe tomar que el proceso de transferencia de conocimiento

en el contexto de las empresas multinacionales es un proceso que puede ser costoso debido a que hay diferencias de conocimientos entre la casa matriz y sus subsidiarias debido la cultura organizacional y capacidades empresariales, así como la cultura del país donde estén ubicados (J. Li & Lee, 2014, p. 2).

Es importante resaltar que el caso de las empresas multinacionales, la casa matriz juega un papel relevante en facilitar la transferencia de conocimiento desde forma inversa cuando forma parte del proceso de toma de decisiones y objetivos, haciéndolos una prioridad (Peng et al., 2017, p. 361). Por ende, cuando una casa matriz puede valorar cuánto conocimiento tiene ella misma versus cuánto conocimiento tiene la subsidiaria para luego establecer adecuadas estrategias corporativas y distribución de recursos para propiciar la transferencia de conocimiento (Kogut & Mello, 2017, p. 6). Sin embargo, si existe una mala distribución de poder o una marcada diferencia jerárquica entre la casa matriz de una multinacionales y sus subsidiarias, ocasionará problemas debido a que la subsidiaria no podrá cuestionar o hacer preguntas incómodas (Boh et al., 2013, p. 33).

Otra forma práctica de transferencia inversa en las multinacionales, se puede observar cuando la casa matriz envía expatriados a las subsidiarias para convertirse en absorbentes del conocimiento para luego poder ser considerados como transmisores del conocimiento cuando retornan a la casa matriz para compartir lo aprendido (Y.-Y. Chang & Smale, 2013, p. 2395). En dicho sentido, los expatriados son muy valorados cuando se enfocan fuertemente en desarrollar el capital social con la casa matriz multinacional; es decir, se enfocan en desarrollar conexiones, accesibilidad a recursos y confianza con la casa matriz (Sitar & Mihelic, 2018, p. 210). Sin embargo, la transferencia de conocimiento toma tiempo y es costoso para que la casa matriz pueda beneficiarse de las subsidiarias (Nair, Demirbag, Mellahi, & Pillai, 2018).

En el pasado este proceso era pasivo debido a que eran la casa matriz de las empresa multinacional la que transmitía todas las estrategias del mercado hacia las subsidiarias; sin embargo, hoy en día, las casas matrices buscan que las subsidiarias sean creativas y desarrollen nuevos conocimientos sobre los mercados locales, competencia y experiencia para poder transmitirlo hacia las casas matrices (Chae, Park, & Jeong, 2016, p. 11; J. Li & Lee, 2014, p. 1; Velinov & Gueldenberg, 2016, p. 2).

Por ejemplo, la casa matriz pudiera designar qué partes de un determinado proyecto sea diseñado por determinadas subsidiarias ubicadas en otros países por motivo de su experiencia en aspectos técnicos o conocimientos del mercado, lo cual tiene el efecto positivo de aumentar la comunicación, colaboración y despertar del interés de retroalimentación de la casa matriz para entender el mercado local y la cultura de dicho país (Yang Liu, 2019, p. 12). Asimismo, muchas compañías multinacionales crean una red de subsidiarias ubicadas en el extranjero dedicadas a la investigación y desarrollo con el fin de promover la innovación internacional y poder beneficiarse de dicha red global (N. Song et al., 2014, p. 2).

Cabe destacar que la voluntad de una subsidiaria de compartir su conocimiento con la casa matriz multinacional influye directamente en la transferencia de conocimiento inversa (Oh & Anchor, 2017, p. 10). También, debido a factores geográficos y el aspecto de competencia por el dominio del mercado hace que muchas subsidiarias logren cierta autonomía para poder competir contra rivales e influir en la asignación de recursos por parte de la multinacional (Oh & Anchor, 2017, p. 4).

De igual forma, en general la implementación de medidas de integración entre la casa matriz de una empresa multinacionales y sus subsidiarias tales como intercambio de información gerentes, fortalecimiento de relaciones laborales entre unidades de trabajo e intercambio de ejecutivos y expatriados en entornos internacionales influirá

en el grado de comunicación y transferencia de conocimiento con el beneficio que aumentará la confianza, credibilidad y reducirá las distancias institucionales, aunque no siempre es el mismo resultado de manera significativa para subsidiarias localizadas en países en vías de desarrollo debido a posibles fallas en el fortalecimiento o aplicación de las medidas de integración (Bezerra et al., 2013, p. 77,83).

La transferencia de conocimiento inversa en el contexto de las multinacionales cobra importancia debido a que la experiencia y el conocimiento del mercado local por parte de la subsidiaria es un propulsor de las competitividad de una empresa y superación del aspecto de ser una empresa extranjera (Nadayama, 2018, pp. 2-3; Oh & Anchor, 2017, p. 2). Por ejemplo, una subsidiaria puede desarrollar su propia red de clientes y suplidores, lo cual le da un carácter de importancia y poder para contribuir con conocimiento crucial para la corporación multinacional (N. Song et al., 2014, p. 3).

Por otra parte, cuando una subsidiaria multinacional está establecida dentro de un país altamente competitivo, la casa matriz se interesará mucho en la transferencia de conocimiento debido a sus avances técnicos, gerenciales y experiencia en el mercado local (Nair et al., 2015, p. 282). Por ejemplo, las subsidiarias locales debido a su experiencia saben que los clientes en EEUU les interesa automóviles poderosos y potentes; mientras que en Europa, los clientes se interesan por automóviles económicos con poco consumo del combustible (Yang Liu, 2019, p. 9). Debido a esta circunstancia, el conocimiento adquirido por parte de las multinacionales es revertido en mayor cantidad desde países desarrollados para explotar ventajas competitivas dentro dichos mercados (Velinov & Gueldenberg, 2016, p. 4). Sin embargo, investigadores indican que la capacidad de absorción y la disposición de aprender de la casa matriz acerca de los conocimientos de las subsidiarias son muy altas en la fase inicial de la internacionalización de una empresa multinacional; pero al pasar el tiempo

la casa matriz pierden interés en aprender de sus subsidiarias dispersas en el extranjero (Kogut & De Mello, 2018, p. 96).

Otro estudio indica que la capacidad de absorción de la casa matriz influirá positivamente en la transferencia de conocimiento desde las subsidiarias debido a que facilita su adaptación e implementación del conocimiento; sin embargo, otros aspectos que influyen en dicha transferencia inversa radica en la presencia de una cultura de aprendizaje de la casa matriz, así como el reconocimiento del valor del conocimiento que tienen las subsidiarias por parte de la casa matriz (Nair et al., 2016, pp. 160-161). En dicho sentido, también se ha observado que la falta de habilidad para dominar un idioma puede afectar la transferencia de conocimiento de las subsidiarias hacia la casa matriz, así como la integración social con los empleados para comunicarse cara a cara (Peltokorpi, 2014, p. 11).

De igual forma, se ha observado que hay factores que afectan la transferencia de conocimiento inversa dentro de las empresas multinacionales tales como la falta de absorción de conocimiento por parte de la casa matriz, la escasa capacidad de diseminación de conocimiento por parte de las subsidiarias, grandes distancias organizacionales entre la casa matriz y sus subsidiarias y bajo control de la casa matriz sobre las subsidiarias (Ciabuschi et al., 2017, p. 325).

2.2.8.4. Transferencia de conocimiento Intergeneracional

La transferencia de conocimiento intergeneracional ocurre debido a que la poblaciones de empleados van envejeciendo a medida que pasa en tiempo en las organizaciones (C. Wang et al., 2017, p. 650). Las empresas pierden conocimientos claves cuando los empleados se retiran de la organización, por lo cual, las organizaciones deben promover el apoyo voluntario de las personas y cultura organizacional de confianza para la transferencia de conocimiento (Urbancová & Fejfarová, 2015, p. 239).

Cabe destacar que las empresas están llenas con diferentes tipos de generaciones de empleados que representan una fuente de conflicto para la transferencia de conocimiento y a su vez un reto para la empresa para garantizar su aprendizaje y sobrevivencia; por ejemplo, trabajadores con edad avanzada son muy respetuosos, leales a la organización y con la intención de trabajar en la empresa a largo plazo; por el contrario, los trabajadores de la generación jóvenes son más individualistas, con mentalidad de trabajo a corto plazo, menos respetuosos de las jerarquías y más dependientes de la tecnología (Rupčić, 2018, pp. 136-137). Sin embargo, hay que destacar que sin importar la edad, es muy probable que todos los empleados estarán dispuestos a transferir conocimientos debido a que se sentirán motivados y dispuestos a descubrir su potencial en el trabajo (Burmeister, Van Der Heijden, et al., 2018, p. 608).

Por otra parte, la transferencia de conocimientos adquiere un carácter intergeneracional en el tiempo; es decir, entre los empleados pertenecientes a una generación vieja con mas de 40 años de edad con los empleados de una generación joven con menos de 40 años (C. Wang et al., 2017, p. 652). Sin embargo, otros investigadores conceptualizan la transferencia de conocimiento como el proceso en donde los gerentes o líderes de grupo comparten su conocimiento con los empleados nuevos para aprender acerca de la organización, su estructura, funcionamiento, etcétera, por medio de charlas, talleres, conferencias (Bejinaru et al., 2016, p. 105).

Sin embargo, en muchas ocasiones el conocimiento de la generación joven es valorado, mientras que el conocimiento de la generación vieja es ignorado ocasionando que realmente no haya una transferencia de conocimiento entre generaciones (C. Wang et al., 2017, p. 651). Por el contrario, en un ambiente donde se incluyan trabajadores longevos con trabajadores jóvenes debe motivarlos a desarrollar todo su potencial y contribuir con los objetivos empresariales por medio de la

transferencia de conocimiento (Burmeister, Van Der Heijden, et al., 2018, p. 608). La transferencia de conocimiento desde una generación vieja a una generación nueva de empleados permite la fácil adaptación a factores externos, los cuales no pueden ser controlados por la organización; sin embargo, la pérdida o retención de dicho conocimiento afectará la innovación y facultad de adoptar las nuevas cambios externos por parte de la organización (Urbancová & Fejfarová, 2015, pp. 236, 239).

Por ende, para facilitar la transferencia intergeneracional, muchas empresas recurren a mecanismos tales como la recolección en documentos escritos de los conocimientos y experiencias de los trabajadores viejos antes de su retiro de la empresa, contratación de empleados jóvenes para ser aprendices de trabajadores viejos que están prontos al retiro, re-contratación de empleados viejos como consultores, tutorías, coaching, mentorías y rotaciones de empleados (Rupčić, 2018, pp. 138-139). Sin embargo, para la transferencia de conocimiento intergeneracional entre empleados, la voluntad para compartir conocimiento junto con la cultura organizacional juega un papel crucial para facilitar la transferencia de conocimientos (Urbancová & Fejfarová, 2015, p. 239).

2.2.8.5. Transferencia Empresa y Universidad

Se puede interpretar como el proceso de transferir el conocimiento de una investigación científica dentro de una universidad con el fin de comercializarla para uso de la industria y sociedad en general (Giuri, Munari, Scandura, & Toschi, 2018, p. 3; O'Reilly & Robbins, 2018, p. 2; Takahashi, Indulska, & Steen, 2018, p. 43,49). Por consiguiente, la relación de transferencia de conocimiento entre la universidad y las empresas está ligada a la competitividad de las economías (Becerra, Codner, & Martin, 2018, p. 3).

La relación de transferencia de conocimiento entre la empresa y la universidad puede originarse por la necesidad de aumentar la experiencia empresarial, la necesidad de comercialización por parte de la industria o la universidad, así como la necesidad de un cliente líder en el sector industrial (Meng, Li, & Rong, 2018, p. 10). Cabe resaltar que la universidad puede iniciar la relación por medio de consultorías académicas con la industria con recursos financieros propios de la universidad o por medio de comités para fondos de investigación pagados por el sector empresarial; sin embargo, otros factores entran en juego, tales como el tamaño de la empresa, cantidad de los fondos financieros, tamaño de laboratorios o unidades de investigación, tamaño de las universidades, reglas sobre protección del conocimiento y la relación de las personas con las compañías (Amara, Landry, & Halilem, 2013, p. 362,377).

La necesidad de dicha transferencia de conocimiento surge debido a que en ocasiones es difícil, costoso y prolongado para una empresa depender de sus propios mecanismos de innovación, investigación y de desarrollo de forma independiente para poder satisfacer las necesidades del mercado (Guohao Wang & Yu, 2019, p. 3). Tomando en cuenta que tanto para la empresa como la universidad, el conocimiento es un bienpreciado debido a que el conocimiento académico es valioso y difícil de imitar o substituir (Olszewski, 2018, p. 57). La transferencia de conocimiento ocurre en ambos sentidos y no de forma unidireccional (Rossi & Rosli, 2015, p. 1972). Dicha interacción ocurre entre la universidad y empresas de diversos tamaños, ya sean empresas nacionales e internacionales (Kuttim, 2016, p. 14).

En sentido práctico, la transferencia de conocimiento entre la empresa y la universidad puede ocurrir desde las formas más sencillas como reuniones de seguimiento hasta llamadas telefónicas para monitorear los avances de los proyectos entre la empresa y la universidad (C. Nielsen & Cappelen, 2014, p. 384). Esta interacción entre los centros

de investigación universitarios y la industria es moldeada por los intereses de diversos entes que utilizan los resultados de la investigación para dar paso a la innovación y por ende elevar los niveles de competitividad y desarrollo económico (Torres & Jasso, 2019, p. 4). De igual forma, esta interacción es influenciada por la capacidad de absorción de conocimiento por parte de las empresas para adquirir el conocimiento compartido entre sus empleados y los investigadores universitarios (Vries et al., 2018, p. 6).

Asimismo, dicha transferencia de conocimiento se desarrolla de forma muy común a través de consultorías o entrenamientos de recursos humanos; sin embargo, también se lleva a cabo en menor escala a través de trabajos de investigación y desarrollo, desarrollo de patentes, uso de instalaciones universitarias, desarrollo de proyectos conjuntos y creación de empresas entre ambos (Fernández, Pinto, Yruela, & Pereira, 2015, pp. 1-2, 12; O'Reilly & Robbins, 2018, p. 4).

Sin embargo, la cooperación entre centros de investigación universitaria y empresas se dificulta cuando existe falta de experiencia de los científicos para poder interactuar con la industria y a su vez falta de experiencia para poder comercializar las nuevas tecnologías que se diseñen (Dąbkiewicz, 2018, p. 13). Por el contrario, estudios han observado que la transferencia de conocimiento entre la universidad y las empresas se facilita cuando existe una proximidad geográfica entre ambas (Slavtchev, 2013, p. 687).

También, consideraciones particulares por parte de la industria y la universidad pueden influir en el proceso de transferencia de conocimiento. Por ejemplo, muchas empresas consideran que sus centros de investigación y desarrollo tienen la capacidad suficiente de innovar, sobre todo cuando dichas empresas se encuentran ubicadas en países en vías de desarrollo (Smirnova, 2016, p. 703). Por otra parte, muchas universidades cuentan con sus propios centros de investigación para el desarrollo del conocimiento, innovación a fin de promover las relaciones

académicas y empresariales, lo cual afecta el desarrollo social y económico de las áreas en donde se encuentren (Ripoll & Díaz, 2017, p. 705).

En sentido práctico, para mejorar la interacción con la industria, las universidades utilizan las Oficinas de Transferencia Tecnológica para servir de mediadores entre el sector académico y las empresas con la finalidad de tomar en cuenta los factores socioeconómicos y políticas de cada país, su relación con las empresas multinacionales para promover la transferencia de conocimiento tácito y explícito, así como la valoración económica de las investigaciones científicas (Becerra et al., 2018, pp. 1-2; Pinto & Fernández, 2016, pp. 3-4; Slavtchev, 2013, pp. 687-688).

Es propicio observar que los países desarrollados presentan un gran avance en cuanto a la transferencia de conocimiento desde las universidades hacia las empresas. Por ejemplo, el Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon en la ciudad de Pittsburgh, EEUU posee un prestigio mundial dentro de la transferencia de conocimiento con diferentes empresas multinacionales debido a su investigación, desarrollo e implementación de la robótica para ofrecer soluciones en los sectores de transporte, manufactura, educación y medicina (The Robotics Institute, 2019).

Otro ejemplo son las universidades en Taiwán, las cuales cuentan con centros de transferencias de conocimientos para trabajar en colaboración con multinacionales (Andrea, Mária, & Tatiana, 2017, p. 89). A nivel latinoamericano tenemos como ejemplo al Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual es líder en investigación molecular del genoma humano y enfermedades humanas, así como el desarrollo de patentes con aplicación comercial a nivel internacional (Torres & Jasso, 2019, p. 7).

Por consiguiente, la transferencia de conocimiento entre la universidad y las empresas obedece a que tanto la industria como la universidad desean mantener y mejorar sus ventajas competitivas (C.

Nielsen & Cappelen, 2014, p. 386). Por ende, se requiere mucho tiempo y desarrollo para que un producto o servicio que nace de un descubrimiento o invención tecnológica, producto de la colaboración universidad y empresa, pueda ser comercializado y utilizado por las personas (Torres & Jasso, 2019, p. 4). Sin embargo, la transferencia de conocimientos entre las empresas y las universidades se facilita cuando las empresas cuentan con centros de investigación y desarrollo, así como personal altamente calificado (Fernández et al., 2015, p. 3). Es importante resaltar que para lograr un adecuado desarrollo de la relación de transferencia de conocimiento, se requiere que la universidad fortalezca una relación de confianza con la industria, incrementa su legitimidad dentro de la sociedad y que defina cuáles serán los canales o programas de transferencia de conocimiento con el sector empresarial (Becerra et al., 2018, p. 11).

Lamentablemente, el nivel de transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa no es la misma en los centros de investigación y desarrollo de las universidades ubicadas en países en vías de desarrollo, por lo cual se recomienda la realización de conexiones con otros centros de investigación y desarrollo de universidad ubicadas en países del primer mundo debido a que la globalización y la tecnología han hecho más fácil la transferencia de conocimiento (Franco & Pinho, 2019, p. 63)

Cabe destacar que el éxito de la transferencia de conocimiento dentro del entorno universitario hacia la industria depende de una cultura de emprendimiento e innovación, para lo cual se debe evaluar los recursos disponibles, coordinar las capacidades para la mejora de los procesos, aprovechar las oportunidades para comercializar e inversión de capital para mejorar capacidades y procesos (O'Reilly & Robbins, 2018, pp. 15-16). En el mismo orden de ideas, cuando una empresa interactúa frecuentemente con los investigadores universitarios puede entonces entender los mecanismos de trabajo y conocimiento producidos por la universidad (Vries et al., 2018, p. 10). Asimismo, la colaboración entre la universidad y las

empresas es facilitada cuando existen académicos universitarios que les agrade el trabajo en equipo (Kalar & Antoncic, 2016, p. 654). Por ende, mientras mejores sean las relaciones interpersonales, mejor será la transferencia de conocimiento (Linnander et al., 2017, p. 11).

De igual forma, un resultado de la relación empresa-universidad son las compañías derivadas o *spin-off*, las cuales son iniciativas empresariales que salen de los conocimientos adquiridos en la universidad con el propósito de mercadearlos (Comunian, Taylor, & Smith, 2014, p. 2463; Ripoll & Díaz, 2017, p. 701). No obstante, investigadores señalan que la comprensión de transferencia de conocimiento entre una universidad y una empresa, no se puede medir simplemente por la cantidad de generaciones de compañías *spin-off* y patentes (Hayden, Weiß, Pechriggl, & Wutti, 2018, p. 6).

Sin embargo, la habilitación de empresas de inversión de capital de bajo riesgo y la explotación de licencias creadas a partir de patentes presenta los mayores beneficios de rentabilidad comercial en la relación universidad-empresa, debido a los acuerdos de investigación pueden resultar en investigaciones extensas y que no pueden comercializar (Barjak, Es-Sadki, & Arundel, 2015, p. 13).

Por otra parte, una buena medida para fomentar la transferencia de conocimiento entre las empresas y la universidad es la celebración de reuniones con futuros o potenciales empleadores con el fin de armonizar mejores conexiones entre los estudiantes universitarios y el sector empresarial (S. Raza et al., 2016, p. 19). Otra forma de incentivo para mejorar la relación de transferencia de conocimiento entre la universidad y la industria radica en la aplicación de incentivos financieros, aumentos de salarios e incentivos no financieros, tales como otorgamiento de fondos de investigación y promociones laborales (Barjak et al., 2015, p. 6,16).

Desde otro enfoque, se puede interpretar que esta interacción ocurre desde el centro de investigación hacia la empresa debido al acuerdo de

ambos en donde la empresa puede encomendar una investigación que tenga la viabilidad de ser alcanzable y poder ser aplicada en el contexto empresarial (Dąbkiewicz, 2018, p. 10). Cabe destacar que en la transferencia de conocimiento entre universidades y empresas las limitantes radican en que las universidad se enfocan solamente en lo teórico, sin considerar las perspectivas del mercado y rentabilidad, por lo cual los centros de investigación universitarios deben incluir dentro de sus equipos de trabajo a empleados del sector empresarial que los ayuden a solucionar problemas y poder apreciar las necesidad del mercado (Franco & Pinho, 2019, p. 67).

Por consiguiente, las culturas organizaciones entre la empresa y la universidad difieren entre sí provocando dificultades en la transferencia de conocimiento debido a que mientras la universidad se motiva por medio del reconocimiento de los investigadores científicos y obtención de recursos para la realización de las investigaciones, la empresa se enfoca en la comercialización del conocimiento y tecnología para obtener beneficios económicos (Pinto & Fernández, 2016, p. 5). Por lo cual, se requiere mejorar la comunicación formal e informal entre el sector industrial y el sector académico y no depender solamente de acuerdos formales para mejorar la transferencia de conocimiento (Lashari, Bhutto, Abro, Memon, & Naqvi, 2018, p. 418).

Por otra parte, los factores culturales nacionales pueden influir en la relación universidad-empresa. Por ejemplo, en la cultura China, se valora mucho la confianza ganada con el tiempo dentro del contexto de una amistad para que se facilite la confianza para transferir conocimiento desde una universidad a una empresa o viceversa (Padilla-Meléndez & Li, 2017, p. 58). Sin embargo, otros investigadores consideran que las diferencias de culturas entre países no son un obstáculo en el caso de la cooperación entre centros de investigación universitarios (Franco & Pinho, 2019, p. 66).

Por otra parte, la falta de confianza y motivación pueden limitar la intención de las empresas para trabajar con las universidades con el propósito de transferir conocimientos (Vick & Robertson, 2017, p. 6). Sin embargo, la comunicación entre la universidad y la empresa puede mejorar el capital social o nivel de interacción entre ambos (Vries et al., 2018, p. 13). Debido a que ello, para mejorar la transferencia de conocimiento, tanto los investigadores de la empresa como los investigadores académicos deben desarrollar reuniones cara a cara para profundizar en las buenas relaciones y el fortalecimiento de redes de apoyo dentro del sector empresarial y académico para el establecimiento de los potenciales resultados de la investigación, así como los potenciales beneficiarios dentro de la empresa (Takahashi et al., 2018, p. 49).

Sin embargo, las universidades deben mantener un balance en la relación con las empresas debido a que involuntariamente pueden permitir un exceso de influencia por el poder económico, control de patentes y dirección de las investigaciones, pues de lo contrario, las universidades pueden perder credibilidad y hacer difícil la investigación por parte de otros (Rossi & Rosli, 2015, p. 1974). De igual forma, para que la relación de transferencia de conocimiento entre universidad e industria sea fructífera tanto la universidad como la empresa deben tener capacidades complementarias; es decir, por una parte, la universidad deben generar conocimiento que pueda ser transferible y comercializable, mientras que las empresas deben tener la capacidad de poder identificar e implementar las investigaciones para poder darle el impulso tecnológico, innovativo y económico (Torres & Jasso, 2019, p. 11).

Cabe destacar que las interacciones entre la universidad y las empresas puede ser a través del desarrollo y protección de patentes, actividades de emprendimiento empresarial, interacciones con la industria, acuerdos de confidencialidad sobre conocimiento o publicaciones de artículos científicos (De La Torre, Agasisti, & Esparrells, 2017, p. 215;

Hayden, Petrova, & Wutti, 2018, p. 248; Kalar & Antoncic, 2016, p. 650; Rossi, 2018, p. 734). Otras modalidades de transferencia de conocimiento entre la universidad y las empresas se presentan en forma de publicaciones científicas en conjunto, financiamiento de estudiantes como potenciales empleados, evaluaciones tecnológicas, entrenamientos, contratos de investigación, fondos estatales para incentivar empresas que deseen iniciar proyectos en conjunto universidades, reclutamiento de estudiantes, utilización conjunta de laboratorios, consultorías e intercambios laborales, así como relaciones informales entre ambos (Pinto & Fernández, 2016, p. 10; Smirnova, 2016, p. 707; White et al., 2019, p. 909).

Igualmente, se debe observar que dentro de esta relación de transferencia de conocimiento, las universidades de mayor tamaño y mayor antigüedad consiguen mayor cantidad y calidad de recursos humanos y financieros por parte de la industria para el desarrollo de diferentes productos y servicios (Rossi, 2018, p. 736). También, los beneficios de la relación entre la universidad y la industria en general son productivos, lo cual hace que los gobiernos en general promuevan incentivos para que realicen (Rossi & Rosli, 2015, p. 1970).

Por otra parte, se puede notar en que aunque las universidades utilizan muy a menudo mecanismos de transferencias individual que luego comparten con las empresas por medio de publicaciones científicas conjuntas, uso de licencias y patentes, desarrollo de conferencias o entrenamientos conjuntos y la movilidad de empleados de la industria o investigadores académicos, se puede destacar que el desarrollo de proyectos conjuntos (por ejemplo: proyectos de investigación científica, contratos de investigación, financiamiento de proyectos y consultorías académicas) entre empresa y la universidad es el mecanismo que ofrece mayor transferencia de conocimiento (Lashari et al., 2018, p. 420,425).

Otra dinámica de la relación entre la universidad y la industria se puede apreciar con los empleados que estudian en una universidad de

negocios y luego aplican dichos conocimientos en sus respectivos lugares de trabajo debido a esto, la universidad se convierte en la fuente del conocimiento, el estudiante/trabajador se convierte en el canal y la industria se convierte en el receptor (Tho, 2017, p. 1241).

Es importante resaltar que los beneficios de la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa son mutuos debido a que por una parte la empresa aumenta los conocimientos tecnológicos e innovador, mientras que la universidad aumenta su conocimiento científico (Padilla-Meléndez & Li, 2017, p. 56). En dicho sentido, universidades especializadas sobre ciencias aplicadas y universidades con altos nivel de prestigio se enfocan en una estrategia enfocada en la generación de ingreso mediante la transferencia de conocimiento, lo cual facilita la relación entre la universidad y la empresa (Giuri et al., 2018, pp. 13-14).

Sin embargo, pueden existir barreras para la transferencia de conocimiento entre la universidad y las empresas. Por ejemplo, investigadores destacan que dentro de la propia universidad debe existir confianza y voluntad para poder compartir los conocimientos (Yasir et al., 2017, p. 433). Otra dificultad radica en las diferencias de culturas organizacionales debido a que las empresas son adversas a trabajar con universidades debido a la tendencia universitaria de desarrollar investigaciones por largos periodos de tiempo que no son factibles para la empresa (Vries et al., 2018, p. 12). De igual forma, se ha detectado que la falta de tiempo para dedicarse a esta actividad y la falta de interés laboral de sus empleadores hace que los investigadores universitarios no puedan realizar mayores interacciones entre la universidad y la industria (Fica, 2018, p. 71; Hayden, Weiß, et al., 2018, p. 9)

Otras barreras para la transferencia de conocimiento pueden ocurrir debido a la falta de incentivos fiscales para las empresas, falta de científicos universitarios con experiencias de trabajar con empresas y la tendencia de las empresas solamente interesarse en maximizar ganancias

que provocan la disminución del interés empresarial de financiar los costos de la colaboración con las universidades, la falta de entendimiento de las universidades acerca de las necesidades de la industria y la falta de conocimiento práctico de los estudiantes universitarios debido a su enfoque en conocimiento teórico alejados de las necesidades prácticas de las empresas (Smirnova, 2016, pp. 708-709). Por ende, a pesar del potencial de beneficios de la relación de transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa, la universidad tiene las debilidades de que no ofrece incentivos para los investigadores académicos y que tampoco mantiene un compromiso a largo plazo para esta actividad (Paoloni, Cesaroni, & Demartini, 2018, p. 11).

De la misma forma, la transferencia de conocimiento entre la universidad y las empresas puede ser influenciada significativamente por el nivel de capacidades individuales de los investigadores universitarios para trabajar con un enfoque interdisciplinario y multitarea, así como la motivación de dichos investigadores para interactuar con las empresas basadas en ganancias económicas o intereses personales (Llopis, Barrioluengo, Peñuela, & Martínez, 2018, p. 11). Otra dificultad puede provenir de la implementación de acuerdos legales muy rígidos entre la universidad y la industria que propicien una exagerada burocracia, o exceso de regulaciones y restricciones, los cuales pueden reducir la producción de licencias, así como reducir el emprendimiento empresarial (Barjak et al., 2015, p. 15).

2.2.8.6. Alianzas Estratégicas

La alianza estratégica es una relación entre dos o más empresas en donde se comparten conocimientos para la manufactura, comercialización o distribución de sus productos (Sklavounos, Rotsios, & Hajidimitriou, 2015, pp. 331-332). En otras palabras, las alianzas estratégicas crean una comunidad de socios empresarias que permite la cooperación y compartir

experiencias a través de mecanismos informales como comunicación de persona a persona y constante interacción social debido a que ambos socios comparten una visión en común, aumentan su confianza y reducen comportamientos oportunistas (C. Park & Vertinsky, 2016, p. 2822,2828). Como ejemplos prácticos de esta dinámica entre empresas multinacionales tenemos la alianzas estratégicas entre Johnson Controls y Maxwell Technologies, así como Bayerische Motoren Werke y Google para la transferencia de conocimiento acerca de la industria automotriz y tecnología (Schulze et al., 2014, pp. 79-80).

Las alianzas estratégicas son claves para el éxito de las empresas debido a su colaboración e interacción continua, lo cual asegura el acceso al conocimiento, tecnología, cooperación, información, innovación y competitividad (Castellano, Davidson, & Khelladi, 2017, p. 256; C.-J. Chen et al., 2014, p. 1; Shu-wen & Wen-an, 2013, pp. 136-137). También se puede realizar las alianzas estratégicas entre una multinacional y entre las empresas locales de un país, lo cual también permite el desarrollo de competencias, acceso a alta tecnología, mejora del rendimiento y satisfacción por parte de ambos socios; sin embargo, dicha alianza estratégica generará una relación asimétrica debido a las dificultades para la transferencia de conocimiento por motivo de sus marcadas diferencias en cuanto a estructuras organizacionales, cultura organizacional y tipos de conocimiento (Korbi & Chouki, 2017, pp. 1273-1274).

En dicho sentido, se ha observado que cuando los empleados mantienen buenas relaciones sociales con los empleados de la otra empresa aliada por medio de actividades sociales formales e informales, se reducen las disputas y se realiza una transferencia de conocimiento en mejores términos (J. Y. Lee, Jang, & Lee, 2018, p. 6). Asimismo, se ha observado que cuando una empresa cuenta con una red externa de colaboradores se mejora el rendimiento organizacional (Rácz & Borza, 2016, p. 132).

Durante las alianzas multinacionales se presentan dificultades debido a que el conocimiento no tiene el mismo valor para cada empresa; además, puede ocurrir que el conocimiento adquirido se vuelva obsoleto debido a la volatilidad y complejidad de los mercados emergentes (J. Zhang et al., 2018, p. 1). Otro imperativo que puede surgir para la transferencia de conocimiento durante alianzas estratégicas es el uso de un lenguaje común como palabras técnicas o abreviaturas para evitar malentendidos entre las empresas involucradas (Schulze et al., 2014, p. 88,93).

Las redes o conexiones entre empresas crean las bases de acceso al conocimiento tecnológico, gerencial, del mercado y procesos, lo cual influye positivamente en la capacidad de innovación empresarial siempre y cuando se sepa qué conocimiento se está adquiriendo y cómo dicho conocimiento es aplicable (Kolloch & Reck, 2017, pp. 1,19-20). También, la transferencia de conocimientos, puede involucrar la transferencia de tecnologías entre empresas aliadas, lo cual ocasiona nuevos conocimientos e información (Rezazadeh & Mahjoub, 2016, p. 279).

De igual forma, investigadores han sugerido que una fuerte relación entre dos empresas impactará positivamente la cooperación entre empresas, pero dicha relación no es sinónimo de mayor innovación (Shuwen & Wen-an, 2013, pp. 147-148). Por ende, una alianza estratégica presenta la ventaja de que las empresas pasan de contar inicialmente con una gama de conocimientos interno sobre sus productos, servicios y mercados para unirse a una mayor gama de conocimientos sobre el mercado, buenas prácticas y tecnología producto de la colaboración con la otra empresa (Sroka et al., 2014a, p. 101).

En el mismo sentido, estudios han resaltado que la transferencia de conocimiento recíproca entre las empresas que participan en una alianza estratégica es clave para el establecimiento y operación de dicha alianza, lo cual garantizará su buen rendimiento y supervivencia, aunque factores como la cultura organizacional, objetivos y expectativas de cada empresa

pueden influir en el grado de transferencia de conocimiento (Rotsios et al., 2014, p. 238). En el mismo orden de ideas, las alianzas estratégicas buscan explotar la competitividad debido a que garantizan velocidad y flexibilidad para entrada a los mercados, dominio del mercado internacional y desarrollo de ventajas competitivas (Matherly & Nahyan, 2015, p. 462).

Por otra parte, la credibilidad y motivación de una empresa facilita el compartir conocimiento (Milagres & Burcharth, 2018, p. 43). Para ello, muchos gerentes se comunicarán en términos de confianza para el beneficio de las empresa, promoverán la transferencia de conocimiento durante consorcios o asociaciones empresariales y adoptarán las mejores prácticas entre empresas (Khachlouf & Quélin, 2018, p. 2). Además, una organización con una estructura más flexible y menos jerárquica facilitará la colaboración y la transferencia de conocimientos entre empresas (N. Lee & Ram, 2018, p. 12). Sin embargo, a diferencia de las alianzas estratégicas de empresas en países industrializados, las alianzas estratégicas dentro de países menos industrializados tienen la particularidad que las empresas extranjeras comparten mucha similitud con las empresas locales de un país en cuanto a tecnología, cultura, capacidades, motivación y tecnología (Okonkwo, 2019, p. 4).

Otra modalidad se puede observar por medio de consultorías internacionales. Durante la interacción entre empresas consultoras internacionales y empresas locales para la realización de proyectos debe existir el compromiso, así como la capacidad de la consultora internacional para poder transferir sus conocimientos (Son Nguyen & Islam, 2018, p. 75).

En otro orden de ideas, durante alianzas estratégicas entre empresas debe existir la confianza para proteger la información, compromiso para la cooperación mutua y la reducción de riesgos para facilitar la transferencia de conocimientos (Rezazadeh & Mahjoub, 2016, p. 269,277). Asimismo, se requiere la adopción en conjunto de procedimientos y reglas que fortalezcan la confianza, faciliten la

cooperación y eliminen comportamientos no éticos (Sroka et al., 2014a, p. 102). También, se ha argumentado que el compromiso de los gerentes de las alianzas estratégicas tendrá un impacto significativo en las relación de confianza entre socios y, por ende, dicha confianza influirá a su vez en la relación de transferencia de conocimiento durante una alianza estratégica (Sklavounos et al., 2015, p. 336).

Durante una alianza, si dos empresas no se complementan mutuamente corren el riesgo de querer obtener incentivos de forma individual debido a que no existe la confianza entre ambas, llevando a la ruptura de la alianza o el no alcance de los objetivos propuestos (Milagres & Burcharth, 2018, p. 39). También, pueden existir problemas económicos pueden generar falta de confianza para la transferencia de conocimiento por temor a la pérdida de competitividad, pérdida de talento humano o recortes de personal (Wood, Dibben, & Meira, 2016, p. 2410).

Sin embargo, investigadores han observado que la capacidad de diseminación de conocimiento del transmisor también repercute en las alianzas estratégicas debido a que, por ejemplo, el personal de la empresa transmisora de conocimiento debe mantener excelentes habilidades individuales para enseñar y entrenar, así como capacidades organizacionales, rutinas sobre procesos y mecanismos de retroalimentación (Schulze et al., 2014, p. 84).

Paralelamente, durante alianzas empresariales la transferencia de conocimiento será afectada por el grado de absorción de conocimiento de las empresas, así como la interacción social de dichos individuos con otros individuos con experiencia similar u homogénea con el fin de transformar, interpretar, reconocer, adaptar e implementar conocimientos y mejores prácticas en beneficio del rendimiento de empresas (Khachlouf & Quélin, 2018, p. 8; J. Zhang et al., 2018, p. 9). Del mismo modo, las diferencias respecto a culturas nacionales y lenguajes pueden ser una barrera para la transferencia de conocimiento (Korbi & Chouki, 2017, p. 1286).

Cabe destacar que la colaboración estratégica entre ambas compañías facilita la innovación debido a que ambas sobrepasan sus debilidades y aumentan la capacidad de absorción de conocimiento entre ambas (Milagres & Burcharth, 2018, p. 47). Sin embargo, en ocasiones puede ocurrir que cuando una empresa invierte muchos recursos financieros para tener acceso rápido a la información, a través de sistemas informáticos o expertos, los beneficios de retorno pueden ser menores a los costos de inversión, lo cual hace que no sea tan atractiva la colaboración con otras empresas (Gamarra, 2018, pp. 145-146).

Por otra parte, es posible la transferencia de conocimiento durante la realización de proyectos de importancia entre empresas consultoras internacionales que ayudarán a las empresas locales de un determinado país en el diseño, operación y construcción de los proyectos (Son Nguyen & Islam, 2018, p. 73). No obstante, durante negocios internacionales entre empresas, muchas empresas antes de transferir conocimientos requerirán el pago en dinero por impartir el conocimiento a la otra empresa y la consecuente protección legal mediante contratos en caso de que se rompa la alianza (Garicano & Rayo, 2017, p. 2701).

Sin embargo, debido a que la transferencia de conocimiento durante cooperaciones entre empresas no es un proceso que ocurre de forma automática, las empresas buscarán protegerse de efectos negativos por medio de contratos legales y fuertes relaciones de confianza para poder colaborar entre sí (A. Wu, 2016, p. 219). En otros casos, algunas compañías solicitarán la adquisición de licencias de patentes para poder protegerse y poder transferir conocimientos a otra compañía aliada (Chuanrong Wu, Chen, & Li, 2016, p. 101).

Otro aspecto a considerar durante las alianzas estratégicas puede provenir de la eficacia, astucia y velocidad de las capacidades gerenciales por parte de la casa matriz de las empresas multinacionales involucradas para utilizar y explotar el conocimiento con el fin de innovar, incorporar

tecnologías y mejorar la calidad de los productos y servicios para los clientes, lo cual causará que haya variaciones sustanciales en el rendimiento de las empresas aunque el conocimiento haya sido inicialmente el mismo para ambas multinacionales producto de la relación de la alianza (J. Zhang et al., 2018, p. 3).

Desde otra perspectiva, la transferencia de conocimientos entre alianzas estratégicas entre empresas contribuye también con las ventajas competitivas, lo cual influye en su capacidad de emprendimiento innovador (Händschke, Kerekes, & Walgenbach, 2018, p. 86; Milagres & Burcharth, 2018, p. 1; Rezazadeh & Mahjoub, 2016, p. 265). En dicho sentido, las alianzas estratégicas se hacen con base a la perspectiva de la innovación que se dará entre ambas (Gamarra, 2018, p. 147). La alianza estratégica entre empresas permite que cada una aprende de la otra y se mejore la calidad del trabajo debido al conocimiento compartido entre ambas (N. Lee & Ram, 2018, p. 12).

De igual forma, para facilitar la transferencia de conocimiento entre empresas colaboradoras que intentan desarrollar proyectos para desarrollo de producto, se requiere el intercambio de empleados entre empresas, el establecimiento de un vocabulario común, acceso a la tecnología que mantengan ambas empresas, regulación de procesos de trabajo, así como el desarrollo de equipos de trabajo conjunto (Axelson & Richtner, 2015, pp. 15,20-21). Asimismo, durante la cooperación entre empresas involucradas en una cadena de suministro, si el recipiente del conocimiento no tiene mantiene una perspectiva de cooperación, el conocimiento no podrá ser transferido ni aplicado (Whitehead, Zacharia, & Prater, 2018, p. 12). Cabe destacar que las empresas multinacionales podrán enviar empleados expatriados especialistas quienes servirán como implementadores, monitoreo y guías en las empresas locales de un país durante todo el proceso de producción (Brandão & Castro, 2019, p. 92).

Otra forma de transferencia de conocimiento puede surgir entre una empresa manufacturera y sus distribuidores, puesto que se colecta y asimila información valiosa acerca del mercado, mejora de servicios y los procesos de compra lo cual logra el beneficio del aumento del rendimiento (Redaelli et al., 2015, p. 423). Sin embargo, una alianza estratégica donde de transfiere conocimiento entre ambas puede ser un proceso muchas veces riesgoso. Por ejemplo, en muchos casos la transferencia de conocimiento no es rentable para una compañía puesto que puede haber el riesgo que una vez transferido el conocimiento a otra compañía, dicha compañía rompa cualquier acuerdo legal y decida quebrar la alianza y fundar su propia centro de operación utilizando el conocimiento adquirido (Garicano & Rayo, 2017, p. 2695).

2.2.8.7. Franquicias

Las franquicias son empresas que adquieren el derecho de operar bajo una marca, propiedad de otra empresa, en donde le son transferidos conocimientos técnicos, operacionales y gerenciales de dicho negocio (Brookes & Altinay, 2017, p. 34). La transferencia de conocimiento es diferente a la transferencia de conocimiento que se realiza entre la casa matriz y sus subsidiarias o entre alianza estratégicas debido a que la empresa franquiciada no es empleada o subordinada de la casa matriz, por lo cual la transferencia de conocimiento puede tener efectos positivos a nivel internacional, pero también puede tener barreras por motivo de cultura, confianza, capacidad de absorción y tipo de conocimiento para dicho negocio (Ganguly et al., 2018, p. 8; Iddy & Alon, 2019, p. 3).

Una red de franquicias cuenta con una casa matriz que habilita a un conglomerado de empresas con diversos propietarios para operar bajo la cobertura de dicha franquicia a nivel internacional (Iyengar, Sweeney, & Montealegre, 2015, p. 617). Muchas empresas multinacionales están entrando en el negocio de las franquicias internacionales en donde el

principal reto consiste en la adecuada transferencia de conocimiento entre el franquiciador y el franquiciado (Z. Khan, 2016, pp. 148-149).

En la relación empresarial entre la franquiciador (empresa propietaria de la franquicia) y el franquiciado (quien aplica para operar bajo la licencia de la franquicia) ocurre transferencia de conocimiento debido a que existe una fuente que proporciona el conocimiento y un receptor que asimila y adapta el conocimiento para mejorar su rendimiento (Brookes, 2014, pp. 52-53). En esencia, las empresas franquiciadas dependen del conocimiento de la casa matriz, por lo cual deben tener la capacidad de poder absorber dicho conocimiento para poder capitalizar en ganancias económicas (Iyengar et al., 2015, p. 621). Sin embargo, investigadores han observado que cuando las empresas franquiciadas mantienen un liderazgo autónomo hacia sus propios objetivos y metas existe una mayor inclinación para propiciar la transferencia de conocimiento con la casa matriz o empresa franquiciadora (K. J. Lee, 2017, p. 3119).

Cabe destacar que una exitosa transferencia de conocimiento tácito y explícito requiere que el franquiciador como transmisor tenga un conocimiento clave o valioso que ofrecer hacia el franquiciado como receptor y a su vez que el franquiciado tenga la motivación para aprender dicho conocimiento; sin embargo, se debe tomar en cuenta la capacidad de diseminación de conocimiento por parte del franquiciador, la capacidad del franquiciado para absorber dicho conocimiento, la experiencia previa del franquiciado y la habilidad de los expatriados que ofrece el franquiciador para aumentar la relación de confianza y comprensión entre ambas empresas (Z. Khan, 2016, pp. 150,154-156).

Por otra parte, investigadores han observado que para transmitir conocimientos tácitos, la empresa franquiciadora utilizará mecanismos de interacción humana tales como entrenamientos, visitas, talleres, comités, así como buscará la incrementación de la confianza para mejorar la comunicación con la empresa franquiciada (Gorovaia & Windsperger,

2013, pp. 1126-1127). Asimismo, de forma general, las empresas multinacionales como franquicias se especializan en uno o dos sectores, mantienen un control estricto desde la casa matriz hacia las empresas franquiciadas sobre cualquier actividad exploratoria, por lo cual hay cierta limitación en lo que puede replicar la empresa franquiciada debido a la obligación de contrato, así como limitación en la capacidad de innovar debido a que la casa matriz se mantiene fiel a ciertos conocimientos previos como dueña de la franquicia (Friesl & Larty, 2018, pp. 414-415). Esto obedece a que para las empresas franquiciadoras, debido a su estructura, es más importante la uniformidad que la innovación (Butt, Antia, Murtha, & Kashyap, 2018, p. 82).

En resumen, tanto la empresa franquiciadora como la empresa franquiciada generan conocimiento valioso en donde el conocimiento se transfiere de forma tácita mediante interacciones personales como entrenamientos y comunicaciones diversas o a través de forma explícita como documentos (Iddy & Alon, 2019, p. 6).

2.3. Liderazgo y Transferencia de Conocimiento

Estudios han demostrado la relación significativa entre el liderazgo y la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales debido a que el líder puede guiar el grupo a la fuente de conocimiento y con su personalidad anima a los demás a compartir sus conocimientos (S. Muhammad et al., 2019, p. 96). Debido a esto, el liderazgo tiene un impacto positivo sobre la transferencia de conocimiento a nivel individual, grupal u organizacional (Mishra & Pandey, 2018, p. 3).

A manera general, se ha observado una relación entre el liderazgo y la transferencia de conocimiento debido a su impacto en determinar cómo aplicar recompensas por la transferencia, aumentar la confianza, así como la comunicación entre los empleados (M. Rahman, Moonesar, Hossain, & Islam, 2018, p. 9). En dicho sentido, la transferencia de conocimiento,

debido a su importancia para la empresa multinacional, debe ser planificada y coordinada debido a sus costos y beneficios (Andersson, Buckley, et al., 2015, p. 29).

Los gerentes son los directamente responsables de poder crear las condiciones laborales para el desarrollo laboral, adecuada retroalimentación, empoderamiento de los empleados, motivación, ambiente de confianza, comunicación y desarrollo de un sentido de pertenencia o conexión con la organización para facilitar la transferencia de conocimiento (Stenius et al., 2017, p. 12). En consecuencia, existe una relación positiva entre el rol de los gerentes respecto a la transferencia de conocimiento (Podrug et al., 2017, p. 17). Por ejemplo, investigadores han destacado que la capacidad de absorción de conocimiento y nivel de relaciones interpersonales de los gerentes afectará la transferencia de conocimiento al momento de alianzas entre empresas, de modo que la habilidad para absorber conocimiento hará que el gerente tenga mayor motivación y competencia para realizar sus labores (Khachlouf & Quélin, 2018, p. 9).

Asimismo, es importante que las empresas promuevan la transferencia de conocimiento debido a su relación positiva con el rendimiento organizacional (Hong et al., 2017, pp. 16-17). Por ejemplo, investigadores han destacado que un liderazgo que cuente con una visión centrada en la cultura de innovación y el transferencia de conocimiento produce el beneficio de mejora del rendimiento empresarial y la competitividad (Bilbao et al., 2015, p. 54). También, un liderazgo descentralizado es un precursor de la buena capacidad de absorción del conocimiento dentro de una organización debido a que otorga poder de decisión a los miembros de un equipo de trabajo, lo cual elimina barreras innecesarias y ahorra tiempo, así como promueve un enfoque creativo producto del enfoque grupal y consenso entre todos los miembros del grupo (Murtic et al., 2018, pp. 6-7).

En otras palabras, los gerentes son claves para que se ejecute la transferencia de conocimiento en el lugar de trabajo (Bavik, Tang, Shao, & Lam, 2018, p. 2). Cabe destacar que cuando los gerentes cuentan con experiencia de trabajar en ambientes ricos en conocimiento, los mismos estarán más capacitados para liderizar equipos con el fin de poder adaptarse a situaciones o cambios externos debido a su alta comprensión y experiencia en dificultades que surjan durante tareas e interacción con personas (Händschke et al., 2018, p. 89). Por consiguiente, los gerentes deben valorar también las capacidades de disseminación de conocimiento y capacidades de absorción del conocimiento en la relación de transferencia de conocimiento entre empresas (Schulze et al., 2014, p. 93).

De igual forma, es importante resaltar que los gerentes deben estar conscientes de los diferentes métodos para transferir conocimiento tácito y explícito (Lindlöf et al., 2013, p. 1133). Por ejemplo, factores organizacionales como sistemas de recompensas y apoyo de la gerencia pueden influir en la transferencia de conocimiento (Al-Kurdi et al., 2018, p. 237). Estos factores son obviamente responsabilidad de los líderes o gerentes de empresa, puesto que un empleado por sí solo no puede determinarlas o imponerlas dentro de una industria o empresa. Sin embargo, investigadores han destacado que aunque la regulación por medio de reglas y procedimientos para la transferencia de conocimiento dentro de la empresa ayuda a clarificar los procesos, también puede ser un obstáculo para que los gerentes puedan acceder al conocimiento en otras áreas de la organización (De Luca & Cano, 2018, p. 13).

Por otra parte, los gerentes deben considerar plataformas tecnológicas que reduzcan las distancias geográficas y faciliten la transferencia de conocimiento dentro de una cultura de colaboración mutua e interacción constante (H. Kim, Gibbs, & Scott, 2018; Korbi & Chouki, 2017, p. 1286). Es decir, las plataformas tecnológicas tienen el poder de cerrar brechas que surjan con motivo de las distancias geográficas y

distancias tecnológicas que se presenten en la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales (Yen et al., 2018, p. 76). Sin embargo, en el caso de alianzas internacionales entre empresas, los gerentes no solamente deben poner énfasis en la transferencia de conocimiento tecnológico, sino también en conocimiento gerenciales, del mercado y de procesos (Kolloch & Reck, 2017, p. 20).

Desde otra perspectiva, la responsabilidad de los gerentes respecto a la transferencia de conocimiento se basa en ciertos aspectos tales como: a) Establecimiento de las políticas del contrato con el personal especializado; b) Fortalecimiento de una cultura de confianza y transparencia; c) Desarrollo del recurso humano para la habilitación del aprendizaje y competencias (Matherly & Nahyan, 2015, p. 458). Asimismo, los gerentes deben fortalecer mecanismos formales o informales para aumentar la proximidad entre trabajadores y la motivación de los mismos con el fin de lograr la mejora de proyectos que requieran innovación; es decir, los gerentes deben lograr que los empleados se conozcan, interactúen para que el conocimiento se transfiera, genere otros conocimientos y se realice el proyecto (Terhorst et al., 2018, p. 15).

En el mismo sentido, los gerentes deben articular la visión, implementar los cambios y enseñar a los empleados sobre la importancia de compartir los conocimientos (Bessick & Naicker, 2013, p. 3). Por ejemplo, un líder propiciará las recompensas, oportunidades, mecanismos, motivación, reglas éticas, confianza y eliminación de barreras para transferir conocimiento entre los empleados (Bavik et al., 2018, p. 3).

Es necesario notar que la transferencia de conocimiento está ligada al liderazgo, aunque también va de la mano de otros factores como la cultura, confianza y tecnología (Al-Kurdi et al., 2018, p. 238). Por ejemplo, los gerentes deben tomar en cuenta la cultura nacional de un país debido a que hay culturas como en China en donde se valoran relaciones de confianza y reciprocidad, pues de lo contrario, si un gerente extranjero no

toma en cuenta estos mecanismos, los gerentes de China considerarán a dicho gerente como egoísta, lo cual creará una barrera contra la transferencia de conocimiento (Ko & Liu, 2016, pp. 32-33).

En el mismo orden de ideas, el liderazgo tiene la facultad de poder implantar una adecuada cultura organizacional que ayude a un clima de aprendizaje (Frank et al., 2018, p. 9). De manera que los gerentes pueden ayudar a crear mecanismos que propicien una cultura de aprendizaje organizacional donde se explote y se descubran nuevos conocimientos dentro y fuera de la organización, lo cual tendrá el efecto una mejor competitividad, innovación, capacidad y crecimiento (Arsawan et al., 2018, p. 28; C.-H. Liu, 2018, p. 268). Por ejemplo, los gerentes deben promover una cultura de innovación que anime a los empleados que estudien en cualquier universidad a aplicar sus conocimientos adquiridos en el área de trabajo (S. Raza et al., 2016, p. 18).

Por otra parte, la transferencia de conocimiento puede ser estimulada cuando el administrador de recursos humanos decide crear un ambiente en donde se incluyan diferentes tipos de edades de los trabajadores (Burmeister, Van Der Heijden, et al., 2018, p. 614). En dicho sentido, los gerentes deben promover que dichos entrenamientos mantengan trabajadores de diversas edades para maximizar el potencial de la transferencia de conocimiento (Burmeister, Van Der Heijden, et al., 2018, p. 615).

Asimismo, dicha cultura organizacional debe permitir el uso de nuevos recursos y la toma de riesgos para el desarrollo de capacidades (J. Li & Lee, 2014, p. 8). Por ejemplo, un gerente podrá comenzar con actividades sencillas como organizar actividades sociales dentro o fuera del horario del trabajo para tener reuniones informales con el fin de reducir las barreras jerárquicas propias de una organización, crear nuevas relaciones amistosas y facilitar la confianza para transferir conocimientos (Donnelly, 2018, pp. 347-348). De esta forma, cuando un trabajador tiene la

oportunidad de diariamente interactuar entre diferentes departamentos, secciones o unidades de la organización, se facilitará la transferencia de conocimiento aunque dicho conocimiento no esté ligado a las tareas que realiza (H. Kim et al., 2018, p. 18).

Sin embargo, investigadores han destacado que debido a lo poco probable para que secciones de una organización intercambien conocimientos de manera libre y espontánea con otras secciones de la organización, los gerentes deben incentivar la transferencia de conocimiento entre secciones con el fin de capitalizar en la innovación, aprendizaje, interconexión de todas las unidades de la organización de modo que no quede ninguna aislada para obtener el fortalecimiento de un proceso recíproco de transferencia de conocimiento entre todas las unidades (Lai et al., 2016, p. 100). Por ejemplo, los gerentes de recursos humanos deben coordinar con los gerentes de las empresas involucradas en cadenas de suministro para asegurar que haya transferencia de conocimiento de las mejores prácticas debido a que la confianza entre empresas puede afectar el grado de longevidad de la transferencia de conocimiento entre ambas empresas (Wood et al., 2016, p. 2412).

También, los gerentes deben desarrollar métodos como talleres sobre diferencias culturales, desarrollo de equipos de trabajos y pasantías de corta estancia en el extranjero para enfatizar en el fortalecimiento de la resiliencia mental, optimismo, desarrollo de relaciones interpersonales y confianza con el fin de mejorar la transferencia de conocimientos por parte de los empleados expatriados (Sitar & Mihelic, 2018, p. 213). De igual forma, debido a la relación positiva entre la transferencia de conocimiento y el compromiso de los empleados, los gerentes deben promover mejores prácticas como los sistemas de recompensa, mejor comunicación en la organización, sistemas de promociones, así como una mayor autonomía laboral (Ramalho et al., 2019, p. 14). Asimismo, los gerentes deben promover una cultura de transferencia de conocimiento tácito basado en la

honestidad y confianza por medio de formación de grupos informales entre empleados viejos y nuevos, así como promoción de cursos y fortalecimiento del respeto y apoyo mutuo entre compañeros de trabajo (H. Li et al., 2019, pp. 13-14).

Sin embargo, investigadores han destacado que los gerentes deben considerar que crear una buena cultura organizacional no es enteramente suficiente para garantizar una transferencia de conocimiento entre los empleados debido a que se requiere influir en el compromiso afectivo por parte del empleado; ya sea por medio de recompensas o motivaciones internas (por ejemplo: autonomía laboral y satisfacción laboral) porque de este modo, el empleado decidirá permanecer más tiempo en la empresa debido a que se sentirá valorado como parte integral de la empresa (V. Martin & Martin, 2015, pp. 19-21).

Cabe destacar que una cultura de confianza dentro de la organización debe ser propiciada por los gerentes desde el aspecto de la difusión del conocimiento y la absorción debido a que tanto la absorción como la absorción del conocimiento son importantes (Sankowska, 2016, p. 42). En dicho sentido, los gerentes deben promover la rotación de los empleados a nivel nacional e internacional, mentorías y entrenamientos con expertos internacionales, formación de equipos de trabajo interculturales, así como el fortalecimiento técnico y humano de las sucursales a nivel nacional (Surapong & Siengthai, 2014, p. 85).

Asimismo, el fortalecimiento de confianza dentro de las relaciones elimina la preocupación y aumenta la cooperación, por lo cual los gerentes deben fortalecer las relaciones interpersonales y comunicación con socios de la empresa, lo cual tiene como resultado el aumento de la transferencia de conocimiento (Yi Liu, Li, Shi, & Liu, 2017, p. 7). Cabe destacar que las relaciones interpersonales tienen una relación positiva sobre la transferencia de conocimiento entre gerentes y trabajadores (Cheng, 2017, p. 871,875). Por otra parte, debido los beneficios de las transferencia de

conocimiento dentro de una empresa multinacional, los gerentes deben procurar actividades de intercambio de conocimiento, tutorías, mentorías, intercambios culturales con el fin de promover la confianza, comprensión intercultural y visión compartida entre los empleados expatriados y trabajadores locales de un país (Ismail, 2015, p. 12).

Así mismo, durante colaboraciones entre empresas, los gerentes deben conocer y entender las capacidades de absorción de las empresas socias con el fin de poder facilitar la transferencia de conocimientos que sean adecuados, asimilables y aplicables en el contexto empresarial (Whitehead et al., 2018, p. 14). De igual forma, para lograr aspectos de integración durante adquisiciones y fusiones de empresas multinacionales, se debe considerar aspectos de liderazgo en el sentido que se debe considerar la necesidad de convencer al líder del grupo acerca de los beneficios de la integración con la otra empresa; de lo contrario, si no toma en cuenta al líder grupal, los empleados no tendrán sentido de pertenencia (Talpová, 2019, p. 73).

Sin embargo, otros investigadores han advertido que lejos de toda ingenuidad, los gerentes deben valorar y ubicar los conocimientos claves dentro de la empresa, así como establecer patentes y acuerdos de protección intelectual para evitar que conocimiento valioso sea filtrado a otras empresas sin su consentimiento, lo cual puede dañar la competitividad de la empresa; es decir, el gerente debe usar diversos mecanismos para evitar que durante la transferencia de conocimiento se filtren conocimientos claves (Ding et al., 2013, p. 81).

En resumen, se puede destacar que el liderazgo influye en la motivación, innovación y ventajas competitivas para la transferencia de conocimiento tácita o explícito, por lo cual el líder debe combinar tanto liderazgo de tipo transformacional como liderazgo transaccional (Shariq et al., 2018, p. 5). De igual forma, los gerentes de tomar en cuenta tanto la capacidad de absorción del conocimiento, así como la diseminación del

conocimiento para reducir tiempo y esfuerzo y la satisfactoria apropiación del conocimiento recibido (Aquino & Castro, 2017, p. 90).

2.3.1. Relación con el liderazgo Transformacional

El liderazgo transformacional influye sobre la transferencia de conocimiento a nivel individual y grupal debido a que motiva e inspira a sus seguidores y da el ejemplo para lograr que compartan sus conocimientos (G. Li et al., 2013, pp. 8-9; Murase et al., 2019, pp. 233-234). Cabe destacar que el liderazgo transformacional se encarga de enfatizar en altos niveles de rendimiento, búsqueda del beneficio colectivo, satisfacción de las necesidades de los subordinados e inspiración para superar los estándares, lo cual tiene a su vez el beneficio de fomentar la creatividad y pensamiento crítico por medio del cuestionamiento del statu quo (Afsar, Masood, et al., 2019, p. 1190,1200). Por ejemplo, el líder transformacional puede ubicar conocimientos valiosos en el empleado y saber también cómo aplicar dichos conocimientos (Grill et al., 2018, pp. 7-8).

Asimismo, cuando un líder tiene características transformacionales, dicho líder promueve la confianza, el esfuerzo grupal, mejora de las relaciones interpersonales, el compromiso del grupo con la misión organizacional y sentido de responsabilidad con los objetivos corporativos (S. Muhammad et al., 2019, p. 96). En dicho sentido, investigadores han observado que el liderazgo transformacional tiene efectos significativos sobre el comportamiento de recolectar y compartir el conocimiento en el lugar de trabajo (Lei & Le, 2017, pp. 492-493; S. Park & Kim, 2018, p. 1417).

También, el liderazgo transformacional tiene una influencia positiva sobre el aprendizaje colectivo dentro de un equipo de trabajo debido su influencia sobre la innovación y exploración de nuevos conocimientos (Raes et al., 2013, p. 291,299). De igual, forma el líder transformacional tiene la virtud de servir como modelo a los miembros de su equipo sobre

cómo se debe realizar la transferencia de conocimiento y además motiva a la creatividad individual (Mishra & Pandey, 2018, p. 2).

Específicamente a través de la motivación inspiracional, los líderes transformacionales promueven la confianza y la visión para impulsar e implementar nuevas ideas (Afsar, Masood, et al., 2019, p. 1189). De esta forma, el liderazgo transformacional tiene efectos directos e indirectos sobre la transferencia de conocimiento de un individuo debido a que influye en su confianza en las capacidad personales, capacidades del grupo y del líder, así como la confianza para tratar temas sensibles con el líder y el equipo de trabajo (Le & Lei, 2018, pp. 4-5,12).

2.3.2. Relación con el Liderazgo Transaccional

El liderazgo transaccional también guarda relación con la transferencia de conocimiento. En dicho sentido, los incentivos financieros y no financieros son buenos motivadores para la transferencia de conocimiento en los empleados (Burmeister & Deller, 2016a, p. 72; Tan & Ramayah, 2018, pp. 387-388). Por ejemplo, los incentivos financieros tienen la intención de promover la transferencia de conocimiento de persona a persona dentro de la organización o dentro de plataformas tecnológicas para compartir el conocimiento (Cockrell et al., 2018, p. 47).

Asimismo, en ocasiones la transferencia de conocimiento se basa en principios de reciprocidad y beneficios que se pueden obtener de dicha interacción (Xiaoguang Wang, 2013, p. 286). Por ejemplo, investigadores han observado la existencia de una relación positiva y significativa entre las recompensas y la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales debido a que no se puede depender de las buenas intenciones de los empleados para compartir sus conocimientos (S. Muhammad et al., 2019, p. 95).

De igual forma, un enfoque gerencial transaccional inadecuado puede afectar la relación entre la motivación y el entrenamiento de

empleados. Por ejemplo, investigadores como Arenas y Bayón han observado que cuando los empleadores mantienen empleados con contratos de empleo de carácter temporal se afecta la motivación del empleado para recibir entrenamiento y por otra parte, la empresa estará menos motivada en invertir en entrenamientos hacia el empleado, lo cual se traduce en afectaciones económicas para la empresa debido a la baja productividad y motivación del empleado (Bayón & Andrés, 2019a, sec. 3.2).

Contrario a lo que se cree, los grupos no transferirán conocimientos espontáneamente, sino que dicha interacción relacionada estará ligada al interés que prevalezca, recompensas y reconocimientos debido a que la posesión del conocimiento es visto como algo valorable y con valor para negociar beneficios (Donnelly, 2018, pp. 347-348). Sin embargo, investigadores han notado que la influencia de los incentivos organizacionales para la transferencia de conocimientos tienen un mayor efecto para incrementar la recepción del conocimiento que en la acción de compartir sus conocimientos; es decir, los incentivos pueden tener el efecto que de los empleados aprovechen la ocasión para querer recibir los conocimientos de otros, pero no influirá en que los empleados quieran compartir sus propios conocimientos con otros (Podrug et al., 2017, p. 17).

Consecuentemente, los líderes pueden establecer bonos y beneficios por transferir sus conocimientos a fin de promover la innovación en los equipos de trabajo y a su vez crear un ambiente de cooperación masiva, el cual hará que aún los empleados más renuentes a colaborar decidan hacerlo debido a la presión grupal (Arsawan et al., 2018, p. 28; C. Liu & Liu, 2019, p. 1234). Esto importante debido a que por lo general, las promociones, reconocimientos y premios animan a que los empleados compartan sus conocimiento (Xiaoguang Wang, 2013, p. 281). Por ejemplo, empresas de Emiratos Árabes Unidos establecen altísimos sistemas de recompensas con el fin de atraer personal altamente calificado

de diversas partes del mundo, lo cual repercute positivamente en la transferencia de conocimiento (Haak-Saheem, Darwish, & Al-Nasser, 2017, p. 2772).

Asimismo, la persona que transmite el conocimiento gana reputación y estatus, lo cual lo ayuda a mejorar sus conexiones sociales, poder de negociación y autoconfianza para futuras interacciones (Xiaoguang Wang, 2013, p. 281). Sin embargo, investigadores han destacado que es difícil establecer un sistema imparcial y efectivo para incentivar la transferencia de conocimiento tácito debido al carácter intangible del conocimiento tácito (H. Li et al., 2019, pp. 1-2).

Por otra parte, investigadores han observado que la aplicación de incentivos puede influir en la transferencia de conocimiento debido a que cuando se aplican incentivos individuales, la transferencia de conocimiento disminuye durante la interacción de un grupo que cuente con individuos con diferencias de jerarquías altas (gerentes) o bajas (empleados) entre sus miembros, sino por el contrario la transferencia de conocimiento aumenta en dicho grupo cuando los incentivos son aplicados de forma grupal; es decir, la diferencia de jerarquías entre gerentes y empleados influye positivamente la transferencia de conocimiento si los incentivos son aplicados de forma grupal (Haesebrouck et al., 2018, pp. 230-231).

Desde otra perspectiva, la satisfacción laboral que está a su vez relacionada con los incentivos o incentivos juega un papel determinante para transferir los conocimientos (Bessick & Naicker, 2013, p. 3). Por consiguiente, la empresa puede optar por incentivos económicos como aumentos de salarios y bonos o incentivos no económicos como promociones, reconocimientos y estabilidad laboral con el fin de incentivar la transferencia de conocimiento (Ding et al., 2016, p. 598). Sin embargo, investigadores han observado que los incentivos para promover la transferencia de conocimiento deben estar acompañados de mecanismos de control y monitoreo debido a que la transferencia de conocimiento es

difícil de medir cuando se trata de un conocimiento especializado, el cual depende de que sea bien transmitido por quien lo posee (Matherly & Nahyan, 2015, p. 461).

En sentido práctico, durante la interacción de equipos de trabajo, muchos empleados necesitarán una justificación para compartir conocimientos, la cual se centra en estímulos o recompensas para facilitarlos (C. Nielsen & Cappelen, 2014, p. 380). En dicho sentido, muchos gerentes podrán establecer mecanismos formales para facilitar la transferencia de conocimiento como promociones, premios y bonos, así como mecanismos informales como reconocimiento o agradecimientos en público (Donnelly, 2018, p. 348). Por ejemplo, cuando las personas se unen a redes sociales (por ejemplo: YouTube, Twitter o Facebook) para compartir conocimientos en un tema específico, dichas personas podrían ser incentivados a compartir sus conocimientos a través de la plataforma tecnológica por medio de la implementación de un sistema de recompensa (C. Kim et al., 2016, p. 974). Sin embargo, la transferencia de conocimiento explícito es visible y fácil de recompensar; mientras que la transferencia de conocimiento tácito no es fácilmente visible y por lo tanto difícil de recompensar (Milagres & Burcharth, 2018, p. 45).

Para las compañías, es más fácil promover incentivos económicos para la transferencia de conocimientos que intentar establecer castigos económicos para incentivarla en el lugar de trabajo (Ding et al., 2016, p. 596). De este modo, los empleados pudieran compartir sus conocimientos motivados por las recompensas o los castigos que se determinen para dicho proceso (Bavik et al., 2018, p. 8). Por ejemplo, la gerencia puede crear políticas para facilitar la transferencia de conocimiento por medio de actividades de intercambio y beneficios mutuos (Xiaoguang Wang, 2013, p. 286).

Sin embargo, investigadores han advertido que una problemática de los incentivos para la transferencia de conocimiento surge cuando los

empleados con el ánimo o necesidad de ganar incentivos económicos transfieren conocimientos inservibles, pero enmascarados como conocimientos útiles debido a la dificultad de la empresa de poder verificar la calidad del conocimiento (Cockrell et al., 2018, p. 47). Asimismo, si una organización cuenta con sistemas de recompensas para la transferencia de conocimiento se corre el riesgo que los empleados para proteger sus conocimientos claves o importantes transmitirán conocimientos de poco valor o repercusión (Xiaoguang Wang, 2013, p. 281).

2.3.3. Relación con el Liderazgo Pasivo/Evitador

De forma tradicional se puede observar que el liderazgo *laissez-faire*, a diferencia de otros tipos de liderazgo, no mantiene relación con la transferencia de conocimiento. Esto obedece a que el liderazgo pasivo/evitador es concebido como un liderazgo negativo o dañino (Gang Wang, Van Iddekinge, Zhang, & Bishoff, 2019, p. 72). Por ejemplo, los gerentes *laissez-faire* le dan toda la responsabilidad a los empleados (Bealer & Bhanugopan, 2014, p. 296). En otras palabras, el liderazgo *laissez-faire* delega la dirección a los empleados, ya que no se preocupa por controlar (Fiaz et al., 2017, p. 147).

Asimismo, investigadores han observado que el liderazgo pasivo/evitador afecta el desarrollo de la innovación debido a que no permite el flujo de ningún nuevo conocimiento o idea (Ryan & Tipu, 2013, p. 2119,2122). Por ende, el liderazgo *laissez-faire* no envía ninguna retroalimentación hacia los empleados (Yan et al., 2014, p. 241).

Sin embargo, aunque la falta de liderazgo puede ser una barrera o impedimento para la transferencia de conocimiento, se ha observado que el liderazgo *laissez-faire* tiene el efecto de producir en el empleado un sentido de auto liderazgo y empoderamiento, lo cual da lugar a un ambiente en donde se la lugar a la innovación de conocimientos (Yang, 2015, pp. 10-11,18). Esto ha sido corroborado en otros investigadores que han

observado que el liderazgo *laissez faire* tiene una influencia positiva sobre el aprendizaje colectivo dentro de un equipo de trabajo debido su influencia la libertad y autonomía del empleado (Raes et al., 2013, p. 299).

2.4. Empresas Multinacionales

2.4.1. Concepto

Se puede interpretar que las empresas multinacionales son corporaciones que establecen un casa matriz en un determinado país, pero que a su vez establecen sucursales en diversas regiones geográficas con el fin de mejorar su acceso y control e intercambiar información, tecnología, productos, materiales y conocimiento (Ciabuschi et al., 2017, p. 313; Leszczyńska & Pruchnicki, 2017, p. 1191; Lunnan & Zhao, 2014, p. 398).

Las multinacionales son empresas internacionales que operan dentro de una red externa de diferentes organizaciones tales como de clientes, suplidores, casa matriz y subsidiarias (Rącz & Borza, 2016, p. 120). Asimismo, debido a que las multinacionales tienen gran conexión y acceso a los mercados mundiales, por medio de su gran inversión financiera, migración de talento humano altamente especializado y comercio, mantienen un gran potencial para la transferencia de conocimiento (Ewers, 2013, p. 131).

De forma tradicional, en el contexto de las empresas multinacionales, la transferencia de conocimiento puede darse de forma directa desde la casa matriz hacia las subsidiarias o de forma inversa desde las subsidiarias hacia la casa matriz (Jiménez et al., 2014, pp. 907-908; Vlačić, Caputo, Marzi, & Dabić, 2019, p. 367). Las empresas multinacionales tienen ventajas competitivas debido a su capacidad de crear y transferir sus conocimientos dentro de su entorno (J. Song, 2014, pp. 73-74).

Asimismo, las empresas multinacionales tienen mayores posibilidades de explotar y utilizar el conocimiento que las empresas

nacionales de un determinado país; sin embargo, la transferencia de conocimiento es un proceso complejo para las empresas multinacionales (Vidal et al., 2016, pp. 1767-1768). Por ejemplo, las empresas multinacionales tienen la capacidad de manejar recursos y realizar diferentes actividades a través de un espectro de diversas organizaciones ubicadas a mayores distancias geográficas, así como transferir conocimientos para ganar ventajas competitivas (Zeng et al., 2018, p. 2).

En otras palabras, una empresa multinacional es una red de subsidiarias dispersas a nivel internacional (Minciullo & Pedrini, 2015, p. 218). En dicho sentido, es posible que en la interacción entre la casa matriz y las subsidiarias de una empresa multinacionales, la casa matriz transfiera conocimiento explícito, pero la subsidiaria transfiera conocimiento tácito debido a su experiencia en el mercado local de un país (Nadayama, 2018, p. 12). De igual forma, las subsidiarias pueden formar una estructura de independencia compleja y complementaria para transferir conocimientos en donde aunque mantienen diferencias en cuanto a recursos y competencias con la casa matriz, se comparten los mismos intereses y objetivos (Andersson, Gaur, et al., 2015, pp. 244-245).

Por otra parte, hay factores socioculturales que pueden moldear el funcionamiento de las empresas multinacionales. Por ejemplo, investigadores han destacado que las empresas multinacionales de China mantienen una marcada influencia del gobierno de turno para poder mantener la innovación y la competencia a través de inversiones y transferencia inversa de conocimiento desde las subsidiarias hacia la casa matriz (Ciabuschi et al., 2017, p. 313).

También, es importante destacar que la casa matriz controla el desarrollo e integración de las subsidiarias, así como la conceptualización del conocimiento, mientras que las subsidiarias se convierte en un centro competitivo por medio de su conocimiento especializado de un producto o servicio dentro del mercado local de un determinado país (Piotrowska-

Oberda, 2017, p. 200). En este sentido debido a la posición central o de prestigio de la casa matriz dentro de la red multinacional, la casa matriz puede monitorear el flujo de conocimiento, así como promover la innovación y confianza dentro de la red (X. Xie et al., 2016, p. 3).

De igual forma, se puede indicar que la casa matriz mantiene con respecto a las subsidiarias una posición de autoridad y de responsabilidad estratégica para encontrar soluciones a necesidades corporativas, por lo cual la casa matriz puede afectar a las subsidiarias (Andersson, Buckley, et al., 2015, p. 30). En dicho sentido, la casa matriz de una multinacional puede asumir el rol de control y coordinación del conocimiento (Surapong & Siengthai, 2014, p. 66). Sin embargo, la transferencia de conocimiento permite que el conocimiento se mueve desde la casa matriz hacia las subsidiarias y viceversa garantizando el acceso al conocimiento y aprendizaje mutuo (Peltokorpi, 2014, p. 1).

Cabe destacar que aunque las subsidiarias están separadas geográficamente de la casa matriz, las mismas desarrollan sus propios conocimientos y operan con sus propias culturas organizacionales (Rácz & Borza, 2016, p. 120). Por ejemplo, las subsidiarias interactúan en un ambiente de competencia para transformar su conocimiento externo de las casas matrices en capacidades propias dependiendo de lo que sus propias culturas organizacionales determinen como más importante, lo cual repercute a su vez en su rendimiento (J. Li & Lee, 2014, p. 2).

En el mismo orden de ideas, las empresas multinacionales tienen la capacidad de adquirir un conocimiento local y luego transferir dicho conocimiento a través de una red internacional de subsidiarias, sobrepasando diversos elementos como distancias geográficas, culturas o diferentes husos horarios (Qin et al., 2017, p. 79). Por ejemplo, una de las habilidades de las empresas multinacionales es su capacidad de transferir conocimiento hacia sus subsidiarias, sin importar que tan distantes estén geográficamente (Ai & Tan, 2018, p. 401).

Consecuentemente, por motivo de la globalización, las empresas multinacionales tienen la prioridad de encontrar las formas más adecuadas para que el conocimiento de una persona pueda estar disponible para otras personas ubicadas en otras partes del mundo, por lo cual utilizan a los expatriados para dicho fin (Burmeister & Deller, 2016a, p. 68). Sin embargo, investigadores han destacado que las empresas multinacionales cuentan con muchas unidades dispersadas en lugares geográficamente apartados a las cuales le transfiere conocimiento de forma eficiente, pero tiene dificultades cuando trata de transferir de forma efectiva (Andersson, Buckley, et al., 2015, p. 41,43).

2.4.2. Talento Humano

Las empresas multinacionales tienen la prioridad de reclutar y retener talento humano a nivel mundial debido a su relación positiva con el rendimiento económico, formación de otros talentos humanos e innovación (Ewers, 2013, p. 126). Este aspecto es crucial debido a que el talento humano altamente especializado se traslada de empresa a frontera y de país a otro país, trabajando de forma temporal bajo figuras de contratos, lo cual implica una gran pérdida de conocimiento para la empresa una vez empleado termina su periodo de contrato (Matherly & Nahyan, 2015, p. 458). Por ejemplo, la transferencia de conocimientos puede guardar relación con la retención de empleados debido a que durante fusiones y adquisiciones de empresas internacionales se requiere que se retengan los empleados claves para que el conocimiento sea preservado dentro del contexto empresarial (Ahammad et al., 2016, p. 4).

En dicho sentido, la transferencia de conocimiento potencializa la productividad cuando se cuenta con trabajadores con alto nivel de educación, experiencia o provenientes de niveles gerenciales, lo cual refleja un alto nivel de capacidad de aprendizaje (Marino et al., 2016, p. 5). Por el contrario, la falta de experiencia y conocimientos previos sobre

administración de recursos humanos evita que el trabajador expatriado puede comprender otros conceptos como las prácticas de la casa matriz que deben ser transferidas o las estrategias para alcanzar los objetivos, lo cual hace que el expatriado evite consultar con la casa matriz por vergüenza y finalice en frustración o desmotivación (Y.-Y. Chang & Smale, 2013, p. 2405).

Por consiguiente, la retención de empleados claves es crucial sobre todo para la transferencia de conocimiento tácito, ya que si por ejemplo, durante una adquisición o fusión de una empresa, los empleados expertos deciden abandonar la empresa, habrá dificultades en la colaboración debido a la escases de talento humano (Ai & Tan, 2018, p. 415,418). Como resultado, las compañías multinacionales ofrecen grandes salarios y beneficios para retener empleados claves dentro de la organización (Surapong & Siengthai, 2014, p. 72). Por ello, no sólo basta contar con buenos mecanismos y sistemas para la transferencia de conocimiento dentro de una empresa multinacional, sino que se requiere una adecuada interacción humana en forma de rotación laboral y conocimiento previo laboral (Rácz & Borza, 2016, p. 132).

Sin embargo, la no retención de empleados claves no es 100 por ciento perjudicial. Por ejemplo, investigadores han observado que a diferencias de la mayoría de los sectores empresariales, las empresas de alta tecnología se benefician del alto porcentaje de movimiento de personal debido a alta volatilidad de inversión y niveles de producción que reciben están empresas, lo cual hace que haya constante movimiento de personal altamente calificado en las áreas de investigación y desarrollo tecnológico (Shankar & Ghosh, 2013).

De forma general, la calidad del talento humano dentro de una empresa multinacional determinará que tan rápido los empleados aprenderán el conocimiento y podrán utilizarlo en debidas oportunidades (Chae et al., 2016, p. 3). En dicho sentido, hay factores que pueden afectar

el talento humano dentro de una multinacional, tales como la distancia geográfica de un país, lo cual incrementa los costos y tiempo de la movilidad de un empleado; de igual forma, la distancia cultural, la cual esta a su vez relacionada con las diferencias en idiomas, costumbres, e ideas religiosas de un país que afectan la decisión de movilidad de los empleados (Korbi & Chouki, 2017, p. 1273; Murakami, 2017, p. 577).

De manera que la buena relación entre el gerencia del conocimiento y recursos humanos es clave para el éxito de las empresas en el ambiente de hoy en día (Haak-Saheem et al., 2017, p. 2762). En dicho sentido, la empresa multinacional envía empleados de un país hacia otro por un tiempo determinado con el objetivo de transferir conocimiento (Gumpert, 2018, pp. 38-39). Sin embargo, aunque las recompensas pueden influir en la transferencia de conocimiento por parte de los empleados, investigadores han observado que cuando se influye en el compromisos afectivos de los empleados con respecto a la organización, los empleados estarán mayormente motivados, transferirán sus conocimientos, decidirán no renunciar y permanecerán por mayor tiempo en la empresa; por lo cual, se reduce la pérdida de conocimiento tácito dentro de la empresa (V. Martin & Martin, 2015, pp. 18-19).

2.4.2.1. Trabajador Expatriado

Dentro del contexto de la empresa multinacional, el expatriado es el empleado que es enviado desde una casa matriz para laborar dentro de una subsidiaria en el extranjero, fuera de su país de origen, para cumplir funciones gerenciales o administrativas (Appafram & Sheikh, 2016, pp. 42-44; Pirožek & Komárková, 2015, p. 25). Dicha asignación de trabajadores expatriados es un mecanismo usado por las empresas multinacionales para asegurar la transferencia de conocimiento mayormente tácito entre la casa matriz y las subsidiarias con el fin de sobrepasar barreras de

comunicación y diferencias culturales entre países (Astorne-Figari & Lee, 2018, pp. 1-2; Duvivier, Peeters, & Harzing, 2019, p. 181).

Cabe resaltar que los expatriados tienen la virtud de descodificar el conocimiento proveniente de la casa matriz hacia la subsidiaria mientras que también pueden codificar el conocimiento de la subsidiaria, eliminando barreras culturales, para que el conocimiento pueda ser comprendido por la casa matriz (Vlajčić et al., 2019, p. 374).

Asimismo, los expatriados juegan un papel vital para la transferencia de conocimientos entre la casa matriz de una empresa multinacional con sus respectivas subsidiarias y viceversa (Sitar & Mihelic, 2018, p. 195). En dicho sentido, el entrenamiento de empleados de subsidiarias por parte de los trabajadores expatriados de una multinacional ha resultado beneficioso en mejorar la habilidad para poder absorber diversos conocimientos (Burmeister & Deller, 2016a, p. 71,82). Por ejemplo, durante operaciones de centros industriales o de producción, las empresas multinacionales establecen acuerdos para transferir sus conocimientos por medio de entrenamientos y transferencia de tecnología para que al final de dicho entrenamiento queden laborando muchos más empleados del país local y pocos empleados extranjeros (Ewers, 2013, p. 132).

Sin embargo, investigadores han destacado que aunque los expatriados son un método para transferir el conocimiento dentro de las multinacionales, su conocimiento puede ser limitado; por lo cual, su mejor potencial está en servir como enlace entre la casa matriz y la subsidiaria para facilitar la transferencia de conocimiento (Leposky, Arslan, & Kontkanen, 2017, p. 575). De igual forma, investigadores han advertido que si trabajador expatriado, aunque tenga el conocimiento clave, no toma en cuenta las condiciones o factores culturales existentes locales en una país ocasionará que haya dificultades en la transferencia de conocimiento (Boh et al., 2013, p. 39).

Cabe destacar que el expatriado es un trabajador con conocimiento especializado que la multinacional envía a otro país para transferir su conocimiento a otros empleados y luego salir del país (Ewers, 2013, p. 131). Por esta razón, es importante que los expatriados reviertan su conocimientos a la casa matriz, una vez hayan retornado de sus asignaciones internacionales debido a su elevado aprendizaje sobre habilidades personales, habilidades laborales, aprendizaje sobre diferentes gerencias en empresas en el extranjero y a la vez poder sobrellevar diferentes culturas nacionales (Vidal et al., 2016, p. 1770). En el mismo orden de ideas, los expatriados durante sus misiones en el extranjero por medio de la interacción humana crean fuertes y duraderas relaciones de negocios internacionales; de igual forma, cuando los expatriados retornan a su país de origen pueden aplicar las habilidades gerenciales y técnicas y transfieren sus conocimientos a sus compañeros de trabajo, lo cual es de mucho interés para la empresa (Sánchez et al., 2018, p. 1772).

Sin embargo, investigadores han observado que los trabajadores nacionales tiene mucha seguridad en las habilidades especiales de un expatriado, los trabajadores nacionales tenderán a limitar la transferencia de conocimiento con el expatriado por temor a que el expatriado alcance altas posiciones o jerarquías dentro de la organización (Jannesari et al., 2016, pp. 379-380). Por consiguiente, sin confianza es improbable que las personas compartan o transfieran sus conocimientos (Heeager & Nielsen, 2017, p. 4). De todas formas, los expatriados debido a su inteligencia y experiencia intercultural son más capaces de sobrepasar las diferencias y barreras de la interacción cultural con la trabajadores locales con el propósito de facilitar la transferencia de conocimiento (Ismail, 2015, p. 5).

Cabe destacar que la expatriación puede ser de largo plazo cuando dura más de un año; por otra parte, puede ser de corto plazo cuando es menos de un año debido a que la empresa procura ahorrar el costo de trasladar al empleado con su familia, pero con el riesgo de que las

relaciones humanas entre el empleado y la empresa del país a donde laborará no serán de larga duración por el poco tiempo que estuvo en dicho país (Duvivier et al., 2019, p. 183). De igual forma, los expatriados puede contribuir con la transferencia de conocimiento inversa desde las subsidiarias hacia la casa matriz (N. Kumar, 2013, p. 704). Sin embargo, investigadores han observado que aunque el uso de expatriados para transferencia de conocimiento puede parecer valioso para una empresa, no tendrá gran impacto para la adopción de los conocimientos transferidos dentro de la empresa debido a la carencia de conocimientos de algunos expatriados sobre cómo poder realmente implementarlas dentro de la organización (Andersson, Buckley, et al., 2015, p. 42).

Sin embargo, cuando las organizaciones se benefician con individuos con alto nivel de conocimiento y experiencia que puedan aportar nuevas formas sobre cómo hacer las cosas, proponer soluciones creativas de alta calidad, sobrepasar cualquier obstáculo de aplicabilidad debido a la diferenciación entre organizaciones y por ende aumentar las posibilidades de una mejor transferencia de conocimiento (Händschke et al., 2018, p. 88). Sin embargo, investigadores han destacado que se requiere que el expatriado tenga una cultura de colaboración e interdependencia para que haya éxito en la transferencia de conocimiento desde el expatriado hacia los trabajadores nacionales (Jannesari et al., 2016, p. 379).

Desde otra perspectiva, se puede considerar que los expatriados pueden cumplir funciones dentro del contexto empresarial como investigadores en aspectos de investigación y desarrollo, miembros del comité ejecutivo o asesor, venta de patentes empresariales, rol de fundadores de otras empresas, funciones como empleados claves con el propósito de propiciar crecimiento financiero y transferencia de conocimiento (Tripl, 2013, p. 1656). Asimismo, los trabajadores expatriados cuentan con un mayor fortaleza psicológica pueden superar las barreras que haya para la transferencia de conocimientos debido a que

muestran mayor optimismo, eficacia y resiliencia, lo cual permite que puedan sobrepasar dificultades durante la transferencia de conocimiento por motivo de interacción entre diferentes personalidades (Sitar & Mihelic, 2018, p. 210).

Es necesario resaltar que cuando una multinacional envía a un expatriado hacia otra región es porque dicho trabajador tiene gran preparación y experiencia. Por ello hay que reconocer que las personas con alto nivel educación y experiencia juegan un papel relevante como transmisores de conocimiento a nivel regional, lo cual propicia la innovación (Tripl, 2013, p. 1654). Sin embargo, toma más tiempo en forjar relaciones de confianza entre un expatriado con los trabajadores locales de un país que forjar relaciones de confianza entre los mismos trabajadores locales (Ismail, 2015, p. 3).

Adicional, pueden existir dificultades en la utilización de un expatriado para transferir conocimientos complejos que fueron alcanzados por la interacción y colaboración de varias personas trabajando dentro de un grupo de trabajo (Astorne-Figari & Lee, 2018, p. 2). Sin embargo, los expatriados pueden favorecer el capital social (grado de relaciones sociales) dentro de una multinacional y por ende a la transferencia de conocimiento debido a las relaciones que establecen, la confianza que inspiran y el elevado conocimiento que poseen (Sitar & Mihelic, 2018, p. 199).

También, los expatriados también pueden cumplir funciones de mediadores culturales cuando son puestos por la casa matriz multinacional en funciones de traducción dentro de las subsidiarias en el extranjero (Korbi & Chouki, 2017, p. 1276). Debido a la naturaleza de la transferencia de conocimiento como un proceso que toma tiempo, que es intenso y que requiere mucha interacción formal e informal, los gerentes deben considerar la mediación de expatriados para facilitar el flujo de conocimientos simples y complejos (Duvivier et al., 2019, p. 188).

Sin embargo, investigadores han destacado que la transferencia de conocimiento entre expatriados y trabajadores nacionales no funciona de manera espontánea debido a que se deben sobrepasar barreras de confianza, lenguajes diversos, géneros sexuales, cultura del país y cultura organizacionales; sin embargo, los beneficios son enormes debido a la calidad de conocimiento tácito y explícito que poseen los expatriados, el cual tomaría años de ensayo y error para ser desarrollado por la empresa nacional sin la ayuda de los expatriados (Matherly & Nahyan, 2015, p. 463).

2.4.3. Bases Legales De La Operación De Multinacionales

Estas son las bases legales de carácter operativas y migratorio en cuanto a la operación de las empresas multinacionales en la República de Panamá, las cuales son las siguientes:

2.4.3.1. Normativas de Carácter Operativo

- Ley No. 41 de 24 de agosto de 2007, por medio de la cual se crea un régimen especial para el establecimiento y operación de Sedes de Empresas Multinacionales y la comisión de licencias de sedes de empresas multinacionales y dicta otras disposiciones. Dicha ley define el concepto de las empresas multinacionales como empresas que teniendo una casa matriz en un país extranjero establece una subsidiaria o filial en Panamá para el desarrollo de operaciones comerciales, productivas, servicios o financieras a nivel regional. Para ello, el gobierno nacional otorga una licencia de carácter indefinido como Sede de Empresas Multinacionales, previo al cumplimiento de requisitos generales, los cuales serán evaluados por una comisión intergubernamental y una comisión técnica para el otorgamiento de licencias. Los requisitos incluyen la definición de activos de la empresa, lugar de operaciones, tipo de actividad y cotización en la bolsa de valores. Como atractivo, la ley establece

el otorgamiento de visa de carácter permanente para el empleado y su familia (Asamblea Nacional, 2007).

- Ley No. 45 de 10 de agosto de 2012 que reforma la Ley No. 41 de 24 de agosto de 2007 y crea el régimen especial para el establecimiento y la operación de sedes de empresas multinacionales y la comisión de licencias de sedes de empresas multinacionales. En dicha ley se establece que la licencia de operación de las empresas multinacionales será de carácter permanente. Adicional, las visas para personal permanente será de 5 años, mientras que para personal temporal por trabajos técnicos será de 3 meses prorrogables (Asamblea Nacional, 2012).
- Ley No. 57 de 24 de octubre de 2018 que crea el régimen especial para el Establecimiento de la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales y la Comisión de Sedes de Empresas Multinacionales y dicta otra Disposición. Por medio de esta ley, se extienden las funciones de tesorería, crédito y bancaria para las empresas multinacionales interesadas. Además se establece el impuesto sobre la renta del 5% respecto a los servicios prestados, el impuesto por transferencias de bienes corporativas conforme a las leyes del país, así como el 2% de impuesto sobre ganancias de capital (Asamblea Nacional, 2018a).
- Ley No. 66 de diciembre de 2018 que modifica y adiciona artículos a la Ley 41 de 2004 que crea un Régimen Especial para el Establecimiento y Operación del Área Especial Panamá-Pacífico y dicta otras disposiciones. Por medio de esta ley se añade el servicio de administración de oficinas a las actividades que puede realizar una empresa. A diferencia de otras multinacionales en el país, las

multinacionales ubicadas en la región económica especial no pagarán impuesto sobre la renta como incentivo para sus operaciones. Sin embargo, se establece el pago del 0.05% de impuesto sobre las ganancias de capital (Asamblea Nacional, 2018b).

- Decreto Ejecutivo No. 28 de 27 de marzo de 2009 por el cual se reglamenta la Ley de 2007, que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales y la Comisión de Licencias de Empresas Multinacionales y dicta otras disposiciones. También, reglamenta los procedimientos administrativos y legales para el otorgamiento de licencias de empresas multinacionales. De igual forma, regula los procedimientos administrativos para cancelación de la licencia de operaciones, régimen migratorio y laboral, régimen aduanero, así como sanciones o infracciones (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 2009a).
-
- Decreto Ejecutivo No. 39 de 13 de mayo de 2009, por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 28 de 27 de marzo de 2009 que reglamenta la Ley 41 de 24 de agosto de 2007, que crea el Régimen Especial para el establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales y la Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales y dicta otras disposiciones. Dicho decreto establece las visas de carácter personal y temporal para trabajadores de las empresas para ser tramitadas a través del Ministerio de Comercio e Industria del país (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 2009b).

- Decreto de Gabinete No. 9 de 9 de abril de 2013 que adiciona actividades a las inversiones amparadas por la Ley 54 de 22 de julio de 1998, por la cual se dictan medidas para la estabilidad jurídica de las inversiones. Asimismo, otorga registro de estabilidad jurídica a las inversiones realizadas por las empresas multinacionales (Consejo de Gabinete, 2013).
- Resolución No. 20-17 de 11 de septiembre de 2017. Esta resolución establece los formularios para ser entregados en la comisión técnica para la aprobación de la licencia de empresas multinacionales. Adicional, se establece que las empresas deben tener un activo mínimo de 200 millones de dólares para ser reconocidas como empresa multinacional (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 2017).
- Resolución No. 15-18 de 28 de diciembre de 2018. Dicha resolución reglamenta que para ser reconocida como empresa multinacional, el grupo empresarial debe prestar servicios internacional por los menos en 7 países (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 2018).

2.4.3.2. Normativas de Carácter Migratorio

- Decreto Ejecutivo No. 96 de 27 de julio de 2009 modificado a su vez por el Decreto Ejecutivo No. 39 de 13 de mayo de 2009 que reglamenta la Ley No. 41 de 24 de agosto de 2007, el cual crea el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales y la Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales y dicta otras disposiciones. Ese decreto permite el cambio de estatus migratorio de los dependientes

de los trabajadores de empresas multinacionales en caso de ser necesario (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 2009c).

- Decreto Ejecutivo No. 291 de 27 de julio de 2009, por el cual se reglamentan las categorías migratorias correspondientes al régimen especial de Sedes de Empresas Multinacionales creado mediante Ley No. 41 de 24 de agosto de 2007 se modifican y adicionan artículos al Decreto Ejecutivo No. 320 de 8 de agosto de 2008 y del Decreto Ejecutivo No. 26 de 2 de marzo de 2009. También, regula los requisitos administrativos y trámite para la obtención de visa permanente y temporal para los empleados y sus dependientes de la empresa multinacional (Ministerio de Gobierno y Justicia, 2013).
- Decreto Ejecutivo No. 822 de 2 de agosto de 2013, que crea dentro de la categoría migratoria de residente permanente, la subcategoría de residencia definitiva para el extranjero que haya trabajado como personal permanente de una sede de empresa multinacional y establece los requisitos para optar por la residencia definitiva. Dicho decreto ofrece beneficios para los extranjeros que quieran optar por la residencia permanente en el país, pero con la condición de aportar prueba de inversión en el territorio nacional de un valor mínimo de 150,000 dólares americanos (Ministerio de Seguridad Pública, 2013a).
- Decreto Ejecutivo No. 945 de 13 de septiembre de 2013, que modifica artículos al Decreto Ejecutivo No. 320 de 8 de agosto de 2008, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 26 de 2 de marzo de 2009 y Decreto Ejecutivo No. 291 de 27 de julio de 2009, que reglamenta las categorías migratorias correspondientes al régimen especial de Sedes de Empresas Multinacionales, creadas mediante

Ley No. 41 de 24 de agosto de 2007, modificadas por Ley No. 45 de 10 de agosto de 2012. Este decreto permite los trámites migratorios del personal permanente a través del poder legal de un abogado, así como reglamentación adicional migratoria para los dependientes de los trabajadores de las multinacionales (Ministerio de Seguridad Pública, 2013b).

- Decreto Ejecutivo No. 238 de 10 de junio de 2019 que establece los requisitos para la subcategoría de Residente Permanente, el Permiso de Residencia Permanente de Personal de Sedes de Empresas Multinacionales. Este decreto establece la posibilidad de aplicar para residencia permanente para el trabajador que haya permanecido por lo menos 5 años en el país. Adicional, se establecen trámites administrativos para la aplicación de la residencia permanente para trabajadores y dependientes que estén actualmente o hayan trabajado para empresas multinacionales en el país (Ministerio de Seguridad Pública, 2019).
- Resolución No. 21479 de 11 de noviembre de 2011 por medio de la cual se establecen los requisitos para otorgar un permiso de estadía en el territorio nacional por el término de seis (6) meses, para el personal contratado por una empresa con Licencia de Sede de Empresa Multinacional y sus dependientes cuya relación laboral haya culminado. Esta resolución permite que los trabajadores que hayan cancelado o desistan de las categorías de Visa Personal Permanente o Temporal, puedan optar por un permiso para estar 6 meses en el país con el fin de minimizar las afectaciones económicas a los dependientes debido a que la resolución anterior establecía que una vez culminada su Visa tenían solamente 7 días

para salir del país (Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2011).

- Acuerdo de Entendimiento entre el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Comercio e Industrias. El Ministerio de Comercio e Industria establece una oficina única para trámite de visas permanentes y temporales de trabajadores y sus dependientes, así como trámite de permisos diversos. Culminado el proceso inicial, el Servicio Nacional de Migración tendrá acceso expedito a toda la información legal para los trámites migratorios pertinentes con el fin de agilizar y mejorar el trabajo intergubernamental (MSP-MICI, 2016).

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Diseño metodológico

3.1.1. Enfoque Mixto

Esta investigación mantiene un enfoque mixto debido a que es un estudio que mantiene un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos de forma cuantitativa y cualitativa para responder a un planteamiento (Ruiz, Borboa, & Rodriguez, 2013, p. 11). También, los estudios con enfoque mixto tienen una mayor capacidad de explicación a través de la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos para combinar ambos métodos con el fin de que los datos converjan, se confirmen y correspondan entre sí con el propósito de lograr una mayor validez del estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pp. 537-538). Básicamente, la metodología mixta emplea de forma simultánea al método cualitativo y cuantitativo para la realización del estudio (Núñez, 2017, p. 635).

Algunos autores definen la metodología mixta como la investigación en donde se recolecta, examina e integra información cuantitativa y cualitativa en un estudio o programa investigación de varias fases (Pacheco & Blanco, 2015, pp. 731-732). En el mismo sentido, se considera que la investigación mixta es el mejor complemento para integrar los métodos cualitativos y cuantitativos con el fin de obtener un análisis más completo y profundo; sin embargo, se deben considerar las fortalezas y debilidades de cada método para combinarlos y obtener un mejor resultado (Guermes & Nieto, 2015, pp. 24-25). Es importante tener en cuenta que el método mixto es mucho más que coleccionar datos cuantitativos y cualitativos dentro de un estudio, sino que provee la oportunidad de iniciar, comprender, corroborar, expandir y desarrollar conclusiones sobre fenómenos complejos (Halcomb & Hickman, 2015, pp. 4-5).

Por consiguiente, la investigación de tipo mixto es la mejor herramienta para cualquier proyecto investigativo debido a que analiza información cualitativa y cuantitativa en forma secuencial y simultánea para lograr un mayor entendimiento que no sería posible utilizando un solo método (Almalki, 2016, p. 291). Es importante destacar que la investigación de tipo mixto tiene el propósito de corroborar conocimientos, complementar resultados, mejorar los desarrollos alcanzados por otro método e iniciar el redescubrimiento de preguntas o perspectivas, así como expandir en longitud y profundidad una investigación (Schoonenboom & Johnson, 2017, p. 110). De igual forma, los estudios mixtos se refieren a la metodología de investigación que utiliza una integración sistemática, es decir, información cualitativa y cuantitativa dentro de una investigación, debido a que permite una mejor y cada vez más dinámica utilización de la información en comparación con la utilización de un análisis cualitativo y cuantitativo por separado (Wisdom & Creswell, 2013, p. 1).

3.1.1.1. Diseño Mixto Concurrente Anidado

Esta investigación tiene un diseño mixto concurrente ya que combina de manera simultánea los enfoques cualitativos y cuantitativos. Para la rama cuantitativa se pretende determinar cómo incide el liderazgo estratégico sobre la transferencia de conocimiento por medio de la recolección y análisis de datos de las variables de liderazgo estratégico y transferencia de conocimiento aplicando las encuestas en 112 empresas multinacionales en la República de Panamá. Para la rama cualitativa se pretende describir las experiencias de los líderes expatriados en cuanto a la transferencia de conocimiento por medio de entrevistas.

En este orden de ideas, el diseño mixto concurrente anidado será el utilizado para esta investigación. Esto es debido a que el enfoque dominante será el enfoque cuantitativo, pero con la aplicación de ambos enfoques al mismo tiempo con el fin de tener una visión más completa del

problema investigativo (Hernández et al., 2014, pp. 560-561). En otras palabras, este tipo de estudio puede resaltar un alto componente cuantitativo con un pequeño componente cualitativo (Almalki, 2016, p. 292; Halcomb & Hickman, 2015, p. 11). De igual forma, cabe destacar que este tipo de investigación permite que los datos cuantitativos y cualitativos puedan ser recolectados casi de forma simultánea (Schoonenboom & Johnson, 2017, p. 113). Esto es con el fin de recolectar y analizar data sobre la relación de las variables y al mismo tiempo obtener el punto de vista de los participantes (Wisdom & Creswell, 2013, p. 3).

3.1.2. Alcance Explicativo

Esta investigación es de carácter explicativo. Los estudios explicativos tienen como propósito explicar un fenómeno y las condiciones en donde se desarrolla; de igual forma, estos estudios intentan explicar a qué se debe la relación entre dos o más variables (Hernández et al., 2014, p. 95). En dicho sentido, esta investigación es explicativa porque trata de clarificar cómo y por qué hay una relación entre dos aspectos de un fenómeno o situación (Ranjit Kumar, 2011, p. 30). En otras palabras, el alcance explicativo busca explicar la relación entre variables, por lo cual tiene la utilidad de explicar las causas y condiciones en que ocurre un determinado fenómeno (Carballo, 2013, párr. 3).

3.1.3. Estudio No Experimental Transeccional

Esta investigación será no experimental. Un estudio es no experimental cuando no se manipulan variables de forma deliberada y sólo se observan los fenómenos en su entorno natural (Hernández et al., 2014, p. 152; Price, 2012, p. 165). A diferencia de los estudios experimentales que tratan de intervenir o influenciar en las variables para producir cambios, los estudio no experimental reportará lo observado por el investigador sin intervenir en el fenómeno (Ranjit Kumar, 2011, p. 112). Cabe resaltar que

en los estudios no experimentales, se describe un problema sin cambiar las condiciones del ambiente, las respuestas de los individuos o manipulación de una variable independiente; es decir, el investigador reporta tal como están o estaban ocurriendo los hechos (Radhakrishnan, 2013, p. 25).

Esta investigación no experimental será transeccional debido a que los datos serán recolectados en un sólo momento histórico con el fin de encontrar una relación causal entre las variables en estudio (Hernández et al., 2014, p. 154,157).

3.2. Población y Muestra

En sentido general, se puede considerar que la población no sólo se refiere a seres humanos, sino que puede corresponder a diversos aspectos como personas, animales, documentos o cosas, ya que la población es un conjunto de casos definidos y delimitados de acuerdo a criterios previamente definidos (Arias, Villasís, & Miranda, 2016, p. 202). En otras palabras, la población es la agrupación de los sujetos u objetos para ser analizados en la investigación (Arrazola & Zavala, 2014, p. 58). Por consiguiente, la población es el conjunto de elementos que poseen las características establecidas para ser estudiadas por una investigación (Ventura, 2017, p. 648).

En el caso de esta investigación, la población que será objeto de este estudio la constituyen las empresas multinacionales registradas en el Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, la cual se compone de 156 empresas multinacionales (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 2019). Por otra parte, para la realización de este estudio, se extrajo la muestra de la población. Cabe destacar que mientras la población se refiere a todo el número de los miembros que cumplen con un determinado criterio especificado para el estudio, la muestra se define como un grupo relativamente pequeño de personas seleccionados de la

población objeto del estudio (Alvi, 2016, pp. 10-11). Debido a que la población es un grupo de individuos con cierta generalidad o características en común, la muestra se extrae debe ser un grupo representativo de la población para que los resultados del estudio o investigación puedan ser generalizados para la población como un todo (Center for Innovation in Research and Teaching, 2018, párr. 1).

De igual forma, la muestra puede ser probabilística cuando se conoce a la población y a la probabilidad de que sean elegidos, mientras que puede ser no probabilística cuando la selección de la muestra no es aleatoria por motivo de no tener un marco de muestra definido (Ochoa, 2015, pt. 2-3). Dicho de otra forma, la muestra es probabilística cuando los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Asimismo, la muestra es no probabilística cuando las unidades de la población se eligen en base criterios personales del investigador debido a que no existe una probabilidad previamente establecida (Corral, Corral, & Franco, 2015, párr. 161). En resumen, el muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico (Hernández et al., 2014, pp. 175-176).

En dicho sentido, es importante señalar que en este estudio el muestreo será probabilístico. Dentro de este aspecto, el muestreo probabilístico estratificado se realiza cuando se puede dividir una población en capas o sub-categorías debido a ciertas características homogéneas o similares (Alejandro & Arias, 2013, pp. 55-56).

Tomando en consideración, lo anterior expuesto se puede establecer lo siguiente en cuanto a la muestra:

- n: tamaño la muestra
- N: tamaño de la población (156 Empresas Multinacionales)
- Z: nivel de confianza (95%)
- p: proporción aproximada que se presente el fenómeno en estudio (0.50)

- q: proporción aproximada que no se presente el fenómeno en estudio (0.50)
- e: Nivel de precisión absoluta (5%)

$$n = \frac{Z^2 * P * Q * N}{e^2(N - 1) + P * Q * Z^2}$$

$$n = \frac{1.96^2 * 0.5 * 0.5 * 156}{0.05^2(156 - 1) + 0.5 * 0.5 * 1.96^2}$$

$$n = \frac{3.8416 * 0.5 * 0.5 * 156}{0.0025(155) + 0.5 * 0.5 * 3.8416}$$

$$n = \frac{149.8224}{0.3875 + 0.5 * 0.5 * 3.8416}$$

$$n = \frac{149.8224}{1.3479}$$

$$n = 111.152$$

$$n = 112$$

Por consiguiente, la muestra (n) es igual a 112 Empresas Multinacionales.

Sin embargo, debido a que las 156 empresas multinacionales se dedican a diversos sectores industriales se dividieron en 10 sectores en base a la taxonomía industrial del Global Industrial Classification Standard (GICS) utilizado a nivel mundial en el sector financiero empresarial (Bloomberg, 2019; MSCI, 2018). La taxonomía del GICS ha sido utilizado en investigaciones de transferencia de conocimiento y empresas multinacionales para facilitar el análisis por sector industrial (Csomos & Toth, 2016, pp. 5-7; C. Nielsen & Cappelen, 2014, pp. 375-391).

Por consiguiente, la población de empresas multinacionales puede ser clasificadas en base a la taxonomía del GICS de la siguiente forma (Anexo I):

- Consumo Discrecional: 32
- Energía: 05
- Finanzas: 11
- Industrial: 43
- Materiales: 12
- Primera Necesidad: 20
- Salud: 13
- Comunicación: 05
- Servicios de Utilidad Pública: 02
- Tecnología de Información: 13

Asimismo, en base a una población de 156 empresas multinacionales, el muestreo estratificado será establecido de la siguiente forma, donde (Hernández et al., 2014, p. 181):

- nh es la muestra de cada estrato
- Nh es la población de cada estrato
- sh es la desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato:

$$\sum fh = \frac{n}{N} = ksh$$

$$fh = \frac{n}{N} = ksh$$

$$ksh = \frac{nh}{Nh}$$

$$ksh = \frac{112}{156}$$

$$ksh = 0.7179 = fh$$

Por consiguiente, la muestra probabilística será la siguiente:

Tabla 1. Muestra Estratificada de Empresas Multinacionales

SECTOR INDUSTRIAL (GICS)	POBLACIÓN POR ESTRATO (Nh)	MUESTRA ESTRATIFICADA (Nh x fh = nh)	MUESTRA ESTRATIFICADA FINAL
Consumo Discrecional	32	22.97	23
Energía	5	3.59	4
Finanzas	11	7.90	8
Industrial	43	30.87	31
Materiales	12	8.61	9
Primera Necesidad	20	14.36	14
Salud	13	9.33	9
Comunicación	5	3.59	4
Servicios de Utilidad Pública	2	1.44	1
Tecnología de Información	13	9.33	9
		TOTAL	112

3.3. Variables de Estudio

- Variable Independiente (X): Liderazgo Estratégico
- Variable Dependiente (Y): Transferencia de Conocimiento

3.3.1. Variable Independiente (X)

El liderazgo estratégico se define como la habilidad de las personas con mando y responsabilidad ubicadas en los niveles ejecutivos o gerenciales de una empresa para realizar actividades bajo un análisis y anticipación estratégica, las cuales incluyen visión, desarrollo de habilidades, toma de decisiones y conexión con el resto de la empresa (Carter & Greer, 2013, pp. 375-388; Strand, 2014, p. 687). El liderazgo estratégico es la capacidad de los gerentes, ejecutivos de una empresa o personas en posiciones de autoridad para garantizar el éxito de la empresa, provocar cambios y garantizar la supervivencia de la empresa (Duursema, 2013, pp. 15-20). De igual forma, el liderazgo estratégico es la habilidad de los gerentes corporativos de provocar cambios, toma de decisiones, capacidad innovadora y selección de estrategias empresariales (Prieto, Garcia, & Gonzalez, 2014, pp. 6-8).

El liderazgo estratégico no sólo involucra la habilidad de los gerentes de una organización para anticiparse, tener visión, mostrar flexibilidad y pensamiento crítico, sino también de influenciar a otros para mantener la sostenibilidad de la organización y la estabilidad financiera (Hooijberg & Lane, 2014, p. 1). El liderazgo organizacional impulsa al líder de una organización para realizar cambios estratégicos, motivar grupos de trabajo, vencer dificultades, así como controlar la organización y promover los cambios necesarios (Abdikarim, 2015, p. 9).

Asimismo, el liderazgo estratégico involucra la habilidad de los ejecutivos de una empresa para determinar la estrategia empresarial, asignar recursos, aprovechar oportunidad, mejorar la competitividad y controlar la relación con los otros gerentes de la organización (Burgelman,

2015, pp. 12-21). Es decir, el liderazgo estratégico es la habilidad de los líderes de la organización, tales como gerentes, ejecutivos o miembros del directorio para establecer las estrategias, cambiar la cultura corporativa, aprovechar las oportunidades del mercado, aprovechamiento de las bondades tecnológicas y toma de decisiones organizacionales (A. Raza & Murad, 2014, pp. 115-117). Debido a esta circunstancia, los líderes estratégicos impactan el crecimiento, rendimiento e innovación de la organización (Simsek et al., 2018, pp. 2-9).

Debido a estas consideraciones, el liderazgo estratégico se puede conceptualizar como la habilidad de los líderes organizacionales para anticiparse, provocar los cambios organizacionales necesarios, identificar obstáculos y mantener el buen rendimiento de la empresa (Bilginoglu et al., 2018, pp. 1387-1388). Dicho de otra forma, el liderazgo estratégico es la habilidad de las personas con autoridad dentro de una organización para tomar decisiones estratégicas, mejorar la competitividad empresarial, tener visión, motivar a otros para seguir dicha visión, así como mantener prácticas éticas (Seaton, 2018, pp. 113-114).

Cabe destacar que para desglosar esta variable, se utilizan la teoría de Bass y Avolio que consta de tres dimensiones, las cuales han sido ampliamente aceptadas dentro de la comunidad científica (Avolio & Bass, 2004; Bass & Avolio, 1994; Bass et al., 2003, 2018). De manera, que la variable independiente de liderazgo estratégico se dividirá en 3 tipos con sus respectivas dimensiones de la siguiente forma:

- Tipo 1: Transformacional
 - Influencia idealizada (Atribuida y Conductual)
 - Motivación inspiracional
 - Estimulación inspiracional
 - Consideración individualizada
- Tipo 2: Transaccional
 - Recompensa contingente

- Dirección por excepción Activa
- Tipo 3: Liderazgo Pasivo/Evitador
 - Dirección por excepción Pasiva
 - Laissez faire

3.3.2. Variable Dependiente (Y)

La transferencia de conocimiento es el proceso de interacción de conocimiento tácito y explícito entre personas y organizaciones (Yuan et al., 2017, p. 7). Debido a esto, la transferencia de conocimiento es un proceso que la organización utiliza para explotar el conocimiento dentro de la empresa para producir nuevos conocimientos, promover aprendizaje y aumentar el entendimiento (Doherty & Cormican, 2017, p. 187).

De igual forma, se puede conceptualizar a la transferencia de conocimiento como el proceso organizacional en donde una información y experiencia se transfiere hacia otra persona u organización (Zeng et al., 2018, p. 2). La transferencia de conocimiento es una interacción en donde se ubica, almacena y asimila un conocimiento entre diversos actores (Milagres & Burcharth, 2018, pp. 1-2). Es decir, la transferencia de conocimiento es el proceso en donde se comunica conocimiento entre individuos u organización con el fin de que el conocimiento sea entendido y aplicado (Chugh, 2018, p. 2). Por consiguiente, la transferencia de conocimiento es el proceso en donde un individuo comunica o se pasa información estratégica a otro individuo (Yoon & Han, 2018, p. 1146).

Dicha variable se divide en 2 dimensiones de transferencia de conocimiento explícito y tácito (Bock et al., 2005, pp. 87-111; M. B. Curtis & Taylor, 2018, p. 18; Keszey, 2018, p. 1066):

- Dimensión No. 1: Transferencia de conocimiento tácito
- Dimensión No. 2: Transferencia de conocimiento explícito

3.3.3. Variables Demográficas

Esta investigación tomará en cuenta las siguientes variables demográficas, las cuales han sido igualmente valoradas por otras investigaciones relaciones a transferencia de conocimiento y liderazgo estratégico. Ver Anexo II sobre Encuesta (aspectos demográficos).

Tabla 2. Variables Demográficas para Líderes Estratégicos

DESCRIPCIÓN	RANGO	REFERENCIAS
Sexo	Hombre Mujer	(Boyer-Davis, 2018; Chaoping et al., 2015; Kaiser & Wallace, 2016; Marouf, 2015; J. Schmidt & Pohler, 2018; Vlajcic et al., 2018; Gang Wang et al., 2019; Xiao, Zhang, & Ordonez, 2017b)
Edad	30 años o menos 31 a 40 años 41 a 50 años 51 años o más	(Boyer-Davis, 2018; Chaoping et al., 2015; De Clercq & Belausteguigoitia, 2017; Marouf, 2015; Gang Wang et al., 2019; Weijs-Perrée, Appel-Meulenbroek, Arentze, & Romme, 2019)
Educación	Vocacional Licenciatura Maestría Doctorados	(Boyer-Davis, 2018; Marouf, 2015; Gang Wang et al., 2019; Weijs-Perrée et al., 2019)
Tipo de Líder	Nacional del país Expatriado	(Ismail, 2015; Jannesari et al., 2016; Oltra, Bonache, & Brewster, 2013; Peltokorpi, 2014; Peltokorpi & Vaara, 2014)
Nacionalidad del Expatriado	Por país	(Astorne-Figari & Lee, 2018; Ewers, 2013; Guo et al., 2018; Harzing et al., 2016; Ismail et al., 2016; Pirožek & Komárková, 2015)
Posición Jerárquica	Alta Mediana	(Ai & Tan, 2018; Kaiser & Wallace, 2016; Marouf, 2015)
Tiempo en el puesto como gerente o ejecutivo	Menos de 1 año 1 a 2 años 3 a 5 años 6 a 10 años 11 años o más	(Bai et al., 2016; Chaoping et al., 2015; Kaiser & Wallace, 2016; J. Schmidt & Pohler, 2018; Tung & Chang, 2011; Gang Wang et al., 2019)

3.4. Instrumentos de recolección de muestras

Esta investigación utilizará el instrumento tipo encuesta, el cual es un listado de preguntas de forma estructurada que se realiza a una determinada población donde existe una interacción entre el entrevistado y entrevistador (Caballero, 2017, p. 13). En dicho sentido, la encuesta es un instrumento que utiliza indicadores para la formulación de preguntas estructuradas metodológicamente con el fin de alcanzar objetivos propuestos para la comprensión de los aspectos del problema a estudiar (Bello & Guerra, 2014, p. 245).

Esta investigación aplicará encuestas a gerentes o ejecutivos de empresas multinacionales, quienes se pueden desglosar de esta forma:

- Nacional del país anfitrión: cualquier individuo que mantiene la nacionalidad del país en donde opera la empresa multinacional (Duvivier et al., 2019, p. 182; Ismail et al., 2016, p. 66; Oltra et al., 2013, p. 291). Se considerará a todo gerente o ejecutivo con nacionalidad panameña.
- Expatriado: cualquier individuo que trabaja en un país que no es país de nacimiento a quienes la empresa multinacional asigna en misiones especiales por su alta capacidad y relación con la transferencia de conocimiento (Ismail et al., 2016, p. 66; Jannesari et al., 2016, p. 370).

Las empresas multinacionales mantienen una fuerza laboral internacional cuyo idioma corporativo es el inglés; por lo cual, las encuestas serán aplicadas en su versión original, tal como se ha realizado en otras investigaciones anteriores sobre empresas multinacionales (Ahmad, 2018, p. 4; Al Kaabi, Ajmal, & Abu Elanain, 2018; Brannen, Piekkari, & Tietze, 2014, p. 497; Burmeister, Lazarova, et al., 2018, p. 5; Charterina, Landeta, & Basterretxea, 2017, p. 8; De Haan & Nilsson, 2017, p. 322; Duvivier et al., 2019, p. 185; Nerstad et al., 2018, p. 434; Presbitero & Attar, 2018, p. 38).

Cabe destacar que el idioma inglés no es una barrera dentro de las empresas multinacionales (N. Kumar, 2013, p. 701).

Las instrumentos de esta investigación mantendrán el carácter de anonimidad y confidencialidad de los gerentes para garantizar los resultados de esta investigación dentro del contexto de empresas (Hemminger, Doblinger, & Dowling, 2015, p. 161; Hoque, 2016, p. 21).

3.4.1. Instrumento de Medición (Variable X)

Para la medición del liderazgo estratégico se utilizará el Cuestionario Multifactorial para Liderazgo (Avolio & Bass, 2004). El mismo consiste de una encuesta de escala Likert de 5 puntos para medir 45 ítems, los cuales han sido clave para determinar los tipos de liderazgo (Johnson, 2015, p. 409). Ver Anexo III sobre dicho instrumento.

Este cuestionario ha sido ampliamente utilizado en la comunidad científica para la medición de liderazgo estratégico en empresas multinacionales y otros tipos de empresas (Afsar, Shahjehan, et al., 2019; Aga et al., 2016; Cetin & Kinik, 2015; Choi et al., 2016; Hayat, Hasanvand, Nikakhlag, & Dehghani, 2015; Shafique & Kalyar, 2018; Shao, 2018; Waris et al., 2018; Xiao et al., 2017b; Yucel et al., 2014).

3.4.2. Instrumento de Medición (Variable Y)

Para la medición de la variable dependiente se utilizará el instrumento realizado por Bock y asociados, utilizando una escala de Likert de 5 puntos y que mide 5 ítems para determinar la intención para transferir conocimientos tácitos y conocimientos explícitos (Bock et al., 2005, pp. 109-110).

Cabe destacar que dicho instrumento ha sido utilizado en diversas investigaciones científicas sobre transferencia del conocimiento en empresas (M. B. Curtis & Taylor, 2018; Seung-hyun Han, Yoon, Suh, Li, & Chae, 2019; Seung Han, Seo, Li, & Yoon, 2016; Seung Han, Seo, Yoon,

et al., 2016; Kuruppuge, Gregar, Jayawardena, & Kudlacek, 2018; J. Y. Lee et al., 2018; Ojedokun & Idemudia, 2014; C. W. Wang & Chang, 2018). Ver Anexo IV sobre dicho instrumento.

3.4.3. Instrumento tipo Cuestionario para Entrevista

La entrevista cualitativa con preguntas estructuradas se ciñe a preguntas previamente establecidas para abordar temas complejos (Hernández et al., 2014, p. 403). Cabe destacar que para la entrevista se podrá utilizar el correo electrónico para facilitar la participación de los gerentes de las multinacionales (Alkhoraif & McLaughlin, 2018, p. 239; Borzillo, 2017, p. 16). Esto es con el fin de lograr que el líder estratégico entrevistado se exprese con sus propias palabras (Hernández et al., 2014, p. 405).

Para la entrevista esta investigación utilizará un instrumento de cuestionario con el fin de comprender de forma cualitativa las experiencias de los expatriados en cuanto a la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales. Dicho instrumento fue desarrollado por Razmerita y asociados, el cual analiza la transferencia de conocimiento en general en su aspecto cualitativo (Razmerita, Kirchner, & Nielsen, 2016, p. 1245). Ver Anexo V sobre dicho instrumento.

3.5. Procedimiento para recolección de información

Para la investigación de la relación del liderazgo estratégico sobre la transferencia de conocimiento se realizan encuestas, las cuales se centran en los ejecutivos y gerentes nacionales o extranjeros de las empresas multinacionales de la República de Panamá en el periodo de enero hasta abril de 2020. Este grupo de gerentes y ejecutivos incluirá también a gerentes y ejecutivos expatriados debido a su conexión entre la casa matriz y la subsidiaria y su complejidad cultural (Vlajcic et al., 2018, p. 8).

Como procedimiento de recolección de la información, se utilizará los siguientes pasos:

- Se envía email a las empresas multinacionales para solicitar la colaboración de los gerentes y se le enviará el instrumento en formato digital (Vlajcic et al., 2018, p. 9).
- Se enviarán los instrumentos en formato de papel en caso de contingencia al formato digital de ser necesario.
- Se visitará o se hará llamada telefónica a la empresa multinacional en caso de ser necesaria.
- Dicha encuesta será llenada en condiciones de anonimidad (Kang & Kim, 2013, p. 716).

3.6. Procedimiento de Análisis de datos

Se procederá a realizar el análisis demográfico de la información por medio de estadística descriptiva (Flemming, 2017, p. 48). Cabe destacar que se utilizará el Programa estadístico IBM Statistical Package for the Social Science (SPSS) en su Versión 26 para el análisis estadístico. Este software ofrece facilidades sobre análisis, aprovechamiento de oportunidades y reducir riesgos (IBM, 2018). También, se verificará que el Alfa de Cronbach deba ser mayor a 0.70 (Cai, Goh, Souza, & Li, 2013, p. 2068; J. Wang et al., 2017, p. 1116).

Por otra parte, se utilizará la significancia del modelo, correlaciones, Chi Cuadrado, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de la adecuación de la Muestra (Dal Mas & Barac, 2018, p. 11; Nelson & Shraim, 2014, p. 127). También, se realizará análisis de regresión múltiple para verificar la contribución de cada tipo de liderazgo (Hayat et al., 2015, p. 3). Para el análisis de las entrevistas se buscarán patrones en las respuestas de los entrevistados (Yokozawa & Steenhuis, 2013, p. 1061). Por último, se verificará, analizará y codificará la información obtenido en las entrevistas de los gerentes expatriados (L. Zhou & Nunes, 2016, pp. 5-6).

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Esta investigación se realizó del 13 de enero al 7 de abril de 2020 en donde se aplicaron los instrumentos a la muestra de 112 empresas multinacionales. Sin embargo, contestaron favorablemente 40 empresas multinacionales. Cabe destacar que 40 empresas corresponden al 35.7% de la muestra seleccionada de 112 empresas, lo cual está dentro del margen de aceptable dentro del contexto de empresas multinacionales.

Tabla 3. Resumen de Muestra Procesada

		N	%
Casos	Válidos	40	35.7
	Excluidos ^a	72	64.3
	Total	112	100.0
a. Incluye todas las encuestas que empresas multinacionales no respondieron.			

A continuación, se presenta desglose de cantidad y porcentaje de participación de las empresas multinacionales en este estudio:

Tabla 4: Desglose de Participación de Multinacionales en el Estudio

SECTOR INDUSTRIAL	MUESTRA ESTRATIFICADA FINAL	SI PARTICIPARON EN EL ESTUDIO	NO PARTICIPARON EN EL ESTUDIO
Consumo Discrecional	23	8	15
Energía	4	1	3
Finanzas	8	1	7
Industrial	31	13	18
Materiales	9	3	6
Primera Necesidad	14	3	11
Salud	9	7	2
Comunicación	4	0	4
Servicios de Utilidad Pública	1	0	1
Tecnología de Información	9	4	5
TOTAL	112	40	72
PORCENTAJE DEL TOTAL	100%	35.70%	64.30%

Con el fin de determinar si las 40 empresas multinacionales que participaron del estudio es una muestra significativa para garantizar la representatividad, se aplicó análisis estadístico para verificar si había diferencias entre la muestra de las empresas que participaron del estudio (40) y las empresas que no participaron del estudio (72). Para este fin se aplicó la prueba estadística inferencial de Levene con el objetivo de verificar si había diferencias en la varianza y Prueba t para la diferencia de las medias de las empresas que participaron y las que no participaron (Hernández et al., 2014, p. 312; Rodiah & Nahartyo, 2018, p. 33).

Debido a ello, se pudo verificar que las 40 empresas que participaron del estudio constituyen una muestra representativa válida para el estudio debido a que no existe diferencias en las varianzas entre ambos grupos ($F=1.007$; $p= 0.329$). Es decir, no hay diferencias de varianzas significativa entre ambas poblaciones. De igual forma, la Prueba t ($t= -1.432$; $p=0.169$) indica que tampoco existen diferencias en las medias entre las empresas que participaron (40) y las empresas que no participaron del estudio (72).

Tabla 5: Estadística Descriptiva de Participación de Multinacionales

GRUPO		N	Promedio	Desviación Estándar	Promedio del Error Estándar
CANTIDAD	SI PARTICIPARON	10	4.0000	4.18994	1.32497
	NO PARTICIPARON	10	7.2000	5.69210	1.80000

Tabla 6: Prueba de Muestras Independientes

		Prueba de Levene para Igualdad de Varianzas		Prueba t para Igualdad de Medias				
		F	Sig.	t	df	Sig. (bilateral)	Diferencia de Medias	Diferencia del Error Estándar
CANTIDAD	Se han asumido varianzas iguales	1.007	0.329	-1.432	18	0.169	-3.20000	2.23507
	No se han asumido varianzas iguales			-1.432	16.540	0.171	-3.20000	2.23507

Por otra parte, es importante destacar que las 40 empresas que participaron del estudio representaron el 35.7% de la muestra de 112 multinacionales, lo cual confirma la complejidad de estudios realizados en el contexto de las empresas multinacionales en donde se puede observar un promedio del 32% de tasa de respuestas en diferentes entornos a nivel mundial. Sin embargo, la significancia de una muestra se verifica no por el porcentaje de respuesta de las empresas multinacionales, sino por la Prueba de estadística inferencial de Levene y Prueba t para medir diferencias entre las varianzas y media respectivamente (Hayden, Weiß, et al., 2018, p. 3; Hernández et al., 2014, pp. 310-312).

Tabla 7: Tasa de Respuesta de Investigaciones

NÚM	REGIÓN / PAÍS	PORCENTAJE DE RESPUESTA	REFERENCIAS
1	China	5.50%	(Hemminger et al., 2015, p. 5)
2	Republica Checa, Hungría y Polonia	7.78%	(Filippov, 2014, p. 1560)
3	España	7.90%	(Claver, Zaragoza, Úbeda, Marco, & García, 2018, p. 1161)
4	Asia/Europa	13.83%	(Harzing et al., 2016, p. 685)
5	China	14.00%	(Peng et al., 2017, p. 355)
6	Emiratos Árabes Unidos	15.40%	(Ewers, 2013, p. 129)
7	China	16.00%	(Qin et al., 2017, p. 82)
8	Canadá	16.90%	(Verbeke, Bachor, & Nguyen, 2013, p. 545)
9	China	18.25%	(Tao, Liu, Gao, & Xia, 2018, p. 10)
10	Australia	19.00%	(Schleimer & Pedersen, 2014, p. 310)
11	China	19.00%	(Chung, 2014, p. 237)
12	Pakistán	20.90%	(Magsi, Ong, Ho, & Hassan, 2018)
13	Austria	22.20%	(Gorovaia & Windsperger, 2013, p. 1122)
14	Europa	23.00%	(Gölgeci, Ferraris, Arslan, & Tarba, 2019, p. 102)
15	Holanda/Finlandia	23.00%	(Morgulis et al., 2018, p. 5)
16	India	24.00%	(A. Kumar & Dutta, 2017, p. 3)
17	Pakistán	25.80%	(Z. Khan et al., 2015, p. 663)
18	China	26.78%	(J. Li & Lee, 2014, p. 5)

19	Europa	29.60%	(Raab, Ambos, & Tallman, 2014, p. 36)
20	India	31.00%	(Nair et al., 2016, p. 157)
21	Corea del Sur	32.20%	(Oh & Anchor, 2017, p. 4)
22	EEUU	33.00%	(Minbaeva et al., 2014b, p. 43)
23	Malasia	35.00%	(Chong, Yuen, & Tan, 2017, p. 76)
24	China	37.00%	(A. J. Zhou, Fey, & Yildiz, 2020)
25	China	39.11%	(Jannesari et al., 2016, p. 374)
26	Alemania	41.00%	(Christensen & Pedersen, 2018, p. 1790)
27	Taiwán	41.90%	(Ho, Ghauri, & Larimo, 2018, p. 436)
28	Emiratos Árabes Unidos	43.00%	(Bealer & Bhanugopan, 2014, p. 299)
29	Nepal	43.70%	(Upadhaya, Munir, Blount, & Su, 2018, p. 114)
30	Irlanda	44.50%	(Doherty & Cormican, 2017, p. 189)
31	Japón	45.00%	(Peltokorpi & Vaara, 2014, p. 613)
32	China	45.30%	(J. Zhang et al., 2018, p. 6)
33	Taiwán	49.10%	(M. Huang, Chiu, & Lu, 2013, p. 684)
34	Italia	50.12%	(Cavaliere & Lombardi, 2015, p. 150)
35	Bangladés	54.00%	(Haque & Islam, 2018, p. 308)
36	Pakistán	62.00%	(Hameed et al., 2019, p. 758)
37	Corea del Sur	92.80%	(J. Y. Lee, Park, Ghauri, & Park, 2014, p. 112)
	PROMEDIO	31.51% (32%)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR = 16.97

4.1. Datos Demográficos de los Gerentes Encuestados

Respecto a los gerentes entrevistados se puede destacar como datos importantes que el 68% eran del sexo femenino, mientras que aproximadamente el 34% eran hombres. El 55% se encontraba en el rango de edad de 31 a 40 años, seguido del 28% que se encontraba en el rango a menor de 30 años. También, el 52.5% contaba con título de maestría y el 45% mantenía título de licenciatura. Otro dato de interés es que el 67.5% era de nacionalidad panameña, mientras que el 32.5% eran expatriados (extranjeros). Por último, el 45% tenía una experiencia laboral de 3 a 5 años en la empresa.

Tabla 8. Datos Demográficos de Gerentes Encuestados

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Sexo	Hombre	13	34%
	Mujer	27	68%
Edad		CANTIDAD	PORCENTAJE
	Menos de 30	11	28%
	31 - 40	22	55%
	41 - 50	6	15%
	Más de 50	1	3%
Educación		CANTIDAD	PORCENTAJE
	Vocacional	0	0.0%
	Licenciatura	18	45.0%
	Maestría	21	52.5%
	Doctorado	1	2.5%
Nacionalidad del Gerente		CANTIDAD	PORCENTAJE
	Panamá	27	67.5%
	Venezuela	6	15.0%
	Brasil	2	5.0%
	México	2	5.0%
	Argentina	1	2.5%
	Suecia	1	2.5%
	Portugal	1	2.5%
Posición Gerencial		CANTIDAD	PORCENTAJE
	Nivel Alto	11	28%
	Nivel Medio	29	73%
Experiencia Laboral		CANTIDAD	PORCENTAJE
	Menos de 1 año	2	5%
	1 - 2 año	7	18%
	3 - 5 años	18	45%
	6 - 10 años	5	13%
	11 años o más	8	20%

4.2. Fiabilidad

Mediante el análisis del Alfa de Cronbach (α) se puede verificar la consistencia interna de las escalas de medidas utilizadas en esta investigación, las cuales marcaron un α entre 0.709 y 0.923. De acuerdo a Nunelly, el Alfa de Cronbach deben ser mayor a 0.70 (Cai et al., 2013, p. 2068; J. Wang et al., 2017, p. 1116).

Tabla 9. Análisis de Fiabilidad

Variables	Alfa de Cronbach	Número de Ítems
Transformacional	0.827	20
Transaccional	0.766	8
Pasivo Evitador	0.709	8
Transferencia de Conocimiento	0.923	5

4.3. Adecuación de la muestra

Mediante el análisis de la prueba de adecuación de la Prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) se puede verificar si la correlación entre variables es significativa; mientras que con la Prueba de Chi Cuadrado (χ^2) sirve para verificar si no existe correlación entre las variables para realizar análisis factorial (Giuri et al., 2018, p. 7). Para este estudio, el KMO fue igual a 0.67 y el χ^2 igual a 41.357, la cual es significativa. Se puede indicar que investigaciones con un KMO > 0.5 se consideran aceptables (Cunningham, Seaman, & McGuire, 2016, p. 5; Ford et al., 2018, p. 10; George et al., 2017, p. 5).

Tabla 10. Prueba de KMO y Barlett

Medida de Adecuación Muestral Kaiser-Meyer-Olkin		0.67
Prueba de Esfericidad Bartlett	Prueba de Chi-Cuadrado	41.357
	Grados de libertad	6
	Sig.	0.000

4.4. Estadística Descriptiva y Correlaciones

Dentro del estudio, se puede indicar que el liderazgo transformacional tuvo una Media (\bar{X}) de 3.5 y una desviación estándar (s) igual a 0.40354, el liderazgo transaccional tuvo una media de 3.03 y una desviación estándar de 0.70, el liderazgo pasivo/evitador tuvo una media de 1.05 y una desviación estándar de 0.72 y la transferencia de conocimiento tuvo una media de 2.90 con una desviación estándar de 1.04 (explícito: media de 2.82 y s de 0.94 / tácito: media de 2.95 y s de 1.18).

Tabla 11. Estadística Descriptiva de Variables

	Promedio	Desviación Estándar	n
Transformacional	3.4600	0.40354	40
Transaccional	3.0375	0.70495	40
Pasivo Evitador	1.0500	0.72158	40
Transferencia de Conocimiento	2.9000	1.04366	40

La correlación de la transferencia de conocimiento mantiene una correlación aceptable con los liderazgos de la siguiente forma: liderazgo transformacional ($r = -0.334$; $p < 0.05$), liderazgo transaccional ($r = -0.562$; $p < 0.01$) y liderazgo pasivo evitador ($r = -0.504$; $p < 0.01$).

Tabla 12. Correlaciones con la Transferencia de Conocimiento

CORRELACIONES				
		Transform	Transacc	Pasivo
Transferencia de Conocimiento	Pearson Correlación	-.334*	-.562**	-.504**
	Sig. (2-tailed)	0.035	0.000	0.001
	N	40	40	40
**. Correlación es significativa al nivel 0.01 (2-tailed).				
*. Correlación es significativa al nivel 0.05 (2-tailed).				

4.5. Regresión Lineal Múltiple

El Resumen de este modelo propuesto indica en su Coeficiente de Correlación Múltiple (R) es de 0.651 entre Transferencia de Conocimiento (Variable Dependiente) y las Variables Independientes (Transformacional, Transaccional y Pasivo Evitador), el cual es aceptable en la relación de este coeficiente que busca acercarse a 1. Por otra parte, el coeficiente de determinación (R Cuadrado) es de 0.424. De acuerdo a Cohen, un R Cuadrado superior a 0.26 es significativo (Cohen, 1988, p. 414). Este coeficiente indica que este modelo puede explicar el 42% de la variación (0.424 X 100) de la Variable Dependiente (Transferencia de Conocimiento) con respecto a la influencia de las variables de liderazgo (transformacional, transaccional, pasivo-evitador). De igual forma, se puede observar que existe poca diferencia entre el R Cuadrado (0.424) y el R Cuadrado Ajustado (0.375).

La prueba de Durbin-Watson para este modelo tuvo un valor de 1.950. Esta prueba mide la presencia de auto correlación en los residuos sobre la secuencia de casos de la regresión en donde se ha determinado que debe tener un valor entre 1.5 y 2.5 (Dudin & Al-rbabah, 2015, p. 85; Jedin & Mughaneswari, 2014, p. 7). Por consiguiente, el modelo no presenta problemas en este aspecto.

Tabla 13. Resumen del Modelo Propuesto

RESUMEN DEL MODELO ^b					
Modelo	R	R Cuadrado	R Cuadrado Ajustado	Desviación Estándar de la Estimación	Prueba de Durbin-Watson
1	.651 ^a	0.424	0.375	0.82477	1.950
a. Predictores: (Constantes), PASIVO_EVITADOR, TRANSFORMACIONAL, TRANSACCIONAL					
b. Variable Dependiente: TRANSFERENCIA_CONOCIMIENTO					

4.6. Análisis de la Varianza (ANOVA)

La paramétrica de ANOVA indica que este modelo es significativo ($p = 0.001627$) y se puede expresar de la siguiente forma: $F(3,36) = 8.816$ $p < .001$.

Lo cual indica que:

- El 3 representa las variables de liderazgo (transformacional, transaccional y pasivo-evitador) en cuenta para observar su influencia sobre la transferencia de conocimiento.
- El 36 es el residuo de la diferencia del total de 39 menos las 3 variables independientes. Donde $39 + 1$ indica que hubo 40 gerentes que se analizaron en el estudio.
- El 8.816 significa que se puede rechazar la hipótesis nula debido a que el valor es diferente a cero (0). Cabe destacar que se obtiene producto de dividir la media cuadrada de la regresión (5.997) entre la media cuadrada del residual (0.680).

Tabla 14. Análisis de la Varianza

ANOVA ^a						
Modelo		Suma de Cuadrados	df	Media Cuadrada	F	Sig.
1	Regresión	17.991	3	5.997	8.816	.0001627 ^b
	Residual	24.489	36	0.680		
	Total	42.480	39			
a. Variable Dependiente: TRANSFERENCIA_CONOCIMIENTO						
b. Predictores: (Constante), PASIVO_EVITADOR, TRANSFORMACIONAL, TRANSACCIONAL						

Por otra parte, se puede destacar lo siguiente:

- La Intersección de este modelo es 5.216 cuando las variables independientes son igual a cero.
- El Liderazgo Transformacional ejerce una relación positiva sobre la transferencia de conocimiento. En otras palabras, a mayor liderazgo, mayor transferencia de conocimiento. Se puede predecir que, por cada unidad de incremento de transferencia de conocimiento, hay un incremento de 0.078 en la transferencia de conocimiento. Sin embargo, la relación no es significativa debido a que tiene un $p > 0.05$.
- El Liderazgo Transaccional ejerce una relación negativa sobre la transferencia de conocimiento. Es decir, a mayor Liderazgo Transaccional, menor transferencia de conocimiento. En esta relación, por cada unidad de incremento de liderazgo transformacional, hay un decrecimiento de 0.676 en la transferencia de conocimiento. La relación es significativa debido a que $p < 0.05$.
- De igual forma, el Liderazgo Pasivo/Evitador ejerce una relación negativa sobre la Transferencia de Conocimiento. A mayor Liderazgo Pasivo-Evitador, menor Transferencia de Conocimiento. En esta relación, por cada unidad de incremento de liderazgo pasivo-evitador, hay un decrecimiento de 0.509 en la transferencia de conocimiento. La relación es significativa debido a que $p < 0.05$.
- Cabe destacar que el Modelo propuesto $F(3,36) = 8.816$ $p < .001$ en su totalidad es el más apropiado debido a que incluye todas las variables de liderazgo estratégico en su relación a la transferencia de conocimiento, la cual es significativa.

Tabla 15. Coeficientes del Modelo Propuesto

Modelo	No estandarizado Coeficientes		Estandarizado Coeficiente	t	Sig.	Correlaciones			Colinealidad Estadísticas	
	B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Part	Toleranci
1 (Constante)	5.216	1.150		4.535	0.000					
TRANSFORMACIONAL	0.078	0.408	0.030	0.192	0.849	-0.334	0.032	0.024	0.644	1.553
TRANSACCIONAL	-0.676	0.240	-0.456	-2.811	0.008	-0.562	-0.424	-0.356	0.607	1.646
PASIVO_EVITADOR	-0.509	0.196	-0.352	-2.593	0.014	-0.504	-0.397	-0.328	0.871	1.148

a. Variable Dependiente: TRANSFERENCIA_CONOCIMIENTO

El coeficiente estandarizado de regresión (Beta) ayuda a determinar la contribución individual que realizan el liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo pasivo/evitador sobre la transferencia de conocimiento. En el modelo propuesto:

- El liderazgo transformacional tiene la más fuerte relación predictiva sobre la transferencia de conocimiento ($\beta = 0.030$),
- El liderazgo transaccional tiene el segundo lugar ($\beta = -0.456$)
- Finalizado en el último lugar, el liderazgo pasivo/evitador ($\beta = -0.352$).

En el mismo sentido, se puede analizar otros datos obtenidos de esta investigación, se puede destacar que la correlación semiparcial explica la relación entre cada variable independiente (transformacional, transaccional y pasivo- evitador) y la variable dependiente (transferencia de conocimiento) cuando se controlan las otras variables independientes. De acuerdo con Tabachnick y Fidell cuando se calcula el cuadrado de la correlación semiparcial se puede apreciar el orden de importancia de las variables independientes en su contribución al modelo de regresión propuesto (Tabachnick & Fidell, 2013, p. 144). En base a dicho análisis se puede observar que el liderazgo transaccional mantiene el primer orden de importancia, seguido del liderazgo pasivo/evitador y el liderazgo transformacional.

Tabla 16. Orden de Importancia de Variables en el Modelo

	Correlación Semi-Parcial	Cuadrado Semi-Parcial	Orden de importancia
Liderazgo Transformacional	0.024	0.001	3ro
Liderazgo Transaccional	-0.356	0.127	1ro
Liderazgo Pasivo-Evitador	-0.328	0.108	2do

4.7. Análisis de Multicolinealidad

La multicolinealidad es un problema que ocurre cuando dos o más variables independientes están altamente correlacionadas (Oh & Anchor, 2017, p. 8). Para la verificación de este aspecto se analiza la Tolerancia y el Factor de Inflación de la Varianza (VIF) de la siguiente forma:

- La Tolerancia, la cual representa la proporción de la varianza no explicada cuando se realiza la regresión sobre el resto de las variables independientes. Se destaca que cuando hay valores $< .20$ indica la presencia de serios problemas de Multicolinealidad (O'Brien, 2007, p. 674,688). Ese modelo no presenta problemáticas en el aspecto de Tolerancia.
- Factor de Inflación de la Varianza indica que cuando VIF es > 10 es un indicativo de un alto nivel de Multicolinealidad (Hsu & Chang, 2014, p. 32; Minciullo & Pedrini, 2015, p. 223; Nesheim & Gressgård, 2014, p. 32). Este modelo no presenta limitaciones en el VIF debido a que su máximo valor es 1.646.

Tabla 17. Tolerancia y FIV

Modelo	No Estandarizado Coeficiente		Estandarizado Coeficientes	t	Sig.	Correlación			Colinealidad Estadísticas	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Parcial	Part	Tolerancia	VIF
1 (Constante)	5.216	1.150		4.535	0.000					
TRANSFORMACIONAL	0.078	0.408	0.030	0.192	0.849	-0.334	0.032	0.024	0.644	1.553
TRANSACCIONAL	-0.676	0.240	-0.456	-2.811	0.008	-0.562	-0.424	-	0.607	1.646
PASIVO_EVITADOR	-0.509	0.196	-0.352	-2.593	0.014	-0.504	-0.397	-	0.871	1.148
								0.328		

a. Variable Dependiente: TRANSFERENCIA_CONOCIMIENTO

4.8. Distribución normal

Se verificaron las condiciones de normalidad, linealidad y homocedasticidad mediante el análisis de los gráficos (Dragoni, Park, Soltis, & Forte-Trammell, 2014, p. 75). La gráfica de Distribución Normal Percentil-Percentile y la gráfica de histograma se utiliza para verificar la normalidad de los residuales estandarizados (H.-Y. Kim, 2019, p. 5). En esta investigación, se puede observar una distribución aceptable entre las variables.

Figura 1. Gráfica de Probabilidad Normal P-P

Cabe destacar que los residuos no estandarizados del histograma representa el valor de la variable dependiente (transferencia de conocimiento) versus la predicción del valor de la variable dependiente que propone el modelo (IBM, 2020). Debido a ello, se puede observar que no existen anomalías críticas (H.-Y. Kim, 2019, p. 5).

Figura 2. Histograma de Regresión Múltiple

Finalmente, en el diagrama de dispersión se puede observar que las unidades están regularmente distribuidas en torno al centro o valor cero. Cabe destacar que ningún valor se encuentra en los valores de -3 o +3, por lo cual el modelo es aceptable (Field, 2016, p. 7).

Figura 3. Gráfico de Diagrama de Dispersión

4.9. Verificación del modelo propuesto

Con la finalidad de verificar la predicción del modelo propuesto para la transferencia de conocimiento, se procede probar la Ecuación del Modelo de Regresión Lineal Múltiple propuesto para esta investigación (Cheusheva, 2019).

$$\hat{Y} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Donde:

- \hat{Y} = es la variable dependiente (transferencia de conocimiento)
- b_0 = es el coeficiente de intercepción
- b_1X_1 = es la primera variable independiente (transformacional)
- b_2X_2 = es la segunda variable independiente (transaccional)
- b_3X_3 = es la tercera variable independiente (pasivo – evitador)
- e = es el error del valor actual y predecido (variable dependiente)

Por tanto:

$$\hat{Y} = b_{interccion} + b_{Transf}X_{Transf} + b_{Transacc}X_{Transacc} + b_{PasivoEv}X_{PasivoEv}$$

$$\hat{Y} = 5.215 + 0.078X_{Transf} - 0.676X_{Transacc} - 0.509X_{PasivoEv}$$

De manera que con el fin de verificar el modelo propuesto para la transferencia de conocimiento en donde se pudo observar que el modelo pudo predecir de manera significativa los valores de la variable dependiente.

Tabla 18. Verificación de la Predicción del Modelo

IDNUMER	TRANSF	TRANS	PASIVO/EVITAD	VALOR PREDECIDO SEGUN MODELO PROPUESTO	VALOR REAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	ERROR
1	3.60	3.13	1.13	2.81	3.00	0.19
2	3.80	3.50	0.25	3.02	1.60	-1.42
3	3.45	3.63	1.00	2.52	1.80	-0.72
4	3.30	3.25	1.00	2.77	3.60	0.83
5	3.80	3.13	1.75	2.51	3.40	0.89
6	3.50	2.50	0.50	3.54	4.00	0.46
7	3.15	3.00	1.13	2.86	3.20	0.34
8	3.45	3.88	0.75	2.48	1.60	-0.88
9	2.55	3.13	1.63	2.47	3.00	0.53
10	3.70	2.13	0.25	3.94	4.00	0.06

11	3.80	4.00	2.50	1.54	1.40	-0.14
12	3.65	3.88	2.50	1.60	1.80	0.20
13	3.50	2.38	1.25	3.24	4.00	0.76
14	3.30	2.38	0.25	3.74	3.20	-0.54
15	2.85	1.75	1.13	3.68	4.00	0.32
16	3.85	3.50	0.75	2.77	2.80	0.03
17	3.90	3.88	2.50	1.62	1.40	-0.22
18	3.70	3.75	1.13	2.39	4.00	1.61
19	3.65	3.88	0.63	2.56	3.60	1.04
20	3.50	2.50	1.63	2.97	3.60	0.63
21	3.65	3.63	0.00	3.05	4.00	0.95
22	3.95	3.00	2.50	2.22	1.20	-1.02
23	3.30	2.63	0.63	3.37	3.60	0.23
24	3.75	3.50	2.63	1.80	1.40	-0.40
25	3.80	3.88	0.88	2.44	2.40	-0.04
26	3.40	2.75	0.75	3.24	1.00	-2.24
27	3.05	2.50	0.25	3.64	4.00	0.36
28	2.90	2.13	0.25	3.87	3.00	-0.87
29	3.55	2.13	0.75	3.67	3.60	-0.07
30	3.40	2.50	1.00	3.28	3.40	0.12
31	3.75	4.00	1.25	2.17	1.40	-0.77
32	3.50	2.38	0.75	3.50	3.00	-0.50
33	3.50	3.75	0.50	2.70	4.00	1.30
34	2.75	2.00	0.38	3.88	3.40	-0.48
35	3.05	2.00	0.50	3.85	4.00	0.15
36	3.45	2.75	0.13	3.56	3.80	0.24
37	3.95	3.88	1.75	2.01	1.60	-0.41
38	3.70	4.00	0.75	2.42	1.20	-1.22
39	2.10	2.13	1.38	3.24	3.00	-0.24
40	3.90	2.88	1.38	2.87	4.00	1.13
TOTALES				115.804	116.00	0.20

4.10. Resultados de entrevistas a expatriados

Se puede destacar en los aspectos demográficos que, en cuanto a los gerentes expatriados entrevistados, el 56% eran del sexo femenino, mientras que el 44% eran hombres. Por otra parte, el 56% poseía título de maestría y el 44% título de licenciatura. Finalmente, el 44% corresponde a gerentes de nacionalidad venezolana, mientras que el resto correspondía a gerentes provenientes de México, Suecia, Colombia, Japón y Brasil. También, se observó que la edad promedio era de 35 años y mantenían 6 años promedio de experiencia laboral.

Tabla 19. Datos Demográficos de Expatriados Entrevistados

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Sexo	Hombre	4	44%
	Mujer	5	56%
Educación	Vocacional	0	0%
	Licenciatura	4	44%
	Maestría	5	56%
	Doctorado	0	0%
Nacionalidad del Expatriado	Venezuela	4	44%
	Brasil	1	11%
	Suecia	1	11%
	México	1	11%
	Colombia	1	11%
	Japón	1	11%
Edad Promedio		35 años	
Experiencia Laboral Promedio		6 años	

Para el análisis de las entrevistas se buscaron patrones en las respuestas de los entrevistados (Yokozawa & Steenhuis, 2013, p. 1061). Luego, se verificó, analizó y codificó la información obtenida en la entrevista (L. Zhou & Nunes, 2016, pp. 5-6). Por ende, se pudo verificar las experiencias de los gerentes expatriados con respecto a la transferencia de conocimiento en aspectos de periodicidad, formas de transferir el conocimiento, tipo de conocimiento, motivaciones, obstáculos y respuesta de la organización con respecto a esta variable.

Finalmente, aunque un gran porcentaje de las respuestas se enmarcan en una tendencia mayoritaria, no existe un acuerdo total en torno a cómo los gerentes experimentan la transferencia de conocimiento dentro del entorno de empresas multinacionales. Estas entrevistas proveen grandes consideraciones para la presente investigación, lo cual se describe en la tabla siguiente.

Tabla 20. Resumen de Entrevistas a Expatriados

N	RESUMEN DE PREGUNTA DEL INSTRUMENTO	FRASES DE SOPORTE	VECES QUE SE REPITIÓ EL CONCEPTO
1	¿Cuán a menudo se transfiere conocimiento?	"A menudo" (EX04)	7
		"Depende de la situación, la mayoría del tiempo cuando la compañía tiene nuevos requerimientos" (EX01)	1
		"Una vez a la semana"(EX09)	1
2	¿Cómo se transfiere el conocimiento dentro de la organización?	"Cara a cara, vía email, vía video llamadas"(EX02)	4
		"Por experiencia, proveyendo ejemplos y casos reales"(EX04)	1
		"En entrenamientos, en camaradería, asesorías" (EX05)	1
3	¿Qué tipo de conocimiento se transfiere?	"Generalmente el crecimiento teórico de las investigaciones que he realizado, también a nivel de formas prácticas de realizar el trabajo de manera más eficiente" (EX07)	4
		"Cómo hacer el trabajo, qué actividades hacer en situaciones difíciles"(EX03)	5
4	¿Qué motiva para transferir el conocimiento?	"Trabajo en equipo"(EX08)	7
		"Legado"(EX04)	1
		"Es parte de mi diario trabajo y es natural tener a todos los empleados informados"(EX05)	1
5	¿Qué obstaculiza el transferir conocimientos?	"Falta de confianza"(EX01)	1
		"Personas no queriendo recibirlo; falta de formas para comunicarlo"(EX02)	2
		"Confidencialidad de la información"(EX05)	1
		"Liderazgo"(EX07)	1
6	¿La empresa promueve la transferencia de conocimiento?	"Si"(EX09)	8
		"No tanto...algunas personas lo hacen"(EX06)	1
7	¿Cómo se promueve la transferencia de conocimiento?	"Sesiones de entrenamiento como parte de los valores de la compañía"(EX02)	5
		"Directamente de los gerentes en tutorías y mentorías"(EX05)	1
		"Motivando colaboración dentro del equipo de trabajo"(EX08)	1
8	¿Se reconoce la transferencia de conocimiento dentro de la empresa?	"Si"(EX04)	8
		"No totalmente"(EX02)	1

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En esta investigación se puede realizar la propuesta del siguiente modelo, producto de la evaluación de la incidencia liderazgo estratégico y transferencia de conocimiento en las empresas multinacionales:

$$\hat{Y} = 5.215 + 0.078X_{Transf} - 0.676X_{Transacc} - 0.509X_{PasivoEv}$$

Donde:

- \hat{Y} = es la transferencia de conocimiento
- b_0 = es el coeficiente de intercepción
- b_1X_1 = es el liderazgo transformacional
- b_2X_2 = es el liderazgo transaccional
- b_3X_3 = es el liderazgo pasivo/evitador
- e = es el error del modelo propuesto

5.1. Resultado de la Hipótesis (H1)

La presente investigación comprueba la hipótesis que el liderazgo estratégico incide significativamente en la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales en la República de Panamá.

Incidencia del liderazgo estratégico y la transferencia de conocimiento

La presentación del modelo prueba de forma significativa ($p < .001$) la hipótesis sobre la incidencia del liderazgo estratégico en la transferencia de conocimiento en las empresas multinacionales. Esta conclusión va alineada con otras investigaciones sobre liderazgo y transferencia de conocimiento en empresas que se realizaron en poblaciones de empleados y supervisores (Cheng, 2017, p. 868; Idris et al., 2015, p. 108). Sin embargo, esta investigación se diferencia debido a que tomó en cuenta a ejecutivos nacionales y extranjeros de nivel alto y medio dentro del contexto de las empresas multinacionales, por lo cual aporta a la expansión de las fronteras del conocimiento sobre este tema.

Cabe destacar que el presente modelo de liderazgo estratégico sobre la transferencia de conocimiento en las empresas multinacionales puede explicar que el 42% del fenómeno de la transferencia de conocimiento es causada por el liderazgo estratégico, lo cual es significativo dentro de investigaciones en ciencias sociales (Cohen, 1988, p. 414). Esto quiere decir que existe en realidad un aproximado de un 58% del fenómeno de la transferencia de conocimiento en las empresas multinacionales que se debe posiblemente a otras variables. La teoría existente sobre transferencia de conocimiento indica la posibilidad de que existan otras variables que medien o moderen dicho fenómeno, tales como la cultura nacional del país de los gerentes locales, la cultura nacional de los gerentes expatriados, la cultura organizacional de cada empresa ya sea de la casa matriz o de la propia subsidiaria, el capital social, la inteligencia emocional, la capacidad de absorción, así como la capacidad de diseminación.

Sin embargo, la capacidad de este modelo para predecir en un 42% el fenómeno de la transferencia de conocimiento causado por el liderazgo estratégico es significativo no solamente desde la perspectiva de Cohen, sino que en el mundo de los negocios. Por ejemplo, la predicción en aspectos financieros tomando el 40% es una regla muy utilizada por expertos en negocios de Wall Street en los Estados Unidos de América debido a su significativo margen de justificación (DiStefano, 2018; Rolfe Winkler & Lahart, 2018).

En el mismo sentido, en cuanto a liderazgo estratégico para toma de decisiones respecto a ejecutivos de negocios, se puede considerar la regla establecida por Colin Powell que establece que líderes deben tomar decisiones cuando tienen más del 40% de la información y el resto consiste en confiar en sus instintos (Zohar, 2017). Esta observación se alinea con la teoría de la transferencia de conocimientos, ya que el conocimiento explícito puede apreciarse al momento que líderes tienen ese 40% de información observables, mientras que los conocimientos tácitos se refieren a las experiencias que guarda relación a lo descrito por Powell como instintos.

De igual forma, se puede notar que empresas líderes controlan el 40% de la cuota del mercado total (Rachleff, 2014). Por consiguiente, la capacidad del modelo de predecir la transferencia de conocimiento en un 42% a causa del liderazgo estratégico es significativo desde el punto de vista teórico y práctico.

5.2. Implicaciones teóricas sobre Liderazgo Estratégico

- **Liderazgo transformacional**

Primero, dentro del modelo propuesto, el liderazgo transformacional ($B=0.078$, $p>0.05$) ejerce una influencia positiva sobre la transferencia de conocimiento. Sin embargo, la relación no es significativa de forma independiente.

Dentro de los aspectos cualitativos de la investigación se pudo apreciar características de liderazgo transformacional por parte de los gerentes expatriados en relación con qué lo motivaba para la transferencia de conocimiento. Por ejemplo, un gerente expatriado informó lo siguiente: "*Legado*" (EX04). Es importante destacar que un líder transformacional es una persona con altos estándares morales y una visión hacia el futuro (Rawung et al., 2015, p. 126).

Cabe resaltar que la presente investigación se alinea con otra investigación que ha observado que no hay una relación significativa directa del liderazgo transformacional con la transferencia de conocimiento cuando media el compromiso organizacional (Seung Han, Seo, Yoon, et al., 2016, p. 141). Por el contrario, otra investigación encontró una relación significativa entre el liderazgo transformacional y la transferencia de conocimiento, pero con la mediación del compromiso e identificación del equipo de trabajo (H. Liu & Li, 2018, p. 6).

De igual forma, otros estudios sugieren que el liderazgo transformacional influye significativamente sobre la transferencia de conocimiento. Por ejemplo, una investigación hecha a empleados de empresas en China informa que el liderazgo transformacional influye sobre la transferencia de conocimiento a nivel individual y grupal, pero tomando en cuenta la mediación de la aceptación a nivel grupal y la relación de liderazgo a nivel individual (G. Li et al., 2013, pp. 8-9). Asimismo, otra investigación realizada en empleados de manufactureras en China informa que el liderazgo transformacional tiene una relación positiva significativa

sobre el comportamiento de recolectar y compartir el conocimiento (Lei & Le, 2017, pp. 492-493). Finalmente, otra investigación realizada a empleados de manufactureras en Corea del Sur informó en el liderazgo transformacional en conjunto con otras variables puede influir en la transferencia de conocimiento de forma positivamente significativa (S. Park & Kim, 2018, pp. 1417-1418). Aunque otras investigaciones han estudiado diversos aspectos entre empleados. La presente investigación aporta a la literatura científica para la comprensión de la incidencia del liderazgo transformacional y la transferencia de conocimiento, la cual puede ser no significativa cuando se realiza a nivel de gerentes dentro de las empresas multinacionales.

- **Liderazgo transaccional**

Segundo, el presente modelo indica que el liderazgo transaccional ($B = -0.676$, $p < 0.05$) ejerce una significativa relación negativa sobre la transferencia de conocimiento. Esto quiere decir que a mayor liderazgo transaccional existe menor transferencia de conocimiento.

Es importante destacar que la presencia aspectos relacionados al liderazgo transaccional se puede observar en lo expresado por los gerentes expatriados: *"Es parte de mi diario trabajo y es natural tener a todos los empleados informados"* (EX05) y *"Trabajo en equipo"* (EX08). Tanto el trabajo en equipo y la motivación por recompensa del trabajo guardan significativos grados de relación con el liderazgo transaccional (Dartey-Baah & Ampofo, 2016, pp. 330-331; Musinguzi et al., 2018, p. 27).

Una explicación acerca de dicha relación negativa del liderazgo transaccional sobre la transferencia de conocimiento podría hallarse en una investigación para medir la influencia de los incentivos en la transferencia de conocimientos en donde se observó que la transferencia de conocimiento se reduce debido a que gerentes pueden ignorar el conocimiento compartido por otros empleados de bajo estatus, por lo cual se concluyó que los incentivos aumentan en mayor grado, de forma no significativa, la transferencia de

conocimiento cuando se aplican a nivel grupal que a nivel individual (Haesebrouck et al., 2018, pp. 228-230). Esto quiere decir que los incentivos, los cuales entran dentro de esfera de influencia del liderazgo transaccional, pueden contribuir a la transferencia de conocimientos cuando las personas tienen el mismo estatus; sin embargo, la diferencia de estatus entre individuos puede ejercer una influencia negativa sobre la transferencia de conocimientos.

Por otra parte, otra investigación ha observado la existencia de una relación positiva significativa entre un sistema de recompensas y la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales de China localizadas en Pakistán (S. Muhammad et al., 2019, p. 95). Otra investigación hecha en base a simulaciones tecnológicas informa que gerentes de alto estatus podrían propiciar la transferencia de conocimiento debido a que otros miembros de la organización buscarán incrementar conexiones con el gerente para maximizar beneficios (Xiaoguang Wang, 2013, p. 285).

Por consiguiente, la presente investigación arroja nuevas luces sobre el efecto inversamente proporcional del liderazgo transaccional sobre la transferencia de conocimiento en líderes estratégicos en el contexto de empresas multinacionales, ya que aunque algunas investigaciones informan de la influencia de los incentivos para aumentar de forma significativa o no significativa la transferencia de conocimiento, las mismas no tomaron en cuenta la incidencia de la dimensión del liderazgo transaccional, el cual es muy importante dentro del contexto de las empresas de hoy en día debido a su enfoque primordial incentivos o castigos dependiendo de los resultados.

- **Liderazgo pasivo/evitador**

Tercero, el liderazgo pasivo/evitador ejerce una relación negativa significativa ($B = -0.509$, $p < 0.05$) sobre la transferencia de conocimiento. Esto significa que el liderazgo pasivo/evitador ejerce una relación inversamente proporcional a la transferencia de conocimiento. Es importante resaltar que la relación negativa no indica en ningún sentido que la relación sea perjudicial, sino

que explica cómo se comporta la dimensión del liderazgo pasivo/evitador con respecto a la transferencia de conocimiento dentro del contexto multinacional. Algunos estudios han observado aspectos negativos del liderazgo pasivo/evitador. Por ejemplo, una investigación en empleados de negocios observó que el liderazgo pasivo/evitador ejerce una influencia negativa en la tendencia hacia la innovación (Ryan & Tipu, 2013, p. 2122). De igual forma, otra investigación sugiere que el liderazgo laissez-faire disminuye el proceso de aprendizaje del empleado (Yan et al., 2014, p. 241).

Sin embargo, una explicación para el efecto negativo sobre la transferencia de conocimiento se puede deberse a la alta capacidad del personal que labora en las empresas multinacionales, quienes no requieren una constante supervisión. Por consiguiente, el gerente de empresas multinacionales no estará constantemente transfiriendo sus conocimientos y experiencias debido a la alta especialización del recurso humano innova constantemente. Por ejemplo, una investigación ha destacado que el liderazgo laissez-faire tiene el efecto de producir en el empleado un sentido de autonomía y autocontrol (Yang, 2015, p. 19). Esto ha sido corroborado por otros investigadores que han observado que el liderazgo laissez faire tiene un efecto significativo sobre la libertad y autonomía del trabajadores del sector de salud, ya que todos comparten la autoridad para alcanzar objetivos y resolver dificultades (Raes et al., 2013, p. 299).

También, se debe tomar en cuenta que es posible que las tecnologías dentro de las multinacionales podrían provocar cambios en la expresión del liderazgo de los gerentes con respecto a los empleados. Por ejemplo, investigadores han advertido que las plataformas tecnológicas están cambiando las relaciones labores debido al aumento de la tendencia de los empleados para trabajar con menos contacto social (Bayón & Andrés, 2019b, sec. 113). El aspecto tecnológico se puede observar en lo informado por gran parte de los expatriados cuando se les preguntó acerca de cómo se transfería el conocimiento dentro de la empresa: "*Cara a cara, vía email, vía video llamadas*" (EX02).

Cabe resaltar que la relación negativa no significa necesariamente perjuicio para la empresa multinacional debido a la alta capacidad de sus empleados que no requieren a un gerente que constantemente esté impartiendo sus conocimientos hacia los demás empleados. Sin embargo, ninguna de las investigaciones mencionadas anteriormente estudia la transferencia de conocimiento en el contexto multinacional, por lo cual la presente investigación agrega nuevos conocimientos al estudio de la relación del liderazgo pasivo/evitador respecto a la transferencia de conocimiento en líderes estratégicos de empresas multinacionales.

5.3. Discusión sobre la Transferencia de Conocimiento

- **Transferencia de conocimiento explícito**

Primero, dentro del presente modelo, la transferencia de conocimiento explícito tuvo una \bar{X} de 2.82 y s de 0.94. Cabe destacar que la transferencia de conocimiento explícito puede ser por medio de documentos y manuales, ya que dicho conocimiento puede ser codificado, articulado y expresado en palabras (Larkin, 2014, pp. 1185-1186). Por ejemplo, durante la investigación varios gerentes expatriados expresaron la presencia de transferencia de conocimiento explícito: *"Generalmente el crecimiento teórico de las investigaciones que he realizado, también a nivel de formas prácticas de realizar el trabajo de manera más eficiente"* (EX07) y *"En entrenamientos, en camaradería, asesorías"* (EX05). Por consiguiente, se puede observar que los gerentes de empresas multinacionales son parte crucial para la transferencia de conocimientos explícita debido a que son conocimientos transferibles en contextos de entrenamientos formales y asesorías personalizadas, lo cual concuerda con la teoría estudiada.

- **Transferencia de conocimiento tácito**

Por otra parte, la transferencia de conocimiento tácito tuvo una \bar{X} de 2.95 y s de 1.18. La transferencia de conocimiento tácito o implícito es complicada y difícil ya que dicho conocimiento se basa en experiencias y creencias (X. Huang,

Hsieh, & He, 2014, p. 817). La transferencia de conocimiento tácito se puede evidenciar en lo expresado por gerentes expatriados: "*Por experiencia, proveyendo ejemplos y casos reales*" (EX04) y "*Cómo hacer el trabajo, qué actividades hacer en situaciones difíciles*" (EX03).

A pesar de la dificultad y complejidad de la transferencia de conocimiento tácita, es importante resaltar que los valores de esta investigación reflejan una ligera tendencia de los gerentes de empresas multinacionales para impartir más conocimiento tácito que explícito. Por consiguiente, los resultados de la presente investigación se alinea con otros investigadores que han observado que el conocimiento tácito se transmite más fácilmente dentro de una misma organización que cuando se trata de transferir conocimiento con individuos fuera de la organización (Mussi et al., 2014, p. 174).

Tomando en cuenta que los gerentes realizan mayormente transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales para los cuales trabajan, se puede notar la ligera tendencia hacia la transferencia de conocimiento tácito que se expresa, en ocasiones, en explicaciones sobre casos reales, experiencias sobre situaciones complejas y qué hacer sobre determinadas circunstancias. Por lo cual, es válido el concepto del conocimiento tácito, el cual es altamente complejo y difícil de articular en palabras.

Sin embargo, se puede considerar que la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales combina mecanismos que pueden armonizar los tipos tácitos y explícitos por medio de: "*Sesiones de entrenamiento como parte de los valores de la compañía*" (EX02), "*Directamente de los gerentes en tutorías y mentorías*" (EX05) y "*Motivando colaboración dentro del equipo de trabajo*" (EX08). Esto se debe debido a los entrenamientos son, por lo general, transferencia de conocimiento explícito, ya que es un conocimiento que se puede codificar y reproducir en diferentes formatos. De igual forma, la formación de equipos de trabajo permite la transferencia de conocimiento tácito y transferencia de conocimientos explícitos.

En el mismo sentido, aunque las tutorías y mentorías pueden ser procesos estructurados, los mismos buscan la transmisión de experiencias, actitudes, valores y creencias que requieren la interacción del ser humano y son difíciles de verbalizar o codificar por el grado de complejidad de dichos conocimientos para resolver y comprender diversos problemas o dificultades. Por consiguiente, se puede evidenciar tanto la transferencia de conocimiento tácita como explícita dentro de la empresa multinacional.

Segundo, la presente investigación informa sobre las barreras que los gerentes experimentan en el proceso de transferencia de conocimiento, tales como: liderazgo, voluntad para adquirir el conocimiento, complejidad del conocimiento, capital social y aspectos de la confidencialidad del conocimiento.

- **Liderazgo**

Por ejemplo, un gerente expatriado expresó: "*Liderazgo*" (EX07). Investigaciones informan que la falta de liderazgo puede ser un factor crítico que afecta la transferencia de conocimiento en supervisores (Bessick & Naicker, 2013, p. 3). Sin embargo, otras investigaciones afirman que cuando las empresas imponen excesivos controles y estructuras burocráticas para la transferencia de conocimiento provocan que el líder no tenga la libertad para combinar y transferir el conocimiento (De Luca & Cano, 2018, pp. 14-15). Por consiguiente, mediante el análisis teórico se puede considerar que un gerente puede notar que el liderazgo en circunstancias especiales puede ser un obstáculo para la transferencia de conocimiento dependiendo de la necesidad de la empresa, por decisiones de la casa matriz, protección de secretos tecnológicos o cláusulas legales que no dependen propiamente del gerente nacional o local, sino de los propietarios o junta directiva de la empresa multinacional a nivel internacional.

- **Voluntad para adquirir el conocimiento**

Este elemento se puede apreciar en lo informado por un gerente expatriado: "*Personas no queriendo recibirlo*" (EX02). Investigadores han informado que puede existir falta de voluntad para adquirir conocimientos debido

a que el individuo percibe que al adquirir el nuevo conocimiento que se ofrece significa la devaluación de los previos conocimientos del mismo (Hemminger et al., 2015, p. 156). Por lo cual, dicha persona rehúsa adquirir conocimientos.

En dicho orden de ideas, la falta de voluntad para adquirir el conocimiento tiene que ver con la falta de motivación dentro del proceso de transferencia de conocimiento (Heeager & Nielsen, 2017, pp. 3-17). Por ejemplo, investigadores han resaltado que un empleado podría ver reducida su motivación para recibir capacitaciones cuando mantiene un contrato temporal, ya que al tener un contrato de corta duración se reafirma su noción de que su estadía en la empresa es efímera, por lo cual considera no perder tiempo en capacitaciones (Bayón & Andrés, 2019a, sec. 3.2). Por ende, es enteramente posible que, dentro del contexto de empresas multinacionales, las personas se rehúsen a recibir conocimientos por motivos tales como aspectos intrínsecos de rechazo a nuevos conocimientos, aspectos contractuales, entre otros.

- **Complejidad del conocimiento**

Este interesante aspecto puede ser percibido en lo informado por un gerente expatriado durante la entrevista: *"Falta de formas para comunicarlo"*(EX02). Hay que destacar que el conocimiento es un proceso complejo y social (Alexander et al., 2016, p. 305; Ghodsian et al., 2017, p. 72). En el contexto de las empresas multinacionales la transferencia de conocimiento es un proceso aún más complejo debido a la enormes distancias geográficas, distancias culturales, la dificultad de codificar el conocimiento tácito que crea una ventaja competitiva difícil de imitar (Vidal et al., 2016, p. 1768).

En el mismo sentido, la transferencia de conocimiento es un proceso mucho más complejo dentro de ambientes interculturales que en organizaciones con una sola cultura (Renata Winkler, 2014, pp. 227-228). Por ejemplo, en el presente estudio, aproximadamente el 68% eran de nacionalidad de panameña mientras que el 32% eran procedentes de países tales como Argentina, Brasil, Japón, México, Portugal, Suecia y Venezuela. Por ende, el proceso de transferencia de

conocimiento es un proceso difícil por motivo de la complejidad del conocimiento tácitos y conocimientos explícitos, sumado a aspectos en donde laboran personas de diferentes experiencias culturales, lo cual hace aún más complejo y dificultoso la transferencia de conocimiento.

- **Capital social**

Este aspecto se puede evidenciar en lo expresado por otro gerente expatriado cuando se le preguntó acerca de los obstáculos que encuentra al momento de la transferencia de conocimiento: "*Falta de confianza*" (EX01). La falta de confianza como una de las dimensiones del capital social juega un papel preponderante en la transferencia de conocimiento por motivo que la persona puede lograr una exitosa recepción del conocimiento cuando existe la confianza en un colega de trabajo, quien le permite expresar su ignorancia sin exponerse a riesgos (Kang & Hau, 2014, p. 769).

Estudios han observado que la confianza afecta directamente la transferencia de conocimiento debido a que ésta determina la capacidad de aprender y aplicar el conocimiento recibido por parte de quien le transmitió el conocimiento (Y. Song, 2017, p. 428). Dentro del contexto de las empresas multinacionales la confianza influye positivamente en la transferencia de conocimiento ya que incrementa la cantidad de conocimiento y la efectividad del proceso (Boh et al., 2013, pp. 39-41). Adicional, la confianza entre empleados de una organización es un significativo predictor de la transferencia de conocimiento (Doherty & Cormican, 2017, p. 191). Por ende, la confianza puede influir dentro de la transferencia de conocimiento en el contexto de las empresas multinacionales en donde laboraran personas de países con culturas diferentes, idioma, idiosincrasias o relaciones de confianza entre los miembros de un mismo equipo de trabajo o dentro de la organización.

- **Protección del conocimiento**

Este importante aspecto se puede observar en lo expresado por un gerente expatriado al preguntársele acerca de los obstáculos de la transferencia de conocimiento: "*Confidencialidad de la información*" (EX05). Dicho aspecto comprueba el hecho de que a pesar del impacto del liderazgo habrá limitantes dentro de las empresas multinacionales por motivo de la protección del conocimiento con el fin de asegurar y proteger una ventaja competitiva sobre las otras empresas. Cabe destacar que el proceso de la transferencia de conocimiento puede convertirse en un proceso perjudicial cuando las empresas o empleados violan códigos de ética, acuerdos legales o se revelan secretos empresariales (Cockrell et al., 2018, p. 47).

Cabe resaltar que la protección de la transferencia de conocimiento tiene grandes implicaciones respecto a la propiedad intelectual dentro de las empresas en donde recibe la más alta prioridad, por lo cual la empresa debe decidir qué información se comparte y cuál no (Betz et al., 2014, p. 285).

No es de extrañar que investigadores hayan destacado que los aspectos de confidencialidad pueden repercutir en la transferencia de conocimiento, ya que dicho proceso puede ser restringido por acuerdos legales para evitar fuga de información o imitación por otras organizaciones (Raudeliūnienė & Davidavičius, 2017, p. 177). Por ejemplo, se puede tomar en consideración el caso de demandas en las cortes de justicia de los EEUU entre las multinacionales Apple Computers and Microsoft Corporation debido a acusaciones por violaciones de propiedad intelectual en la década de los años 90 (Dormehl, 2020). De igual forma, se puede también considerar el caso de demandas legales por violaciones de acuerdos de propiedad intelectual por parte de dos empresas multinacionales como Apple Computers y Samsung Electronics (Beamonte, 2017). A pesar de tener acuerdos preestablecidos sobre transferencia de conocimiento y tecnología, estas dos grandes corporaciones multinacionales se han visto envueltas en demandas millonarias por parte de ambas partes.

En esta investigación se les preguntó a los gerentes expatriados sobre si la empresa multinacional promueve la transferencia de conocimiento. Ante esta pregunta, la mayoría respondió afirmativamente: "Sí" (EX09). Sin embargo, otro gerente informó lo contrario: *"No tanto... algunas personas lo hacen"* (EX06). Cabe notar que las empresas multinacionales regularán el proceso de transferencia de conocimiento para evitar afectaciones económicas, legales o pérdida de ventajas competitivas. Sin embargo, por lo general, la transferencia de conocimiento en las empresas multinacionales es un proceso beneficioso que se reconoce dentro de la empresa. Esto se puede corroborar en lo informado por la mayoría expatriado ante la pregunta acerca de si la transferencia de conocimiento se reconoce dentro de la empresa multinacional: "Sí" (EX04).

No obstante, un gerente expatriado informó que el reconocimiento de la transferencia de conocimiento se realiza de forma parcial: *"No totalmente"* (EX02). Motivo por el cual, se puede notar que la mayoría de los gerentes expatriados estuvieron de acuerdo que la transferencia de conocimiento se realiza de forma intermitente. Por ejemplo, los gerentes expatriados informaron sobre cuán a menudo: *"Depende de la situación, la mayoría del tiempo cuando la compañía tiene nuevos requerimientos"* (EX01), *"Una vez a la semana"* (EX09) y *"A menudo"* (EX04). Por ende, la protección del conocimiento es un aspecto preponderante en la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales.

5.4. Implicaciones gerenciales

El análisis del modelo propuesto de liderazgo estratégico sobre la transferencia de conocimiento proporciona 3 axiomas de implicaciones gerenciales. Es importante señalar que un axioma es un argumento válido (Alejandro & Arias, 2013, p. 121). Los 3 axiomas son los siguientes:

Axioma 1: *"Un líder transformacional no es necesariamente el mejor maestro."*

Aunque un líder empresarial tenga características predominantemente de liderazgo transformacional, no se garantiza totalmente que dicho líder sea el mejor

transmisor de conocimientos teóricos o de su experiencia para otra persona. El éxito empresarial de un líder no es sinónimo a una adecuada transferencia de conocimientos sea tácitos o explícitos. Por ejemplo, Steve Jobs ha sido reconocido ampliamente como un líder transformacional por su extraordinaria visión, innovación y capacidad transformadora para convertir sus empresas en éxitos económicos (Gehani, 2013, p. 145; Kriger & Zhovtobryukh, 2013, p. 418; Steinwart, 2014, p. 57). Sin embargo, Steve Jobs, al igual que otros ejecutivos corporativos como Henry Ford y Jack Welch, era conocido por su arrogancia e irritabilidad (Allio, 2016, p. 5). Es decir, un líder transformacional no es la persona que necesariamente será la más adecuada para enseñar o transmitir sus conocimientos tácitos o explícitos con paciencia y empatía. La transferencia de conocimientos requiere paciencia y tiempo, lo cual es difícil encontrar en líderes de éxito empresarial.

Por lo general, investigadores han observado que el liderazgo transformacional tiene efectos significativos sobre la transferencia de conocimientos (Lei & Le, 2017, pp. 492-493; S. Park & Kim, 2018, p. 1417). Sin embargo, otras investigaciones han observado que los líderes transformacionales pueden sufrir de narcisismo, excesiva auto-glorificación, pérdida del sentido de la realidad, así como rechazo o eliminación de la retroalimentación de quien vaya en contra de sus ideas (De Villiers, 2014, p. 2513). Es decir, aunque generalmente se resalten aspectos maravillosos del liderazgo transformacional, se puede esperar que muchos exitosos líderes transformacionales podrán desarrollar personalidades egocéntricas, falta de paciencia y rechazo a críticas que vayan en contra de su visión, lo cual puede influir negativamente en su deseo y formas de transmitir su amplia gama de conocimientos.

Por consiguiente, aunque un líder transformacional pueda influir positivamente en la transferencia de conocimiento, un líder transformacional no será necesariamente la persona más adecuada para compartir conocimientos personales y empresariales, experiencia personal, conocimientos sobre proyectos de investigación y desarrollo, experiencia de negocios, conocimientos

tecnológicos, red de clientes y socios o secretos empresariales de éxito. Contrario a lo que se enseña en muchos cursos de liderazgo, exitosos líderes empresariales no son necesariamente unos maestros llenos de empatía, paciencia y destreza para transferir todos sus conocimientos. Por ejemplo, se ha sugerido que para la transferencia de conocimiento se requieren que se tenga ciertas características, tales como voluntad para escuchar, paciencia y capacidad para articular el conocimiento (Takpuie & Tanner, 2016, p. 49).

Gran parte de la percepción sobre las cualidades de empatía y paciencia para transferir a otros un conocimiento proviene en muchos casos de modelos utópicos sobre lo que un líder empresarial debería ser y no lo que en realidad en líder en el mundo de los negocios es. En dicho sentido, por ejemplo, muchos consideran que el liderazgo en Amazon promueve una cultura corporativa agresiva que la ha llevado al éxito en donde los empleados son presionados al límite de sus capacidades y existe un ambiente laboral complicado, máximo control de cada aspecto del tiempo del empleado y eliminación periódica de empleados no productivos (Kantor & Streitfeld, 2015). A pesar de las críticas que puede haber sobre dicho liderazgo que se ejerce en compañías como Amazon, la realidad es que dicha forma y expresión de liderazgo la han llevado al éxito empresarial a nivel mundial.

Cabe resaltar que exitosos líderes transformacionales como Steve Jobs, Henri Ford y Jack Welch no eran necesariamente ejemplos de empatía, virtud y paciencia para con sus subordinados. Sin embargo, también existen líderes transformacionales como Larry Page, cofundador de la multinacional Google quien promueve una cultura de empoderamiento, buena comunicación con los empleados, fomento de la creatividad, promoción de la retroalimentación, así como el fomento del entrenamiento y orientación del empleado (Bulygo, 2019).

Tomando en cuenta lo difícil que es transferir los conocimientos tácitos producto de años de experiencia, creencias, ensayos y errores, así como convicciones personales es justificable que líderes transformacionales no sean, en todos los casos, los mejores transmisores de conocimiento para otra persona.

Por consiguiente, el axioma propuesto demuestra que un exitoso líder transformacional no es necesariamente el mejor transmisor de conocimientos.

Axioma 2: *“Un líder transaccional impartirá más conocimientos mientras menor sea la afectación del valor de dicho conocimiento.”*

Aunque no existen sendas investigaciones sobre la relación del liderazgo transaccional sobre la transferencia de conocimiento, por lo general, investigadores han observado que las recompensas son predictores significativos para la transferencia de conocimiento en los empleados de industrias (Tan & Ramayah, 2018, pp. 387-388). Sin embargo, dentro del aspecto del liderazgo transaccional que se enfoca en el otorgamiento de castigos o recompensas por cumplimiento de objetivos o resultados se puede argumentar que un líder transaccional regulará la impartición de sus conocimientos técnicos y experiencia hacia otra persona en relación con la afectación económica que podría ocasionar liberar o transmitir dicho conocimiento valioso. Por ejemplo, el liderazgo transaccional, conocido inicialmente como burocrático, puede dar lugar al control desmesurado del conocimiento debido a que produce poder y mayor dependencia para quien posea dicho conocimiento, lo cual puede dar lugar a un sistema plutocrático (Boje, 2000; Kaplan & Collins, 1995, p. 6).

Dentro del contexto de las empresas multinacionales, el conocimiento tácito y explícito que posee un líder empresarial puede ser valorado en millones de dólares. Por ejemplo, se puede considerar el ejemplo de Bill Gates, el magnate de Microsoft, que posee un marcado estilo de liderazgo transaccional que se caracteriza por la ambición, rudeza, desconsideración por las opiniones, espíritu competitivo, ambiente laboral de alto estrés, enfoque en el cumplimiento de tareas y la puesta de barreras contra otros competidores y rivales con el fin de llevar de convertir a Microsoft en un éxito financiero de carácter mundial (Sri Lanka Daily Mirror, 2015). Es decir, un líder transaccional con una amplia gama de conocimientos técnicos o de experiencia en el mundo de los negocios, no regalará

sus conocimientos, sino que podría poner barreras y establecer regulaciones para proteger dicho conocimiento que puede llegar a valer millones de dólares.

En el mismo orden de ideas, otras investigaciones han señalado que la transferencia de conocimiento debe vencer retos tales como el miedo de perder importancia o poder, el miedo de que otros trabajen mejor, miedo a perder poder del conocimiento, miedo por la confidencialidad y miedo por perder una capacidad intelectual única o privilegio (Hope, 2016, p. 806; Hsu & Chang, 2014, p. 121; Kumaravel & Vikkiran, 2018, p. 5; Lei, Nguyen, & Le, 2019, p. 290; Lekhawipat, Wei, & Lin, 2018, p. 869; Vidal et al., 2016, p. 1770).

Dentro del contexto de las empresas multinacionales, la transferencia de conocimientos puede verse reducida dependiendo de la relación de valor de dicho conocimiento. Contrario a un contexto académico, un contexto de empresas multinacionales es altamente competitivo y que genera ganancias valoradas en millones de dólares por motivo de su alcance global debido a dicho conocimiento. Por consiguiente, es enteramente válido el axioma de la relación inversa de la transferencia de conocimiento cuando predomina un liderazgo transaccional tomando en cuenta que las empresas multinacionales es un contexto de dinero, poder y protección de dicho conocimiento.

Cabe destacar que este axioma de la relación inversa del liderazgo empresarial respecto a la transferencia de conocimiento se puede entender tomando en cuenta el valor, riqueza y poder que produce dicho conocimiento. Por ejemplo, Michael Porter ha manifestado que el conocimiento es un recurso valioso que produce una ventaja competitiva para una organización en donde una empresa se enfrenta a cinco fuerzas competitivas que modifican la estrategia de dicha empresa (Acosta & González, 2015, p. 36; Porter, 1979; Thorn, Mosher, Ponton, & Ramsel, 2015, p. 61).

Tomando en cuenta lo anterior, la multimillonaria inversión por parte de las corporaciones multinacionales provee las razones para comprender el valor de dicho conocimiento y el porqué dicho conocimiento se protege y se valora desde una perspectiva transaccional. Por ejemplo, en la República de Panamá, las

empresas multinacionales han hecho una inversión de más de 1,000 millones de dólares americanos para operar y funcionar en el país (Pérez, 2018). Por ende, las compañías multinacionales protegerán dicho conocimiento debido a la presencia de competidores y otros factores, por lo cual toman muchos análisis y acuerdos legales para transferir algún conocimiento.

Por consiguiente, el axioma del liderazgo transaccional que imparte conocimientos en relación con el valor de dicho conocimiento es enteramente válido debido al valor en millones de dólares que representa dicho conocimiento clave dentro del contexto de las empresas multinacionales.

Axioma 3: *“Un líder empresarial promoverá autonomía en la medida del grado de conocimientos de un subordinado.”*

Todos los líderes empresariales en un momento pueden manifestar características transformacionales, pero al mismo pueden ser transaccionales a la hora de enfocarse en los resultados y ganancias financieras. Sin embargo, en ocasiones dichos líderes empresariales pueden tomar un rol pasivo para observar, analizar o para tener tiempo para ejercitar un pensamiento crítico de las cosas que ocurren a su alrededor debido a la calidad de su capital humano de alta calidad que labora dentro de una empresa multinacional.

Tanto el liderazgo transformacional, transaccional y pasivo/evitador deben ser apreciados dentro de una línea continua y no excluyente, pues todos los líderes de un momento a otro manifiestan en mayor o menor grado dichas dimensiones del liderazgo. Una vez se establece los objetivos y metas para alcanzar una visión transformadora y el capital humano es contratado, el líder necesitará un tiempo de observación y análisis. Dicho comportamiento puede ser interpretado erróneamente como un líder *laissez-faire* (Wong & Giessner, 2018, p. 757). Sin embargo, aunque ése fuere el caso, un líder con marcadas características de liderazgo pasivo/evitador puede producir grandes beneficios. Por ejemplo, un líder *laissez-faire* tiene la virtud de que no está obsesionado por el control de sus empleados, sino que permite que los empleados puedan auto

controlarse (Fiaz et al., 2017, p. 147). En el mismo sentido, el líder *laissez-faire* tiene el efecto de producir en el empleado un sentido de autonomía o autocontrol (Raes et al., 2013, p. 299; Yang, 2015, p. 19).

Dicho planteamiento tiene entera validez dentro del contexto de las empresas multinacionales y a su asociación a la producción de conocimiento de alto valor y la contratación de capital humano de alto nivel. Por ejemplo, las empresas multinacionales tienen la prioridad de contratar, alrededor del mundo, talentos humanos con alto nivel de inteligencia debido a su relación con el rendimiento económico e innovación (Ewers, 2013, p. 126). Por consiguiente, las empresas ofrecen grandes salarios y beneficios para retener el capital humano para asegurar o garantizar la transferencia de conocimiento dentro la organización (Surapong & Siengthai, 2014, p. 72). De esta forma, el talento humano dentro de una empresa multinacional determinará que tan rápido la empresa analiza informaciones del ambiente exterior y explota oportunidades de aprendizaje (Chae et al., 2016, p. 3).

Por consiguiente, el líder empresarial promoverá diferentes grados de autonomía o autocontrol con el fin de poder analizar y observar si el desempeño de su capital humano de alto nivel que trabaja en una empresa multinacional va acorde con la visión transformadora y los resultados financieros. Hay que tomar en cuenta que influyentes líderes empresariales como Steve Jobs, Bill Gates y Jeff Bezos manifestaron en mayor o menor grado dimensiones de liderazgo transformacional y transaccional, pero también tomaron diferentes períodos de tiempo para empoderar o dar ciertos grados de autonomía o libertad a sus subordinados. Por ejemplo, Bill Gates ha reconocido que los líderes serán aquellos que empoderen a otros (Wallace, 2019). De igual manera, líderes empresariales de talla mundial como Jeff Bezos reconocen que los líderes deben tener la disciplina y valor de empoderar a otros dependiendo de las circunstancias (Mautz, 2019). Por consiguiente, el liderazgo empresarial reducirá su impartición de conocimiento para promover ciertos grados de autonomía o libertad debido a

la altos conocimientos técnicos y experiencia de su capital humano dependiendo de las circunstancias o formas.

5.5. Recomendación de futuras investigaciones

Al igual que todas las investigaciones, la presente investigación tuvo limitaciones que podrán ser tomadas en cuenta por futuros investigadores. Aunque el modelo propuesto puede explicar de forma significativa el fenómeno de la transferencia de conocimiento por medio de liderazgo estratégico, se puede deducir que existen otras variables que pudieran ayudar a explicar la relación de una forma más perfecta. Dichas variables pudieran ser la cultura nacional del país de los gerentes locales, la cultura nacional de los gerentes expatriados, la cultura organizacional de cada empresa, el capital social, la inteligencia emocional, la capacidad de absorción, así la capacidad de diseminación. Adicional, aunque los datos demográficos no indican ninguna disimilitud en cuanto a género sexual o el nivel de estudios académico, futuros investigadores podrían analizar en profundidad la relación de estas variables con el liderazgo estratégico y la transferencia de conocimiento en contextos empresariales, ya sea dentro de las empresas multinacionales o dentro de la industria local del país.

También, la presente investigación tomó en cuenta la representatividad de la población de las empresas multinacionales para incluir todos los sectores industriales en el país de acuerdo con la taxonomía de GICS. Es importante destacar que las cantidades de empresas por sectores del GICS presenta grandes oportunidades para estudiar en mayor profundidad debido a que existen 32 multinacionales en el sector de Consumo Discrecional, 5 en Energía, 11 en Finanzas, 43 en Industrial, 12 en Materiales, 20 en Primera Necesidad, 13 en Salud, 5 en Comunicación, 2 en Servicios de Utilidad Pública y 13 en Tecnología de Información. Todos estos sectores desde el más pequeño como el más grande pueden proveer grandes oportunidades para futuros investigadores.

Por otra parte, debido a que la presente investigación se centró en los gerentes de nivel medio y alto en las empresas multinacionales, la aplicación del

modelo propuesto y sus implicaciones tienen aplicación dentro del contexto empresarial debido a su impacto en los negocios. Sin embargo, otras investigaciones podrán encontrar oportunidades para estudiar en mayor profundidad la transferencia de conocimiento y su relación a los gerentes expatriados debido a su alta preparación y experiencia. También se podrán encontrar oportunidades para desarrollar estudios longitudinales y comparativos entre equipos de trabajo dentro de las multinacionales o estudios comparativos entre sectores industriales.

De igual forma, otros investigadores podrán explotar el estudio de la transferencia de conocimiento entre las empresas multinacionales y las universidades, transferencia directa desde la casa matriz hasta la subsidiaria, transferencia inversa desde la subsidiaria hacia la casa matriz, así como la transferencia de conocimiento dentro de las empresas tipo franquicia. Adicional, otros investigadores podrían realizar investigaciones más exhaustivas acerca de la transferencia de conocimiento tácita y explícita dentro de otros contextos empresariales.

Por consiguiente, la presente investigación provee un modelo que sirve a la extensión del conocimiento sobre la incidencia del liderazgo estratégico sobre la transferencia de conocimiento en las empresas multinacionales y sus axiomas de aplicación práctica para la gerencia internacional y nacional del mundo de negocios del día de hoy.

Aportes Generales

El modelo propuesto aporta a la comprensión del liderazgo estratégico que puede incidir de forma significativa sobre la transferencia de conocimiento dentro de las empresas multinacionales. Cabe destacar que las dimensiones del liderazgo, tales como transformacional, transaccional y pasivo/evitador no son excluyentes uno del otro, sino que son utilizadas por un gerente de acuerdo con el momento y circunstancia, ya que ninguna dimensión del liderazgo es mejor o peor que el otro. Por otro lado, la transferencia de conocimiento puede darse en

la dimensión tácita o explícita en donde la transferencia de conocimiento tácito se refiere mayormente a creencias, experiencias y valores difíciles de expresar, mientras que la transferencia de conocimiento explícitos se refiere a conocimientos mayormente codificables y expresables, tales como manuales o documentos.

Dentro del modelo presentado, el liderazgo transformacional tiene una relación positiva con la transferencia de conocimiento, pero de forma no significativa por sí sólo. El liderazgo transaccional tuvo una relación negativa sobre la transferencia de conocimiento de forma significativa independientemente. Adicional, el liderazgo pasivo/evitador tuvo una relación negativa con la transferencia de conocimiento de forma significativa por sí sólo.

El modelo propuesto tiene implicaciones gerenciales no solamente debido a la comprobación científica, sino a la verificación de su alineamiento con estudios afines que permiten la propuesta de 3 axiomas del liderazgo estratégico sobre la transferencia de conocimiento, los cuales son:

- 1) *“Un líder transformacional no es necesariamente el mejor maestro.”*
- 2) *“Un líder transaccional impartirá más conocimientos mientras menor sea la afectación del valor de dicho conocimiento.”*
- 3) *“Un líder empresarial promoverá autonomía en la medida del grado de conocimientos de un subordinado.”*

Por consiguiente, el modelo propuesto aporta a las investigaciones sobre el liderazgo estratégico y la transferencia de conocimientos.

Por último, es importante destacar que a todos los gerentes de las empresas multinacionales que participaron en esta investigación doctoral sobre la incidencia del liderazgo estratégico en la transferencia de conocimientos lo hicieron de forma voluntaria con el fin de obtener información honesta por parte de los mismos y asegurar su participación objetiva dentro de esta investigación científica (American Psychological Association, 2020).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abdikarim, I. (2015). The Role of Strategic Leaders in Challenging Environment. *European Journal of Business Management European*, 2(3), 1-13. Recuperado de http://www.ejobm.org/images/Journals/Volume_2/issue_3/THE_ROLE_OF_STRATEGIC_LEADERS_IN_CHALLENGING_ENVIRONMENT.pdf
- Abdullah, N., Shamsuddin, A., & Wahab, E. (2015). Does organizational culture mediate the relationship between transformational leadership and organizational commitment? *International Journal of Organizational Leadership*, 4, 18-32. Recuperado de <https://doaj.org/article/47385a856d284abea1f3f254924ff807>
- Acosta, J., & González, J. (2015). Best Practices and Process Improvement. an Application for the Transfer and Management of Knowledge To the Transportation of Hydrocarbons in Ecopetrol. *Dimension Empresarial*, 13(2), 33-54. <https://doi.org/10.15665/rde.v13i2.542>
- Adair, J. (2010). *Strategic Leadership : How to Think and Plan Strategically and Provide Direction* (1ra Edició). Kogan Page Limited. Recuperado de [https://books.google.com/books?id=MYAmVOicVx8C&pg=PA8&lpg=PA8&dq=john+adair,+strategic+leadership,+1970s&source=bl&ots=DT5UhSBmVr&sig=ACfU3U2nJPfQrtEaPTODwU6rxCWv9KVhfA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiXw5HzreXoAhU3mHIEHeYmBWC4ChDoATALegQIDBAo#v=onepage&q=john adai](https://books.google.com/books?id=MYAmVOicVx8C&pg=PA8&lpg=PA8&dq=john+adair,+strategic+leadership,+1970s&source=bl&ots=DT5UhSBmVr&sig=ACfU3U2nJPfQrtEaPTODwU6rxCWv9KVhfA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiXw5HzreXoAhU3mHIEHeYmBWC4ChDoATALegQIDBAo#v=onepage&q=john%20adair)
- Aerts, G., Dooms, M., & Haezendonck, E. (2016). Knowledge transfers and project-based learning in large scale infrastructure development projects: an exploratory and comparative ex-post analysis. *International Journal of Project Management*, 1946, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.10.010>
- Afsar, B., Masood, M., & Umrani, W. A. (2019). The role of job crafting and knowledge sharing on the effect of transformational leadership on innovative work behavior. *Personnel Review*, 48(5), 1186-1208. <https://doi.org/10.1108/PR-04-2018-0133>

- Afsar, B., Shahjehan, A., Shah, S., & Wajid, A. (2019). The mediating role of transformational leadership in the relationship between cultural intelligence and employee voice behavior: A case of hotel employees. *International Journal of Intercultural Relations*, 69, 66-75.
<https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2019.01.001>
- Aga, D., Noorderhaven, N., & Vallejo, B. (2016). Transformational leadership and project success: The mediating role of team-building. *International Journal of Project Management*, 34(5), 806-818.
<https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.02.012>
- Ågotnes, K., Einarsen, S., Hetland, J., & Skogstad, A. (2018). The moderating effect of laissez-faire leadership on the relationship between co-worker conflicts and new cases of workplace bullying: A true prospective design. *Human Resource Management Journal*, 28(4), 555-568.
<https://doi.org/10.1111/1748-8583.12200>
- Agyemang, F., Boateng, H., & Dzandu, M. (2016). *Knowledge sharing among teachers: the role of the Big Five Personality Traits*. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*.
<https://doi.org/10.1108/VJIKMS-12-2014-0066>
- Ahammad, M., Tarba, S., Liu, Y., & Glaister, K. (2016). Knowledge transfer and cross-border acquisition performance: The impact of cultural distance and employee retention. *International Business Review*, 25(1), 66-75.
<https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.06.015>
- Ahmad, F. (2018). Knowledge sharing in a non-native language context: Challenges and strategies. *Journal of Information Science*, 44(2), 248-264.
<https://doi.org/10.1177/0165551516683607>
- Ahmad, F., & Karim, M. (2019). Impacts of knowledge sharing: a review and directions for future research. *Journal of Workplace Learning*, 31(3), 207-230.
<https://doi.org/10.1108/JWL-07-2018-0096>
- Ai, Q., & Tan, H. (2017). Acquirers' prior related knowledge and post-acquisition integration: Evidences from Chinese firms. *Journal of Organizational Change*

- Management*, 30(4), 647-662. <https://doi.org/10.1108/jocm-08-2015-0145>
- Ai, Q., & Tan, H. (2018). The intra-firm knowledge transfer in the outward M&A of EMNCs: Evidence from Chinese manufacturing firms. *Asia Pacific Journal of Management*, 35(2), 399-425. <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9518-z>
- Aklamamu, A., Degbey, W. Y., & Tarba, S. Y. (2016). The role of HRM and social capital configuration for knowledge sharing in post-M&A integration: a framework for future empirical investigation. *International Journal of Human Resource Management*, 27(22), 2790-2822. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1075575>
- Al-edenat, M. (2018). Reinforcing innovation through transformational leadership: mediating role of job satisfaction. *Journal of Organizational Change Management*, 1-29. <https://doi.org/10.1108/JOCM-05-2017-0181>
- Al-Kurdi, O., El-Haddadeh, R., & Eldabi, T. (2018). Knowledge sharing in higher education institutions: a systematic review. *Journal of Enterprise Information Management*, 31(2), 226-246. <https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2017-0129>
- Al Kaabi, A., Ajmal, M., & Abu Elanain, H. (2018). HRM practices and innovation performance with the mediating effect of knowledge sharing: empirical evidence from Emirati ICT companies. *International Journal of Innovation and Learning*, 24(1), 41. Recuperado de <http://search.ebscohost.com.nduezproxy.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=edo&AN=131306955&site=eds-live&scope=site>
- Alejandro, S., & Arias, M. de. (2013). *Muestreo: Enfoque ilustrado para investigar*. Mérida, Venezuela: Talleres Gráficos, Universidad de Los Andes. Recuperado de <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wqYa6ISO5j8J:www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/43734/Muestreo.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us>
- Alexander, A., Neyer, A., & Huizingh, K. (2016). Introduction to the special issue: Transferring knowledge for innovation. *R and D Management*, 46(2), 305-311. <https://doi.org/10.1111/radm.12195>

- Alkhoraif, A., & McLaughlin, P. (2018). Lean implementation within manufacturing SMEs in Saudi Arabia: Organizational culture aspects. *Journal of King Saud University - Engineering Sciences*, 30(3), 232-242. <https://doi.org/10.1016/j.jksues.2018.04.002>
- Allio, R. (2016). Learning to be a leader. *Strategy and Leadership*, 44(4), 3-9. <https://doi.org/10.1108/SL-06-2016-0041>
- Almalki, S. (2016). Integrating Quantitative and Qualitative Data in Mixed Methods Research—Challenges and Benefits. *Journal of Education and Learning*, 5(3), 288-296. <https://doi.org/10.5539/jel.v5n3p288>
- Altman, E., & Tushman, M. (2017). Platforms, open/user innovation, and ecosystems: A strategic leadership perspective. En *Advances in Strategic Management* (Vol. 37, pp. 177-207). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S0742-332220170000037007>
- Alvarado, N. (2016). *Liderazgo Estratégico y Su Relación con el Trabajo En Equipo En Las Facultades De La Universidad Nacional Del Callao (tesis doctoral)*. Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú. Recuperado de [http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/782/T_DOCTORADO EN PSICOLOGÍA_09042526_ALVARADO_BRAVO_NESTOR_MARCIAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/782/T_DOCTORADO_EN_PSICOLOGÍA_09042526_ALVARADO_BRAVO_NESTOR_MARCIAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Alvi, M. (2016). *A manual for Selecting Sampling Techniques in Research* (MPRA Paper No. 70218). Munich, Alemania. <https://doi.org/10.3109/15368378209040332>
- Amara, N., Landry, R., & Halilem, N. (2013). Faculty consulting in natural sciences and engineering: between formal and informal knowledge transfer. *Higher Education*, 65(3), 359-384. <https://doi.org/10.1007/s10734-012-9549-9>
- American Psychological Association. (2020). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. Recuperado 17 de mayo de 2020, de <https://www.apa.org/ethics/code/>
- Anderson, H., Baur, J., Griffith, J., & Buckley, R. (2017). What works for you may

- not work for (Gen)Me: Limitations of present leadership theories for the new generation. *Leadership Quarterly*, 28(1), 245-260. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.08.001>
- Anderson, M., & Sun, P. (2015). The downside of transformational leadership when encouraging followers to network. *Leadership Quarterly*, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.05.002>
- Andersson, U., Buckley, P., & Dellestrand, H. (2015). In the Right Place at the Right Time!: The Influence of Knowledge Governance Tools on Knowledge Transfer and Utilization in MNEs. *Global Strategy Journal*, 5(1), 27-47. <https://doi.org/10.1002/gsj.1088>
- Andersson, U., Gaur, A., Mudambi, R., & Persson, M. (2015). Unpacking Interunit Knowledge Transfer in Multinational Enterprises. *Global Strategy Journal*, 5(3), 241-255. <https://doi.org/10.1002/gsj.1100>
- Andrea, Č., Mária, R., & Tatiana, Č. (2017). Knowledge Transfer Model and Spin-off Company set up in Significant Academic Centres in Taiwan. *Procedia Engineering*, 192, 86-91. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.015>
- ANPanamá. (2013, junio 28). Mano de obra calificada es un reto para las multinacionales en Panamá. *Panama America*, p. 1. Recuperado de <http://www.anpanama.com/843-Mano-de-obra-calificada-es-un-reto-para-las-multinacionales-en-Panama.note.aspx>
- Ansari, A. H., & Talan, A. (2017). Emotional Intelligence and Work Engagement as Mediators of Big Five Personality and Knowledge Sharing. *Global Journal of Enterprise Information System*, 9(3), 16. <https://doi.org/10.18311/gjeis/2017/16357>
- Ansari, A., & Malik, S. (2017). Ability-based emotional intelligence and knowledge sharing: The moderating role of trust in co-workers. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 1-23. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-09-2016-0050>
- Appafram, N., & Sheikh, A. (2016). The utilization of repatriate knowledge by multinational companies: An interview study. *International Journal of*

- Employment Studies*, 24(1), 42-62. Recuperado de <https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=244705255759537;res=IELBUS>
- Aquino, H., & Castro, J. M. de. (2017). Knowledge internalization as a measure of results for organizational knowledge transfer: the proposition of a theoretical framework. *Tourism & Management Studies*, 13(2), 83-91. <https://doi.org/10.18089/tms.2017.13208>
- Argote, L., & Fahrenkopf, E. (2016). Knowledge transfer in organizations: The roles of members, tasks, tools, and networks. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 136, 146-159. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2016.08.003>
- Arias, J., Villasís, Á., & Miranda, M. (2016). El protocolo de investigación III: La población de estudio. *Revista Alergia México*, 63(2), 201-206. Recuperado de <http://revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/article/viewFile/181/273>
- Arnold, K., Connelly, C., Walsh, M., & Martin, K. (2015). Leadership styles, emotion regulation, and burnout. *Journal of occupational health psychology*, 20(4), 481-490. <https://doi.org/10.1037/a0039045>
- Arazola, J., & Zavala, J. (2014). Diseño metodológico para la selección de una muestra representativa de estudiantes universitarios. *Revista Economía y Administración*, 5(1), 54-67. Recuperado de <https://www.lamjol.info/index.php/EyA/article/view/4318/4065>
- Arsawan, W., Rajiani, I., & Suryantini, S. (2018). Investigating Knowledge Transfer Mechanism in Five Star Hotels. *Polish Journal of Management Studies*, 18(2), 22-32. <https://doi.org/10.17512/pjms.2018.18.2.02>
- Arzenšek, A., Košmrlj, K., & Širca, N. (2014). Slovenian young researchers' motivation for knowledge transfer. *Higher Education*, 68(2), 185-206. <https://doi.org/10.1007/s10734-013-9702-0>
- Asamblea Nacional. Ley No. 41 de 24-08-2007 que crea El Regimen Especial para el Establecimiento y La Operacion de Sedes de Empresas Multinacionales y La Comision De Licencias De Sedes De Empresas Multinacionales y Dicta

- Otras Disposiciones (2007). Recuperado de https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2007/2007_555_0369.pdf
- Asamblea Nacional. Ley No. 45 de 10-08-2012 que reforma la Ley No. 41 de 24-8-2007 y Crea el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales y la Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales (2012). Recuperado de https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2012/2012_596_2017.pdf
- Asamblea Nacional. Ley No. 57 de 24-10-2018 que Crea el Regimen Especial para el Establecimiento y la Operacion de Sede de Empresas Multinacionales y la Comisión de Sedes de Empresas Multinacionales, y Dicta otra Disposicion (2018). Recuperado de http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28675-B_2018.pdf
- Asamblea Nacional. Ley No. 66 de 13-12-2018 que Modifica y adiciona articulos a la Ley 41 de 2004 que crea un regimen especial para el Establecimiento y Operacion del Area Especial Panama-Pacifico y dicta otras disposiciones (2018). Recuperado de <http://www.app.gob.pa/pdf/66.pdf>
- Astorne-Figari, C., & Lee, J. (2018). An Empirical Investigation on the Transfer of Expatriates Within MNCs from a Knowledge Perspective. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 305(9049), 1-17. <https://doi.org/10.1111/obes.12254>
- Avolio, B., & Bass, B. (2004). Multifactor Leadership Questionnaire. Recuperado 30 de noviembre de 2019, de <https://www.mindgarden.com/16-multifactor-leadership-questionnaire>
- Axelson, M., & Richtner, A. (2015). Reaping the Benefits: Mechanisms for Knowledge Transfer in Product Development Collaboration. *International Journal of Innovation Management*, 19(2), 1-26. <https://doi.org/10.1142/s1363919615500188>
- Azan, W., Ivanaj, S., & Rolland, O. (2018). Modular path customization and

- knowledge transfer: Causal model learnings. *Technological Forecasting and Social Change*, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.005>
- Azbari, M. E., Akbari, M., & Chaijani, M. H. (2015). The Effect of strategic leadership and empowerment on job satisfaction of the employees of Guilan University. *International Journal of Organizational Leadership*, 4(4), 453-464. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19236/IJOL.2015.04.08>
- Bahtışen, K., Sertoğlu, A., & Öznur, T. (2016). The Moderating Effect of Knowledge Transfer on Satisfaction-Performance Relationship. *International Journal of Business and Social Research*, 6(5), 49-63. Recuperado de <https://thejournalofbusiness.org/index.php/site/article/view/917/606>
- Bai, Y., Lin, L., & Li, P. (2016). How to enable employee creativity in a team context: A cross-level mediating process of transformational leadership. *Journal of Business Research*, 69(9), 3240-3250. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.02.025>
- Banks, G., McCauley, K., Gardner, W., & Guler, C. (2016). A meta-analytic review of authentic and transformational leadership: A test for redundancy. *Leadership Quarterly*, 27(4), 634-652. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.02.006>
- Banzato, C. R., & Sierra, J. C. V. (2016). Implications of Theory and Research on Strategic Leadership: A Critical Review. *Iberoamerican Journal of Strategic Management (IJSM)*, 15(3), 119-131. <https://doi.org/10.5585/ijsm.v15i3.2331>
- Barjak, F., Es-Sadki, N., & Arundel, A. (2015). The effectiveness of policies for formal knowledge transfer from European universities and public research institutes to firms. *Research Evaluation*, 24(1), 4-18. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvu024>
- Barling, J., & Frone, M. (2017). If Only my Leader Would just Do Something! Passive Leadership Undermines Employee Well-being Through Role Stressors and Psychological Resource Depletion. *Stress and Health*, 33(3), 211-222. <https://doi.org/10.1002/smi.2697>
- Barroso, A., Galván, R., & Bañegil, T. (2013). Study of factors influencing

- knowledge transfer in family firms. *Intangible Capital*, 9(4), 1216-1238. <https://doi.org/10.3926/ic.405>
- Bass, B. (1995). Theory of transformational leadership redux. *Leadership Quarterly*, 6(4), 463-478. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/1048-9843\(95\)90021-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/1048-9843(95)90021-7)
- Bass, B., & Avolio, B. (1994). Transformational leadership, organizational culture. *International Journal of Public Administration*, 17(3-4), 541-554. <https://doi.org/10.1080/01900699408524907>
- Bass, B., Avolio, B., Jung, D., & Berson, Y. (2003). Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. *Journal of Applied Psychology*, 88(2), 207-218. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.2.207>
- Bass, B., Avolio, B., Jung, D., Berson, Y., Chen, Y., Ning, R., ... Duursema, H. (2018). Is transformational leadership always good for employee task performance? Examining curvilinear and moderated relationships. *Journal of Applied Psychology*, 88(1), 117-133. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.2.207>
- Bavik, Y., Tang, P., Shao, R., & Lam, L. (2018). Ethical leadership and employee knowledge sharing: Exploring dual-mediation paths. *Leadership Quarterly*, 29(2), 2-14. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.05.006>
- Bayón, J., & Andrés, A. (2019a). Relaciones laborales ¿Una realidad estructural, coyuntural o un perjuicio instaurado a nivel mundial? *Revista Venezolana de Gerencia*, 24(87). Recuperado de <https://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29060499008/html/index.html>
- Bayón, J., & Andrés, A. (2019b). Various perspectives of labor and human resources challenges and changes due to automation and artificial intelligence. *Entrepreneurship Training Center Albania*, (20), 106-118. <https://doi.org/10.7336/academicus.2019.20.08>
- Bealer, D., & Bhanugopan, R. (2014). Transactional and transformational leadership behaviour of expatriate and national managers in the UAE: a cross-cultural comparative analysis. *International Journal of Human Resource*

- Management*, 25(2), 293-316.
<https://doi.org/10.1080/09585192.2013.826914>
- Beamonte, P. (2017). La historia de las demandas de patentes de Apple y Samsung. *Hipertextual*. Recuperado de <https://hipertextual.com/2017/11/historia-demandas-patentes-apple-samsung>
- Becerra, P., Codner, D. G., & Martin, D. (2018). Scopes of intervention and evolutionary paths for argentinian universities transfer offices. *Economics of Innovation and New Technology*, 1-18.
<https://doi.org/10.1080/10438599.2019.1542770>
- Bednall, T., Rafferty, A., Shipton, H., Sanders, K., & Jackson, C. (2018). Innovative Behaviour: How Much Transformational Leadership Do You Need? *British Journal of Management*, 29(4), 796-816. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12275>
- Bejinaru, R., Roman, C., & Tonu, E. (2016). The influence of Organizational Culture upon Knowledge Transfer within Organizations. *USV Annals of Economics and Public Administration*, 2(24), 100-110. Recuperado de <https://doaj.org/article/d470363e981b41278fabdc3b6c9410bc>
- Bello, F., & Guerra, F. (2014). La encuesta como instrumento de construcción teórico-metodológico (Elementos para su reflexión). *Revista Mañongo*, 42(22), 241-259. Recuperado de <http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo42/art09.pdf>
- Bessick, J., & Naicker, V. (2013). Barriers to tacit knowledge retention: An understanding of the perceptions of the knowledge management of people inside and outside the organisation. *SA Journal of Information Management*, 15(2), 1-8. <https://doi.org/10.4102/sajim.v15i2.556>
- Betz, S., Oberweis, A., & Stephan, R. (2014). Knowledge transfer in offshore outsourcing software development projects: An analysis of the challenges and solutions from German clients. *Expert Systems*, 31(3), 282-297. <https://doi.org/10.1111/exsy.12005>

- Bezerra, M., Costa, S., Borini, F., & Oliveira, M. (2013). Reverse Knowledge Transfer: A comparison between subsidiaries of emerging markets and subsidiaries of developed markets. *Revista Ibero-Americana de Estratégia*, 12(4), 67-90. <https://doi.org/10.5585/riae.v12i4.2026>
- Bhattacharyya, S., & Jha, S. (2018). Findings on the Evolution of Strategic Leadership Models in the Indian Context. En S. S. Bhattacharyya & S. Jha (Eds.), *Strategic Leadership Models and Theories: Indian Perspectives* (pp. 127-157). <https://doi.org/doi:10.1108/978-1-78756-259-220181007>
- Bilbao, J., Fuente, F., Olaso, J., Benito, J., Sánchez, F., & Otegi, J. (2015). Mapping the connection between knowledge transfer and firm competitiveness: An empirical research in the Basque country. *Journal of Technology Management and Innovation*, 10(4), 45-56. <https://doi.org/10.4067/S0718-27242015000400005>
- Bilginoglu, E., Yozgat, U., Rahman, N., Othman, M., Yajid, M., Radman, S., ... Ibrahim, Z. (2018). Impact of strategic leadership on organizational performance, strategic orientation and operational strategy. *Management Sciences Letters*, 8(1), 1387-1398. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.9.006>
- Birasnav, M. (2014). Knowledge management and organizational performance in the service industry: The role of transformational leadership beyond the effects of transactional leadership. *Journal of Business Research*, 67(8), 1622-1629. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.09.006>
- Bloomberg. (2019). Company Profile. Recuperado 28 de noviembre de 2019, de <https://www.bloomberg.com>
- Boamah, S., Laschinger, H., Wong, C., & Clarke, S. (2018). Effect of transformational leadership on job satisfaction and patient safety outcomes. *Nursing Outlook*, 66(2), 180-189. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2017.10.004>
- Bock, G., Zmud, R., Kim, Y., & Lee, J. (2005). Behavioral Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Roles of Extrinsic Motivators, Social-Psychological Forces, and Organizational Climate. *MIS Quarterly*, 29(1), 87-

111. <https://doi.org/10.2307/25148669>
- Boh, W., Nguyen, T., & Xu, Y. (2013). Knowledge transfer across dissimilar cultures. *Journal of Knowledge Management*, 17(1), 29-46. <https://doi.org/10.1108/13673271311300723>
- Boje, D. (2000). Transform into Super Leaders: Transformational Leadership.
- Borges, R., Bernardi, M., & Petrin, R. (2018). Cross-country findings on tacit knowledge sharing: evidence from the Brazilian and Indonesian IT workers. *Journal of Knowledge Management*, 1-21. <https://doi.org/10.1108/JKM-04-2018-0234>
- Borzillo, S. (2017). Balancing control and autonomy in communities of practice: governance patterns and knowledge in nine multinationals. *Journal of Business Strategy*, 38(3), 10-20. <https://doi.org/10.1108/JBS-03-2016-0031>
- Boyer-Davis, S. (2018). The relationship between technology stress and leadership style: An empirical investigation. *Journal of Business and Educational Leadership*, 8(1), 48-65. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/328943900_Boyer-Davis_S_2018_The_Relationship_Between_Technology_Stress_and_Leadership_Style_An_Empirical_Investigation_Journal_of_Business_and_Educational_Leadership_81_48-65
- Brandão, C., & Castro, J. (2019). The Disseminative Capability of the Sources in Cross Border Knowledge Transfer Process: A Case Study of a Franco-Japanese Joint Venture in Brazil. *Journal of Spatial and Organizational Dynamics*, 7(1), 85-98. Recuperado de <https://doaj.org/article/fb0f7b3684f24b41a834930f29063786?>
- Brannen, M. Y., Piekkari, R., & Tietze, S. (2014). The multifaceted role of language in international business: Unpacking the forms, functions and features of a critical challenge to MNC theory and performance. *Journal of International Business Studies*, 45(5), 495-507. <https://doi.org/10.1057/jibs.2014.24>
- Braun, S., Peus, C., Weisweiler, S., & Frey, D. (2013). Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation

- model of trust. *Leadership Quarterly*, 24(1), 270-283.
<https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2012.11.006>
- Bravo, A., & Marcial, N. (2013). *Estudio del liderazgo estratégico y trabajo en equipo en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao a través de la validación y confiabilidad de los cuestionarios de liderazgo estratégico y trabajo en equipo*. Callao, Peru. Recuperado de http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_8e0934352a325b4b3efee4c7a1284521
- Breevaart, Kimberley, & Zacher, H. (2018). Main and interactive effects of weekly transformational and laissez-faire leadership on followers' trust in the leader and leader effectiveness. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 1-26. <https://doi.org/10.1111/joop.12253>
- Breevaart, Kimberly, & Bakker, A. (2017). Daily Job Demands and Employee Work Engagement: The Role of Daily Transformational Leadership Behavior. *Journal of Occupational Health Psychology*, 23(3), 338-349. <https://doi.org/10.1037/ocp0000082>
- Brookes, M. (2014). The dynamics and evolution of knowledge transfer in international master franchise agreements. *International Journal of Hospitality Management*, 36, 52-62. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.07.005>
- Brookes, M., & Altinay, L. (2017). Knowledge transfer and isomorphism in franchise networks. *International Journal of Hospitality Management*, 62, 33-42. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.11.012>
- Buch, R., Martinsen, Ø., & Kuvaas, B. (2015). The Destructiveness of Laissez-Faire Leadership Behavior: The Mediating Role of Economic Leader–Member Exchange Relationships. *Journal of Leadership and Organizational Studies*, 22(1), 115-124. <https://doi.org/10.1177/1548051813515302>
- Budak, F., & Kar, A. (2014). The Importance of Strategic Leadership in Healthcare Management. *International Refereed Academic Social Sciences Journal*, 15, 19. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/317258400_THE_IMPORTANCE_

OF_STRATEGIC_LEADERSHIP_IN_HEALTHCARE_MANAGEMENT

- Buil, I., Martínez, E., & Matute, J. (2019). Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality. *International Journal of Hospitality Management*, 77(June), 64-75. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.06.014>
- Bulygo, Z. (2019). Inside Google's Culture of Success and Employee Happiness. Recuperado de <https://neilpatel.com/blog/googles-culture-of-success/>
- Burgelman, R. (2015). *Built to Become: Corporate Longevity and Strategic Leadership* (Research Paper No. 3115). *Working Paper Series* (Vol. 3115). Stanford, California. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2480501>
- Burgess, T. (2016). Transformational leadership: A great place to begin. Recuperado 13 de febrero de 2019, de <https://cornwallleadershipinstitute.files.wordpress.com/2016/10/burgess-tp-2016-transformational-leadership-a-great-place-to-begin1.pdf>
- Burmeister, A., & Deller, J. (2016a). A practical perspective on repatriate knowledge transfer: The influence of organizational support practices. *Journal of Global Mobility*, 4(1), 68-87. <https://doi.org/10.1108/JGM-09-2015-0041>
- Burmeister, A., & Deller, J. (2016b). Knowledge retention from older and retiring workers: What do we know, and where do we go from here? *Work, Aging and Retirement*, 1-18. <https://doi.org/10.1093/workar/waw002>
- Burmeister, A., Lazarova, M., & Deller, J. (2018). Repatriate knowledge transfer: Antecedents and boundary conditions of a dyadic process. *Journal of World Business*, 53(6), 806-816. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.06.004>
- Burmeister, A., Van Der Heijden, B., Yang, J., & Deller, J. (2018). Knowledge transfer in age-diverse coworker dyads in China and Germany: How and when do age-inclusive human resource practices have an effect? *Human Resource Management Journal*, 28(4), 605-620. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12207>
- Butler, C. (2016). Being appropriately professional: the interaction between professionalism, ICT and knowledge transfer. *New Technology, Work and*

- Employment*, 31(2), 132-145. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12064>
- Butt, M., Antia, K., Murtha, B., & Kashyap, V. (2018). Clustering, Knowledge Sharing, and Intra-band Competition: A Multiyear Analysis of an Evolving Franchise System. *Journal of Marketing*, 82(1), 74-92. <https://doi.org/10.1509/jm.16.0173>
- Caballero, L. (2017, diciembre). El camino del éxito de las encuestas y entrevistas. *Documentos de Docencia* N° 30, 32. <https://doi.org/https://doi.org/10.16925/greylit.2282>
- Cai, S., Goh, M., Souza, R. De, & Li, G. (2013). Knowledge sharing in collaborative supply chains: twin effects of trust and power. *International Journal of Production Research*, 51(7), 2060-2076. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2012.701780>
- Carballo, B. (2013). Definiendo el alcance de una investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Recuperado 13 de diciembre de 2018, de <https://pensamientodesistemasaplicado.blogspot.com/2013/03/definiendo-el-alcance-de-una.html>
- Carter, S., & Greer, C. (2013). Strategic leadership: Values, styles, and organizational performance. *Journal of Leadership and Organizational Studies*, 20(4), 375-393. <https://doi.org/10.1177/1548051812471724>
- Castellano, S., Davidson, P., & Khelladi, I. (2017). Creativity techniques to enhance knowledge transfer within global virtual teams in the context of knowledge-intensive enterprises. *Journal of Technology Transfer*, 42, 253-266. <https://doi.org/10.1007/s10961-016-9509-0>
- Cavaliere, V., & Lombardi, S. (2015). Exploring different cultural configurations: How do they affect subsidiaries' knowledge sharing behaviors? *Journal of Knowledge Management*, 19(2), 141-163. <https://doi.org/10.1108/JKM-04-2014-0167>
- Caylan, D., & Emiroglu, Ç. (2014). The Importance of Strategic Leadership for Port Management: a Delphi Research on Top Managers of Turkish Private Ports.

- Journal of Global Strategic Management*, 16, 5-16.
<https://doi.org/10.20460/JGSM.2014815637>
- Celik, A., & Yilmaz, R. (2016). Research of the Effectiveness of Strategic Leadership in Crisis Management a Comparative Study in Large Scale Enterprises and SMES in Konya 3rd Industrial Zone. *Postmodern Openings*, 7(2), 93-114. <https://doi.org/10.18662/po/2016.0702.07>
- Center for Innovation in Research and Teaching. (2018). Sampling Methods. Recuperado 13 de diciembre de 2018, de https://cirt.gcu.edu/research/developmentresources/research_ready/quantresearch/sample_meth
- Cetin, M., & Kinik, S. (2015). An Analysis of Academic Leadership Behavior from the Perspective of Transformational Leadership. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 207, 519-527. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.122>
- Chae, M., Park, B., & Jeong, G. (2016). Reverse knowledge transfer from subsidiaries to multinational companies: Focusing on factors affecting market knowledge transfer. *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 1-15. <https://doi.org/10.1002/cjas.1366>
- Chang, J., Bai, X., & Li, J. (2015). The influence of leadership on product and process innovations in China: The contingent role of knowledge acquisition capability. *Industrial Marketing Management*, 50, 18-29. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.04.014>
- Chang, Y.-Y., & Smale, A. (2013). Expatriate characteristics and the stickiness of HRM knowledge transfers. *International Journal of Human Resource Management*, 24(12), 2394-2410. <https://doi.org/10.1080/09585192.2013.781436>
- Chang, Y., Chao, W., Chang, C., & Chi, H. (2018). Transformational leadership influence on unit performance. *Leadership & Organization Development Journal*, 39(4), 554-571. <https://doi.org/10.1108/lodj-08-2017-0224>
- Chaoping, L., Zhao, H., & Begley, T. (2015). Transformational leadership

- dimensions and employee creativity in China: A cross-level analysis. *Journal of Business Research*, 68(6), 1149-1156. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.009>
- Charterina, J., Landeta, J., & Basterretxea, I. (2017). Mediation effects of trust and contracts on knowledge-sharing and product innovation. *European Journal of Innovation Management*, 21(2), 274-293. <https://doi.org/10.1108/ejim-03-2017-0030>
- Chen, C.-J., Hsiao, Y.-C., & Chu, M.-A. (2014). Transfer mechanisms and knowledge transfer: The cooperative competency perspective. *Journal of Business Research*, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.03.011>
- Chen, H.-M., Yuan, Y.-H., Wu, C.-H., & Dai, C.-Y. (2017). Moderator Effects of Proactive Knowledge Transfer Among Knowledge Transfer Usefulness, Management, and Innovation. *International Journal of Knowledge Management*, 13(1), 16-33. <https://doi.org/10.4018/ijkm.2017010102>
- Chen, J., Sharma, P., Zhan, W., & Liu, L. (2019). Demystifying the impact of CEO transformational leadership on firm performance: Interactive roles of exploratory innovation and environmental uncertainty. *Journal of Business Research*, 96(April 2018), 85-96. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.061>
- Chen, Y., Ning, R., Yang, T., Feng, S., & Yang, C. (2018). Is transformational leadership always good for employee task performance? Examining curvilinear and moderated relationships. *Frontiers of Business Research in China*, 12(1), 117-133. <https://doi.org/10.1186/s11782-018-0044-8>
- Cheng, S. (2017). Leader-member exchange and the transfer of knowledge from Taiwanese managers to their Chinese subordinates: The mediating effect of social interaction. *Leadership and Organization Development Journal*, 38(6), 868-882. <https://doi.org/10.1108/LODJ-09-2015-0210>
- Cheusheva, S. (2019). Linear regression analysis in Excel. Recuperado de <https://www.ablebits.com/office-addins-blog/2018/08/01/linear-regression-analysis-excel/>

- Chiaburu, D., Smith, T., Wang, J., & Zimmerman, R. (2014). Relative importance of leader influences for subordinates' proactive behaviors, prosocial behaviors, and task performance: A meta-analysis. *Journal of Personnel Psychology, 13*(2), 70-86. <https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000105>
- Chih-Hsing, L., & Tingko, L. (2018). The multilevel effects of transformational leadership on entrepreneurial orientation and service innovation. *International Journal of Hospitality Management, 1*, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.10.006>
- Cho, J. (2018). Knowledge transfer to foreign affiliates of multinationals through expatriation. *Journal of International Economics, 113*, 106-117. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2018.04.006>
- Choi, S., Kim, K., Ullah, E., & Kang, S.-W. (2016). How transformational leadership facilitates innovative behavior of Korean workers: examining mediating and moderating processes. *Personnel Review, 45*(3), 459-479. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/PR-03-2014-0058>
- Chong, C., Yuen, Y., & Tan, B. (2017). Cross-border knowledge transfer in Malaysian multimedia super corridor (MSC) status corporations. *Review of International Business and Strategy, 27*(1), 70-92. <https://doi.org/10.1108/RIBS-09-2016-0047>
- Choudhary, I., Akhtar, S., & Zaheer, A. (2013). Impact of Transformational and Servant Leadership on Organizational Performance: A Comparative Analysis. *Journal of Business Ethics, 116*(2), 433-440. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1470-8>
- Christensen, P., & Pedersen, T. (2018). The dual influences of proximity on knowledge sharing. *Journal of Knowledge Management, 22*(8), 1782-1802. <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2018-0211>
- Chugh, R. (2018). Tacit Knowledge Transfer in Australian Exploring the Barriers and Enablers. *MATEC Web Conference, 210*(04054), 1-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/matecconf/201821004054>
- Chung, L. (2014). Headquarters' Managerial Intentionality and Reverse Transfer

- of Practices. *Management International Review*, 54(2), 225-252.
<https://doi.org/10.1007/s11575-013-0192-1>
- Ciabuschi, F., Kong, L., & Su, C. (2017). Knowledge sourcing from advanced markets subsidiaries: Political embeddedness and reverse knowledge transfer barriers in emerging-market multinationals. *Industrial and Corporate Change*, 26(2), 311-332. <https://doi.org/10.1093/icc/dtx001>
- Claver, E., Zaragoza, P., Úbeda, M., Marco, B., & García, F. (2018). Strategic knowledge management in subsidiaries and MNC performance. The role of the relational context. *Journal of Knowledge Management*, 22(5), 1153-1175. <https://doi.org/10.1108/JKM-07-2017-0305>
- Cockrell, C., Stone, D., & Wier, B. (2018). Accounting for Professional Accountants' Dysfunctional Knowledge Sharing: A Self-Determination Theory Perspective. *Journal of Information Systems*, 32(1), 45-65. <https://doi.org/10.2308/isys-51677>
- Coey, C. (2017). International researcher mobility and knowledge transfer in the social sciences and humanities. *Globalisation, Societies and Education*, 16(2), 1-17. <https://doi.org/10.1080/14767724.2017.1401918>
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2da Ed.). New York: Lawrence Erlbaum Associates.
- Colvin, J. (2013). *El liderazgo ético-estratégico en fusiones y adquisiciones. Propuesta de un modelo de liderazgo directivo orientado a las organizaciones empresariales. Una aplicación práctica a la crisis global actual (tesis doctoral)*. Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España. Recuperado de <https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=Mmf1ljJOQXY%3D>
- Comunian, R., Taylor, C., & Smith, D. (2014). The role of universities in the regional creative economies of the UK: hidden protagonists and the challenge of knowledge transfer. *European Planning Studies*, 22(12), 2456-2476. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2013.790589>
- Conceição, C., Broberg, O., Paravizo, E., & Jensen, A. (2019). A four-step model

- for diagnosing knowledge transfer challenges from operations into engineering design. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 69, 163-172. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2018.11.005>
- Cone, R. W., Creed, R. D., & Bogart, A. T. (2014). Strategic Leadership for Strategic Landpower: Make Explicit That Which is Implicit, and Do What Your Boss Needs You to Do. *Military Review*, 94(4), 22-27. Recuperado de https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryReview_20140831_art008.pdf
- Consejo de Gabinete. Decreto de Gabinete No. 9 de 9-4-2013 que Adiciona actividades a las Inversiones amparadas por la Ley 54 de 22-7-1998 por el cual se dictan medidas para la Estabilidad Juridica de las Inversiones (2013). Recuperado de https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2013/2013_601_4952.pdf
- Corral, Y., Corral, I., & Franco, A. (2015). Procedimiento de Muestreo. *Revista Ciencias de la Educación*, 26(46), 151-167. Recuperado de <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/46/art13.pdf>
- Csomos, G., & Toth, G. (2016). Exploring the position of cities in global corporate research and development: a bibliometric analysis by two different geographical approaches. *Journal of Informetrics*, 10(2), 516-532. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.004>
- Cunningham, J., Seaman, C., & McGuire, D. (2016). Knowledge sharing in small family firms: A leadership perspective. *Journal of Family Business Strategy*, 7(1), 34-46. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2015.10.002>
- Curtis, G. (2018). Connecting influence tactics with full-range leadership styles. *Leadership and Organization Development Journal*, 39(1), 2-13. <https://doi.org/10.1108/LODJ-09-2016-0221>
- Curtis, M. B., & Taylor, E. Z. (2018). Developmental mentoring, affective organizational commitment, and knowledge sharing in public accounting firms. *Journal of Knowledge Management*, 22(1), 142-161.

<https://doi.org/10.1108/JKM-03-2017-0097>

- Dąbkiewicz, M. (2018). The Role of Knowledge Transfer in the Process of Implementing New Products By Companies. *Geomatics, Landmanagement and Landscape*, 2(2), 7-16. <https://doi.org/10.15576/gll/2018.2.7>
- Dal Mas, L., & Barac, K. (2018). The influence of the chief audit executive's leadership style on factors related to internal audit effectiveness. *Managerial Auditing Journal*, 1-29. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2017-1741>
- Dartey-Baah, K., & Ampofo, E. (2016). "Carrot and stick" leadership style. *African Journal of Economic & Management Studies*, 7(3), 328-345. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/AJEMS-04-2014-0029>
- De Araujo, E., Christiananta, B., Ellitan, L., & Otok, B. W. (2013). Confirmatory factor analysis on strategic leadership, corporate culture, good corporate governance and company performance. *Social Sciences and Humanities*, 4(4), 487-495. Recuperado de [http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.4\(4\)/2013\(4.4-52\).pdf](http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.4(4)/2013(4.4-52).pdf)
- De Clercq, D., & Belausteguigoitia, I. (2017). Overcoming the dark side of task conflict: Buffering roles of transformational leadership, tenacity, and passion for work. *European Management Journal*, 35(1), 78-90. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.06.008>
- De Haan, E., & Nilsson, V. (2017). Evaluating coaching behavior in managers, consultants, and coaches: A model, questionnaire, and initial findings. *Consulting Psychology Journal*, 69(4), 315-333. <https://doi.org/10.1037/cpb0000099>
- De La Torre, E., Agasisti, T., & Esparrells, C. (2017). The relevance of knowledge transfer for universities' efficiency scores: An empirical approximation on the Spanish public higher education system. *Research Evaluation*, 26(3), 211-229. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvx022>
- De Luca, P., & Cano, M. (2018). The curve of knowledge transfer: a theoretical model. *Business Process Management Journal*, 25(1), 10-26. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2017-0161>

- De Villiers, R. (2014). Book essay on The Dark Side of Transformational Leadership: A Critical Perspective. *Journal of Business Research*, 67(12), 2512-2514. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.01.006>
- De Zubielqui, G., Lindsay, N., Lindsay, W., & Jones, J. (2018). Knowledge quality, innovation and firm performance: a study of knowledge transfer in SMEs. *Small Business Economics*, 1-20. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-0046-0>
- Demeter, K., & Losonci, D. (2019). Transferring lean knowledge within multinational networks. *Production Planning and Control*, 30(2-3), 211-224. <https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1534272>
- Dimitrios, N., Sakas, D., & Vlachos, D. (2013). Analysis of Strategic Leadership Models in Information Technology. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 73, 268-275. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.052>
- Dimitrov, D., & Darova, S. (2016). Factor structure of the multifactor leadership questionnaire MLQ 5X. *Strategic Impact*, 58(1), 44-55. Recuperado de <https://search-proquest-com.contentproxy.phoenix.edu/docview/1803526318/fulltextPDF/A62E665DC1054F3APQ/19?accountid=35812>
- Ding, X. H., He, Y., Wu, J., & Cheng, C. (2016). Effects of positive incentive and negative incentive in knowledge transfer: carrot and stick. *Chinese Management Studies*, 10(3), 593-614. <https://doi.org/10.1108/CMS-01-2016-0006>
- Ding, X. H., Liu, H., & Song, Y. (2013). Are internal knowledge transfer strategies double-edged swords? *Journal of Knowledge Management*, 17(1), 69-86. <https://doi.org/10.1108/13673271311300769>
- DiStefano, J. (2018). Vanguard's '40%' recession warning fits fund marketing. *The Philadelphia Inquirer*. Recuperado de <https://www.inquirer.com/philly/blogs/inq-phillydeals/vanguard-recession-malvern-20180814.html>
- Doherty, V., & Cormican, K. (2017). Analysis of knowledge transfer practices:

- Insights from a medical device manufacturing organization. *Procedia Computer Science*, 121, 186-193. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.026>
- Dong, Y., Bartol, K., Zhang, Z., & Li, C. (2017). Enhancing employee creativity via individual skill development and team knowledge sharing: Influences of dual-focused transformational leadership. *Journal of Organizational Behavior*, 38(3), 439-458. <https://doi.org/10.1002/job.2134>
- Donnelly, R. (2018). Aligning knowledge sharing interventions with the promotion of firm success: The need for SHRM to balance tensions and challenges. *Journal of Business Research*, 94, 344-352. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.02.007>
- Dormehl, L. (2020). Today in Apple history: Microsoft gets sued for ripping off Mac OS. Recuperado de <https://www.cultofmac.com/470399/today-in-apple-history-microsoft-sued-ripping-off-mac-os/>
- Dow, C. (2014). Learning to Lead. *The Journal of the American Society of Military Comptrollers*, 45-48.
- Dragoni, L., Park, H., Soltis, J., & Forte-Trammell, S. (2014). Show and tell: How supervisors facilitate leader development among transitioning leaders. *Journal of Applied Psychology*, 99(1), 66-86. <https://doi.org/10.1037/a0034452>
- Driffield, N., Love, J., & Yang, Y. (2016). Reverse international knowledge transfer in the MNE: (Where) does affiliate performance boost parent performance? *Research Policy*, 45(2), 491-506. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.11.004>
- Dryl, W., Dryl, T., Duarte, N., Dziadkiewicz, A., Niezurawska, J., Niezurawska, L., ... Santos, V. (2015). Knowledge Transfer in Network Organization. An example of the Polish-Portuguese Network of Researchers (preliminary phase). *Torun Business Review*, 14(1), 37-46. <https://doi.org/10.19197/tbr.v14i1.11>
- Dudin, A. Y., & Al-rbabah, R. A. (2015). Strategic Leadership and Their Effect on Managing Organizational Change": Case Study Zarqa University. *European Journal of Business and Social Sciences*, 3(12), 81-89. Recuperado de

<https://docplayer.net/20548311-Strategic-leadership-and-their-effect-on-managing-organizational-change-case-study-zarqa-university.html>

- Durán, M., & Castañeda, D. (2015). Relación entre liderazgo transformacional y transaccional con la conducta de compartir conocimiento en dos empresas de servicios. *Acta Colombiana de Psicología*, 18(1), 135-147. <https://doi.org/10.14718/ACP.2015.18.1.13>
- Duursema, H. (2013). *Strategic leadership: moving beyond the leader-follower dyad (tesis doctoral)*. Erasmus Universiteit. Recuperado de <https://repub.eur.nl/pub/39129>
- Duvivier, F., Peeters, C., & Harzing, A. (2019). Not all international assignments are created equal: HQ-subsidiary knowledge transfer patterns across types of assignments and types of knowledge. *Journal of World Business*, 54(3), 181-190. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.02.003>
- Eberly, M., Bluhm, D., Guarana, C., Avolio, B., & Hannah, S. (2017). Staying after the storm: How transformational leadership relates to follower turnover intentions in extreme contexts. *Journal of Vocational Behavior*, 1-53. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.07.004>
- Ejakpomewhe, R. (2017). *Influence of Succession Planning on Knowledge Transfer (tesis doctoral)*. Walden University, Minneapolis, Estados Unidos de América. Recuperado de <https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5318&context=dissertations>
- Eliogu-Anenih, J. (2017). *Strategic leadership in public sector administration in Nigeria (tesis doctoral)*. Walden University, Minneapolis, Estados Unidos de América. Recuperado de <https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=5898&context=dissertations>
- Eromafuru, E. (2013). Building and Sustaining Supportive Organizational Culture through Innovative and Strategic Leadership. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(11), 130-137. Recuperado de

<http://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2016/08/15.pdf>

- Esa, N., Che Lah, S., & Hakimi, S. (2018). Knowledge transfer and management among Malay traditional massage practitioners in the north of Malaysia. *SHS Web of Conferences*, 45(5005), 1-5. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20184505005>
- Ewers, M. (2013). From knowledge transfer to learning: The acquisition and assimilation of human capital in the United Arab Emirates and the other Gulf States. *Geoforum*, 46, 124-137. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.12.019>
- Exodo 4:10 RVR1960. (s. f.). Éxodo 4:10 RVR1960. Recuperado 29 de julio de 2019, de <https://www.biblegateway.com/passage/?search=EXODO+4%3A10&version=RVR1960>
- Fernandes, C., & Silva, A. da. (2015). Integration of Strategy and Leadership: An Introduction Integration of Strategy and Leadership: An Introduction. *Revista Ibero-Americana de Estratégia -RIAE*, 14(4), 63-77. <https://doi.org/10.5585/ijsm.v14i4.2215>
- Fernández, M., Pinto, H., Yruela, M., & Pereira, T. (2015). Tracing the flows of knowledge transfer: Latent dimensions and determinants of university–industry interactions in peripheral innovation systems. *Technological Forecasting and Social Change*, 113, 266-279. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.07.013>
- Fiaz, M., Su, Q., Amir, I., & Saqib, A. (2017). Leadership styles and employees' motivation: Perspective from an emerging economy. *The Journal of Developing Areas*, 51(4), 143-156. <https://doi.org/10.1353/jda.2017.0093>
- Fica, H. G. (2018). Exploring knowledge transfer at UC engineering school. *Journal of Technology Management and Innovation*, 13(3), 64-78. <https://doi.org/10.4067/S0718-27242018000300064>
- Field, A. (2016). Linear models: Looking for Bias. *Sage*, 1-17. Recuperado de <https://www.discoveringstatistics.com/repository/linearmodelsbias.pdf>

- Filippov, S. (2014). Knowledge-Sharing Subsidiaries in Central and Eastern Europe. *Europe - Asia Studies*, 66(9), 1553-1571. <https://doi.org/10.1080/09668136.2014.956442>
- Flemming, P. L. (2017). Building a Climate of Change with a link through Transformational Leadership and Corporate Culture: A Management key to a Global Environment. *International Journal of Business and Social Research*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.18533/ijbsr.v7i01.1033>
- Ford, D. L., Ziegler, L. L., Fang, R., & Holmes, O. (2018). Exploring Knowledge Sharing in a Professional Network: A Central Eurasian Case. *Eurasian Journal of Business and Economics*, 11(21), 1-22. <https://doi.org/10.17015/ejbe.2018.021.01>
- Franco, M., & Pinho, C. (2019). A case study about cooperation between University Research Centres: Knowledge transfer perspective. *Journal of Innovation & Knowledge*, 4(1), 62-69. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.03.003>
- Frank, A., Ayala, N., Corso, M., & Ribeiro, J. (2018). A relationship model for factors influencing knowledge transfer between NPD teams. *Production*, 28, 1-16. <https://doi.org/10.1590/0103-6513.20180055>
- Frieder, R., Wang, G., & Oh, I.-S. (2018). Linking job-relevant personality traits, transformational leadership, and job performance via perceived meaningfulness at work: A moderated mediation model. *Journal of Applied Psychology*, 103(3), 324-333. <https://doi.org/10.1037/apl0000274>
- Friesl, M., & Larty, J. (2018). The Exploration Phase of Replication Strategies: The Role of Autonomous Action for Reverse Knowledge Flows. *British Journal of Management*, 29(3), 411-427. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12239>
- Gabel, S. (2013). Psychotherapy and relationship-based change: It's about leadership. *Journal of Psychotherapy Integration*, 23(4), 345-358. <https://doi.org/10.1037/a0034362>
- Galeazzo, A., & Furlan, A. (2019). Good problem solvers? Leveraging knowledge sharing mechanisms and management support. *Journal of Knowledge Management*, JKM-05-2018-0290. [286](https://doi.org/10.1108/JKM-05-2018-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- Gamarra, M. (2018). The transfer of knowledge in strategic alliances for innovation. *Revistas de Ciencias de la Gestion*, 360(3), 136-148. <https://doi.org/10.18800/360gestion.201803.006>
- Gangeswari, T., Roziah, M. R., Bahaman, A. S., & Maimunah, I. (2016). Knowledge sharing is knowledge transfer: a misconception in the literature. *Journal of Knowledge Management*, 20(4), 1-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JKM-11-2015-0427>
- Ganguly, A., Chatterjee, D., & Farr, J. (2018). Evaluating Barriers To Knowledge Sharing Affecting New Product Development Team Performance. *International Journal of Innovation Management*, 1850048, 1-26. <https://doi.org/10.1142/s1363919618500482>
- García, D., & Ballesteros, J. (2018). Analysis of knowledge tacitness in the transfer of food and beverage practices: Evidence from new c. *Journal of Evolutionary Studies in Business-JESB*, 3(1), 54-83. <https://doi.org/10.1344/jesb2018.1.j037>
- Garcia, S. (2018). *El Liderazgo Estratégico Del Director Y El Éxito Institucional Del Programa De Tecnología Educativa De La Universidad Nacional De Trujillo - 2016 (tesis doctoral)*. Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. Recuperado de http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/3784/1/RE_DOCT_EDU_SONIA.QUEZADA_LIDERAZGO.ESTRATEGICO_DATOS.PDF
- Garicano, L., & Rayo, L. (2017). Relational knowledge transfers. *American Economic Review*, 107(9), 2695–2730. <https://doi.org/10.1257/aer.20160194>
- Gehani, R. (2013). Innovative strategic leader transforming from a low-cost strategy to product differentiation strategy. *Journal of Technology Management and Innovation*, 8(2), 144-155. <https://doi.org/10.4067/S0718-27242013000200012>
- George, R., Chiba, M., & Scheepers, C. (2017). An investigation into the effect of leadership style on stress-related presenteeism in South African knowledge

- workers. *SA Journal of Human Resource Management*, 15(0), 1-13. <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v15i0.754>
- Ghodsian, N., Khanifar, H., Yazdani, H., & Dorrani, K. (2017). The Effective Contributing Factors in Knowledge Sharing and Knowledge Transfer among Academic Staff at Tehran University of Medical Sciences: A Qualitative Study. *Academic Medicine*, 16(2), 71-88. <https://doi.org/10.22037/jme.v16i2.18038>
- Gholamzadeh, D., Khazaneh, A., & Salimi, M. (2014). The impact of leadership styles on organizational culture in Mapsa company. *Management Science Letters*, 4(9), 2161-2170. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2014.7.030>
- Ghosh, A., & Morita, H. (2017). Knowledge transfer and partial equity ownership. *RAND Journal of Economics*, 48(4), 1044-1067. <https://doi.org/10.1111/1756-2171.12213>
- Gilbert, S., & Kelloway, K. (2018). Self-determined leader motivation and follower perceptions of leadership. *Leadership and Organization Development Journal*, 39(5), 608-619. <https://doi.org/10.1108/LODJ-09-2017-0262>
- Girdauskienė, L., & Savanevičienė, A. (2012). Leadership role implementing knowledge transfer in creative organization: how does it work? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 41, 15-22. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.04.002>
- Giuri, P., Munari, F., Scandura, A., & Toschi, L. (2018). The strategic orientation of universities in knowledge transfer activities. *Technological Forecasting and Social Change*, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.09.030>
- Glambek, M., Skogstad, A., & Einarsen, S. (2018). Workplace bullying, the development of job insecurity and the role of laissez-faire leadership: A two-wave moderated mediation study. *Work and Stress*, 1-16. <https://doi.org/10.1080/02678373.2018.1427815>
- Gölgeci, I., Ferraris, A., Arslan, A., & Tarba, S. (2019). European MNE subsidiaries' embeddedness and innovation performance: Moderating role of external search depth and breadth. *Journal of Business Research*, 102, 97-108. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.05.011>

- González, L., Jiménez, D., & Martínez, A. (2018). Exploring the mediating effects between transformational leadership and organizational performance. *Employee Relations*, 40(2), 412-432. <https://doi.org/10.1108/ER-10-2016-0190>
- González, T., Botella, D., & Martínez, C. (2019). Supervisor leadership style, employee regulatory focus, and leadership performance: A perspectivism approach. *Journal of Business Research*, 101(1), 660-667. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.065>
- Gorovaia, N., & Windsperger, J. (2013). Determinants of knowledge transfer strategy in franchising: integrating knowledge-based and relational governance perspectives. *Service Industries Journal*, 33(12), 1117-1134. <https://doi.org/10.1080/02642069.2011.632003>
- Gou, J., Li, N., Lyu, T., Lyu, X., & Zhang, Z. (2019). Barriers of knowledge transfer and mitigating strategies in collaborative management system implementations. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 1-19. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-09-2018-0072>
- Gregoire, M., & Arendt, S. (2014). Leadership: Reflections over the past 100 years. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 114(5), 10-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jand.2014.02.023>
- Grill, M., Nielsen, K., Grytnes, R., Pousette, A., & Törner, M. (2018). The leadership practices of construction site managers and their influence on occupational safety: an observational study of transformational and passive/avoidant leadership. *Construction Management and Economics*, 1-16. <https://doi.org/10.1080/01446193.2018.1526388>
- Großmann, A. M., Filipović, E., & Lazina, L. (2016). The strategic use of patents and standards for new product development knowledge transfer. *R&D Management*, 46(2), 312-325. <https://doi.org/10.1111/radm.12193>
- Guay, R. (2013). The relationship between leader fit and transformational leadership. *Journal of Managerial Psychology*, 28(1), 55-73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/02683941311298869>

- Guechtouli, W., Rouchier, J., & Orillard, M. (2013). Structuring knowledge transfer from experts to newcomers. *Journal of Knowledge Management*, 17(1), 47-68. <https://doi.org/10.1108/13673271311300741>
- Guelmes, E., & Nieto, L. (2015). Algunas Reflexiones Sobre El Enfoque Mixto De La Investigación Pedagógica En El Contexto Cubano. *Universidad y Sociedad*, 7(2), 23-29. Recuperado de <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v7n1/rus03115.pdf>
- Gumpert, A. (2018). The Organization of Knowledge in Multinational Firms. *Journal of the European Economic Association*, 6(6), 1-48. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jeea/jvx054>
- Gumusluoglu, L., Karakitapoğlu, Z., & Hirst, G. (2013). Transformational leadership and R&D workers' multiple commitments: Do justice and span of control matter? *Journal of Business Research*, 66(11), 2269-2278. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.02.039>
- Guo, Y., Jasovska, P., Rammal, H., & Rose, E. (2018). Global mobility of professionals and the transfer of tacit knowledge in multinational service firms. *Journal of Knowledge Management*, 1-15. <https://doi.org/10.1108/JKM-09-2017-0399>
- Gutierrez, L., Molina, V., & Torres, J. (2016). The knowledge transfer process in Six Sigma subsidiary firms. *Total Quality Management and Business Excellence*, 27(5-6), 613-627. <https://doi.org/10.1080/14783363.2015.1032237>
- Haak-Saheem, W., Darwish, T., & Al-Nasser, A. (2017). HRM and knowledge-transfer: a micro analysis in a Middle Eastern emerging market. *International Journal of Human Resource Management*, 28(19), 2762-2791. <https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1138499>
- Haamann, T., & Basten, D. (2018). *The role of information technology in bridging the knowing-doing gap: an exploratory case study on knowledge application. Journal of Knowledge Management.* <https://doi.org/10.1108/JKM-01-2018-0030>

- Haasis, T., Liefner, I., & Garg, R. (2018). The organization of knowledge transfer in the context of Chinese cross-border acquisitions in developed economies. *Asian Business and Management*, 1-26. <https://doi.org/10.1057/s41291-018-0041-y>
- Haesebrouck, K., Cools, M., & Van Den, A. (2018). Status differences and knowledge transfer: The effect of incentives. *Accounting Review*, 93(1), 213-234. <https://doi.org/10.2308/accr-51765>
- Halcomb, E., & Hickman, L. (2015). Mixed methods research. *Nursing Standard: promoting excellence in nursing care*, 29(32), 41-47. Recuperado de <https://pdfs.semanticscholar.org/80b5/037ba5b808da110334bb60968b83d664138d.pdf>
- Hamdani, M. (2018). Learning how to be a transformational leader through a skill-building, role-play exercise. *International Journal of Management Education*, 16(1), 26-36. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2017.11.003>
- Hamdoun, M., Chiappetta, C., & Othman, H. (2018). Knowledge transfer and organizational innovation: Impacts of quality and environmental management. *Journal of Cleaner Production*, 193, 1-35. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.031>
- Hameed, Z., Khan, I. U., Sheikh, Z., Islam, T., Rasheed, M. I., & Naeem, R. M. (2019). Organizational justice and knowledge sharing behavior: The role of psychological ownership and perceived organizational support. *Personnel Review*, 48(3), 748-773. <https://doi.org/10.1108/pr-07-2017-0217>
- Hamstra, M., Van, N., Wisse, B., & Sassenberg, K. (2014). Transformational and Transactional Leadership and Followers' Achievement Goals. *Journal of Business and Psychology*, 29(3), 413-425. <https://doi.org/10.1007/s10869-013-9322-9>
- Han, J. H., Bartol, K., & Kim, S. (2015). Tightening up the Performance-Pay Linkage: Roles of Contingent Reward Leadership. *Journal of Applied Psychology*, 100(2), 417-430. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/a0038282> This

- Han, Seung-hyun, Yoon, D.-Y., Suh, B., Li, B., & Chae, C. (2019). Organizational support on knowledge sharing: a moderated mediation model of job characteristics and organizational citizenship behavior. *Journal of Knowledge Management*, 23(4), 687-704. <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2018-0213>
- Han, Seung, Seo, G., Li, J., & Yoon, S. (2016). The mediating effect of organizational commitment and employee empowerment: How transformational leadership impacts employee knowledge sharing intention. *Human Resource Development International*, 19(2), 98-115. <https://doi.org/10.1080/13678868.2015.1099357>
- Han, Seung, Seo, G., Yoon, S., & Yoon, D.-Y. (2016). Transformational leadership and knowledge sharing: Mediating roles of employee's empowerment, commitment, and citizenship behaviors. *Journal of Workplace Learning*, 28(3), 130-149. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JWL-09-2015-0066>
- Händschke, S., Kerekes, R., & Walgenbach, P. (2018). Performance effects of international knowledge transfer: A panel analysis of human mobility between knowledge environments. *Africa Journal of Management*, 4(1), 84-110. <https://doi.org/10.1080/23322373.2018.1428021>
- Haque, M., & Islam, R. (2018). Impact of supply chain collaboration and knowledge sharing on organizational outcomes in pharmaceutical industry of Bangladesh. *Journal of Global Operations and Strategic Sourcing*, 11(3), 301-320. <https://doi.org/10.1108/JGOSS-02-2018-0007>
- Harzing, A., Pudelko, M., & Reiche, S. (2016). The Bridging Role of Expatriates and Inpatriates in Knowledge Transfer in Multinational Corporations. *Human Resource Management*, 55(4), 679-695. <https://doi.org/10.1002/hrm.21681>
- Hatami, H., Prince, S., & Uster, M. V. (2013). Sales growth through strategic leadership. *Leader to Leader*, 2013(68), 57-63. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ltl.20076>
- Hayat, A., Hasanvand, M., Nikakhlag, S., & Dehghani, M. (2015). The role of leadership styles in knowledge management processes. *Journal of Health Management and Informatics*, 1-6. Recuperado de

- http://jhmi.sums.ac.ir/index.php/JHMI/article/view/article_42640.html
- Hayden, M., Petrova, M., & Wutti, D. (2018). Direct associations of the terminology of knowledge transfer – Differences between the social sciences and humanities (SSH) and other scientific disciplines. *Trames*, 22(3), 239-256. <https://doi.org/10.3176/tr.2018.3.02>
- Hayden, M., Weiß, M., Pechriggl, A., & Wutti, D. (2018). Insights Into University Knowledge Transfer in the Social Sciences and Humanities (SSH) and Other Scientific Disciplines – More Similarities Than Differences. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 3, 1-10. <https://doi.org/10.3389/frma.2018.00032>
- Heeager, L., & Nielsen, P. (2017). Intrafirm knowledge transfer of agile software practices: barriers and their relations. *Journal of Information Technology Case and Application Research*, 1-26. <https://doi.org/10.1080/15228053.2017.1413873>
- Hemminger, T., Doblinger, C., & Dowling, M. (2015). Strategic planning in subsidiaries of multinationals in China: an empirical analysis of intra-organisational knowledge transfer. *International Journal of Knowledge Management Studies*, 6(2), 151-174. <https://doi.org/10.1504/IJKMS.2015.071767>
- Henriques, V., Antunes, E., & Macke, J. (2014). Intercultural Knowledge Transfer: Processes Analysis of a Multinational Company. *Gestão & Planejamento*, 15(3), 537-552. Recuperado de <https://pdfs.semanticscholar.org/3bf8/c2b6fc9e7dc85fc23dee4de44f3b1eefad34.pdf>
- Hentrich, S., Zimmer, A., Garbade, S., Nienhaus, A., & Petermann, F. (2017). Relationships Between Transformational Leadership and Health: The Mediating Role of Perceived Job Demands and Occupational Self-Efficacy Sabine Gregersen Institution for Statutory Accident Insurance and Prevention in the Health and Welfare Services. *Centre of Excellence for Epidemiology and Health Service Research in Nursing*, 24(1), 34-61.

<https://doi.org/10.1037/str0000027>

- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill Education* (Sexta, Vol. 91). México D.F.: Mc Graw Hill Education. Recuperado de <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>
- Herri, Johan, A. P., Yuliharsi, Handika, R. F., & Arifine, M. (2017). Turnaround strategy from the perspective of strategic leadership: conceptual review. *Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies*, 3(1), 25-31. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/324530955_TURNAROUND_STRATEGY_FROM_THE_PERSPECTIVE_OF_STRATEGIC_LEADERSHIP_CONCEPTUAL_REVIEW
- Hetland, J., Hetland, H., Bakker, A., & Demerouti, E. (2018). Daily transformational leadership and employee job crafting: The role of promotion focus. *European Management Journal*, 36(6), 746-756. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2018.01.002>
- Hidayah, N., Sule, E. T., Wirasasmita, Y., & Padmadisastra, S. (2015). How To Develop Strategic Leadership in Higher Education Institution? *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(5), 1164-1175. Recuperado de <http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/3576.pdf>
- Ho, M., Ghauri, P., & Larimo, J. (2018). Institutional distance and knowledge acquisition in international buyer-supplier relationships: The moderating role of trust. *Asia Pacific Journal of Management*, 35(2), 427-447. <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9523-2>
- Hong, J., Zhang, Y., & Shi, M. (2017). The impact of supply chain quality management practices and knowledge transfer on organisational performance: an empirical investigation from China. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 1-20. <https://doi.org/10.1080/13675567.2017.1394992>

- Hooijberg, R., & Lane, N. (2014). Strategy leadership. *Wiley Encyclopedia of Management*, 1-4.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom120215>
- Hope, A. (2016). Creating sustainable cities through knowledge exchange: A case study of knowledge transfer partnerships. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 17(6), 796-811.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2015-0079>
- Hoque, M. (2016). Investigating leadership practices in retail banking in South Africa: a case study of Nedbank. *Banks and Bank Systems*, 11(3), 17-27.
[https://doi.org/10.21511/bbs.11\(3\).2016.02](https://doi.org/10.21511/bbs.11(3).2016.02)
- Hornett, A., & Lee, P. D. (2017). Developing strategic leaders: Three studies of wicked problem-solving. *Global Business and Organizational Excellence*, 37(1), 28-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/joe.21826>
- Hsiao, Y. C., Chen, C. J., & Choi, Y. R. (2016). The innovation and economic consequences of knowledge spillovers: fit between exploration and exploitation capabilities, knowledge attributes, and transfer mechanisms. *Technology Analysis and Strategic Management*, 1-14.
<https://doi.org/10.1080/09537325.2016.1250879>
- Hsu, M. H., & Chang, C. M. (2014). Examining interpersonal trust as a facilitator and uncertainty as an inhibitor of intra-organisational knowledge sharing. *Information Systems Journal*, 24(2), 119-142.
<https://doi.org/10.1111/isj.12000>
- Huan, H., Yongyuan, M., Sheng, Z., & Qinchao, D. (2017). Characteristics of knowledge, people engaged in knowledge transfer and knowledge stickiness: evidence from Chinese R&D team. *Journal of Knowledge Management*, 21(6), 1559-1579. <https://doi.org/10.1108/JKM-02-2017-0054>
- Huang, M., Chiu, Y., & Lu, T. C. (2013). Knowledge governance mechanisms and repatriate's knowledge sharing: The mediating roles of motivation and opportunity. *Journal of Knowledge Management*, 17(5), 677-694.
<https://doi.org/10.1108/JKM-01-2013-0048>

- Huang, X., Hsieh, P., & He, W. (2014). Expertise dissimilarity and creativity: The contingent roles of tacit and explicit knowledge sharing. *Journal of Applied Psychology*, 99(5), 816-830. <https://doi.org/10.1037/a0036911>
- Hudcova, S. (2014). Tools of Internal Communication from Knowledge Transfer Perspective. *Journal of Competitiveness*, 6(4), 50-62. <https://doi.org/10.7441/joc.2014.04.04>
- Hussain, S., Abbas, J., Lei, S., Jamal, M., & Akram, T. (2017). Transactional leadership and organizational creativity: Examining the mediating role of knowledge sharing behavior. *Cogent Business and Management*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.1080/23311975.2017.1361663>
- Hutasuhut, I., Usop, H., Aduce, S., Sabil, S., & Kasa, M. (2018). Examining Knowledge Transfer Using Seci Model as Lenses : A Study of Interaction among Local Malaysian Entrepreneurs and Indonesian Cross- Border Entrepreneurs in Cross-Border Serikin Weekend Market. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 10(2), 165-174. Recuperado de <https://ir.unimas.my/id/eprint/22417/>
- IBM. (2018). IBM SPSS software. Recuperado 24 de diciembre de 2018, de <https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software>
- IBM. (2020). GLM Save. Recuperado de https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_23.0.0/spss/common/idh_glm_save.html
- Iddy, J. J., & Alon, I. (2019). Knowledge management in franchising: a research agenda. *Journal of Knowledge Management*, 1-23. <https://doi.org/10.1108/JKM-07-2018-0441>
- İdris, K., Ali, K., & Godwin, A. (2015). Influence of organizational leadership on knowledge transfer in construction. *Asian Social Science*, 11(21), 102-110. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n21p102>
- Inkpen, A., & Tsang, E. (2016). Reflections on the 2015 decade award-social capital, networks, and knowledge transfer: An emergent stream of research. *Academy of Management Review*, 41(4), 573-588.

<https://doi.org/10.5465/amr.2016.0140>

- Ishihara, H., & Zolkiewski, J. (2017). Effective knowledge transfer between the headquarters and a subsidiary in a MNC: the need for heeding capacity. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 32(6), 813-824. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JBIM-06-2015-0109>
- Ismail, M. (2015). Conceptualizing knowledge transfer between expatriates and host country nationals: The mediating effect of social capital. *Cogent Business and Management*, 2(1101803), 1-16. <https://doi.org/10.1080/23311975.2015.1101803>
- Ismail, M., Sobri, S., Zulkify, N., Hamzah, S., & Yamato, E. (2016). Knowledge transfer between expatriates and host country nationals: Contribution of individual and social capital factors. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 7(2), 65-87. Recuperado de <http://www.journals.vu.lt/omee/article/view/14208>
- Iyengar, K., Sweeney, J., & Montealegre, R. (2015). Information Technology Use as a Learning Mechanism: The Impact of It Use on Knowledge Transfer Effectiveness, Absorptive Capacity, and Franchisee Performance. *MIS Quarterly*, 39, 615-641. Recuperado de <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2871331>
- Jaarsveld, L., Mentz, K., & Ellis, S. (2019). Implementing the multifactor leadership questionnaire (MLQ) in a challenging context: results from a large-scale quantitative study. *International Journal of Educational Management*, 33(4), 604-613. <https://doi.org/10.1108/IJEM-02-2018-0041>
- Jaiswal, N., & Dhar, R. (2015). Transformational leadership, innovation climate, creative self-efficacy and employee creativity: A multilevel study. *International Journal of Hospitality Management*, 51, 30-41. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.07.002>
- Jamshed, S., & Majeed, N. (2019). Relationship between team culture and team performance through lens of knowledge sharing and team emotional intelligence. *Journal of Knowledge Management*, 23(1), 90-109.

- <https://doi.org/10.1108/JKM-04-2018-0265>
- Jandhyala, S., & Phene, A. (2015). The Role of Intergovernmental Organizations in Cross-border Knowledge Transfer and Innovation. *Administrative Science Quarterly*, 60(4), 712-743. <https://doi.org/10.1177/0001839215590153>
- Jannesari, M., Wang, Z., Brown, P., & McCall, J. (2016). Knowledge Transfer Between Expatriate and Host Country Nationals: The Role of Self-construal. *Social Behavior and Personality: an international journal*, 44(3), 369-382. <https://doi.org/10.2224/sbp.2016.44.3.369>
- Jasimuddin, S., Connell, C., & Klein, J. (2014). A decision tree conceptualization of choice of knowledge transfer mechanism: The views of software development specialists in a multinational company. *Journal of Knowledge Management*, 18(1), 194-215. <https://doi.org/10.1108/JKM-05-2013-0195>
- Jasimuddin, S., Li, J., & Perdakis, N. (2015). Linkage between geographic space and knowledge transfer by multinational enterprises: a structural equation approach. *Annals of Regional Science*, 54(3), 769-795. <https://doi.org/10.1007/s00168-015-0684-y>
- Jasimuddin, S., Li, J., & Perdakis, N. (2019). An Empirical Study of the Role of Knowledge Characteristics and Tools on Knowledge Transfer in China-Based Multinationals. *Journal of Global Information Management*, 27(1), 165-195. <https://doi.org/10.4018/jgim.2019010109>
- Jedin, M., & Mughaneswari, S. (2014). Factors that influence the disseminating of knowledge in technology transfer among malaysian manufacturing employees. *South East Asian Journal of Management*, 8(1), 1-13. Recuperado de <https://doaj.org/article/2eac171bc3c54b349e69f82abf274b56>
- Jeremías 17:9 RVR1960. (s. f.). Jeremías 17:9 RVR1960. Recuperado 23 de julio de 2019, de <https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremías+17%3A9&version=RVR1960>
- Jiang, W., Gu, Q., & Wang, G. (2015). To Guide or to Divide: The Dual-Side Effects of Transformational Leadership on Team Innovation. *Journal of Business and*

- Psychology*, 30(4), 677-691. <https://doi.org/10.1007/s10869-014-9395-0>
- Jiang, Y., & Mei, Q. (2016). Empirical research on impact of social capital of scientific and technological intermediary on knowledge transfer--Taking the Science and Technology Park of Nanjing. *SHS Web of Conferences*, 1, 1-7. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20160001>
- Jiménez, D., Martínez, M., & Sanz, R. (2014). Knowledge management practices for innovation: A multinational corporation's perspective. *Journal of Knowledge Management*, 18(5), 905-918. <https://doi.org/10.1108/JKM-06-2014-0242>
- Jin, S., Seo, M., & Shapiro, D. (2016). Do happy leaders lead better? Affective and attitudinal antecedents of transformational leadership. *Leadership Quarterly*, 27(1), 64-84. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.09.002>
- Johnson, J. M. (2015). The Leadership Styles and Behaviors of African American Women Executives Across Multiple Economic Sectors. *International Journal of Arts & Sciences*, 08(05), 405-414. Recuperado de <http://www.universitypublications.net/ijas/0805/html/P5RS170.xml>
- Juan 6:26 RVR1960. (s. f.). Juan 6:26. Recuperado 21 de julio de 2019, de <https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+6%3A26&version=RVR1960>
- Junni, P., Sarala, R., & Tarba, S. (2018). The Role of Target Firm Power in M&A Knowledge Transfer. *International Studies of Management and Organization*, 48(1), 71-87. <https://doi.org/10.1080/00208825.2018.1407085>
- Kaiser, R., & Wallace, W. (2016). Gender bias and substantive differences in ratings of leadership behavior: Toward a new narrative. *Consulting Psychology Journal*, 68(1), 72-98. <https://doi.org/10.1037/cpb0000059>
- Kalar, B., & Antoncic, B. (2016). Social capital of academics and their engagement in technology and knowledge transfer. *Science and Public Policy*, 43(5), 646-659. <https://doi.org/10.1093/scipol/scv062>
- Kamariah, N., Idrus, M. S., Asdar, M., & Sudirman, I. (2013). An Inquiry on the Effect of Knowledge Management and Strategic Leadership on Dynamic

- Capability , Entrepreneurship Strategy and Organizational Performance in the General Public Hospitals. *IOSR Journal of Business and Management*, 12(1), 1-12. Recuperado de <https://pdfs.semanticscholar.org/a842/1754cdab83f670d13b4536d50ed902042dee.pdf>
- Kammerhoff, J., Lauenstein, O., & Schütz, A. (2018). Leading toward harmony – Different types of conflict mediate how followers' perceptions of transformational leadership are related to job satisfaction and performance. *European Management Journal*, 36(3), 210-221. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2018.06.003>
- Kang, M., & Hau, Y. S. (2014). Multi-level analysis of knowledge transfer: A knowledge recipient's perspective. *Journal of Knowledge Management*, 18(4), 758-776. <https://doi.org/10.1108/JKM-12-2013-0511>
- Kang, M., & Kim, B. (2013). Embedded resources and knowledge transfer among R&D employees. *Journal of Knowledge Management*, 17(5), 709-723. <https://doi.org/10.1108/JKM-02-2013-0059>
- Kantor, J., & Streitfeld, D. (2015). Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a Bruising Workplace. *The New York Times*. Recuperado de <https://www.nytimes.com/2015/08/16/technology/inside-amazon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-workplace.html>
- Kaplan, B., & Collins, J. (1995). Bureaucracy: Weber's Ideal Type. Recuperado 8 de mayo de 2020, de <http://web.stanford.edu/class/sts175/NewFiles/Weber,Bureaucracy.pdf>
- Kara, D., Uysal, M., Sirgy, J., & Lee, G. (2013). The effects of leadership style on employee well-being in hospitality. *International Journal of Hospitality Management*, 34(1), 9-18. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.02.001>
- Kark, R., Delegach, M., & Katz, T. (2015). The Dual Effects of Leading for Safety: The Mediating Role of Employee. *Journal of Applied Psychology*, 100(5), 1332-1348. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/a0038818>
- Kartz, M. (2017). Four Habits of Strategic Leaders. Recuperado 11 de diciembre

- de 2018, de <https://nextsteppartners.com/habits-of-strategic-leaders/>
- Kazimieras, E., Juozapaitis, A., Tamošaitiene, J., & Turskis, Z. (2015). Leadership Strategy Selection in Construction Industry. *Procedia Engineering*, 122, 191-195. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.10.024>
- Kessler, S., Bruursema, K., Rodopman, B., & Spector, P. (2013). Leadership, interpersonal conflict, and counterproductive work behavior: An examination of the stressor-strain process. *Negotiation and Conflict Management Research*, 6(3), 180-190. <https://doi.org/10.1111/ncmr.12009>
- Keszey, T. (2018). Boundary spanners' knowledge sharing for innovation success in turbulent times. *Journal of Knowledge Management*, 22(5), 1061-1081. <https://doi.org/10.1108/JKM-01-2017-0033>
- Khachlouf, N., & Quélin, B. (2018). Interfirm ties and knowledge transfer: The moderating role of absorptive capacity of managers. *Knowledge and Process Management*, 25(2), 97-107. <https://doi.org/10.1002/kpm.1564>
- Khan, H., Ali, M., Olya, H., Zulqarnain, M., & Khan, Z. (2018). Transformational leadership, corporate social responsibility, organizational innovation, and organizational performance: Symmetrical and asymmetrical analytical approaches. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(6), 1270-1283. <https://doi.org/10.1002/csr.1637>
- Khan, Z. (2016). Determinants of a successful cross-border knowledge transfer in franchise networks. *Journal of Asia Business Studies*, 10(2), 148-163. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JABS-05-2015-0052>
- Khan, Z., Shenkar, O., & Lew, Y. K. (2015). Knowledge transfer from international joint ventures to local suppliers in a developing economy. *Journal of International Business Studies*, 46, 656-675. <https://doi.org/10.1057/jibs.2015.7>
- Khorakian, A., Shahroodi, H., Jahangir, M., & Nikkhah, Z. (2019). Innovative Work Behavior in Public Organizations: The Roles of Ethical and Knowledge Sharing Behaviors. *Creativity Research Journal*, 31(2), 164-173. <https://doi.org/10.1080/10400419.2019.1607444>

- Kiarie, J., & Minja, D. (2013). Role of corporate governance and strategic leadership practices in mitigating risks in stock brokerage firms in Nairobi. *Journal of Business Administration and Management Sciences Research*, 2(3), 80-90. Recuperado de [http://ir-library.ku.ac.ke/bitstream/handle/123456789/12277/Role of corporate governance and strategic leadership.pdf?sequence=1](http://ir-library.ku.ac.ke/bitstream/handle/123456789/12277/Role%20of%20corporate%20governance%20and%20strategic%20leadership.pdf?sequence=1)
- Kim, C., Kang, M., & Wang, T. (2016). Influence of knowledge transfer on SNS community cohesiveness. *Online Information Review*, 40(7), 959-978. <https://doi.org/10.1108/OIR-08-2015-0258>
- Kim, H.-Y. (2019). Statistical notes for clinical researchers: simple linear regression 3 – residual analysis. *Restorative Dentistry & Endodontics*, 44(1), 1-8. <https://doi.org/10.5395/rde.2019.44.e11>
- Kim, H., Gibbs, J. L., & Scott, C. R. (2018). Unpacking organizational awareness: scale development and empirical examinations in the context of distributed knowledge sharing. *Journal of Applied Communication Research*, 47(1), 1-21. <https://doi.org/10.1080/00909882.2018.1544719>
- Kim, L., Lee, S., & Yun, S. (2016). Abusive supervision, knowledge sharing, and individual factors: A conservation of resources perspective. *Journal of Managerial Psychology*, 1-28. <https://doi.org/10.1108/JMP-05-2015-0169>
- Kising'u, T. (2017). *Role of Strategic Leadership for Sustainable Competitive Advantage in Kenyan Public and Private Universities (tesis doctoral)*. Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Juja, Kenya. Recuperado de <http://41.204.187.24:8080/handle/123456789/3426>
- Kivrak, S., Arslan, G., Tuncan, M., & Birgonul, T. (2014). Impact of national culture on knowledge sharing in international construction projects. *Canadian Journal of Civil Engineering*, 41, 642-649. <https://doi.org/10.1139/cjce-2013-0408>
- Klarl, T. (2014). Knowledge diffusion and knowledge transfer revisited: two sides of the medal. *Journal of Evolutionary Economics*, 24(4), 737-760. <https://doi.org/10.1007/s00191-013-0319-3>
- Ko, W. W., & Liu, G. (2016). A Typology of Guanxi-Based Governance

- Mechanisms for Knowledge Transfer in Business Networks of Chinese Small and Medium-Sized Enterprises. *Group and Organization Management*, 1-43. <https://doi.org/10.1177/1059601115627942>
- Kogut, C., & De Mello, R. (2018). Reverse Knowledge Transfer on Emerging Market Multinationals: A Case Study of the Largest Private Bank in Latin America. *Latin American Business Review*, 19(1), 77-103. <https://doi.org/10.1080/10978526.2018.1450152>
- Kogut, C., & Mello, R. De. (2017). Reverse knowledge transfer in multinational companies: A systematic literature review. *Brazilian Administration Review*, 14(1), 1-25. <https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2017160097>
- Kolloch, M., & Reck, F. (2017). Innovation networks in the German energy industry: An empirical analysis of inter-organizational knowledge transfer. *International Journal of Energy Sector Management*, 11(2), 1-29. <https://doi.org/10.1108/IJESM-02-2016-0003>
- Korbi, F., & Chouki, M. (2017). Knowledge transfer in international asymmetric alliances: the key role of translation, artifacts, and proximity. *Journal of Knowledge Management*, 21(5), 1272-1291. <https://doi.org/10.1108/JKM-11-2016-0501>
- Kosecová, J., & Cupák, P. (2017). A Profile of a Strategic Leader under the Leadership Law in the Czech Armed Forces. *Land Forces Academy Review*, 22(3), 178-184. <https://doi.org/10.1515/raft-2017-0024>
- Koskei, R., Katwalo, A., & Asienga, I. (2015). Analysis of the Influence of Strategic Leadership Capability on Performance of Research Institutions In Kenya. *International Journal of Science and Research*, 4(6), 1830-1837. Recuperado de <https://pdfs.semanticscholar.org/c5c4/92961e5602dcb9f4874a0b0c09164c21959c.pdf>
- Kowalska, A., Malarz, K., & Paradowski, K. (2018). Model of knowledge transfer within an organisation. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 21(2), 1-28. <https://doi.org/10.18564/jasss.3659>

- Kruger, M., & Zhovtobryukh, Y. (2013). Rethinking strategic leadership: stars, clans, teams and networks. *Journal of Strategy and Management*, 6(4), 411-432. <https://doi.org/10.1108/JSMA-09-2012-0051>
- Krylova, K., Vera, D., & Crossan, M. (2016). Knowledge transfer in knowledge-intensive organizations: the crucial role of improvisation in transferring and protecting knowledge. *Journal of Knowledge Management*, 20(5), 1045-1064. <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2015-0385>
- Kumar, A., & Dutta, K. (2017). Tacit knowledge transfer in cooptation: an empirical investigation of the role of business group (BG) affiliation. *Journal of Strategy and Management*, 10(4), 453-468. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JSMA-07-2016-0047>
- Kumar, N. (2013). Managing reverse knowledge flow in multinational corporations. *Journal of Knowledge Management*, 17(5), 695-708. <https://doi.org/10.1108/JKM-02-2013-0062>
- Kumar, Rabindra, Panda, M., & Kesari, L. (2017). Transformational leadership and psychological empowerment the mediating effects of organizational culture in indian retail industry. *Journal of Enterprise Information Management*, 30(1), 82-95. <https://doi.org/10.1108/JEIM-01-2016-0026>
- Kumar, Ranjit. (2011). *Research Metodology: A step-by-step guide for beginners* (Tercera). Thousand Oaks, California: SAGE Publications Ltd. Recuperado de http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/06/Ranjit_Kumar-Research_Methodology_A_Step-by-Step_G.pdf
- Kumaravel, V., & Vikkiran, P. (2018). The Challenges of Knowledge Sharing Practices in Higher Educational Institutions in Namakkal District of Tamilnadu: A Kendall Approach. *Journal of Contemporary Research in Management*, 13(3), 1-15. Recuperado de <http://search.ebscohost.com.nduezproxy.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=135923161&site=eds-live&scope=site>
- Kuruppuge, R., Gregar, A., Jayawardena, C., & Kudlacek, L. (2018). Demographic, Individual, Job Diversities and Knowledge Sharing: A Study of Enterprising

- Family Businesses. *Foundations of Management*, 10(1), 271-282.
<https://doi.org/10.2478/fman-2018-0021>
- Kuschminder, K. (2014). Knowledge transfer and capacity building through the temporary return of qualified nationals to Afghanistan. *International Migration*, 52(5), 191-207. <https://doi.org/10.1111/imig.12065>
- Kuttim, M. (2016). *The role of spatial and non-spatial forms of proximity in knowledge transfer: a case of technical university*. *European Journal of Innovation Management*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/EJIM-12-2015-0126>
- Ladan, S., Nordin, N., & Belal, M. (2017). Influence of transformational leadership on knowledge hiding: Mediating role of organizational psychological ownership. *International Journal of Business and Management Science*, 7(2), 261-277.
- Lahtero, T. J., & Kuusilehto-Awale, L. (2013). Realisation of strategic leadership in leadership teams' work as experienced by the leadership team members of basic education schools. *School Leadership and Management*, 33(5), 457-472. <https://doi.org/10.1080/13632434.2013.813464>
- Lai, J., Lui, S., & Tsang, E. (2016). Intrafirm Knowledge Transfer and Employee Innovative Behavior: The Role of Total and Balanced Knowledge Flows. *Journal of Product Innovation Management*, 33(1), 90-103. <https://doi.org/10.1111/jpim.12262>
- Lang, M., Deflorin, P., Dietl, H., & Lucas, E. (2014). The impact of complexity on knowledge transfer in manufacturing networks. *Production and Operations Management*, 23(11), 1886-1898. <https://doi.org/10.1111/poms.12193>
- Larkin, R. (2014). Alternative control methods for exploiting subsidiary knowledge within an MNE: Quantity versus quality. *Journal of Knowledge Management*, 18(6), 1184-1197. <https://doi.org/10.1108/JKM-04-2014-0160>
- Lashari, J., Bhutto, A., Abro, Q., Memon, Z., & Naqvi, I. (2018). Examining Knowledge Transfer Channels for Development of Environment Sector in Sindh. *Mehran University Research Journal of Engineering and Technology*,

- 37(2), 417-428. <https://doi.org/10.22581/muet1982.1802.17>
- Le, P. B., & Lei, H. (2018). The mediating role of trust in stimulating the relationship between transformational leadership and knowledge sharing processes. *Journal of Knowledge Management*, 1-17. <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2016-0463>
- Lee, J. Y., Jang, S. H., & Lee, S. Y. (2018). Paternalistic leadership and knowledge sharing with outsiders in emerging economies: Based on social exchange relations within the China context. *Personnel Review*, 1-22. <https://doi.org/10.1108/PR-03-2017-0068>
- Lee, J. Y., Park, Y. R., Ghauri, P., & Park, B. (2014). Innovative Knowledge Transfer Patterns of Group-Affiliated Companies: The effects on the Performance of Foreign Subsidiaries. *Journal of International Management*, 20, 107-123. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2013.04.002>
- Lee, K. J. (2017). Knowledge Sharing in Franchise System: franchisee self-leadership, satisfaction and compliance. *International Journal of Contemporary Hospital Management*, 29(12), 3101-3118. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2016-0178>
- Lee, N., & Ram, J. (2018). New product development processes and knowledge transfer in automotive projects: An empirical study. *Knowledge and Process Management*, 25(4), 279-291. <https://doi.org/10.1002/kpm.1589>
- Lee, S., Kim, S. L., & Yun, S. (2017). A moderated mediation model of the relationship between abusive supervision and knowledge sharing. *Leadership Quarterly*, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.09.001>
- Legood, A., Lee, A., Schwarz, G., & Newman, A. (2018). From self-defeating to other defeating: Examining the effects of leader procrastination on follower work outcomes. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 91(2), 430-439. <https://doi.org/10.1111/joop.12205>
- Lei, H., & Le, P. (2017). How transformational leadership supports knowledge sharing: evidence from Chinese manufacturing and service firms. *Chinese Management Studies*, 11(3), 479-497.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/CMS-02-2017-0039>
- Lei, H., Nguyen, T. T., & Le, P. B. (2019). How knowledge sharing connects interpersonal trust and innovation capability: The moderating effect of leadership support. *Chinese Management Studies*, 13(2), 276-298. <https://doi.org/10.1108/CMS-06-2018-0554>
- Leinwand, P., Mainardi, C., & Kleiner, A. (2015, diciembre). Only 8% of Leaders Are Good at Both Strategy and Execution. *Harvard Business Review*, 1-4. Recuperado de <https://hbr.org/2015/12/only-8-of-leaders-are-good-at-both-strategy-and-execution>
- Lekhawipat, W., Wei, Y. H., & Lin, C. (2018). How internal attributions affect knowledge sharing behavior. *Journal of Knowledge Management*, 22(4), 867-886. <https://doi.org/10.1108/JKM-02-2017-0081>
- Leposky, T., Arslan, A., & Kontkanen, M. (2017). Determinants of reverse marketing knowledge transfer potential from emerging market subsidiaries to multinational enterprises' headquarters. *Journal of Strategic Marketing*, 25(7), 567-580. <https://doi.org/10.1080/0965254X.2016.1195856>
- Leszczyńska, D., & Pruchnicki, E. (2015). The evolution of knowledge transfer and the location of a multinational corporation. *The Multinational Business Review*, 23(2), 111-129. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MBR-06-2014-0031>
- Leszczyńska, D., & Pruchnicki, E. (2016). Location of a multinational corporation in a cluster: A theoretical model of knowledge transfer. *Multinational Business Review*, 1-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MBR-07-2015-0033>
- Leszczyńska, D., & Pruchnicki, E. (2017). Optimal location of a multinational corporation resulting from knowledge transfer The general mathematical formulation. *Journal of Management Development*, 36(9), 1191-1202. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JMD-12-2016-0326>
- Leuteritz, J., Navarro, J., & Berger, R. (2017). How knowledge worker teams deal effectively with task uncertainty: The impact of transformational leadership and group development. *Frontiers in Psychology*, 8(AUG), 1-12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01339>

- Li, F., Liu, L., & Xi, B. (2014). Evaluating Strategic Leadership based on the Method of Fuzzy Analytic Network Process. *Applied Mathematics & Information Sciences*, 8(3), 1461-1466. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12785/amis/080364>
- Li, G., Shang, Y., Liu, H., & Xi, Y. (2013). Differentiated transformational leadership and knowledge sharing: A cross-level investigation. *European Management Journal*, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.10.004>
- Li, H., Li, C., Wang, Z., & Li, X. (2019). Simulating the impacts of mutual trust on tacit knowledge transfer using agent-based modelling approach. *Knowledge Management Research and Practice*, 17(2), 1-18. <https://doi.org/10.1080/14778238.2019.1601506>
- Li, J. H., Chang, X. R., Lin, L., & Ma, L. Y. (2014). Meta-analytic comparison on the influencing factors of knowledge transfer in different cultural contexts. *Journal of Knowledge Management*, 18(2), 278-306. <https://doi.org/10.1108/JKM-08-2013-0316>
- Li, J., & Lee, R. (2014). Can knowledge transfer within MNCs hurt subsidiary performance? The role of subsidiary entrepreneurial culture and capabilities. *Journal of World Business*, 709, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2014.09.004>
- Li, K. (2018). Multi-context research on strategy characteristics of knowledge sharing in organization based on dynamic cooperative game perspective. *Journal of Knowledge Management*, 22(4), 850-866. <https://doi.org/10.1108/JKM-09-2017-0420>
- Lievre, P., & Tang, J. (2015). SECI and inter-organizational and intercultural knowledge transfer: a case-study of controversies around a project of cooperation between France and China in the health sector. *Journal of Knowledge Management*, 19(5), 1069-1086. <https://doi.org/10.1108/JKM-02-2015-0054>
- Lindlöf, L., Söderberg, B., & Persson, M. (2013). Building on Knowledge An analysis of knowledge transfer in product development. *International Journal*

- of *Computer Integrated Manufacturing*, 26(12), 1128-1135.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/0951192X.2011.651160> Practices
- Linnander, E., Yuan, C., Ahmed, S., Cherlin, E., Talbert, K., & Curry, L. (2017). Process evaluation of knowledge transfer across industries: Leveraging Coca-Cola's supply chain expertise for medicine availability in Tanzania. *PLoS ONE*, 12(11), 1-17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186832>
- Liu, C.-H. (2018). Examining social capital, organizational learning and knowledge transfer in cultural and creative industries of practice. *Tourism Management*, 64, 258-270. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.09.001>
- Liu, C., & Liu, X. (2019). Research on knowledge transfer behaviour in cooperative innovation and simulation. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 32(1), 1219-1236. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1627895>
- Liu, H., & Li, G. (2018). Linking Transformational Leadership and Knowledge Sharing: The Mediating Roles of Perceived Team Goal Commitment and Perceived Team Identification. *Frontiers in Psychology*, 9(July), 1-10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01331>
- Liu, Yang. (2019). Promoting cross-border knowledge transfer for new product development in MNCs: a process view. *Journal of Technology Transfer*, 44(3), 1-20. <https://doi.org/10.1007/s10961-017-9612-x>
- Liu, Yi, Li, Y., Shi, L. H., & Liu, T. (2017). Knowledge transfer in buyer-supplier relationships: The role of transactional and relational governance mechanisms. *Journal of Business Research*, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.12.024>
- Llopis, O., Barrioluengo, M., Peñuela, J., & Martínez, E. (2018). Scientists' engagement in knowledge transfer and exchange: Individual factors, variety of mechanisms and users. *Science and Public Policy*, 1-14. <https://doi.org/10.1093/scipol/scy020>
- López, O., & Obregon, N. (2015). A network based methodology to reveal patterns in knowledge transfer. *International Journal of Artificial Intelligence and Interactive Multimedia*, 3(5), 67-76. <https://doi.org/10.9781/ijimai.2015.359>

- Lucas 6:46 RVR1960. (s. f.). Lucas 6:46 RVR1960. Recuperado 28 de julio de 2019, de <https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+6%3A46&version=RVR1960>
- Lunnan, R., & Zhao, Y. (2014). Regional headquarters in China: Role in MNE knowledge transfer. *Asia Pacific Journal of Management*, 31(2), 397-422. <https://doi.org/10.1007/s10490-013-9358-4>
- Luo, B., Lui, S., & Kim, Y. (2017). Revisiting the relationship between knowledge search breadth and firm innovation: a knowledge transfer perspective. *Management Decision*, 55(1), 1-14. <https://doi.org/10.1108/MD-07-2015-0327>
- Luo, S.-H., & Lee, G.-G. (2015). Exploring the key factors to successful knowledge transfer. *Total Quality Management and Business Excellence*, 26(4), 445-464. <https://doi.org/10.1080/14783363.2013.856548>
- Macpherson, W., Lockhart, J., Kavan, H., & Laquinto, A. (2018). Kaizen in Japan: transferring knowledge in the workplace. *Journal of Business Strategy*, 39(3), 40-45. <https://doi.org/10.1108/JBS-04-2017-0048>
- Maehler, A. E., Curado, C. M. M., Pedrozo, E. Á., & Pires, J. P. (2011). Knowledge transfer and innovation in Brazilian multinational companies. *Journal of Technology Management and Innovation*, 6(4), 1-14. <https://doi.org/10.4067/S0718-27242011000400001>
- Magsi, H. B., Ong, T. S., Ho, J. A., & Hassan, A. F. S. (2018). Organizational culture and environmental performance. *Sustainability*, 10(8), 1-17. <https://doi.org/10.3390/su10082690>
- Mahdinezhad, M., Suandi, T., Silong, A., & Omar, Z. (2013). Transformational, transactional leadership styles and job performance of academic leaders. *International Education Studies*, 6(11), 29-34. <https://doi.org/10.5539/ies.v6n11p29>
- Mahmood, M., Uddin, M. A., & Fan, L. (2019). The influence of transformational leadership on employees' creative process engagement: A multi-level

- analysis. *Management Decision*, 57(3), 741-764. <https://doi.org/10.1108/MD-07-2017-0707>
- Mahmoodabad, S., Pourmovahed, Z., & Roozbeh, B. (2018). Knowledge Transfer in Health and Social Sciences Research Centers Affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd, Iran. *Social Behavior Research & Health*, 2(1), 181-188. Recuperado de <http://sbrh.ssu.ac.ir/article-1-68-en.html>
- Makkonen, T., Williams, A., Weidenfeld, A., & Kaisto, V. (2018). Cross-border knowledge transfer and innovation in the European neighbourhood: Tourism cooperation at the Finnish-Russian border. *Tourism Management*, 68, 140-151. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.008>
- Malewska, K., & Sajdak, M. (2014). The Intuitive Manager and the Concept of Strategic Leadership. *Management*, 18(2), 44-58. <https://doi.org/10.2478/manment-2014-0041>
- Malloch, K. (2014). Beyond Transformational Leadership to Greater Engagement: Inspiring Innovation in Complex Organizations. *Nurse Leader*, 12(2), 60-63. <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2014.01.004>
- Manpower Group. (2018). *Encuesta de escasez de talento humano 2018*. Milwaukee, EEUU. Recuperado de https://www.manpowergroup.com.ar/files/00004/00669_EncuestaEscasezTalento2018.pdf
- Marino, M., Parrotta, P., & Pozzoli, D. (2016). Educational diversity and knowledge transfers via inter-firm labor mobility. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 123, 168-183. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.10.019>
- Marouf, L. (2015). Employee perception of the knowledge sharing culture in Kuwaiti companies: Effect of demographic characteristics. *Libres*, 25(2), 103-118. Recuperado de <http://search.ebscohost.com.nduezproxy.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ofs&AN=114566409&site=eds-live&scope=site>
- Martin, G., & Yaeger, J. (2014). "Break Out": A Plan for Better Equipping the

- Nation's Future Strategic Leaders. *Joint Force Quarterly*, 73(February 2012), 39-43. Recuperado de http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-73/jfq-73_39-43_Martin-Yaeger.pdf?ver=2014-03-26-121100-317%0Afiles/352/jfq-73_39-43_Martin-Yaeger.html
- Martin, V., & Martin, N. (2015). The mediating role of affective commitment in the rewards–knowledge transfer relation. *Journal of Knowledge Management*, 19(6), 1-39. <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2015-0114>
- Martinez, L., Ferreira, A., & Can, A. (2016). Consultant-client relationship and knowledge transfer in small-and medium-sized enterprises change processes. *Psychological Reports*, 118(2), 608-625. <https://doi.org/10.1177/0033294116639429>
- Masa'deh, R., Obeidat, B., & Tarhini, A. (2016). A Jordanian empirical study of the associations among transformational leadership, transactional leadership, knowledge sharing, job performance, and firm performance: A structural equation modelling approach. *Journal of Management Development*, 35(5), 681-705. <https://doi.org/10.1108/JMD-09-2015-0134>
- Masungu, T., Marangu, W., Obunga, C., & Lilungu, D. (2015). Effect of Strategic Leadership on the Performance of Commercial Banks in Kenya. *European Journal of Business and Management*, 7(13), 327-338. Recuperado de <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.736.515&rep=rep1&type=pdf>
- Mateo 5:41 RVR1960. (s. f.). Mateo 5:41. Recuperado 21 de julio de 2019, de <https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+5%3A41&version=RVR1960>
- Matherly, L., & Nahyan, S. (2015). Workplace quotas: Building competitiveness through effective governance of national-expatriate knowledge transfer and development of sustainable human capital. *International Journal of Organizational Analysis*, 23(3), 456-471. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOA-04-2015-0855>
- Mathieu, C., & Babiak, P. (2015). Tell me who you are, I'll tell you how you lead:

- Beyond the Full-Range leadership model, the role of corporate psychopathy on employee attitudes. *Personality and Individual Differences*, 87, 8-12. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.07.016>
- Matsuo, M. (2015). Human resource development programs for knowledge transfer and creation: the case of the Toyota Technical Development Corporation. *Journal of Knowledge Management*, 19(6), 1186-1203. <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2015-0108>
- Matysiewicz, J., & Smyczek, S. (2016). Knowledge transfer in the networks of international healthcare. *Review of Business*, 37(1), 20. Recuperado de <https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=00346454&AN=115954544&h=UAULU4RY6kweEjSrCC6DLJKeU18rEcFmHi1W6OCbR2G26b5k3emuCAdbVORdMfWli1DRB3d688IHkqh6bZJu5A%3D%3D&url=f&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=Er>
- Mautz, S. (2019). Jeff Bezos Says His Most Talented Leaders Empower Others Using This 1 Powerful Approach. Recuperado de <https://scottmautz.com/jeff-bezos-says-his-most-talented-leaders-empower-others-using-this-1-powerful-approach/>
- Meng, D., Li, X., & Rong, K. (2018). Industry-to-university knowledge transfer in ecosystem-based academic entrepreneurship: Case study of automotive dynamics & control group in Tsinghua University. *Technological Forecasting and Social Change*, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.005>
- Milagres, R., & Burcharth, A. (2018). Knowledge transfer in interorganizational partnerships: what do we know? *Business Process Management Journal*, 1-42. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2017-0175>
- Milhem, M., Muda, H., & Ahmed, K. (2019). The Effect of Perceived Transformational Leadership Style on Employee Engagement: The Mediating Effect of Leader's Emotional Intelligence. *Foundations of Management*, 11(1), 33-42. <https://doi.org/10.2478/fman-2019-0003>
- Miloloža, I. (2018). Impact of Leadership Styles on Enterprise Success in the Area

- of Knowledge and Human Resource Management. *Managing Global Transitions*, 16(2), 103-122. <https://doi.org/10.26493/1854-6935.16.103-122>
- Minbaeva, D., Pedersen, T., Björkman, I., Fey, C., & Park, H. (2014a). A retrospective on: MNC knowledge transfer, subsidiary absorptive capacity and HRM. *Journal of International Business Studies*, 45(1), 52-62. <https://doi.org/10.1057/jibs.2013.56>
- Minbaeva, D., Pedersen, T., Björkman, I., Fey, C., & Park, H. (2014b). MNC knowledge transfer, subsidiary absorptive capacity and HRM. *Journal of International Business Studies*, 45(1), 38-51. <https://doi.org/10.1177/0001839214551943>
- Minciullo, M., & Pedrini, M. (2015). Knowledge Transfer between For-Profit Corporations and Their Corporate Foundations. *Nonprofit Management & Leadership*, 25(3), 215-234. <https://doi.org/10.1002/nml.21125>
- Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. Decreto Ejecutivo No. 28 de 27-3-2009 por el cual se reglamenta la Ley de 2007, que crea el Regimen Especial para el Establecimiento y la Operacion de Sedes de Empresas Multinacionales y la Comision de Licencias de Empresas Multinacionales y dicta otras d (2009). Recuperado de https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2009/2009_564_1370.pdf
- Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. Decreto Ejecutivo No. 39 de 13-10-2009, por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 28 de 27-3-2009 que reglamenta la Ley 41 de 24-8-2007, que crea el Régimen Especial para el establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales y dicta (2009). Recuperado de https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2009/2009_564_2253.pdf
- Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. Decreto Ejecutivo No. 96 de 27-7-2009 modificado a su vez por el Decreto Ejecutivo No. 39 de 13-5-2009 que reglamena la Ley No. 41 de 24-8-2007, el cual crea el Regimen Especial para

- el Establecimiento y la Operacion de Sedes de Empresas Multinacionales y (2009). Recuperado de https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2009/2009_566_0883.pdf
- Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. Resolucion No. 20-17 de 11-9-2017 (2017). Recuperado de <https://sem.gob.pa/files/files-normativa-sem-resolucion-20-17-de-11-de-septiembre-de-2017-pdf.pdf>
- Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. Resolucion No. 15-18 de 28-12-2018 (2018). Recuperado de <https://sem.gob.pa/files/files-normativa-sem-resolucion-015-18-de-28-de-diciembre-de-2018-pdf.pdf>
- Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. (2019). Listado Vigente de Grupos Empresariales por País e industria. Recuperado 28 de noviembre de 2019, de <https://sem.gob.pa/files/files-principal-ls-rg-013-grupos-empresariales-2019-20190204-pdf.pdf>
- Ministerio de Gobierno y Justicia. Decreto Ejecutivo No. 291 de 27-7-2009, por el cual se reglamentan las categorías migratorias correspondientes al régimen especial de Sedes de Empresas Multinacionales creado mediante Ley No. 41 de 24-8-2007 se modifican y adicionan artículos al Decreto E (2013). Recuperado de https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2009/2009_566_0900.pdf
- Ministerio de Seguridad Pública. Decreto Ejecutivo No. 822 de 2-8-2013 que crea dentro de la categoria migratoria de Residente Permanente, la subcategoria de Residencia Definitiva para el extranjero que haya trabajado como Personal Permanente de una Sede de Empresa Multinacional y estable (2013). Recuperado de https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_GACETAS/2010/2013/27345-A_2013.pdf
- Ministerio de Seguridad Pública. Decreto Ejecutivo No. 945 de 13-9-2013, que modifica artículos al Decreto Ejecutivo No. 320 de 8-8-2008, modificado por

- el Decreto Ejecutivo No. 26 de 2-3-2009 y Decreto Ejecutivo No. 291 de 27-7-2009, que reglamenta las categorías migratorias correspondi (2013). Recuperado de https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2013/2013_605_4222.pdf
- Ministerio de Seguridad Pública. Decreto Ejecutivo No. 238 de 10-6-2019 que establece los requisitos para la subcategoría de Residente Permanente, el Permiso de Residencia Permanente de Personal de Sedes de Empresas Multinacionales (2019). Recuperado de <https://sem.gob.pa/files/files-normativa-migratoria-de-no-238-pdf.pdf>
- Mishra, M., & Pandey, A. (2018). The impact of leadership styles on knowledge-sharing behavior: a review of literature. *Development and Learning in Organizations*, 16-19. <https://doi.org/10.1108/DLO-06-2018-0067>
- Mittal, S., & Dhar, R. (2015). Transformational leadership and employee creativity: Mediating role of creative self-efficacy and moderating role of knowledge sharing. *Management Decision*, 53(5), 894-910. <https://doi.org/10.1108/MD-07-2014-0464>
- Mohamed, L. (2016). Assessing the effects of transformational leadership: A study on Egyptian hotel employees. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 27, 49-59. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.04.001>
- Mohammadi, A., & Borouma, Z. (2016). Transformational leadership and knowledge sharing. *Journal of Workplace Learning*, 14(2), 83-96. Recuperado de <https://ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism/article/view/793>
- Moleiro, J. (2016). Factors in the effective transfer of knowledge from multinational enterprises to their foreign subsidiaries: a Mozambican case study. *International Journal of Training and Development*, 20(3), 224-237. <https://doi.org/10.1111/ijtd.12077>
- Morgulis, S., Yildiz, E., & Fey, C. (2018). When same is (not) the aim: A treatise on organizational cultural fit and knowledge transfer. *Journal of World Business*, 53(2), 151-163. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2017.09.002>

- Mougin, J., Boujut, J. F., Pourroy, F., & Poussier, G. (2015). Modelling knowledge transfer: A knowledge dynamics perspective. *Concurrent Engineering Research and Applications*, 1-12. <https://doi.org/10.1177/1063293X15592185>
- MSCI. (2018). Global Industry Classification Standard (GICS®). Recuperado 29 de noviembre de 2019, de <https://www.msci.com/documents/1296102/11185224/GICS+Sector+definicions+Sept+2018.pdf/afc87e7b-bbfe-c492-82af-69400ee19e4f>
- MSP-MICI. Acuerdo de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Pública-Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Comercio e Industrias (2016). Recuperado de <https://sem.gob.pa/files/files-normativa-migratoria-acuerdo-de-entendimiento-mici-migracion-pdf.pdf>
- Muhammad, A., Muhammad, I., & Ahmad, I. (2018). Leadership styles of the Campus Principals and Divisional Directors in a Public University of Pakistan. *Bulletin of Education and Research*, 40(1), 155-181. Recuperado de <http://search.ebscohost.com.nduezproxy.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ofs&AN=130447341&site=eds-live&scope=site>
- Muhammad, S., Giri, R., Madad, A., & Ahsan, A. (2019). The Influence of Organizational Cultural Characteristics on Knowledge Transfer Across One Belt – One Road: A Case of Chinese Companies Involved in the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). *Public Administration Issues*, 79-102. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2019-0-5-79-102>
- Müller, R. (2019). Cognitive challenges of changeability: adjustment to system changes and transfer of knowledge in modular chemical plants. *Cognition, Technology and Work*, 21(1), 113-131. <https://doi.org/10.1007/s10111-018-0489-8>
- Murakami, Y. (2017). 'Inpatriation' for knowledge-transfer within Japanese multinational corporations. *Asia Pacific Business Review*, 23(4), 576-595. <https://doi.org/10.1080/13602381.2017.1338598>
- Murase, T., Roebuck, A., & Takahashi, K. (2019). Development and validation of a situational judgement test of Japanese leadership knowledge. *Asia Pacific*

- Business Review*, 25(2), 227-250.
<https://doi.org/10.1080/13602381.2018.1548543>
- Murtic, A., Halilbegovic, S., Celebic, N., & Cero, E. (2018). Antecedents of absorptive capacity in knowledge-transfer projects: What affects the absorptive capacity of the recipient project team? *Ecoforum*, 7(3), 1-10.
 Recuperado de
<https://doaj.org/article/ec81f3546fa245a7b8d72f96c1d724ea?>
- Murugesan, R. (2014). Strategic leadership as contributory factor for engineering project success. *Asian Journal of Management Science and Applications*, 1(2), 121-140. <https://doi.org/https://doi.org/10.1504/AJMSA.2014.063378>
- Musinguzi, C., Namale, L., Rutebemberwa, E., Dahal, A., Nahirya-Ntege, P., & Kekitiinwa, A. (2018). The relationship between leadership style and health worker motivation, job satisfaction and teamwork in Uganda. *Journal of Healthcare Leadership*, Volume 10, 21-32.
<https://doi.org/10.2147/jhl.s147885>
- Mussi, C., Angeloni, M., & Faraco, R. (2014). Social networks and knowledge transfer in technological park companies in Brazil. *Journal of Technology Management and Innovation*, 9(2), 172-186. <https://doi.org/10.4067/S0718-27242014000200013>
- Muyun, S. (2017). The relation between organizational network distance and knowledge transfer based on social network analysis method. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 12(6), 171-177.
<https://doi.org/10.3991/ijet.v12i06.7094>
- Nadayama, N. (2018). Isolated Foreign Subsidiary's Initiative in Knowledge Transfer Within the MNE. *Journal of International Management*, 1-15.
<https://doi.org/10.1016/j.intman.2018.10.002>
- Nair, S., Demirbag, M., & Mellahi, K. (2015). Reverse Knowledge Transfer from Overseas Acquisitions: A Survey of Indian MNEs. *Management International Review*, 55(2), 277-301. <https://doi.org/10.1007/s11575-015-0242-y>
- Nair, S., Demirbag, M., & Mellahi, K. (2016). Reverse knowledge transfer in

- emerging market multinationals: The Indian context. *International Business Review*, 25(1), 152-164. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.02.011>
- Nair, S., Demirbag, M., Mellahi, K., & Pillai, K. (2018). Do Parent Units Benefit from Reverse Knowledge Transfer? *British Journal of Management*, 29(3), 428-444. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12234>
- Nakauchi, M., Washburn, M., & Klein, K. (2017). Differences between inter- and intra-group dynamics in knowledge transfer processes. *Management Decision*, 1-31. Recuperado de <https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/MD-08-2016-0537>
- Nayak, S. (2016). Strategic Leadership ; Issues & Challenges (A study in secondary iron & steel industries in Karnataka). *Journal of Research of Humanities and Social Science*, 4(4), 14-22. Recuperado de <http://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol4-issue4/C441422.pdf>
- Nazarian, A., Soares, A., & Lottermoser, B. (2017). Inherited organizational performance? The perceptions of generation Y on the influence of leadership styles. *Leadership and Organization Development Journal*, 38(8), 1078-1094. <https://doi.org/10.1108/LODJ-05-2016-0119>
- Nelson, S., & Shraim, O. (2014). Leadership behaviour and employee engagement: a Kuwaiti services company. *International Journal of Human Resources Development and Management*, 14(1/2/3), 119. <https://doi.org/10.1504/ijhrdm.2014.068078>
- Nerstad, C., Searle, R., Černe, M., Dysvik, A., Škerlavaj, M., & Scherer, R. (2018). Perceived mastery climate, felt trust, and knowledge sharing. *Journal of Organizational Behavior*, 39(4), 429-447. <https://doi.org/10.1002/job.2241>
- Nesheim, T., & Gressgård, L. J. (2014). Knowledge sharing in a complex organization: Antecedents and safety effects. *Safety Science*, 62(Febrero), 28-36. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2013.07.018>
- Ng, T. (2017). Transformational leadership and performance outcomes: Analyses of multiple mediation pathways. *Leadership Quarterly*, 28(3), 385-417. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.11.008>

- Nguyen, Son, & Islam, N. (2018). Knowledge transfer from international consultants to local partners: An empirical study of metro construction projects in Vietnam. *International Journal of Knowledge Management*, 14(2), 73-87. <https://doi.org/10.4018/IJKM.2018040105>
- Nguyen, Steve. (2013). Strategic Leaders: Challenges, Organizational abilities & Individual Characteristics. Recuperado 11 de diciembre de 2018, de <https://workplacepsychology.net/2013/05/01/strategic-leaders-challenges-organizational-abilities-individual-characteristics/>
- Nguyen, T., Mia, L., Winata, L., & Chong, V. (2017). Effect of transformational leadership style and management control system on managerial performance. *Journal of Business Research*, 70, 202-213. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.018>
- Nielsen, B. (2013). Bullying in work groups: The impact of leadership. *Scandinavian Journal of Psychology*, 54(2), 127-136. <https://doi.org/10.1111/sjop.12011>
- Nielsen, C., & Cappelen, K. (2014). Exploring the Mechanisms of Knowledge Transfer in University-Industry Collaborations: A Study of Companies, Students and Researchers. *Higher Education Quarterly*, 68(4), 375-393. <https://doi.org/10.1111/hequ.12035>
- Nielsen, M., Skogstad, A., Gjerstad, J., & Einarsen, S. (2019). Are transformational and laissez-faire leadership related to state anxiety among subordinates? A two-wave prospective study of forward and reverse associations. *Work and Stress*, 1-19. <https://doi.org/10.1080/02678373.2018.1528307>
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Norzailan, Z., Othman, R., & Ishizaki, H. (2017). Strategic leadership competencies: what is it and how to develop it? *Industrial and Commercial Training*, 48(8), 394-399. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/ICT-04-2016-0020>

- Núñez, J. (2017). Los métodos mixtos en la investigación en educación: hacia un uso reflexivo. *Cadernos de Pesquisa*, 47(164), 632-649. <https://doi.org/10.1590/198053143763>
- Nylund, P., & Raelin, J. (2015). When feelings obscure reason: The impact of leaders' explicit and emotional knowledge transfer on shareholder reactions. *Leadership Quarterly*, 26(4), 532-542. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.06.003>
- O'Brien, R. M. (2007). A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. *Quality and Quantity*, 41(5), 673-690. <https://doi.org/10.1007/s11135-006-9018-6>
- O'Reilly, N., & Robbins, P. (2018). Dynamic capabilities and the entrepreneurial university: a perspective on the knowledge transfer capabilities of universities. *Journal of Small Business and Entrepreneurship*, 31(3), 1-21. <https://doi.org/10.1080/08276331.2018.1490510>
- Öberg, C. (2017). Transferring acquisition knowledge – sources, directions, and outcomes. *Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management*, 1-37. <https://doi.org/10.1108/MRJIAM-02-2016-0644>
- Ochoa, C. (2015). Muestreo probabilístico o no probabilístico. Recuperado 13 de diciembre de 2018, de <https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-probabilistico-o-no-probabilistico-ii>
- Oh, K., & Anchor, J. (2017). Factors affecting reverse knowledge transfer from subsidiaries to multinational companies: Focusing on the transference of local market information. *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 34(4), 329-342. <https://doi.org/10.1002/cjas.1440>
- Ojedokun, O., & Idemudia, E. (2014). Examining the Roles of Gender and Personal Dispositions in Attitudes toward Knowledge Sharing of Senior Administrators. *Gender & Behaviour*, 12(3), 5857-5867. Recuperado de <http://search.ebscohost.com.nduezproxy.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ofs&AN=96778502&site=eds-live&scope=site>
- Okonkwo, O. (2019). Knowledge transfer in collaborations between foreign and

- indigenous firms in the Nigerian oil industry: The role of partners' motivational characteristics. *Thunderbird International Business Review*, 61(2), 183-196. <https://doi.org/10.1002/tie.22012>
- Olaka, H. (2016). *Strategic Leadership and implementation of strategy in commercial banks in Kenya (tesis doctoral)*. United States International University, Nairobi, Kenya. Recuperado de [http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/3649/HABIL OKUNDA OLAKA DBA 2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/3649/HABIL_OKUNDA_OLAKA_DBA_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Olaniran, O. J. (2017). Barriers to Tacit Knowledge Sharing in Geographically Dispersed Project Teams in Oil and Gas Projects. *Project Management Journal*, 48(3), 41-57. <https://doi.org/10.1177/875697281704800303>
- Olszewski, M. (2018). The Potential of Knowledge Transfer from Universities to the Tourism Industry in Poland: Assessment on the Basis of Research Projects Financed by the National Science Centre. *Turyzm*, 28(2), 57-62. <https://doi.org/10.2478/tour-2018-0015>
- Oltra, V., Bonache, J., & Brewster, C. (2013). A New Framework for Understanding Inequalities Between Expatriates and Host Country Nationals. *Journal of Business Ethics*, 115(2), 291-310. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1397-0>
- Opiła, J. (2019). Role of Visualization in a Knowledge Transfer Process. *Business Systems Research*, 10(1), 164-179. <https://doi.org/10.2478/bsrj-2019-0012>
- Ouédraogo, M., & Rinfret, N. (2019). The sharing and management of managers' knowledge: A structured literature review. *Knowledge and Process Management*, 26(3), 1-18. <https://doi.org/10.1002/kpm.1606>
- Özer, F., & Tinaztepe, C. (2014). Effect of Strategic Leadership Styles on Firm Performance: A Study in a Turkish SME. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 150, 778-784. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.059>
- Pacheco, E., & Blanco, M. (2015). Metodología mixta: su aplicación en México en el campo de la demografía. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 30(3), 725-770. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/312/31242740007.pdf>

- Padilla-Meléndez, A., & Li, Z. (2017). Knowledge transfer exchange and dynamic Guanxi in Chinese universities. *Tourism & Management Studies*, 13(4), 55-63. <https://doi.org/10.18089/tms.2017.13406>
- Palladan, A. A., Abdulkadir, K. B., & Chong, Y. W. (2016). The Effect of Strategic Leadership, Organization Innovativeness, Information Technology Capability on Effective Strategy Implementation: A Study of Tertiary Institutions in Nigeria. *IOSR Journal of Business and Management*, 18(09), 109-115. <https://doi.org/10.9790/487X-180901109115>
- Palvalin, M., Vuori, V., & Helander, N. (2018). The relation between knowledge transfer and productivity in knowledge work. *Knowledge Management Research and Practice*, 16(1), 118-125. <https://doi.org/10.1080/14778238.2018.1428067>
- Panahi, S., Watson, J., & Partridge, H. (2016). Conceptualising social media support for tacit knowledge sharing: physicians' perspectives and experiences. *Journal of Knowledge Management*, 20(2), 344-363. <https://doi.org/10.1108/JKM-06-2015-0229>
- Paoloni, P., Cesaroni, F., & Demartini, P. (2018). Relational capital and knowledge transfer in universities. *Business Process Management Journal*, 1-17. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2017-0155>
- Park, C., & Vertinsky, I. (2016). Reverse and conventional knowledge transfers in international joint ventures. *Journal of Business Research*, 69(8), 2821-2829. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.12.051>
- Park, S.-C. (2019). Conflicts over knowledge transfer across the border: Korean international students and the conversion of cultural capital. *Global Networks*, 19(1), 1-18. <https://doi.org/10.1111/glob.12195>
- Park, S., & Kim, E. J. (2018). Fostering organizational learning through leadership and knowledge sharing. *Journal of Knowledge Management*, 22(6), 1408-1423. <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0467>
- Pasamar, S., Diaz, M., & De la Rosa, D. (2019). Human capital: the link between leadership and organizational learning. *European Journal of Management and*

- Business Economics*, 28(1), 25-51. <https://doi.org/10.1108/ejmbe-08-2017-0003>
- Pasaribu, B., Afrianti, A., Gumilar, G., Rizanti, H., & Rohajawati, S. (2017). Knowledge Transfer: A Conceptual Model and Facilitating Feature in Start-up Business. *Procedia Computer Science*, 116, 259-266. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.10.052>
- Paulsen, J., & Hjertø, K. (2014). Exploring individual-level and group-level levers for inter-organizational knowledge transfer. *Learning Organization*, 21(4), 274-287. <https://doi.org/10.1108/TLO-09-2013-0044>
- Peltokorpi, V. (2014). Corporate language proficiency and reverse knowledge transfer in multinational corporations: Interactive effects of communication media richness and commitment to headquarters. *Journal of International Management*, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2014.11.003>
- Peltokorpi, V., & Vaara, E. (2014). Knowledge transfer in multinational corporations: Productive and counterproductive effects of language-sensitive recruitment. *Journal of International Business Studies*, 45(5), 600-622. <https://doi.org/10.1057/jibs.2014.1>
- Pencheva, M. (2018). Methodological aspects of examination of leadership and organizational culture influence on knowledge conversion in public administration. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 12(1), 760-771. <https://doi.org/10.2478/picbe-2018-0068>
- Peng, Z., Qin, C., Rongxin, R., Cannice, M., & Yang, X. (2017). Towards a Framework of Reverse Knowledge Transfer by Emerging Economy Multinationals: Evidence from Chinese MNE Subsidiaries in the United States. *Thunderbird International Business Review*, 59(3), 349-366. <https://doi.org/10.1002/tie.21845>
- Perez, A., Aguilar, C., Barcelo, M., Sanchez, G., Meroño, A., & Fornes, R. (2019). Knowledge Transfer in Training Processes: Towards an Integrative Evaluation Model. *IUP Journal of Knowledge Management*, 17(1), 7-40. Recuperado de <https://investigadores.unison.mx/en/publications/knowledge-transfer-in->

training-processes-towards-an-integrative-e

- Pérez, P. (2018). En Panamá 146 multinacionales tienen licencias SEM; inversión alcanza los \$1,000 millones. *El Capital Financiero*. Recuperado de <https://elcapitalfinanciero.com/panama-146-multinacionales-tienen-licencias-sem-inversion-alcanza-los-1000-millones/>
- Pham, Q., & Huynh, M. (2018). Learning achievement and knowledge transfer: the impact factor of e-learning system at Bach Khoa University, Vietnam. *International Journal of Innovation*, 6(3), 194-206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5585/iji.v6i2.235>
- Phaneuf, J., Boudrias, J., Rousseau, V., & Brunelle, É. (2016). Personality and transformational leadership: The moderating effect of organizational context. *Personality and Individual Differences*, 102, 30-35. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.052>
- Phong, L., Hui, L., & Son, T. (2018). How Leadership and Trust in Leaders Foster Employees' Behavior Toward Knowledge Sharing. *Social Behavior and Personality: an international journal*, 46(5), 705-720. <https://doi.org/10.2224/sbp.6711>
- Pillay, M., Viviers, R., & Mayer, C.-H. (2013). The relationship between emotional intelligence and leadership styles in the South African petrochemical industry. *SA Journal of Industrial Psychology*, 39(1), 1-12. <https://doi.org/10.4102/sajip.v39i1.1109>
- Pinto, H., & Fernández, M. (2016). What do stakeholders think about knowledge transfer offices? The perspective of firms and research groups in a regional innovation system. *Industry and Innovation*, 1-28. <https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1270820>
- Piotrowska-Oberda, E. (2017). The Role of Knowledge Transfer in Technical Translation. *International Journal of Arts & Sciences*, 9(4), 191-208. Recuperado de <http://search.ebscohost.com.nduezproxy.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=124906641&site=eds-live&scope=site>

- Pirožek, P., & Komárková, L. (2015). The representation of expatriates in the corporate governance of subsidiaries of multinational companies: A study from the czech republic. *Management (Croatia)*, 20(1), 23-37. Recuperado de <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84937578874&partnerID=40&md5=8ac234deb37b6815a6977c0f04e104f5>
- Plessis, A., Marriot, J., & Manichith, P. (2014). Some Key Capabilities for Strategic Leaders in Lao Commercial Banking Sector To Maximise Competitive Advantage. *Journal of Community Positive Practices*, 16(1), 1-19. Recuperado de https://search-proquest-com.aufric.idm.oclc.org/docview/1811919203?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo&accountid=4332
- Pletsch, C., & Zonatto, V. (2018). Evidence of the effects of psychological capital on the transfer of knowledge from accounting students to business organizations. *Journal of Knowledge Management*, 22(8), 1826-1843. <https://doi.org/10.1108/JKM-04-2018-0270>
- Plotczyk, P. (2014). Do You Have What It Takes? 3 Responsibilities of Strategic Leadership. Recuperado 11 de diciembre de 2018, de <http://growthstrategypartners.com/wp-content/uploads/2014/05/3-Responsibilities-of-Strategic-Leadership.pdf>
- Podrug, N., Filipovic, D., & Kovac, M. (2017). Knowledge sharing and firm innovation capability in Croatian ICT companies. *International Journal of Manpower*, 38(4), 1-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJM-04-2016-0077>
- Popli, S., & Rizvi, I. (2017). Leadership style and service orientation: the catalytic role of employee engagement. *Journal of Service Theory and Practice*, 27(1), 292-310. <https://doi.org/10.1108/JSTP-07-2015-0151>
- Porter, M. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy. *Harvard Business Review*, (3). Recuperado de <https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy>
- Presbitero, A., & Attar, H. (2018). Intercultural communication effectiveness,

- cultural intelligence and knowledge sharing: Extending anxiety-uncertainty management theory. *International Journal of Intercultural Relations*, 67, 35-43. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.08.004>
- Price, P. (2012). *Psychology Research Methods: Core Skills and Concepts v. 1.0*. the Creative Commons by-nc-sa 3.0 license. <https://doi.org/10.24926/8668.2201>
- Prieto, R., Garcia, J., & Gonzalez, D. (2014). Liderazgo Estratégico: factor de competitividad del Sector Industrial de la Región Caribe Colombiana. / *Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán*, 16. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Ronald_Prieto_Pulido/publication/319737259_Liderazgo_Estrategico_factor_de_competitividad_del_Sector_Industrial_de_la_Region_Caribe_Colombiana/links/5ab11635a6fdcc1bc0bfbc98/Liderazgo-Estrategico-factor-de-competitividad
- Priyadarshi, P., & Premchandran, R. (2019). Millennials and political savvy – the mediating role of political skill linking core self-evaluation , emotional intelligence and knowledge sharing behavior. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 1-20. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-06-2018-0046>
- Puni, A., Mohammed, I., & Asamoah, E. (2018). Transformational leadership and job satisfaction: the moderating effect of contingent reward. *Leadership and Organization Development Journal*, 1-16. <https://doi.org/10.1108/LODJ-11-2017-0358>
- Qin, C., Wang, Y., & Ramburuth, P. (2017). The impact of knowledge transfer on MNC subsidiary performance: Does cultural distance matter? *Knowledge Management Research and Practice*, 15(1), 78-89. <https://doi.org/10.1057/kmrp.2015.24>
- Qu, R., Janssen, O., & Shi, K. (2015). Transformational leadership and follower creativity: The mediating role of follower relational identification and the moderating role of leader creativity expectations. *Leadership Quarterly*, 26(2),

- 286-299. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2014.12.004>
- Raab, K., Ambos, B., & Tallman, S. (2014). Strong or invisible hands? - Managerial involvement in the knowledge sharing process of globally dispersed knowledge groups. *Journal of World Business*, 49(1), 32-41. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.02.005>
- Rabeea, O. M., & Almsafir, M. K. (2014). The Role of Strategic Leadership in Building Sustainable Competitive Advantage in the Academic Environment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 129, 289-296. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.679>
- Rachleff, A. (2014). When It Comes to Market Leadership, Be the Gorilla. *First Round Review*. Recuperado de <https://firstround.com/review/When-it-Comes-to-Market-Leadership-Be-the-Gorilla/>
- Rácz, B., & Borza, A. (2016). Increasing Absorptive Capacity to Improve Internal and External Knowledge Transfer in Multinational Companies: A Multiple Case Study Approach. *Management and Economics Review*, 1(2), 120-135. Recuperado de <https://doaj.org/article/255c4cc6919b42b09cb6603cc8ba419c>
- Radhakrishnan, G. (2013). Non-experimental research designs: Amenable to nursing contexts. *Asian Journal of Nursing Education and Research*, 3, 25-28. Recuperado de <http://ajner.com/HTMLPaper.aspx?Journal=Asian+Journal+of+Nursing+Education+and+Research%3BPID%3D2013-3-1-7>
- Raes, E., Decuyper, S., Lismont, B., Van den Bossche, P., Kyndt, E., Demeyere, S., & Dochy, F. (2013). Facilitating team learning through transformational leadership. *Instructional Science*, 41(2), 287-305. <https://doi.org/10.1007/s11251-012-9228-3>
- Rafique, M., Hameed, S., & Agha, M. (2017). Impact of knowledge sharing, learning adaptability and organizational commitment on absorptive capacity in pharmaceutical firms based in Pakistan. *Journal of Knowledge Management*, 1-20. <https://doi.org/10.1108/JKM-04-2017-0132>

- Raguž, I., & Zekan, S. (2017). Organizational Culture and Leadership style: Key factors in the Organizational adaptation process. *Ekonomski Vjesnik*, 30(1), 209-219. Recuperado de <https://doaj.org/article/1da445f2f4424288a97c2270e35ffb56>
- Rahman, M., Moonesar, I., Hossain, M., & Islam, Z. (2018). Influence of organizational culture on knowledge transfer: Evidence from the Government of Dubai. *Journal of Public Affairs*, 18(1), 1-13. <https://doi.org/10.1002/pa.1696>
- Rahman, S., Islam, M. Z., & Abdullah, A. D. A. (2017). Understanding factors affecting knowledge sharing: A proposed framework for Bangladesh's business organizations. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 8(3), 275-298. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-02-2017-0004>
- Ramalho, J., La Falce, J., Marques, F., De Muylder, C., & Silva, J. (2019). The relationship between organizational commitment, knowledge transfer and knowledge management maturity. *Journal of Knowledge Management*, 1-19. <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2018-0199>
- Rangel, J. (2016). *Liderazgo estrategico, mas alla de los habitos efectivos*. Maracaibo, Venezuela: INVER-E-GROUP VENEZUELA C.A. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/317290622_LIDERAZGO_ESTRAATEGICO_MAS_ALLA_DE_LOS_HABITOS_EFECTIVOS
- Ranucci, R., & Souder, D. (2015). Facilitating tacit knowledge transfer: Routine compatibility, trustworthiness, and integration in M&As. *Journal of Knowledge Management*, 19(2), 257-276. <https://doi.org/10.1108/JKM-06-2014-0260>
- Rao-Nicholson, R., Khan, Z., Akhtar, P., & Merchant, H. (2016). The impact of leadership on organizational ambidexterity and employee psychological safety in the global acquisitions of emerging market multinationals. *International Journal of Human Resource Management*, 27(20), 2461-2487. <https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1204557>
- Raudeliūnienė, J., & Davidavičius, S. (2017). A Conceptual Model of Assessment of Knowledge Transfer to Consumer. *Business, Management and Education*,

- 15(2), 174-195. <https://doi.org/10.3846/bme.2017.387>
- Rawung, F., Wuryaningrat, N., & Elvinit, L. (2015). The influence of transformational and transactional leadership on knowledge sharing: An empirical study on small and medium businesses in Indonesia. *Asian Academy of Management Journal*, 20(1), 123-145. Recuperado de <https://www.semanticscholar.org/paper/THE-INFLUENCE-OF-TRANSFORMATIONAL-AND-TRANSACTIONAL-Rawung-Wuryaningrat/1c348ff9d4b01f0b873bf77042c99bde6f0266f4>
- Raza, A., & Murad, H. (2014). Learning New Management Viewpoints: Recontextualizing Strategic Leadership in Global and Regional Context. *Business Review*, 9(1), 115-122. Recuperado de <http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=1e938364-ed04-4d34-b0dd-52af7090b437%40pdc-v-sessmgr03>
- Raza, S., Najmi, A., & Shah, N. (2016). Transferring knowledge from universities to organizations by business students : findings from a developing country. *Journal of Workplace Learning*, 1-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JWL-06-2016-0054>
- Razmerita, L., Kirchner, K., & Nielsen, P. (2016). What factors influence knowledge sharing in organizations? A social dilemma perspective of social media communication. *Journal of Knowledge Management*, 20(6), 1225-1246. <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2016-0112>
- Redaelli, E. J., Paiva, E. L., & Teixeira, R. (2015). The relationship between manufacturer and distributors: Knowledge transfer and performance. *Brazilian Administration Review*, 12(4), 421-441. <https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2015150049>
- Ren, X., Deng, X., & Liang, L. (2018). Knowledge transfer between projects within project-based organizations: the project nature perspective. *Journal of Knowledge Management*, 1-22. <https://doi.org/10.1108/JKM-05-2017-0184>
- Reychav, I., & Weisberg, J. (2010). Bridging intention and behavior of knowledge sharing. *Journal of Knowledge Management*, 14(2), 285-300.

- <https://doi.org/10.1108/13673271011032418>
- Rezazadeh, A., & Mahjoub, M. (2016). Alliance entrepreneurship and entrepreneurial orientation: The mediating effect of knowledge transfer. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(3), 263-284. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.22220>
- Ripoll, V., & Díaz, A. (2017). Knowledge transfer and university-business relations: Current trends in research. *Intangible Capital*, 13(4), 697-719. <https://doi.org/10.3926/ic.990>
- Rodiah, S., & Nahartyo, E. (2018). Knowledge Sharing Behaviour: the Effect of Psychological Safety on Balance Scorecard (BSC) Implementation. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1), 23-40. <https://doi.org/10.18196/jai.2001106>
- Romanowska, J., Larsson, G., & Theorell, T. (2014). An art-based leadership intervention for enhancement of self-awareness, humility, and leader performance. *Journal of Personnel Psychology*, 13(2), 97-106. <https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000108>
- Rossi, F. (2018). The drivers of efficient knowledge transfer performance: Evidence from British universities. *Cambridge Journal of Economics*, 42(3), 729-755. <https://doi.org/10.1093/cje/bex054>
- Rossi, F., & Rosli, A. (2015). Indicators of university–industry knowledge transfer performance and their implications for universities: Evidence from the United Kingdom. *Studies in Higher Education*, 40(10), 1970-1991. <https://doi.org/10.1080/03075079.2014.914914>
- Roth, A. (2016). *Knowledge Sharing Intentions in Wholesale Distribution Organizations (tesis doctoral)*. Walden Dissertations and Doctoral Studies Collection. Walden University, Minneapolis, Estados Unidos de América. Recuperado de <https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/1930/>
- Rotsios, K., Sklavounos, N., & Hajidimitriou, Y. (2014). Trust, Knowledge Transfer and Control in IJVs: The Case of Four Greek Firms. *Procedia Economics and Finance*, 9, 231-241. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00024-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00024-0)

- Røvik, K. (2016). Knowledge Transfer as Translation: Review and Elements of an Instrumental Theory. *International Journal of Management Reviews*, 18(3), 290-310. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12097>
- Rozas, J. F. (2013). Habilidades estratégicas del líder. *Revista Cubana de Enfermería*, 29(3), 233-243. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192013000300009
- Ruiz, M., Borboa, M., & Rodriguez, J. (2013). El Enfoque Mixto De Investigación En Los Estudios Fiscales. *Revista Académica de Investigación*, 13, 25. Recuperado de <http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm>
- Rupčić, N. (2018). Intergenerational learning and knowledge transfer – challenges and opportunities. *Learning Organization*, 25(2), 135-142. <https://doi.org/10.1108/TLO-11-2017-0117>
- Ryan, J., & Tipu, S. (2013). Leadership effects on innovation propensity: A two-factor full range leadership model. *Journal of Business Research*, 66(10), 2116-2129. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.038>
- Sajida, P., & Moeljadi, M. (2018). The effect of strategic leadership and role conflict to employee's commitments with work stress. *Journal of Applied Management*, 16(3), 440-447. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2018.016.03.08>
- Samanta, I., & Lamprakis, A. (2018). Modern leadership types and outcomes: The case of Greek public sector. *Management (Croatia)*, 23(1), 173-191. <https://doi.org/10.30924/mjcmi/2018.23.1.173>
- Sánchez, M., Sanz, R., & Barba, M. (2018). Repatriates and reverse knowledge transfer in MNCs. *International Journal of Human Resource Management*, 29(10), 1767-1785. <https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1216876>
- Sandhåland, H., Oltedal, H., Hystad, S., & Eid, J. (2017). Effects of leadership style and psychological job demands on situation awareness and the willingness to take a risk: A survey of selected offshore vessels. *Safety Science*, 93, 178-186. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.12.004>

- Sankowska, A. (2013). Relationships between organizational trust, knowledge transfer, knowledge creation, and firm's innovativeness. *Learning Organization*, 20(1), 85-100. <https://doi.org/10.1108/09696471311288546>
- Sankowska, A. (2016). Trust, knowledge creation and mediating effects of knowledge transfer processes. *Journal of Economics and Management*, 23(1), 33-44. Recuperado de https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artykuł_y_1_30/JEM_23/03.pdf
- Sarfraz, H. (2017). Strategic leadership development: simplified with Bloom's taxonomy. *Industrial and Commercial Training*, 49(1), 40-47. <https://doi.org/10.1108/ICT-08-2016-0056>
- Sathitsemakul, C., & Calabrese, F. (2017). The Influence of Emotional Intelligence on Employees' Knowledge Sharing Attitude: The Case of a Commercial Bank in Thailand. *Journal of Integrated Design and Process Science*, 21(1), 81-98. <https://doi.org/10.3233/jid-2017-0007>
- Sawhney, G., & Cigularov, K. (2018). Examining Attitudes, Norms, and Control Toward Safety Behaviors as Mediators in the Leadership-Safety Motivation Relationship. *Journal of Business and Psychology*, 1-20. <https://doi.org/10.1007/s10869-018-9538-9>
- Sayogo, D., Yuli, S. B., Affan, W., & Wahyudi, S. (2018). Assessing the Roles of Network Structure and Social Media in Inter-units Knowledge Sharing. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(2), 95-104. <https://doi.org/10.22219/jibe.v2i02.7472>
- Scaringella, L., & Burtschell, F. (2015). The challenges of radical innovation in Iran: Knowledge transfer and absorptive capacity highlights — Evidence from a joint venture in the construction sector. *Technological Forecasting and Social Change*, 1-19. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.09.013>
- Schleimer, S., & Pedersen, T. (2014). The effects of MNC parent effort and social structure on subsidiary absorptive capacity. *Journal of International Business Studies*, 45(3), 303-320. <https://doi.org/10.1057/jibs.2013.65>

- Schmidt, J., & Pohler, D. (2018). Making stronger causal inferences: Accounting for selection bias in associations between high performance work systems, leadership, and employee and customer satisfaction. *Journal of Applied Psychology, 103*(9), 1001-1018. <https://doi.org/10.1037/apl0000315>
- Schmidt, M., & Slaughter, R. (2017). Leader 's Guide to Transforming Culture in Large Organizations. *JPME Today, 86*(3), 60-66.
- Schmidt, X., & Muehlfeld, K. (2017). What's So Special About Intergenerational Knowledge Transfer? Identifying Challenges of Intergenerational Knowledge Transfer. *Management Revue, 28*(4), 375-411. <https://doi.org/10.5771/0935-9915-2017-4-375>
- Schoemaker, P., & Krupp, S. (2015). Overcoming barriers to integrating strategy and leadership. *Strategy and Leadership, 43*(2), 23-32. <https://doi.org/10.1108/SL-01-2015-0001>
- Schoemaker, P., Krupp, S., & Howland, S. (2013). Strategic Leadership: The Essential Skills. *Harvard Business Review*, (Enero-Febrero), 5. Recuperado de <https://hbr.org/2013/01/strategic-leadership-the-essential-skills>
- Schoonenboom, J., & Johnson, B. (2017). How to Construct a Mixed Methods Research Design. *Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie, 69*(2), 107-131. <https://doi.org/10.1007/s11577-017-0454-1>
- Schulze, A., Brojerdi, G., & Von Krogh, G. (2014). Those who know, do. Those who understand, teach. Disseminative capability and knowledge transfer in the automotive industry. *Journal of Product Innovation Management, 31*(1), 79-97. <https://doi.org/10.1111/jpim.12081>
- Schwartz, J., Thomson, J., & Kleiner, A. (2016). The Neuroscience of Strategic Leadership. Recuperado de <http://josiethomson.com/wp-content/uploads/The-Neuroscience-of-Strategic-Leadership-SB-article.pdf>
- Seaton, J. (2018). The Relationship of Confucian Dynamism and the Strategic Leader : An Upper Echelon Theory Perspective. *International Journal of the Academic Business World, 12*(1), 113-119. Recuperado de <http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=556a752d-34a3->

42af-a0d4-

6b0e31b247cb%40sessionmgr102&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3D%3D#db=bth&AN=130038953

Servicio Nacional de Migración de Panamá. Resolución No. 21479 de 11-11-2011 por medio de la cual se establecen los requisitos para otorgar un permiso de estadia en el territorio nacional por el termino de seis (6) meses, para el personal contratado por una empresa con Licencia de Sede de Empresa (2011). Recuperado de <https://sem.gob.pa/files/files-normativa-migratoria-resolucion-no-21479-de-11-de-noviembre-de-2011-pdf.pdf>

Servicio Nacional de Migración de Panamá. (2017). Permisos de residencia 2010-2017. Recuperado 11 de diciembre de 2018, de https://www.migracion.gob.pa/images/PAGINA_WEB_EFRAIN/PAGINA_WEB_ANGEL_2017/AÑO_2018/ABRIL/RESIDENCIA_2010-2017.pdf

Servicio Nacional de Migración de Panamá. (2018). Permiso de residencia 2018. Recuperado 11 de diciembre de 2018, de https://www.migracion.gob.pa/images/pdf/RESIDENCIA_NOVIEMBRE_2018.pdf

Shafique, I., & Kalyar, M. (2018). Linking Transformational Leadership, Absorptive Capacity, and Corporate Entrepreneurship. *Administrative Sciences*, 8(9), 1-17. <https://doi.org/10.3390/admsci8020009>

Shah, S. R., & Mahmood, K. (2016). Contributing factors in knowledge sharing for performance of university students in teachers' training programs. *Library Management*, 37(8-9), 496-506. <https://doi.org/10.1108/LM-09-2016-0067>

Shankar, K., & Ghosh, S. (2013). A Theory of Worker Turnover and Knowledge Transfer in High-Technology Industries. *Journal of Human Capital*, 7(2), 107-129. <https://doi.org/10.1086/671188>

Shao, Z. (2018). Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizational culture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation. *International Journal of Information Management*, 44(13), 96-108. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.09.010>

- Shariq, S., Mukhtar, U., & Anwar, S. (2018). Mediating and moderating impact of goal orientation and emotional intelligence on the relationship of knowledge oriented leadership and knowledge sharing. *Journal of Knowledge Management*, 1-19. <https://doi.org/10.1108/JKM-01-2018-0033>
- Sheng, M., Chang, S. Y., Teo, T., & Lin, Y. F. (2013). Knowledge barriers, knowledge transfer, and innovation competitive advantage in healthcare settings. *Management Decision*, 51(3), 461-478. <https://doi.org/10.1108/00251741311309607>
- Sheng, M., Hartmann, N., Chen, Q., & Chen, I. (2015). The Synergetic Effect of Multinational Corporation Management's Social Cognitive Capability on Tacit-Knowledge Management: Product Innovation Ability Insights from Asia. *Journal of International Marketing*, 23(2), 94-110. <https://doi.org/https://doi.org/10.1509%2Fjim.14.0094>
- Shu-wen, M., & Wen-an, P. (2013). Impact of relationship strength and integration capability on the efficiency of knowledge transfer among technology alliances in China. *Journal of Science and Technology Policy in China*, 4(2), 136-151. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JSTPC-09-2012-0019>
- Simsek, Z., Heavey, C., & Fox, B. C. (2018). Interfaces of Strategic Leaders: A Conceptual Framework, Review, and Research Agenda. *Journal of Management*, 44(1), 280-324. <https://doi.org/10.1177/0149206317739108>
- Simsek, Z., Jansen, J., Minichilli, A., & Esteve, A. (2015). Strategic Leadership and Leaders in Entrepreneurial Contexts: A Nexus for Innovation and Impact Missed? *Journal of Management Studies*, 52(4), 463-478. <https://doi.org/10.1111/joms.12134>
- Sitar, A., & Mihelic, K. (2018). The Interplay of Expatriates' Psychological and Social Capital for Knowledge Transfer. *Economic and Business Review*, 20(2), 195-219. <https://doi.org/10.15458/85451.65>
- Sklavounos, N., Rotsios, K., & Hajidimitriou, Y. (2015). Trust in ISAs: The Role of Foreign Partners' Knowledge Transfer, Senior Management Commitment, Goal Congruity and Control. *Procedia Economics and Finance*, 33(15), 331-

339. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01717-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01717-7)
- Skogstad, A., Hetland, J., Glasø, L., & Einarsen, S. (2014). Is avoidant leadership a root cause of subordinate stress? Longitudinal relationships between laissez-faire leadership and role ambiguity. *Work and Stress*, 28(4), 323-341. <https://doi.org/10.1080/02678373.2014.957362>
- Škudienė, V., Augutytė-Kvedaravičienė, I., Demeško, N., & Suchockis, A. (2018). Exploring the Relationship between Innovative Work Behavior and Leadership: Moderating Effect of Locus of Control. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 9(1), 21-40. <https://doi.org/10.15388/omee.2018.10.00002>
- Slavtchev, V. (2013). Proximity and the Transfer of Academic Knowledge: Evidence from the Spatial Pattern of Industry Collaborations of East German Professors. *Regional Studies*, 47(5), 686-702. <https://doi.org/10.1080/00343404.2010.487058>
- Smirnova, Y. (2016). University-industry knowledge transfer in an emerging economy: Evidence from Kazakhstan. *Science and Public Policy*, 43(5), 702-712. <https://doi.org/10.1093/scipol/scv074>
- Song, J. (2014). Subsidiary absorptive capacity and knowledge transfer within multinational corporations. *Journal of International Business Studies*, 45(1), 73-84. <https://doi.org/10.1057/jibs.2013.55>
- Song, N., Zhu, J., & Rundquist, J. (2014). Knowledge Transfer Mechanisms and Global R&D Operations in MNCs. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 12(2), 1-18. <https://doi.org/10.1142/s021987701550011x>
- Song, Y. (2017). Mediating role of knowledge transfer on the effects of trust relationship on project performance. *Proceedings of the 2017 IEEE 2nd Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference, 2017 IEEE 2nd Information*, 424-428. <https://doi.org/10.1109/ITNEC.2017.8284766>
- Sow, M., Murphy, J., & Osuoha, R. (2017). The Relationship between Leadership

- Style, Organizational Culture, and Job Satisfaction in the U.S. Healthcare Industry. *Management and Economics Research Journal*, 03, 1. <https://doi.org/10.18639/merj.2017.03.403737>
- Spieler, K., & Kovac, V. (2017). Individual, Technological, and Organizational Predictors of Knowledge Sharing in the Norwegian Context. *International Journal of Management, Knowledge and Learning*, 6(1), 5-26. Recuperado de <https://doaj.org/article/593978440ff24b5a8ee936a356bc54c5>
- Sri Lanka Daily Mirror. (2015). Bill Gates' Transactional Leadership Style. *Gale In Context: Global Issues*. Recuperado de <https://link-gale-com.nduezproxy.idm.oclc.org/apps/doc/A417493892/GIC?u=wash60683&sid=GIC&xid=7b18d03f>
- Sroka, W., Cygler, J., & Gajdzik, B. (2014a). Knowledge Transfer in Networks – the Case of Steel Enterprises in Poland. *Metalurgija*, 53(1), 101-104. Recuperado de <https://doaj.org/article/90a62d8f9f194907bccb0db0a44f7573>
- Sroka, W., Cygler, J., & Gajdzik, B. (2014b). The Transfer of Knowledge in Intra-Organizational Networks: A Case Study Analysis. *Organizacija*, 47(1), 24-34. <https://doi.org/10.2478/orga-2014-0003>
- Stanica, S., & Peydro, J. (2016). How does the employee cross-training lean tool affect the knowledge transfer in product development processes? *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 46(3), 371-385. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-11-2015-0061>
- Steinwart, M. (2014). Remembering Apple CEO Steve Jobs as a “Transformational Leader”: Implications for Pedagogy. *Journal of Leadership Education*, 13(2), 52-66. <https://doi.org/10.12806/V13/I2/R3>
- Stenius, M., Haukkala, A., Hankonen, N., & Ravaja, N. (2017). What Motivates Experts to Share? A Prospective Test of the Model of Knowledge-Sharing Motivation A Prospective Test of the Model of Knowledge Sharing Motivation. *Human Resource Management*, 56(6), 871-885. <https://doi.org/10.1002/hrm.21804>
- Stephens, J. P., & Carmeli, A. (2016). The positive effect of expressing negative

- emotions on knowledge creation capability and performance of project teams. *International Journal of Project Management*, 34(5), 862-873. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.03.003>
- Strand, R. (2014). Strategic Leadership of Corporate Sustainability. *Journal of Business Ethics*, 123(4), 687-706. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-2017-3>
- Su, B., Wang, S., & Li, Q. (2018). Research on the Influence of Differential Transformational Leadership on the Dual Innovation of Small and Medium-sized Industrial Enterprises. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 439(032049), 1-7. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/439/3/032049>
- Surapong, B., & Siengthai, S. (2014). The headquarters' strategy in knowledge transfer effectiveness: an empirical study in Thailand. *International Journal of Innovation and Learning*, 15(1), 65-94. <https://doi.org/10.1504/ijil.2014.058868>
- Świgoń, M. (2017). Knowledge sharing practices in informal scholarly communication amongst academics in Poland. *Malaysian Journal of Library and Information Science*, 22(2), 101-115. <https://doi.org/10.22452/mjlis.vol22no2.7>
- Syrek, C., & Antoni, C. (2017). Psychological contract fulfillment and employee responses to pay system change: The effects of transformational leadership. *Journal of Personnel Psychology*, 16(4), 172-185. <https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000186>
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. *Contemporary Psychology: A Journal of Reviews* (Sexta Edic, Vol. 28). Boston, MA: Pearson.
- Takahashi, M., Indulska, M., & Steen, J. (2018). Collaborative Research Project Networks: Knowledge Transfer at the Fuzzy Front End of Innovation. *Project Management Journal*, 49(4), 36-52. <https://doi.org/10.1177/8756972818781630>
- Takpuie, D., & Tanner, M. (2016). Investigating the Characteristics Needed by Scrum Team Members to Successfully Transfer Tacit Knowledge During Agile

- Software Projects. *Electronic Journal of Information Systems Evaluation*, 19(1), 36-54. Recuperado de <http://search.ebscohost.com.nduezproxy.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=115960735&site=eds-live&scope=site>
- Talповá, S. (2019). Further Insight into Knowledge Transfer in Post-acquisition Integration: A Case Study in a MNE. *Electronic Journal of Knowledge Management*, 17(1), 66-78. Recuperado de <http://search.ebscohost.com.nduezproxy.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=137389264&site=eds-live&scope=site>
- Tamta, V., & Rao, M. (2017). Linking Emotional Intelligence to Knowledge Sharing Behaviour: Organizational Justice and Work Engagement as Mediators. *Global Business Review*, 18(6), 1580-1596. <https://doi.org/10.1177/0972150917713087>
- Tan, C., & Ramayah, T. (2018). Exploring the individual, social and organizational predictors of knowledge-sharing behaviours among communities of practice of SMEs in Malaysia. *Journal of Systems and Information Technology*, 20(3), 375-399. <https://doi.org/10.1108/JSIT-09-2017-0071>
- Tao, F., Liu, X., Gao, L., & Xia, E. (2018). Expatriates, subsidiary autonomy and the overseas subsidiary performance of MNEs from an emerging economy. *International Journal of Human Resource Management*, 29(11), 1799-1826. <https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1284883>
- Terhorst, A., Lusher, D., Bolton, D., Elsum, I., & Wang, P. (2018). Tacit Knowledge Sharing in Open Innovation Projects. *Project Management Journal*, 49(4), 5-19. <https://doi.org/10.1177/8756972818781628>
- Teymournejad, K., & Elghaei, R. (2017). Effect of Transformational Leadership on the Creativity of Employees: An Empirical Investigation. *Technology & Applied Science Research*, 7(1), 1413-1419. Recuperado de <https://doaj.org/article/3cd8a9871c5c43518089b6dd04fe3793>
- The Robotics Institute. (2019). Research. Recuperado 18 de agosto de 2019, de <https://www.ri.cmu.edu/research/>

- Tho, N. (2017). Knowledge transfer from business schools to business organizations: the roles absorptive capacity, learning motivation, acquired knowledge and job autonomy. *Journal of Knowledge Management*, 21(5), 1240-1253. <https://doi.org/10.1108/JKM-08-2016-0349>
- Thomas, N. (2018). Two aspects of knowledge transfer: what every manager should know about using analogy and narrative. *Development and Learning in Organizations: An International Journal*, 1-5. <https://doi.org/10.1108/DLO-04-2018-0046>
- Thorn, M., Mosher, J., Ponton, R., & Ramsel, D. (2015). Transitioning from psychologist to psychologist-manager: Leadership and management skills for success. *Psychologist-Manager Journal*, 18(2), 55-63. <https://doi.org/10.1037/mgr0000030>
- To, M., Tse, H., & Ashkanasy, N. (2015). A multilevel model of transformational leadership, affect, and creative process behavior in work teams. *Leadership Quarterly*, 26(4), 543-556. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.05.005>
- Torres, A., & Jasso, J. (2019). Capabilities and knowledge transfer: evidence from a university research center in the health area in Mexico. *Contaduría y Administración*, 64(1), 1-16. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2019.1808>
- Tripl, M. (2013). Scientific Mobility and Knowledge Transfer at the Interregional and Intraregional Level. *Regional Studies*, 47(10), 1653-1667. <https://doi.org/10.1080/00343404.2010.549119>
- Tse, H., & Chiu, W. (2014). Transformational leadership and job performance: A social identity perspective. *Journal of Business Research*, 67(1), 2827-2835. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.07.018>
- Tung, H. L., & Chang, Y. H. (2011). Effects of empowering leadership on performance in management team: Mediating effects of knowledge sharing and team cohesion. *Journal of Chinese Human Resources Management*, 2(1), 43-60. <https://doi.org/10.1108/20408001111148720>
- Tyssen, A., Wald, A., & Spieth, P. (2014). The challenge of transactional and

- transformational leadership in projects. *International Journal of Project Management*, 32(3), 365-375. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.05.010>
- Upadhaya, B., Munir, R., Blount, Y., & Su, S. (2018). Does organizational culture mediate the CSR – strategy relationship? Evidence from a developing country, Nepal. *Journal of Business Research*, 91(Mayo), 108-122. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.05.042>
- Urbancová, H., & Fejfarová, M. (2015). Vertical knowledge transfer in Czech organizations. *Verslas: Teorija ir Praktika*, 16(3), 231-242. <https://doi.org/10.3846/btp.2015.477>
- Uusi-Kakkuri, P., Brandt, T., & Kulkalahti, S. (2016). Transformational leadership in leading young innovators – a subordinate’s perspective. *European Journal of Innovation Management*, 19(4), 547-567. <https://doi.org/10.1108/EJIM-12-2014-0118>
- Van Prooijen, J., & De Vries, R. (2016). Organizational Conspiracy Beliefs: Implications for Leadership Styles and Employee Outcomes. *Journal of Business and Psychology*, 31(4), 479-491. <https://doi.org/10.1007/s10869-015-9428-3>
- Vasquez, M., Torres, M., & González, B. (2017). Liderazgo estratégico en los mandos medios de la Comisión Federal de Electricidad. *Mercados y Negocios (1665-7039)*, 1(36), 97-126. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6067384>
- Velinov, E., & Gueldenberg, S. (2016). The missing dimension of knowledge transfer from subsidiaries to headquarters: The case of oil and gas companies in CEE region. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 3(2), 1-7. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v3i2.140>
- Ventura, J. (2017). ¿Población o muestra?: Una diferencia necesaria. *Revista Cubana de Salud Pública*, 43(3), 648-649. Recuperado de <http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v43n4/spu14417.pdf>
- Verbeke, A., Bachor, V., & Nguyen, B. (2013). Procedural Justice, Not Absorptive Capacity, Matters in Multinational Enterprise ICT Transfers. *Management*

- International Review*, 53(4), 535-554. <https://doi.org/10.1007/s11575-012-0156-x>
- Verma, N., Rangnekar, S., & Barua, M. (2016). Exploring decision making style as a predictor of team effectiveness. *International Journal of Organizational Analysis*, 24(1), 36-63. <https://doi.org/10.1108/IJOA-01-2012-0547>
- Vick, T., & Robertson, M. (2017). A systematic literature review of UK university-industry collaboration for knowledge transfer: A future research agenda. *Science and Public Policy*, 45(4), 1-12. <https://doi.org/10.1093/SCIPOL/SCX086>
- Vidal, M., Valle, R., Aragon, M., Sanchez, M., Sanz, R., & Barba, M. (2016). Repatriates and reverse knowledge transfer in MNCs. *International Journal of Human Resource Management*, 29(10), 1768-1785. <https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1216876>
- Viitala, R., Kultalahti, S., & Kangas, H. (2017). Does strategic leadership development feature in managers' responses to future HRM challenges? *Leadership & Organization Development Journal*, 38(4), 576-587. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/LODJ-02-2016-0035>
- Vlajčić, D., Caputo, A., Marzi, G., & Dabić, M. (2019). Expatriates managers' cultural intelligence as promoter of knowledge transfer in multinational companies. *Journal of Business Research*, 94, 367-377. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.033>
- Vlajcic, D., Marzi, G., Caputo, A., & Dabic, M. (2018). The role of geographical distance on the relationship between cultural intelligence and knowledge transfer. *Business Process Management Journal*, 1-22. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-05-2017-0129>
- Vries, E., Dolfsma, W., Van der Windt, H., & Gerkema, M. (2018). Knowledge transfer in university–industry research partnerships: a review. *Journal of Technology Transfer*, 1-20. <https://doi.org/10.1007/s10961-018-9660-x>
- Wallace, N. (2019). Bill Gates: “Tomorrow’s Leaders Will be Those That Empower Others”. *Real Leaders*. Recuperado de <https://real-leaders.com/bill-gates->

tomorrows-leaders-will-be-those-that-empower-others/

- Wan, W., Ab Halim, F., & Libunao, W. (2017). Exploring Leadership Capability Team Leaders for Construction Industry in Malaysia: Training and Experience. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 226(012201), 1-10. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/226/1/012201>
- Wang, C. W., & Chang, Y. (2018). Perfectionists do not like to share knowledge? Investigating the relationship between perfectionism and knowledge sharing and testing the moderation effect of coaching. *Knowledge Management Research and Practice*, 16(3), 366-375. <https://doi.org/10.1080/14778238.2018.1493366>
- Wang, C., Zuo, M., & An, X. (2017). Differential influences of perceived organizational factors on younger employees' participation in offline and online intergenerational knowledge transfer. *International Journal of Information Management*, 37(6), 650-663. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.06.003>
- Wang, D. (2015). Activating Cross-border Brokerage: Interorganizational Knowledge Transfer through Skilled Return Migration. *Administrative Science Quarterly*, 60(1), 133-176. <https://doi.org/10.1177/0001839214551943>
- Wang, Gang, Van Iddekinge, C., Zhang, L., & Bishoff, J. (2019). Meta-analytic and primary investigations of the role of followers in ratings of leadership behavior in organizations. *Journal of Applied Psychology*, 104(1), 70-106. <https://doi.org/10.1037/apl0000345>
- Wang, Guohao, & Yu, L. (2019). Differential game analysis of scientific crowdsourcing on knowledge transfer. *Sustainability (Switzerland)*, 11(2735), 1-16. <https://doi.org/10.3390/su11102735>
- Wang, H., Demerouti, E., & Le Blanc, P. (2017). Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of organizational identification. *Journal of Vocational Behavior*, 100, 1-36. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.03.009>
- Wang, J., Yang, J., & Xue, Y. (2017). Subjective well-being, knowledge sharing

- and individual innovation behavior. *Leadership & Organization Development Journal*, 38(8), 1110-1127. <https://doi.org/10.1108/lodj-10-2015-0235>
- Wang, Xiangyang, Xi, Y., Xie, J., & Zhao, Y. (2017). Organizational unlearning and knowledge transfer in cross-border M&A: the roles of routine and knowledge compatibility. *Journal of Knowledge Management*, 21(6), 1580-1595. <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2017-0091>
- Wang, Xiangyu, Wang, J., & Zhang, R. (2019). The optimal feasible knowledge transfer path in a knowledge creation driven team. *Data and Knowledge Engineering*, 119, 105-122. <https://doi.org/10.1016/j.datak.2019.01.002>
- Wang, Xiao, Kim, T., & Lee, D. (2016). Cognitive diversity and team creativity: Effects of team intrinsic motivation and transformational leadership. *Journal of Business Research*, 69(9), 3231-3239. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.02.026>
- Wang, Xiaoguang. (2013). Forming mechanisms and structures of a knowledge transfer network: Theoretical and simulation research. *Journal of Knowledge Management*, 17(2), 278-289. <https://doi.org/10.1108/13673271311315213>
- Wang, Y., Huang, Q., Davison, R., & Yang, F. (2018). Effect of transactive memory systems on team performance mediated by knowledge transfer. *International Journal of Information Management*, 41, 65-79. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.04.001>
- Waris, N., Khan, A., Adeleke, A., & Panigrahi, S. (2018). Impact of leadership qualities on employee commitment in multi-project-based organizations. *International Journal of Development and Management Review*, 140(012094), 1-10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/140/1/012094>
- Waveren, C., Oerlemans, L., & Pretorius, T. (2017). Refining the classification of knowledge transfer mechanisms for project-to-project knowledge sharing. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 20(1), 1-16. <https://doi.org/10.4102/sajems.v20i1.1642>
- Weijjs-Perrée, M., Appel-Meulenbroek, R., Arentze, T., & Romme, G. (2019). The influence of personal and business centre characteristics on knowledge

- sharing types in business centres. *Facilities*, 37(1/2), 21-37. <https://doi.org/10.1108/F-07-2017-0064>
- White, G., Cicmil, S., Upadhyay, A., Subramanian, N., Kumar, V., & Dwivedi, A. (2019). The soft side of knowledge transfer partnership between universities and small to medium enterprises: an exploratory study to understand process improvement. *Production Planning and Control*, 30(10-12), 907-918. <https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1582098>
- Whitehead, K., Zacharia, Z., & Prater, E. (2016). Absorptive capacity versus distributive capability: The asymmetry of knowledge transfer. *International Journal of Operations & Production Management*, 36(10), 1-37. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOPM-06-2015-0379>
- Whitehead, K., Zacharia, Z., & Prater, E. (2018). Investigating the role of knowledge transfer in supply chain collaboration. *International Journal of Logistics Management*, 1-19. <https://doi.org/10.1108/IJLM-07-2017-0184>
- Widodo, A. (2017). The effect of knowledge of management, knowledge of information system and assertiveness on transformational leadership. *IJHCM: International Journal of Human Capital Management*, 1(1), 164-182. <https://doi.org/10.21009/IJHCM.011.013>
- Willenbrock, N., Meinecke, A., Rowold, J., & Kauffeld, S. (2015). How transformational leadership works during team interactions: A behavioral process analysis. *Leadership Quarterly*, 26(6), 1017-1033. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.07.003>
- Winkler, Renata. (2014). Training and knowledge transfer at the interface of cultures. *Management*, 18(1), 227-240. <https://doi.org/10.2478/manment-2014-0017>
- Winkler, Rolfe, & Lahart, J. (2018). How Do Pundits Never Get It Wrong? Call a 40% Chance. *The Wall Street Journal Digital*, 1-6. Recuperado de <https://www.wsj.com/articles/how-do-pundits-never-get-it-wrong-call-a-40-chance-1519662425>
- Wisdom, J., & Creswell, J. (2013, febrero). Integrating quantitative and qualitative

- data collection and analysis while studying patient-centered medical home models. *PCMH Research Methods Series*, 1-5. [https://doi.org/No. 13-0028-EF](https://doi.org/No.13-0028-EF).
- Witts, J. (2016). *The Role of Strategic Leadership in Banking Profitability (tesis doctoral)*. Walden University, Minneapolis, Estados Unidos de América. Recuperado de <https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/2389/>
- Wong, S., & Giessner, S. (2018). The Thin Line Between Empowering and Laissez-Faire Leadership: An Expectancy-Match Perspective. *Journal of Management*, 44(2), 757-783. <https://doi.org/10.1177/0149206315574597>
- Wong, S., & Nordengen, M. (2019). Transformational leadership and leader-member exchange in distributed teams: The roles of electronic dependence and team task interdependence. *Computers in Human Behavior*, 92(1), 381-392. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.11.032>
- Wood, G., Dibben, P., & Meira, J. (2016). Knowledge transfer within strategic partnerships: the case of HRM in the Brazilian motor industry supply chain. *International Journal of Human Resource Management*, 27(20), 2398-2414. <https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1221841>
- Wu, A. (2016). The mediating roles of governance mechanisms and knowledge transfer on the relationship between specific investments and cooperative innovation performance. *Technology Analysis and Strategic Management*, 28(2), 217-230. <https://doi.org/10.1080/09537325.2015.1093616>
- Wu, Chia, & Wang, Z. (2015). How transformational leadership shapes team proactivity: The mediating role of positive affective tone and the moderating role of team task variety. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 19(3), 137-151. <https://doi.org/10.1037/gdn0000027>
- Wu, Chuanrong, Chen, Y., & Li, F. (2016). Decision model of knowledge transfer in big data environment. *China Communications*, 13(7), 100-107. <https://doi.org/10.1109/CC.2016.7559081>
- Wuryaningrat, N., Kawulur, A., & Kumajas, L. (2017). Examining an endangered knowledge transfer practice known as “mapalus” in an Indonesian village:

- Implications for entrepreneurial activities and economic development. *International Journal of Business and Society*, 18(2), 309-322. Recuperado de <http://www.ijbs.unimas.my/images/repository/pdf/Vol18-S2-paper5.pdf>
- Xiao, Y., Zhang, X., & Ordonez, P. (2017a). How does individuals' exchange orientation moderate the relationship between transformational leadership and knowledge sharing? *Journal of Knowledge Management*, 21(6), 1622-1639. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JKM-03-2017-0120>
- Xiao, Y., Zhang, X., & Ordonez, P. (2017b). How does individuals' exchange orientation moderate the relationship between transformational leadership and knowledge sharing? *Journal of Knowledge Management*, 21(6), 1622-1639. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JKM-03-2017-0120>
- Xie, X., Fang, L., & Zeng, S. (2016). Collaborative innovation network and knowledge transfer performance: A fsQCA approach. *Journal of Business Research*, 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.114>
- Xie, Y., Xue, W., Li, L., Wang, A., Chen, Y., Zheng, Q., ... Li, X. (2018). Leadership style and innovation atmosphere in enterprises: An empirical study. *Technological Forecasting and Social Change*, 135, 257-265. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.05.017>
- Yahaya, R., & Ebrahim, F. (2016). Leadership styles and organizational commitment: literature review. *Journal of Management Development*, 35(2), 190-216. <https://doi.org/10.1108/JMD-01-2015-0004>
- Yakob, R. (2018). Augmenting Local Managerial Capacity Through Knowledge Collectivities: The Case of Volvo Car China. *Journal of International Management*, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2018.02.002>
- Yammarino, F. (2017). Leadership. *Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology*, 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.06474-9>
- Yan, Q., Bligh, M., & Kohles, J. (2014). Absence makes the errors go longer: How leaders inhibit learning from errors. *Zeitschrift fur Psychologie / Journal of Psychology*, 222(4), 233-245. <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000190>

- Yang, I. (2015). Positive effects of laissez-faire leadership: conceptual exploration. *Journal of Management Development*, 1-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JMD-02-2015-0016>
- Yasir, M., Majid, A., & Yasir, M. (2017). Nexus of knowledge-management enablers, trust and knowledge-sharing in research universities. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 9(3), 424-438. <https://doi.org/10.1108/JARHE-10-2016-0068>
- Yassin, M., & Tahir, L. M. (2013). Strategic Leadership Actions and Success of Leaders in Malaysian and American Universities. *International Journal Of Humanities and Social Science Invention*, 2(8), 25-30. Recuperado de [http://www.ijhssi.org/papers/v2\(8\)/Version-2/E0282025030.pdf](http://www.ijhssi.org/papers/v2(8)/Version-2/E0282025030.pdf)
- Yen, Y., Quan, L., Rasiah, D., & Ramasamy, S. (2018). Determinants of Knowledge Transfer in the Multinational Corporations. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 10(2), 71-78. Recuperado de <http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=58&sid=13a8fa1a-39bb-4109-b914-f3078fd55fe9%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWZWhvc3QtbGl2ZQ%3D%3D#db=bth&AN=133000710>
- Yıldız, S., Baştürk, F., & Boz, İ. (2014). The Effect of Leadership and Innovativeness on Business Performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 150(Septiembre), 785-793. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.064>
- Yokozawa, K., & Steenhuis, H. J. (2013). The influence of national level factors on international kaizen transfer: An exploratory study in the Netherlands. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 24(7), 1051-1075. <https://doi.org/10.1108/JMTM-05-2011-0046>
- Yoon, D., & Han, S. (2018). Global Leadership Competencies and Knowledge Transfer in Korean Multinational Corporations: Self-Efficacy As a Moderator. *Social Behavior & Personality: an international journal*, 46(7), 1143-1156. <https://doi.org/10.2224/sbp.6753>

- Yu, X., & Yan, J. (2018). Research on University Knowledge Transfer Strategy Selection based on Innovation Intermediary. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 18(5), 1976-1987. <https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.097>
- Yuan, Y. H., Tsai, S. B., Dai, C. Y., Chen, H. M., Chen, W. F., Wu, C. H., ... Wang, J. (2017). An empirical research on relationships between subjective judgement, technology acceptance tendency and knowledge transfer. *PLoS ONE*, 12(9), 1-23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183994>
- Yucel, I., McMillan, A., & Richard, O. (2014). Does CEO transformational leadership influence top executive normative commitment? *Journal of Business Research*, 67(6), 1170-1177. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.05.005>
- Zaech, S., & Baldegger, U. (2017). Leadership in start-ups. *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, 35(2), 157-177. <https://doi.org/10.1177/0266242616676883>
- Zambrano, C., Pertuz, V., Pérez, A., & Straccia, D. (2019). Transfer mechanisms and strategic knowledge management in health and safety companies. *Ingeniería Y Competitividad*, 21(1), 91-102. <https://doi.org/10.25100/iyc.v21i1.7669>
- Zapata, J., Cavazos, J., & Mayett, Y. (2018). Adquisición y la transferencia de conocimiento tácito de mercadotecnia en pequeños y medianos hoteles. *Contaduría y Administración*, 63(2), 21. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1364>
- Zeng, R., Grøgaard, B., & Steel, P. (2018). Complements or substitutes? A meta-analysis of the role of integration mechanisms for knowledge transfer in the MNE network. *Journal of World Business*, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.02.001>
- Zhang, J., Wu, W., & Chen, R. (2018). Leveraging channel management capability for knowledge transfer in international joint ventures in an emerging market: A moderated mediation model. *Industrial Marketing Management*, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.05.004>

- Zhang, L., Cao, T., & Wang, Y. (2018). The mediation role of leadership styles in integrated project collaboration: An emotional intelligence perspective. *International Journal of Project Management*, 36(2), 317-330. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.08.014>
- Zheng, J., Wu, G., & Xie, H. (2017). Impacts of leadership on project-based organizational innovation performance: The mediator of knowledge sharing and moderator of social capital. *Sustainability (Switzerland)*, 9(10), 1-22. <https://doi.org/10.3390/su9101893>
- Zhong, W., & Chin, T. (2015). The role of translation in cross-cultural knowledge transfer within a MNE's business networks. *Chinese Management Studies*, 9(4), 589-610. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/CMS-06-2015-0114>
- Zhou, A. J., Fey, C., & Yildiz, E. (2020). Fostering integration through HRM practices: An empirical examination of absorptive capacity and knowledge transfer in cross-border M&As. *Journal of World Business*, 55(22). <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.05.005>
- Zhou, L., & Nunes, M. B. (2016). Barriers to knowledge sharing in Chinese healthcare referral services: An emergent theoretical model. *Global Health Action*, 9(1), 1-14. <https://doi.org/10.3402/gha.v9.29964>
- Zimmermann, A., & Ravishankar, M. (2014). Knowledge transfer in IT offshoring relationships: The roles of social capital, efficacy and outcome expectations. *Information Systems Journal*, 24(2), 167-202. <https://doi.org/10.1111/isj.12027>
- Zohar, S. (2017). Colin Powell's 40/70 Approach To Leadership And Executive Decisions. Recuperado de <https://www.fa-mag.com/news/colin-powell-s-40-70-approach-to-leadership-and-executive-decisions-34956.html>

ANEXO I: Listado de Empresas Multinacionales

(Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 2019).

AÑO	GRUPO EMPRESARIAL	PAIS	INDUSTRIA	SECTOR	CANT
2009	KUMHO TIRE	Corea del Sur	Automotriz	Consumo Discrecional	23
2010	ROBERT BOSCH	Alemania	Tecnología Automotriz	Consumo Discrecional	
2010	PUIG	España	Perfumería y Cosméticos	Consumo Discrecional	
2010	SMARTMATIC	Holanda	Tecnología	Consumo Discrecional	
2010	ADIDAS	Alemania	Ropa Deportiva	Consumo Discrecional	
2012	HANSGROHE SE	Alemania	Fabricación de Accesorios de baño y cocina.	Consumo Discrecional	
2012	UNDER ARMOUR, INC.	EEUU	Ropa Deportiva.	Consumo Discrecional	

2013	NIKE, INC.	EEUU	Venta de calzado y ropa deportiva.	Consumo Discrecional
2014	DEVANLAY S.A.	Francia	Distribución y Venta de productos de la marca Lacoste.	Consumo Discrecional
2015	POSCO DAEWOO CORPORATION	Corea del Sur	Automotriz y Energía	Consumo Discrecional
2015	GRUPO MICHELIN	Francia	Fabricación y comercialización de llantas	Consumo Discrecional
2015	YAMAHA MOTOR CO., LTD.	Japón	Vehículos	Consumo Discrecional
2015	TRADE ALLIANCE CORP. HOLDING	Panamá	Retail	Consumo Discrecional
2016	CHURCH & DWIGHT CO., INC.	EEUU	Fabricación y comercialización de productos para el hogar y cuidado personal	Consumo Discrecional
2016	PANDORA A/S	Dinamarca	Joyería	Consumo Discrecional
2016	ECCO	Dinamarca/Holanda	Comercialización de zapatos	Consumo Discrecional

2016	ADIDAS GROUP	Alemania	Fabricación de calzado y ropa deportiva	Consumo Discrecional	
2016	PAYLESS INC.	EEUU	Zapatos y accesorios	Consumo Discrecional	
2017	HANKOOK TIRE CO., LTD.	Corea del Sur	Manufactura, venta y distribución de llantas	Consumo Discrecional	
2017	ATHENS PVT LIMITED	Grecia y Venezuela	Tiendas por Departamento	Consumo Discrecional	
2019	UBER INTERNATIONAL B.V.	Holanda	Facilitar servicios de Transporte	Consumo Discrecional	
2019	3M	EEUU	Herramientas manuales y electromecánicas	Consumo Discrecional	
2019	DOKA	Austria	Ingeniería y Construcción	Consumo Discrecional	
2008	AES	EEUU	Energía	Energía	
2008	HALLIBURTON	EEUU	Petróleo y Gas Natural	Energía	4

2015	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	China	Energía	Energía	8
2018	GRUPO PUMA ENERGY	Singapur	Petróleo	Energía	
2008	WESTERN UNION	EEUU	Remesas	Finanzas	
2009	J. SAFRA ASSET	EEUU	Sector Financiero	Finanzas	
2009	PAN AMERICAN LIFE	EEUU	Seguros	Finanzas	
2013	BANESCO GRUPO FINANCIERO INTERNACIONAL	España	Banca Internacional	Finanzas	
2013	ACE LIMITED	EEUU	Seguros y Reaseguros	Finanzas	
2017	VISA INC.	EEUU	Tecnología de pagos	Finanzas	

2017	SHANGHAI GORGEOUS INVESTMENT DEVELOPMENT CO. LTD.	China	Generación eléctrica y construcción	Finanzas	31
2019	VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	México	Bolsa de Valores	Finanzas	
2007	MAERSK	Dinamarca	Logística	Industrial	
2009	MOFFATT & NICHOL	EEUU	Ingeniería	Industrial	
2009	ABB	Suiza-Suecia	Tecnología Electrónica y Automatización	Industrial	
2009	PHILLIPS LIGHTING	Holanda	Bienes de Consumo	Industrial	
2010	ALFA LAVAL	Suecia	Ingeniería y Servicios Especializados	Industrial	
2010	KUEHNE + NAGEL	Suiza	Logística	Industrial	
2011	BAUER	Alemania	Construcción	Industrial	

2011	GRAINGER	EEUU	Materiales de Construcción	Industrial
2011	VAN OORD	Holanda	Ingeniería Marina	Industrial
2011	DAMCO INTERNACIONAL	Dinamarca	Logística	Industrial
2011	GCE GROUP	Suecia	Control de Gases	Industrial
2011	WARTSILA	Finlandia	Plantas Energéticas y Sistemas Marítimas	Industrial
2012	GRUPO EVERGREEN	Taiwán	Trasporte Marítimo de Carga	Industrial
2012	THE BRINK'S COMPANY	EEUU	Seguridad	Industrial
2012	GENERAL ELECTRIC COMPANY	EEUU	Electrodomésticos	Industrial
2013	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD.	China	Construcción	Industrial
2013	HINO GROUP	Japón	Manufactura y venta de camiones y buses.	Industrial

2013	A.P. MOLLER – MAERSK GROUP	Holanda	Desarrollo, Administración y Operación de Puertos y Terminales.	Industrial
2013	NEPTUNE ORIENT LINES LIMITED	Singapur	Trasporte Marítimo	Industrial
2015	MONJASA HOLDING A/S	Dinamarca	Marítima	Industrial
2016	HAZAMA ANDO CORPORATION	Japón	Construcción e Ingeniería	Industrial
2016	COSCO CONTAINER LINES CO., LTD.	China	Naviera	Industrial
2017	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. (ZPMC)	China	Maquinarias pesadas de manejo de puertos	Industrial
2017	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC.	Filipinas	Operación de puertos de contenedores y terminales portuarias	Industrial
2017	A.P. MOLLER-MAERSK A/S	Dinamarca	Servicios de transporte marítimo	Industrial
2017	PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING) LTD	Suiza	Transporte Internacional de carga	Industrial
2017	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	Taiwán	Transporte marítimo y proveedor de logística	Industrial

2018	CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO., LTD.	China	Construcción	Industrial	9
2018	ISUZU MOTORS LIMITED	Japón	Automotriz	Industrial	
2018	JCB	Reino Unido	Equipo Pesado	Industrial	
2019	ALLEGION PLC.	Irlanda	Productos de Seguridad	Industrial	
2009	CEMEX	México	Construcción	Materiales	
2012	SYNGENTA AG	Suiza	Agroquímicos y Semillas.	Materiales	
2012	3M	EEUU	Manufactura e Industria.	Materiales	
2012	TETRA PAK	Suiza	Soluciones de Envasado	Materiales	
2013	GRAND BAY INTERNATIONAL	Venezuela, Panamá, Guatemala y otros.	Productos de Papel Tissue	Materiales	
2013	SIKA GROUP	Suiza	Productos Químicos	Materiales	
2016	URALKALI TRADING (GIBRALTAR) LIMITED	Gibraltar	Fertilizantes	Materiales	
2016	ASAHI KASEI CORPORATION	Japón	Productos químicos y fibras	Materiales	
2019	PPG INDUSTRIES, INC.	EEUU	Químicos básicos e industriales	Materiales	

2007	PROCTER & GAMBLE	EEUU	Bienes de Consumo y Cuidado Personal	Productos de Primera Necesidad
2009	NESTLE	Suiza	Alimenticios	Productos de Primera Necesidad
2009	HEINEKEN	Holanda	Cervecería	Productos de Primera Necesidad
2009	MARS	EEUU	Confitería	Productos de Primera Necesidad
2011	WRIGLEY	Holanda	Confitería	Productos de Primera Necesidad
2011	JOHNSON & JOHNSON	EEUU	Cuidado Personal y Farmacéutica	Productos de Primera Necesidad
2011	UNILEVER	Holanda	Bienes de Consumo y Cuidado Personal	Productos de Primera Necesidad
2012	DIAGEO PLC	Reino Unido	Licores, Vinos y Cervezas	Productos de Primera Necesidad
2012	L'ORÉAL, S.A.	Francia	Cuidado Personal	Productos de Primera Necesidad
2014	QUALA INC.	Islas Vírgenes Británicas	Bienes de Consumo y Cuidado Personal	Productos de Primera Necesidad
2016	NESTLÉ, S.A. (NESTRAD S.A., PANAMÁ BRANCH)	Suiza	Producción y distribución de alimentos	Productos de Primera Necesidad
2016	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC	EEUU	Cuidado Personal	Productos de Primera Necesidad
2017	THE CENTRAL AMERICA BOTTLING CORPORATION	Islas Vírgenes Británicas	Embotelladora de marcas propias y marca Pepsi.	Productos de Primera Necesidad

14

2017	GRUPO ELITE FLOWER	Colombia	Producción y Comercialización de Plantas y Frutas	Productos de Primera Necesidad	9
2008	ROCHE	Suiza	Farmacéutica	Salud	
2011	MERCK SHARP & DOHME	Alemania	Farmacéutica	Salud	
2011	BAXTER	EEUU	Farmacéutica	Salud	
2012	DRÄGERWERK AG & CO. KGaA	Alemania	Equipo Médico	Salud	
2013	GRUPO HOSPITEN	España	Prestación de Servicios Médicos	Salud	
2014	COCHLEAR LIMITED GROUP	Australia	Investigación y desarrollo de dispositivos auditivos	Salud	
2015	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	Holanda	Bienes de Consumo	Salud	
2016	GLAXO GROUP LIMITED	Reino Unido	Medicamentos	Salud	
2017	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT	Alemania	Productos Farmacéuticos	Salud	
2012	TELEFÓNICA, S.A.	España	Telecomunicaciones	Servicios de Comunicación	4
2014	HS AD INC.	Corea del Sur	Mercadeo y Publicidad	Servicios de Comunicación	
2019	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	Luxemburgo	Telecomunicaciones	Servicios de Comunicación	
2019	JDECAUX TOP MEDIA	Francia	Publicidad	Servicios de Comunicación	

2019	GRUPO INKIA	Perú	Generación de Energía Eléctrica	Servicios de Utilidad Pública	1
2008	ENDRESS + HAUSER INSTRUMENTS	Suiza	Instrumentación	Tecnología de Información	9
2008	LG	Corea del Sur	Productos Electrónicos	Tecnología de Información	
2010	ERICSSON AB	Suecia	Telecomunicaciones	Tecnología de Información	
2011	HUAWEI TECHNOLOGIES	China	Telecomunicaciones	Tecnología de Información	
2012	GRUPO SAMSUNG	Corea del Sur	Electrodomésticos	Tecnología de Información	
2013	SONY CORPORATION	Japón	Manufactura y venta de bienes electrónicos.	Tecnología de Información	
2013	LATAMEL SLU	España	Video juegos y Equipos Electrónicos.	Tecnología de Información	
2014	DELL INC.	EEUU	Tecnología	Tecnología de Información	
2016	SONY CORPORATION	Japón	Entretenimiento	Tecnología de Información	

Total 112

ANEXO II: Instrumento para Variables Demográficas

Descripción: Este cuestionario está diseñado con el propósito de la investigación de estudios doctorales sobre Liderazgo Estratégico y Transferencia de Conocimiento de la Universidad del Istmo. Por favor, conteste con una equis (X) la respuesta que usted considere más adecuada para cada oración.

Empresa: _____ Fecha: _____

No	ITEM	VALORES	
1	Sexo	Hombre	
		Mujer	
2	Edad	30 años o menos	
		31 a 40 años	
		41 a 50 años	
		51 años o más	
3	Nivel Educativo	Vocacional	
		Licenciatura	
		Maestría	
		Doctorados	
4	Procedencia	Nacional del país (panameño)	
		Expatriado (Nacionalidad)	
5	Posición Jerárquica en la Multinacional	Alta	
		Media	
6	Tiempo en el puesto como gerente o ejecutivo	Menos de 1 año	
		1 a 2 años	
		3 a 5 años	
		6 a 10 años	
		11 años o más	

ANEXO III: Instrumento para Liderazgo Estratégico

Descripción: Este cuestionario está diseñado para describir el estilo de liderazgo estratégico de los gerentes o ejecutivos de la empresa. Por favor, conteste las preguntas en la hoja de trabajo. Todas las respuestas permanecerán anónimas. Hay un total de cuarenta y cinco preguntas con las oraciones descriptivas. Esto debe tomar 5 minutos. Por favor, conteste con una equis (X) la respuesta que usted considere más adecuada para cada oración.

For use by YOVANI CHAVEZ only. Received from Mind Garden, Inc. on November 30, 2019

To Whom It May Concern,

The above-named person has made a license purchase from Mind Garden, Inc. and has permission to administer the following copyrighted instrument up to that quantity purchased:

Multifactor Leadership Questionnaire

The three sample items only from this instrument as specified below may be included in your thesis or dissertation. Any other use must receive prior written permission from Mind Garden. The entire instrument may not be included or reproduced at any time in any other published material. Please understand that disclosing more than we have authorized will compromise the integrity and value of the test.

**Citation of the instrument must include the applicable copyright statement listed below.
Sample Items:**

As a leader

- I talk optimistically about the future.
- I spend time teaching and coaching.
- I avoid making decisions.

The person I am rating....

- Talks optimistically about the future.
- Spends time teaching and coaching.
- Avoids making decisions

Copyright © 1995 by Bernard Bass & Bruce J. Avolio. All rights reserved in all media.
Published by Mind Garden, Inc. www.mindgarden.com

Sincerely,

Robert Most
Mind Garden, Inc.
www.mindgarden.com

ANEXO IV: Instrumento para Transferencia de Conocimiento

Descripción: Este cuestionario está diseñado para medir la transferencia de conocimiento de los gerentes o ejecutivos de la empresa. Por favor, conteste las preguntas en la hoja de trabajo. Todas las respuestas permanecerán anónimas. Hay un total de cuarenta y cinco preguntas con las oraciones descriptivas. Esto debe tomar 2 minutos. Por favor, conteste con una equis (X) la respuesta que usted considere más adecuada para cada oración.

Instrumento: Encuesta de Bock y asociados (Bock et al., 2005).

No.	Ítem	Definitivamente no	De vez en cuando	Algunas veces	A menudo	Frecuentemente o casi Siempre
1	Yo compartiré mis reportes de trabajo y documentos oficiales con miembros de mi organización más frecuentemente en el futuro					
2	Yo siempre compartiré mis manuales, metodologías y modelos a los miembros de la organización					
3	Pretendo compartir mi experiencia o conocimiento del trabajo con otros miembros de la organización más frecuentemente en el futuro.					
4	Yo siempre proveeré el saber dónde y saber quién cuando otros miembros de la organización lo soliciten					
5	Yo trataré de compartir mi experiencia de mi educación y entrenamiento con otros miembros de la organización de forma más efectiva					

ANEXO V: Instrumento para Entrevista a Expatriados

Descripción: Este cuestionario obtener de manera libre sus opiniones sobre la transferencia de conocimiento por parte de los gerentes o ejecutivos de la empresa. De antemano, le agradecemos su respuesta oportuna.

Instrumento: Cuestionario adoptado de Razmerita y asociados (Razmerita et al., 2016).

Preguntas generales sobre transferencia de conocimiento:

- ¿Cuán a menudo usted contribuye y comparte su conocimiento con sus colegas?
- ¿Cómo usted generalmente comparte sus conocimientos internamente en la organización?
- ¿Qué tipo de conocimiento usted comparte más a menudo?
- ¿Qué lo motiva a usted a contribuir y compartir sus conocimientos?
- ¿Cuáles factores evitarían que usted comparta sus conocimientos?
- ¿Es el conocimiento activamente compartido en la organización?
- ¿Cómo es motivada la transferencia de conocimiento?
- ¿Es la transferencia de conocimiento reconocida en la organización?

Preguntas de carácter demográfico:

- ¿Cuál es su posición?
- ¿Cuántos años tiene usted de trabajar en la organización?
- ¿Cuántos años tiene usted?
- ¿Cuál es su género sexual?